

Volume -5 , Issue 3 (March 2024)

Special Issue

on

**"New Horizons in
Commerce, Management & Economics"**

Part - II

International Journal of Multidisciplinary Research and Technology

ISSN 2582-7359

Peer Reviewed Journal

Impact Factor 6.325

Published By

Taran Publication

JOURNAL DETAILS

Name of Journal	International Journal of Multidisciplinary Research and Technology
e-ISSN	2582-7359
Subject	Multidisciplinary
Publisher	Taran Publication
Impact Factor	6.325
Website	www.ijmrtjournal.com
Contact Number	8950448770, 9996906285
Country of Publication	India
Editor-in-Chief	Dr. Mandeep Kaur & Dr. Indrajeet Ramdas Bhagat

INDEX

S. No.	Title	Page no.
1.	IMPACT OF START-UPS ON ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT IN INDIA <i>Dr. Parturkar M.S.</i>	1
2.	ROLE OF ENGLISH LANGUAGE AS BUSINESS LANGUAGE <i>Dr. Shaikh M. A. Raheman</i>	5
3.	ENTREPRENEURIAL CHALLENGES IN TODAY'S ARTIFICIAL INTELLIGENCE ERA <i>Dr.V.B. Kute</i>	8
4.	ANALYZING ENGAGEMENT TRENDS: A STUDY ON PARTICIPATION PATTERN IN INDIAN CROP INSURANCE SCHEMES <i>Mr. Rudramuni P. B., Prof. S. Venkatesh</i>	11
5.	INFLUENCE OF CONVERSIONED AND FLUCTUATING BANKING PRACTICES ON THE INDIAN ECONOMY <i>Dr. G. K. Chalindrawar, Diksha L. Bhadarge</i>	15
6.	UNVEILING THE ISSUES AND CHALLENGES MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES <i>Naresh, Yashavantagouda S Patil, Deepika Bonigala, Priyanka V</i>	19
7.	A CONCEPTUAL STUDY ON BHARAT PE - AN INDIAN FINTECH COMPANY <i>Mrs.S.Harini</i>	24
8.	REVAMPING GLOBAL TRADE: A CATALYST FOR INTERNATIONAL TRADE AND ECONOMIC GROWTH <i>Priyanka V, Deepika Bonigala, Yashavantagouda S Patil, Naresh</i>	28
9.	RELATIONSHIP BETWEEN CRYPTOCURRENCY AND THE SHADOW ECONOMY IN INDIA: A COMPREHENSIVE ANALYSIS <i>Yashavantagouda S Patil, Naresh, Priyanka V, Deepika Bonigala</i>	32
10.	CHALLENGES AND SOLUTIONS IN GST COMPLIANCE FOR CROSS-BORDER E-COMMERCE IN INDIA" <i>Miss. Mansee Navalkishor Daga, Dr. Ashok D. Chavan</i>	37
11.	A COMPREHENSIVE ANALYSIS OF RURAL MARKET AND THEIR DIFFERENT MARKETING STRATEGIES IN INDIA <i>Mr. Kiran C. Kejkar, Dr. Vijay R. Uttarwar</i>	44
12.	IMPORTANCE OF ENGLISH COMMUNICATION IN GOVERNANCE <i>Dr. Shaikh Mahemud Abdul Raheman, Dhammadeep Chandidas Sawant</i>	49

13.	A STUDY OF SELF HELP GROUP IN LATUR DISTRICT <i>Archana Ashok Lakhadive, Dongre S. V., Balaji</i>	53
14.	AN ELABORATIVE STUDY OF NEW HORIZONS IN INDIAN RETAIL MARKETING INDUSTRY <i>Dr. Vijay Uttarwar</i>	61
15.	SOFT SKILLS TRANSMOGRIFY ENTREPRENEURSHIP FROM AN EONS OF SCARCITY TO AN ERA OF ABUNDANCE <i>Dr. Shaikh M. A. Rahaman, Mr. Praful Pandit Bhosale</i>	64
16.	GREEN GROWTH: FOSTERING ECONOMIC DEVELOPMENT WHILE PRESERVING THE ENVIRONMENT <i>Dr Diwakar Dhondu Kadam</i>	67
17.	PAYTM AND E-WALLETS GROWTH IN INDIA AS A DIGITAL PAYMENT PLATFORM <i>Mrs. Sarita Baburao Kadam (Dimble)</i>	73
18.	CSR AND SUSTAINABLE HRM <i>Aboli Nivrutti Ankush</i>	78
19.	ISSUES AND CHALLENGES IN AGRICULTURE AND SERVICE SECTOR IN INDIA <i>Shankaragouda K. Patil, Yashavntagouda S Patil</i>	82
20.	A COMPREHENSIVE STUDY OF INSOLVENCY LAWS IN INDIA : LEGAL FRAMEWORK FOR DEBT RESOLUTION <i>Miss. Anagha Dusane, Dr. Ravi Ahuja</i>	87
21.	A CRITICAL STUDY OF THE ROLE OF FINANCIAL INSTITUTIONS IN TRIBAL WOMEN EMPOWERMENT IN INDIA <i>Dr. Phole Kamal Bhaurao</i>	95
22.	GIG WORK DYNAMICS: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES IN THE FREELANCE MARKET AND OVERVIEW THE HISTORICAL PHASES <i>Dr. Astik S. Rangnenniwar, Mr. Prashant S. Gaikwad</i>	98
23.	STUDY OF AGRICULTURE IN SAONER DIVISION" <i>Dr. Vikas Pralhadrao Sawant</i>	103
24.	भारतातील सार्वजनिक उपक्रमाची सद्यस्थिती: निर्गुतवणूक आणि आव्हाने <i>प्रा.डॉ.अनिल दिगंबर वाडकर</i>	107
25.	मानवी विकास आणि आर्थिक वाढ यांच्यातील परस्परसंबंधांचे अन्वेषण: एक विश्लेषण <i>श्री.बालासाहेब स.जोगदंड</i>	114
26.	भारतीय अर्थव्यवस्था आणि आर्थिक सुधारणा : एक अभ्यास <i>कदम कमलकिशोर बालाजी, प्रा. डॉ. दिगंबर. भ. रोडे</i>	119

27.	कृषी विकास आणि पायाभूत सुविधा <i>स्वाती विजय पाटील</i>	127
28.	भारतीय अर्थव्यवस्थेत सेवा क्षेत्राची भूमिका व त्यासमोरिल आव्हाने <i>चिमाजी पांडुरंग हारके, प्रा. डॉ. विनायक शिंदे</i>	131
29.	भारतातील कृषी आणि सेवा क्षेत्रातील समस्या आणि आव्हाने <i>मनिषा महादेव मस्के</i>	136
30.	भारतीय कृषी निर्यात: एक अभ्यास <i>डॉ भरत बाबुराव नागरगोजे, डॉ दिगंबर भ. रोडे</i>	140
31.	आधुनिक विपणन(मार्केटिंग), डिजिटल मार्केटिंग,ई.मार्केटिंग,एम मार्केटिंग दृष्टीक्षेप. <i>प्रा. विजय शिवाजीराव पवार.</i>	145
32.	पर्यावरणीय बदलाचा कृषी क्षेत्रावर होणारा परिणाम <i>कु. रागिनी महारुद्र गीरी</i>	148
33.	भारतीय शेती समोरील आव्हाने आणि उपाययोजना <i>सुजाता गिरधारी चव्हाण</i>	151
34.	एम. कॉमर्स: फायदे आणि मर्यादा <i>प्रा. एस.बी. कर्डक, डॉ. बी.एस. पवार</i>	156
35.	जागतिकीकरणानंतर भारतीय शेती पुढे निर्माण झालेली आव्हाने <i>प्रा.डॉ.के. पी. देशमुख</i>	160
36.	शाश्वत विकास एक अभ्यास <i>चारुशीला विजयराव पाटील</i>	166
37.	शाश्वत विकासात शाश्वत वित्ताची भूमिका <i>प्रा.डॉ. सुभाष रा. यादव</i>	170
38.	मराठवाड्याच्या आर्थिक विकासात पर्यटनाची क्षेत्राची भूमिका <i>प्रा. डॉ. कल्याणकर पांडुरंग मारोतराव, ज्ञानोबा श्रीराम तिडके</i>	176
39.	ग्रामीण विकासात शेती क्षेत्राची भूमिका आणि भारतीय शेतीचे बदलते स्वरूप <i>घडलिंग एन. एस., गोरे के.जी.</i>	180
40.	लातूर जिल्ह्यामधील वेळ अमावस्या : कृषी आणि सांस्कृतिक पर्यटन <i>प्रा. डॉ. एस. व्ही. डोंगरे</i>	186

41.	शेती शेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाचे योगदान <i>प्रा.सुनिल दशरथ अडकमोल</i>	191
42.	Issue and Challenges in Agriculture & Service sector <i>Ladane Vaishnavi Ramesh Rao</i>	194
43.	शाश्वत शेती विकास एक चिकित्सक अभ्यास <i>प्रा. डॉ. बालासाहेब शिवाजी पवार</i>	201
44.	डिजिटल इंडिया: भारत में नई डिजिटल सेवाएँ और डिजिटलीकरण को उत्प्रेरित करने वाली प्रौद्योगिकियाँ का एक अभ्यास <i>डॉ इंद्रजीत रामदास भगत</i>	206

“IMPACT OF START-UPS ON ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT IN INDIA”

Dr. Parturkar M.S.

Associate Professor & Head,
Faculty of Commerce, & Management Science,
Shri Shivaji College . Basmat Road, Parbhni. 431401

1) Abstract :

This Research Paper mainly focus on “Impact of Start-Ups on Entrepreneurship development in India.” Start-up recognized as a conspicuous tool to improve economy and employment generation as well as Entrepreneurship Development through Entrepreneur activities. Sharing your creativity, talents with the society etc. Specially Government schemes like Start-up India, Make in India are growing entrepreneurial growth. Qualities of entrepreneurs and their ability to organization, multiple resources utilization is one of the significance keys to consistence improvement of a Start-up. Start-ups specially face challenges regarding infrastructure, financial, support system, marketing skill efforts etc. Lots of examples of Start-ups failures in initial periods overcome these challenges. This paper mainly focused on challenges and problems faced by the Indian Start-ups as well as opportunities providing by India as a market and start-up eco-system for Entrepreneurship deployment. And also focused on Impact of Start-Ups on Entrepreneurship development in India.

. 2) **Key words:** Entrepreneurship Development, Entrepreneur, Start-up India, ISE.

3) Introduction:

Start-up recognized as a conspicuous tool to improve economy and employment generation as well as Entrepreneurship Development through Entrepreneur activities. GOI launched ‘Start-up India’ on dated 16th January, 2016 which is booting Start-up culture as well as ecosystem for innovation and entrepreneurship development in India. Start-up India is definitely helpful to build a powerful eco-system for nurturing innovation and Start-ups in the India that will be helpful for consistence economic growth as well as formulation large scale employment Opportunities. Through this initiative, which definitely encourage use of innovation for growth of Start-ups in the Country by the Governments. Managed of Start-up India Action Plan by Start-up Team, which reports to the (DPIIT) regarding Innovation and Start-ups. Today's the need of hour is ever increasing start-up and there is urgent requirement of, Entrepreneurship Development through Entrepreneur activities.

4) Objective of the Present Study:

Keep in mind of the importance of the study, the following are the main objectives of the present study.

- 1) To highlight the Impact of Start-Ups on Entrepreneurship development in India.
- 2) To understand the Indian Start-up Ecosystem.
- 3) To focus on Government Role regarding Entrepreneurship development through Make in India, Start-up India, MUDRA etc.
- 4) To study about start-ups is paying significant role in improving economy as well as employment generation.

5) Hypotheses of the Present Study:

The following are the main hypotheses of the present study.

1. Start-ups are helping to improve economy and employment generation.
2. Government play significant role for Entrepreneurship development through Make in India, Start-up India, MUDRA etc.
3. Entrepreneur face Challenges regarding Start-up activates.

6) Research Methodology of the present Study:

Keeping in mind of the importance of the study, as well as specific set of objectives calculated, an in-depth study of Challenges and “IMPACT OF START-UPS ON ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT IN INDIA” in India. In this connection methodology needs special significance. The Present study is purely based on collection of data from secondary sources Only.

7). INDIAN START-UP ECOSYSTEM:

Indian start-up Ecosystem is play significance role in Entrepreneurship development. Start-up India is definitely trying to creating a strong eco_ system for Start-ups. Start-ups in the India that will be helpful for consistence economic growth as well as formulation large scale employment Opportunities. The steps taken by Government to increasing private investment particularly in the start-ups.

8). CHALLENGES OR PROBLEMS FACED BY START-UPS:

Particularly in India Start-ups face Various challenges and problems. Out of them Some major are follows:

8.1) Founders persistence.

The results are not achieved by the Founders of Start-ups till now. They should be remaining in order to achieving goals. It concerns to components of marketing mix, times of market acceptance is very slow. In such type of situation's entrepreneur should be committed with their efforts. Entrepreneurs is required to focus on only long-term results.

8.2) Mentorship Challenges.

Mentorship is one of the significance problems regarding start-up. lack of proper guidance as well as mentorship is one of the largest problems regarding Indian Start-up ecosystem {Choudhury,2015}.

8.3) Rules & regulations Challenges.

Particularly New business unit needs lots of various permissions and approvals from government body or agencies. Entrepreneurs lots of various face challenges on this regarding Rules & regulations towards start-up activities. In shot heavy Rules & regulations towards start-up activities.

8.4) Growth hurdles.

Growth hurdles is one of the major problems regarding Start-up. As usually Few agencies of the Start-up ecosystem become hurdles in the early stages of a Start-up. Growth hurdles is also one of the Challenges faced by starts-up.

8.5) Infrastructure Support.

Infrastructure Support is also play significant role regarding start-up activities in India. Some centres like (NCL) National Chemical Laboratory are providing such type of supporting infrastructure for start ups activities.

8.6) Financial Resources.

For entrepreneurs with a commercially lots of ideas, But lack of funds may become major problem regarding start-up activities. Lack of capital is one of the significant obstacles in front of India. Due to lack of finance resources its very difficult Proper cash management towards success of the Start-ups (Skok, 2016, Pandita, 2017).

8.7) Generation of Revenue.

Generation of Revenue is also major issue. Many a Start-up entrepreneur not Generation of Revenue due to lack of cash management as well as not easily available finance resources regarding start-up activities.

8.8) Setting up Team.

One of the significant resources for running a business enterprise is Propper manpower. Setting up suitable Team also necessary foe growing business activities.

8.9) Awareness Creation Regarding Start-up.

Lack of Awareness Creation Regarding Start-up is also major challenges in the front of entrepreneur towards development of Start-up activities. Awareness Creation Regarding start-up activities is most significant aspect towards market place and marketing system.

8.10) Customer Expectations.

Fulfilment of all needs and expectation of the customer is need of Hour. Because customer is the king of today's market due to heavy competition.

8.11) Lack of Appropriate Branding.

Any type of organisation needs proper branding policy. Lack of Proper or Appropriate Brandings also major problems regarding entrepreneurship development. Sustainable branding strategy is playing significant role in the market.

8.12) Replicating other start-ups.

Replicating other start-ups are affecting on business activities. Many Start-ups try to follow strategies of another successful Start-ups in the foreign markets and in India.

9). REASONS FOR FAILURE:

Select bad product, Adopting wrong pricing policy, no investor interest, Insufficient marketing strategies. Not maximum use of resources.

10). IMPACT AND OPPORTUNITIES FOR START-UPS:

Some of the significant opportunities are follows:

10.1) • INDIA'S POPULATION .

Below 35 years of age and that is really young population which is More than 65 per cent of India's population today. High population offers various opportunities for the growth of Start-ups in India.

10.2) • HUGE INVESTMENTS IN START-UPS.

India is one of the largest markets for investing start-up activities regarding entrepreneurship development. Specially global investors attracts towards Indian market, due to huge investment opportunities available in the India.

10.3) • Mind Set Of Working Class.

Today's working class is ready to adopt significance risks and also try to develop new career opportunities options. The maximum students are interested to joining Start-ups activities. That effect e-commerce companies are developing constantly since ten years.

10.4) Government Initiatives.

Various government or Semi-governmental initiatives are definitely help to Start-ups activities. They are follows:

10.4.1) Start-Up India. This initiative provides 03 year tax and compliance breaks intended for cutting government regulations.

10.4.2) Mudra Yojana.

10.4.3) SETU (Self-Employment and Talent Utilization) Fund.

10.4.4) E-Biz Portal. Government introduce Specially e-biz portal that integrates 14 regulatory permissions and licenses at one source to making faster clearances and growing the ease of doing start-up activities and business in India.

10.4.5) Royalty Tax.

Indian government has minimised the royalty tax paid by businesses and Start-up firms from 25 % to 10 %.

7) Conclusion of the Study:-

It is concluded from the study that Indian government is launched new Industry friendly policies for taking various initiatives like Make in india, Start-up India, Mudra, Make in India was initiated to encourage companies to manufacture in India for attracting investments into manufacturing activities . Start-up India is trying to build a strong eco-system and stainable economic development for achieving large employment formation. Investments by lots of successful entrepreneurs in Start-ups are helping to grow economic development and employment generation. Start-ups Definity face various problems regarding organizing resources to maintaining sustainable or consistence growth. Start-up recognized as a conspicuous tool to improve economic development and employment generation as well as Entrepreneurship Development through Entrepreneur activities. Large young population is also significant for start-up activities. Some of these Start-ups have potential to become international businesses.

8) References :

1. Anand, Paramjit, "Opportunities for Start-ups in India", Acreaty Management Consultant (P) Ltd ,The Entrepreneur, Feb, 2016
2. Chaudhary, Varnana, "The Biggest Roadblocks Faced by Start-ups in India", 2015
3. Derek, Iwasiuk , "Key Challenges, Opportunities for Tech Start-ups in Emerging Markets," Moneycontrol.com, 2016.
4. Griffith, Erin, "Why Start-ups fail, according to their founders", 2014.
5. Mittal Ashish, " Indian Start-ups: Challenges and Opportunities", Economic Times, 24.11.14
6. Times of India report, "17 Start-ups to watch in 2017"
7. ww.Start-upindia.gov.in/www.google.com/" Opportunities for Start-ups in India",

ROLE OF ENGLISH LANGUAGE AS BUSINESS LANGUAGE

Dr Shaikh M. A. Raheman

Associate Professor, Department of English
Shri Shivaji College, Parbhani- 431401

ABSTRACT: -

In a competitive economic climate having good command over English language is considered to be one of the most demanding requirements to achieve great success in the global business world. The English language is an industry. Language industry is the field that facilitates multilingual communication. More than 1.5 billion people use English language as their first, second or foreign language. The economic utility of a language can be estimated by the association between Gross Domestic products (GDP) and languages. As per the report of Globalization Group Inc., English carries 29.3 per cent of the world's GDP. This figure shows the place of English in the world economy. It has long been felt that students of commerce and management courses need to learn the art of effective communication in English. English has got multiple functionalities to play. Fundamentally, it is an international language. It is used across the world for different purposes. One of the most important roles that it plays that is used as a language of commerce, management at both national and international levels. It's emerged as a vital skill for multinational and multilingual environment, which is common in India from past few decades. To impart the higher skills and knowledge to the Indian students, it absolutely was necessary to explore the sensible usage of Business English. Within the corporate world correct usage of English language is more important, which contribute to the identity of a successful business professional. It's must to find out business English for Indian business professionals, to hold out the business, and also to speak with people from different cultural background. Learning the art of business communication is important for the professionals to grow and prosper altogether the spheres of career. It is said that an honest command over English language may be an asset for an expert within the world of excellence and prosperity. This research paper is an attempt to discuss the necessity of English language and its role in the world of commerce and management. This article will give insight towards learning of business English for Indian Business professionals which seem to be mandate in MNCs for his or her personal additionally as company's growth.

Keywords: World Language, Business Language, Communication Competence, Professional, Multilingualism Soft Skills and Conversational Skills...

Introduction: -

Defining Language:

***'Language is the establishment whereby humans communicate and move with one another suggesting that of routinely used oral auditive discretion symbols.'* (R.A. Hall, 1964).**

It is a matter of fact that unless one is capable to converse in English is incapable to survive in the world of business and management sectors. There is a dire need of skill of communication in English for the prosperity of business at both local and global levels. Hence, in all multinational organization recruiters strive to hunt for good communicators for their business organizations. English language has been recognized for its global reach and hence has become the language for international business. Technological advances have expanded the horizons of international relations. But still there are many business professionals who are excellent in their technical skills but fail to achieve professional success because they lack the basic communication skills in English language. Organizations suffer when they are filled with employees who miscommunicate owing to their lack of competency in English. In international business small incidents of miscommunication might lead to huge losses in business as well as in trade relations. Language is one of the most important means used by individuals to settle their demands within society. It is also a means, to an end not an end in itself, when it comes to employing them in the economic and commercial sector. This suggests that like money, language can be traded in the markets as well, because it is the basis of economic transactions and speculation. This is a good tool that ensures exchange in its various economic and cultural manifestations. Communication is integral to human civilization. From business to politics, education, to everyday life, successful linguistic communication crucial for all daily interactions. With the growing

impact of globalization on everyday lives, migration to different places for education, career, business English has become mandatory. Considering the number of speakers, English is the third largest language in the world after Mandarin and Spanish, but English enjoys the language of global communication. The English language is an industry. Language industry is the field that facilitates multilingual communication. Language industries provide support in different areas. This industry needs translators, language instructors, natural language processing professionals, software localization and machine translation professionals, language educators and many other experts. interpreters, editors and proofreaders, language instructors. More than 1.5 billion people use English language as their first, second or foreign language. The economic utility of a language can be estimated by the association between Gross Domestic products (GDP) and languages. As per the report of Globalization Group Inc., English carries 29.3 per cent of the world's GDP. This figure shows the place of English in the world economy. The main reason behind the emergence of business language and economy is the growing importance of economics and business nowadays, due to the close link between language and economy, language is the ideal tool leading to development and economic prosperity, as it is one of the most central tools in Economy, especially as it helps to communicate and exchange between people, and difficult to dispense with in transactions and economic issues, the language in the economy and business as the place of money and money in the markets. With growing multinational companies and international affairs, addressing language differences has become essential. The worldwide language is spoken as either first, second or foreign language. Many international companies have adopted English as the primary language they work with, even as the origin of these companies is not from an English-speaking country.

What is a business language?

It is important to know what a business language is. It is a particular language devoid of any cultural or ethnic dimension, that is, it is not charged with cultural and ethnic backgrounds, which makes the possibility of misunderstanding and multiple connotations unlikely. The scientific language is accurate and this is what makes it primarily objective and scientific. It is a scientific language and has certain dominant features such as Precision property, Objectivity, Briefness, Simplicity etc. *Agarwal. S and Chitanshi. J (2009), made a mention of some surveys that stressed the importance of correct language and right communication skills for a successful career. Communication is a critical component of business education (Arnett, McKendree, Fritz, & Roberts, 2008; Hiemstra, 2001; Russ, 2009; Zhao & Alexander, 2004)* In other words, it is the language that deals with expressions and terms used in economic processes, transactions and commercial activities, which are mainly aimed at bringing in customers and how to convince them using only the language. English is a must for business people who want to be able to continue to grow in various fields of the world economy. Daniushina states that *Business Linguistics is a field that explores the specific functioning of language in a business context, investigates the use of language resources in business activities, and studies verbal and para-verbal aspects of business communication. (2010:25)*. It is crystal clear that same kind of language is not used in all the situations in life. For each area there is a special form of language is used.

What is a Global Language?

A language gains a status as a global language when it has a special role that is recognized in every country in the world (Crystal,1997).

Although there are many languages in the world yet English enjoys the status of being a global language. There are many factors as to why English is a global language. English has emerged as the lingua franca of this new interconnected world. English is the only language widely spoken in the world today. It is the global language for business. The prominent characteristic of a global language is that it is the most widely used language in communication in most places in the world. In several industries such as the airline and shipping industry, English is considered as a standard mode of communication. In the field of finance, and stock market, knowledge of English is essential. Every big industry wants to do their business globally and to fulfil this desire, every business house needs to communicate in the language used globally. English is the only language that can serve this purpose. All the major business transactions, from emails to business contracts are written in English. The online business world is also dominated by English. Multinational companies, corporate sectors prefer to hire people who have the working and effective knowledge of English. English and the business world have a very close relationship and influence each other. If a company is supported by human resources who have a good understanding and mastery of

English, certainly, the company can easily enter a higher level at the international business level because they can automatically connect through direct communication with other international companies. Meanwhile, if a company is not supported by human resources who understand English well, the company will automatically find it difficult to enter the world of international business and establish cooperation with international companies. *National Knowledge Commission observed that “command over the English language is perhaps the most important determinant of access to higher education, employment possibilities and social opportunities.”*

Conclusion: -

This research paper yields some important findings such as significance of the English language in the business world has got tremendous demand. English has become a global language. It is spoken almost in all countries in the world. Since the world has become a global village and it is common for every business organization to spread its business across the world in order to reach all corners of the world and attract consumers and other business partners English is a must. Today, no business can flourish rapidly if it lacks individuals who don't know English. Multinational companies require their employees to own adequate language competencies. English is certainly the international language of business in present era. The globe of business is changing and growing so rapidly that new challenges precede the professionals to learning business English, which may be a mandate to survive in highly competitive world of business. In the corporate world only speaking in English isn't sufficient but correct usage of English during a specific manner is more important, which contribute to the identity of a successful business professional. Indian Business Professionals required business English skills to grow and prosper altogether the spheres of life. It helps to mark their presence in the global world furthermore. All in all, an honest command over English maybe one's passport to the planet of excellence and prosperity. As a consequence of globalization big international companies increasingly use English as a company language, and today English seems to be perceived as a necessary part of employees' competencies. It's an incontrovertible fact that English is the principal global language accustomed facilitate communication during a multinational and multilingual environment. The efficiency of learning Business English is reflected in their growth patterns clearly, which depicts the importance of correct usage of English for communication.

References:

1. Crystal, D. (1997). English as a Global language. Cambridge: Cambridge University Press.
2. Crystal. D (2008), Dictionary of Linguistics and Phonetics, Blackwell Publishing.
3. Daniushina. Y (2010), on introducing Business Linguistics, Rhesis Unica Journal.
4. Agarwal, S, and Chintranshi J. (2009). Faculty Perceptions of Business Communication Skills and Needs of Management Students, Electronic Journal of Knowledge Management, vol. 7, no. 3, pp 297-312.
5. Navale A. M., Nivargi M. and Gehelot M. (2018) An Introduction to Eployability Skills. Macmillan Publishers India, Chennai.

ENTREPRENEURIAL CHALLENGES IN TODAY'S ARTIFICIAL INTELLIGENCE ERA

Dr. V.B. Kute

Assistant Professor

M.S.P.Mandal's Balbhim College Beed.

Abstract:

The study is takeaways lot of scope open up for research. As we know that, today is the era of cutting edge technology, whereas data is the significant element that would become sceptical. At present we all experiencing AI artificial intelligence in every field. It is much needed aspect to enhance business ideas regarding operating entrepreneurial activities. This study examines AI-driven start-ups, novel AI-powered business models, and their broader implications. Deriving information in respect of literature reviews and real life situations (case studies) of expertise. This research is a valuable resource for entrepreneurs, policymakers, and academics navigating the AI-infused entrepreneurial landscape. It highlights AI's transformative potential while emphasizing ethical responsibility and innovation

Keywords: Cutting edge technology, Driven, AI, Navigating, Entrepreneurial

Introduction:

Entrepreneurship and artificial intelligence (AI) are two powerful forces reshaping the contemporary landscape. Entrepreneurship, often associated with innovation, risk-taking, and the pursuit of new opportunities, has long been a driving force behind economic growth and societal progress. On the other hand, AI, once relegated to the realm of science fiction, has transcended its fictional origins to become an integral part of our daily lives. Its algorithms, machine learning capabilities, and cognitive prowess have fuelled advancements across diverse domains, from healthcare and finance to manufacturing and entertainment.

As we traverse this landscape of innovation and transformation, it becomes evident that the impact of AI on entrepreneurship extends far beyond the realm of technology. AI-driven start-ups are not only introducing cutting-edge products and services but also redefining entire business models. They optimize decision-making processes, automate routine tasks, and offer unparalleled efficiency, thus positioning themselves as formidable contenders in today's competitive markets. In this era where entrepreneurship and AI converge, this research paper assumes the role of a guiding compass. It serves as a resource for scholars seeking to unravel the profound impact of AI on entrepreneurship, practitioners navigating the intricacies of the AI-infused entrepreneurial landscape, and policymakers charting the course for responsible and innovative AI adoption. Together, we embark on a journey to understand the transformative potential of AI while emphasizing the imperative of ethical responsibility and continued innovation. The path forward unfolds at the nexus of human ambition and machine intelligence, where boundless opportunities await exploration.

Moreover, it is an evolving phenomena which is most significant to keeping ahead to entrepreneurial activities

Literature Review

In a nutshell, the main future challenge pertains to utilizing the advantages of availing AI technologies, in terms of new opportunities and productivity improvements, while avoiding the disadvantages in terms of job losses and greater wealth inequalities (Makridakis, 2017).

Industry 4.0 refers to the shift from a manufacturing paradigm, where machines simply operationalize routines, to digital manufacturing, where machines are capable of communicating with each other, self-monitoring and collaborating autonomously (Oztemel and Gursev, 2018)

We stand at the beginning of a new era of the industrial revolution. While the third revolution focused on the introduction of computers in manufacturing, with the new paradigm (i.e. Industry 4.0), technological evolutions and

futuristic models create smart and intelligent systems with automation and completely digitalized production methods (Muhuri *et al.*, 2019).

However, this revolution also requires changes to be made to the organizational dimensions of a firm (Manesh *et al.*, 2021). For example, thanks to the integration of AI processes, some of the most automated workplaces are experiencing a renaissance in terms of human work. In many cases, AI frees time, creativity and human capital, leaving people to work in a more human and less automatic way. AI empowers people with powerful tools to do more and act with superhuman abilities. In doing so, AI has the potential to re-humanize work, giving us more time to be human rather than working as machines (Daugherty and Wilson, 2018).

Objectives of the Study:

To understand the how significant is an AI for developing ideas in Entrepreneurial

To figure out the challenges after adoption of AI in Entrepreneurship

To aims of aligning industries with the AI

To study the trajectory growth of industries by means of AI

Research methodology:

The study is descriptive in nature, information obtained from secondary sources such as case studies, review of literature, references and websites. The figures and statistical data derived from respective websites for the purpose of accomplishing study.

AI across different sectors:

- 1) Healthcare: AI is transforming healthcare with disease diagnosis, personalized medicine, and remote patient monitoring. It accelerates drug discovery but faces data privacy and regulatory challenges.
- 2) Finance: AI drives algorithmic trading, fraud detection, and robo-advisors in finance. It enhances credit scoring but prompts ethical considerations.
- 3) E-commerce: E-commerce relies on AI for recommendations, chatbots, supply chain optimization, and customer behaviour analysis.
- 4) Manufacturing: AI ensures efficient manufacturing with predictive maintenance, quality control, robots, and energy optimization. It also sparks workforce implications.
- 5) Education: AI personalizes education through chatbots, grading automation, and adaptive curriculum. Ethical concerns like data privacy persist.
- 6) Transportation and Logistics: AI powers autonomous vehicles, traffic management, supply chains, and predictive maintenance. It raises environmental and safety questions.
- 7) Energy and Environment: AI optimizes energy grids, aids climate modelling, smart cities, and waste management. Ethical considerations are vital for responsible practices.
- 8) Entertainment and Media: AI enhances content recommendation, VR, AR, and content creation. Copyright and ownership issues emerge.

The above mentioned industries are well- acquaintance with the AI in its operational activities. It was very useful for them to increase efficiency in work. It gives fruitful results that is more expecting by the industries.

CONCLUSION

This research illuminates the symbiotic relationship between entrepreneurship and artificial intelligence (AI), underscoring how AI is reshaping the entrepreneurial landscape. In an age of rapid technological progress, entrepreneurs are harnessing AI's power to innovate, disrupt industries, and forge novel opportunities. This study

delves into AI-driven start-ups, their transformative business models, and the wide-ranging implications of their endeavours. AI's influence extends across sectors such as healthcare, finance, e-commerce, and manufacturing. It elevates decision-making, streamlines processes, and provides a springboard for start-ups to thrive. However, ethical quandaries, data privacy concerns, talent acquisition challenges, and regulatory complexities loom as formidable obstacles.

References:

1. <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJEBR-05-2021-0426/full/html>
2. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jofi.13302>
3. https://www.researchgate.net/publication/377370192_Role_of_Artificial_Intelligence_in_case_of_Micro_Enterprises_and_Tribal_Entrepreneurships_for_Sustainable_Economic_Development
4. <https://www.linkedin.com/pulse/business-educational-applications-ai-india-study>
5. <https://www.safalta.com/online-digital-marketing/projects-case-studies/case-studies-on-entrepreneurship-in-india>

ANALYZING ENGAGEMENT TRENDS: A STUDY ON PARTICIPATION PATTERN IN INDIAN CROP INSURANCE SCHEMES

¹Mr. Rudramuni P. B., ²Prof S. Venkatesh

¹Research Scholar, ²Research Supervisor, Professor and Chairman
Department of P G Studies and Research in Commerce

Kuvempu University, Jnana Sahyadri Shankaraghatta, Shimoga, Karnataka, Bharatha.

Abstract

Crop insurance is pivotal in safeguarding farmers' livelihoods against unpredictable weather conditions and other risks. In India, where agriculture serves as the backbone of the economy, understanding the dynamics of engagement with crop insurance schemes is crucial for policymakers, insurers, and farmers alike. This research paper aims to analyze category-wise farmers' participation patterns in Indian crop insurance schemes. The findings of this research will contribute to enhancing the effectiveness and inclusivity of crop insurance policies, ultimately promoting agricultural resilience and sustainable development in India. A couple of descriptive statistics, like mean, Standard deviation, skewness, and Coefficient of variation have been employed in the present study. On the other hand, the Compound Annual Growth Rate (CAGR) has been used to evaluate the growth rate of farmers' participation in crop insurance schemes. The study findings reveal that there is a negative growth in all social group farmers' participation, which is evidenced by negative CAGR values. The majority of the farmers participated from the OBC category in both the kharif and the rabi season.

Keywords: Farmers participation. Crop insurance, Agriculture. Agriculturists, Kharif and Rabi.

Introduction

Crop insurance serves as a vital risk management tool for farmers worldwide, providing financial protection against yield losses caused by adverse events such as droughts, floods, pests, and diseases. In India, agriculture employs a significant portion of the population and remains a crucial contributor to the country's economy. However, the sector is vulnerable to various risks, including climate change-induced uncertainties and market fluctuations. In this context, crop insurance schemes have been implemented by the government to mitigate the financial risks faced by farmers and ensure their livelihood security. Despite the importance of crop insurance, the level of participation among Indian farmers varies significantly across regions. Additionally, analyzing engagement trends can offer insights into the effectiveness of existing schemes and suggest strategies for enhancing farmer participation. This research paper aims to delve into the dynamics of different category-wise farmers' engagement with Indian crop insurance schemes, focusing on participation patterns.

Research Gap

In keeping with the aforementioned, a few more scholars have focused on various facets or aspects of crop insurance. However, no researcher tried to analyze the category-wise participation of agriculturists in Indian crop insurance schemes. So, the current investigation has been undertaken to bridge this research gap as much as possible.

Statement of the problem

The participation patterns in Indian crop insurance schemes remain underexplored, despite their critical importance for agricultural risk management and social welfare. This research addresses the gap in understanding engagement trends by analyzing participation patterns in Indian crop insurance schemes. By examining engagement trends comprehensively, this research aims to provide insights into the effectiveness of current policies, identify areas for improvement, and inform evidence-based interventions to enhance participation and promote sustainable agricultural development in India.

Research objective

The present study has been undertaken to analyze the category-wise farmers' participation in the Indian crop insurance scheme during the study period.

Research Methodology

The present research follows a descriptive and analytical research design. The data used in the current research is gathered from secondary sources. The printed materials of the Agriculture Insurance Company, PMFBY, research papers, etc. are the key secondary sources. Trend analysis and a few descriptive statistics like mean, standard deviation, CV, and skewness have been employed in the current research. On the other hand, CAGR has been used to find out the growth rate of farmers' participation over the research period.

Scope of the study

The required statistics have been collected for 6 years from the PMFBY website and only one Indian crop insurance scheme i.e., Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana has been considered for the present research. To analyze the farmer's participation pattern in crop insurance schemes, the presented study only considered SC, ST, OBC, and GM farmers.

Analysis and Interpretation of Data

It might be worthwhile to carry out some statistical operations to fulfill the research objective. A few statistical operations are presented below

Table – 1: Category-wise Farmer's Participation during the Kharif season

Year	No. Farmers	SC	%	ST	%	General	%	OBC	%
2018	2,16,63,839	14,53,643	6.71	14,16,815	6.54	97,48,727	45	90,44,654	41.76
2019	2,00,50,883	12,79,246	6.38	15,86,024	7.91	79,06,063	39.43	92,79,550	46.28
2020	1,68,70,111	11,53,915	6.84	14,39,020	8.53	61,33,972	36.36	81,43,204	48.26
2021	1,50,95,011	10,68,726	7.08	14,23,459	9.43	44,96,803	29.79	81,06,023	53.69
2022	1,79,55,622	11,24,021	6.26	15,58,547	8.68	49,36,000	27.49	1,03,37,054	57.57
2023	2,00,41,532	13,32,761	6.65	19,54,049	9.75	64,19,302	32.03	1,03,35,418	51.57

Source: The researcher compiled the data from the PMFBY website

Table – 2: A few Descriptive statistics and CAGR related to farmers' participation in the Kharif season

Category	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation	CV	Skewness	CAGR
SC	1068726.00	1453643.00	7412312.00	1235385.3333	145503.91812	11.78	.473	-0.014
ST	1416815.00	1954049.00	9377914.00	1562985.6667	204783.80710	13.10	1.819	0.055
GM	4496803.00	9748727.00	39640867.00	6606811.1667	1952545.59042	29.55	.767	-0.067
OBC	8106023.00	10337054.00	55245903.00	9207650.5000	992550.11935	10.77	.101	0.022

Source: SPSS output

The above table depicts the descriptive statistics and Compound Annual Growth Rates (CAGR) for the participation of different social groups (SC, ST, GM, OBC) in Kharif season farming.

Scheduled Caste (SC) participation ranges from a minimum of 1,068,726 to a maximum of 1,453,643 farmers, with a total sum of 7,412,312 farmers. The mean participation is approximately 1,235,385, with a relatively low standard deviation and coefficient of variation, suggesting moderate variability. The distribution is slightly right-skewed, indicating a tendency towards higher participation levels. The computed CAGR (-0.014) indicates a negative compound annual growth rate over the research period.

Scheduled Tribe (ST) participation exhibits similar characteristics, with participation ranging from 1,416,815 to 1,954,049 farmers and a total sum of 9,377,914 farmers. The mean participation is approximately 1,562,986, with a slightly higher standard deviation and coefficient of variation compared to SC participation. The distribution is notably right-skewed, indicating a pronounced tendency towards higher participation levels. The computed CAGR (0.055) indicates positive compound annual growth rate over the study period.

General Category (GM) participation shows wider variability, ranging from 4,496,803 to 9,748,727 farmers, with a total sum of 39,640,867 farmers. The mean participation is approximately 6,606,811, with a higher standard deviation and coefficient of variation compared to SC and ST participation. The distribution is slightly left-skewed, indicating a tendency towards lower participation levels. The computed CAGR (-0.067) indicates a negative compound annual growth rate over the research period.

Other Backward Class (OBC) participation demonstrates similar variability to SC participation, ranging from 8,106,023 to 10,337,054 farmers, with a total sum of 55,245,903 farmers. The mean participation is approximately 9,207,650, with a relatively low standard deviation and coefficient of variation. The distribution is slightly right-skewed, indicating a tendency towards higher participation levels. The computed CAGR (0.022) indicates a positive compound annual growth rate over the study period.

Table – 3: Category-wise Farmer's Participation during the Rabi Season

Year	No. Farmers	SC	%	ST	%	General	%	OBC	%
2018	1,46,85,273	10,54,402	7.18	4,47,900	3.05	76,27,530	51.94	55,55,441	37.83
2019	96,60,447	6,24,064	6.46	4,00,908	4.15	41,77,177	43.24	44,58,298	46.15
2020	1,00,07,561	6,85,517	6.85	3,96,299	3.96	41,76,155	41.73	47,49,590	47.46
2021	98,09,873	6,78,843	6.92	5,75,839	5.87	31,84,284	32.46	53,70,907	54.75
2022	1,08,81,229	7,36,659	6.77	5,76,705	5.30	35,49,456	32.62	60,18,409	55.30
2023	76,66,061	4,49,997	5.87	3,49,572	4.56	31,71,449	41.37	36,95,043	48.21

Source: The researcher compiled the data from the PMFBY website

Table 4: A few Descriptive statistics and CAGR related to farmers' participation in the Kharif season

Category	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation	CV	Skewness	CAGR
SC	449997.00	1054402.00	4229482.00	704913.6667	197850.92732	28.07	.992	-0.132
ST	349572.00	576705.00	2747223.00	457870.5000	96852.42111	21.15	.538	-0.040
GM	3171449.00	7627530.00	25886051.00	4314341.8333	1684245.27272	39.04	2.071	-0.136
OBC	3695043.00	6018409.00	29847688.00	4974614.6667	841241.47595	16.91	-.428	-0.066

Source: SPSS output

The provided table presents descriptive statistics and Compound Annual Growth Rates (CAGR) for the participation of different social groups (SC, ST, GM, OBC) in Rabi season farming.

Scheduled Caste (SC): SC participation ranges from 449,997 to 1,054,402 farmers, with a mean participation of approximately 704,914. The standard deviation and coefficient of variation suggest a relatively high variability in SC participation. The skewness is negative (-0.132), indicating a slight left-leaning distribution. The negative CAGR (-0.132) implies a slight decline in SC participation over the research period.

Scheduled Tribe (ST): ST participation ranges from 349,572 to 576,705 farmers, with a mean participation of approximately 457,871. The standard deviation and coefficient of variation suggest moderate variability in ST

participation. The skewness is also negative (-0.040), indicating a slight left-leaning distribution. The negative CAGR (-0.040) suggests a slight decline in ST participation over the study period.

General Category (GM): GM participation ranges from 3,171,449 to 7,627,530 farmers, with a mean participation of approximately 4,314,342. The standard deviation and coefficient of variation indicate wide variability in GM participation. The skewness is notably positive (2.071), indicating a significant right-skewed distribution. The negative CAGR (-0.136) implies a slight decline in GM participation over the study period.

Other Backward Class (OBC): OBC participation ranges from 3,695,043 to 6,018,409 farmers, with a mean participation of approximately 4,974,615. The standard deviation and coefficient of variation suggest moderate variability in OBC participation. The skewness is negative (-0.066), indicating a slight left-leaning distribution. The negative CAGR (-0.066) suggests a slight decline in OBC participation over the study period.

Findings and Suggestions of the study

The study findings reveal distinct trends in agricultural participation across different social groups and seasons. Firstly, during the kharif season, Scheduled Caste and General merit farmers experienced a negative growth rate in participation, as indicated by the Compound Annual Growth Rate (CAGR) values. This suggests a concerning decline in engagement among these specific social groups during this particular cropping period. Secondly, the analysis demonstrates that across all social categories, farmers exhibited a negative participation growth rate during the rabi season, further substantiated by the CAGR values. This universal decline highlights broader challenges or constraints faced by farmers irrespective of their social background during the rabi season. Notably, throughout the study period, the predominant participation was observed among farmers belonging to the Other Backward Classes (OBC) category, encompassing both the kharif and rabi seasons. These findings collectively emphasize the imperative for targeted interventions and policies aimed at addressing the declining participation rates among certain social groups during different agricultural seasons while ensuring equitable opportunities and support for all farmers.

Conclusion

The research underscores significant disparities and trends in agricultural participation among different social groups during both the kharif and rabi seasons. While Scheduled Caste and General Merit farmers show declining participation rates during the kharif season, all social groups experience a similar downward trend during the rabi season. Overall, these findings emphasize the need for targeted interventions and policies to promote and sustain agricultural engagement across diverse social demographics, ensuring equitable participation and inclusive growth in the agricultural sector.

References:

1. Vyas, V. S., & Singh, S. (2006). Crop insurance in India: Scope for improvement. *Economic and Political Weekly*, 4585-4594.
2. Dandekar, V. M. (1976). Crop insurance in India. *Economic and Political Weekly*, A61-A80.
3. Raju, S. S., & Chand, R. (2008). Agricultural insurance in India problems and prospects.
4. Dandekar, V. M. (1985). Crop insurance in India: a review, 1976-77 to 1984-85. *Economic and Political Weekly*, A46-A59.
5. Sinha, S. (2004). Agriculture insurance in India: Scope for participation of private insurers. *Economic and Political Weekly*, 2605-2612.
6. Nair, R. (2010). Crop insurance in India: changes and challenges. *Economic and Political weekly*, 19-22.
7. Singh, G. (2010). *Crop insurance in India*. Ahmedabad: Indian Institute of Management.
8. Clarke, D. J., Clarke, D., Mahul, O., Rao, K. N., & Verma, N. (2012). Weather based crop insurance in India. *World Bank Policy Research Working Paper*, (5985).
9. Gulati, A., Terway, P., & Hussain, S. (2018). *Crop insurance in India: Key issues and way forward*.
10. Mukherjee, S., & Pal, P. (2017). Impediments to the spread of crop insurance in India. *Economic and Political Weekly*, 52(35), 16-19.

INFLUENCE OF CONVERSIONED AND FLUCTUATING BANKING PRACTICES ON THE INDIAN ECONOMY

¹Dr. G. K. Chalindrawar, ²Diksha L. Bhadarge

¹Associate Professor and Supervisor of Dept. of Commerce and Management
Shri Shivaji College, Parbhani.

²Research Student, SRTMU, Nanded.

ABSTRACT:

Digital banking refers to online banking that requires an internet connection. A large percentage of customer traffic is now handled by digital banking apps and internet banking, which relieves traditional institutions. Customers can simply access their accounts and make payments via digital devices such as smartphones, tablets, laptops, desktop computers, and ATMs. During the COVID pandemic, when people were confined to their homes due to social distance, it became clearer than ever how beneficial internet banking was. As more consumers became aware of the advantages of digital banking, digital wallets, bank applications, and contactless and cashless payments grew increasingly popular. Keywords: Digital banking, online payments, phone wallets, and UPI.

INTRODUCTION:

Digital banking refers to the automated delivery of traditional financial services over a digital platform. Digitally enabled banking provides numerous benefits to both institutions and individuals. Digital banking enables financial organizations to eliminate time-consuming paperwork such as checks, demand drafts, and pay stubs. Users of digitally connected banks can access all banking services 24/7 without having to physically visit a bank office; all they need is a smartphone or a computer. The features of digital banking are clearly more tailored to the demands of the user, thus the trend is here to stay. Digital banks are open around the clock and available to assist you whenever you need them. Responsive services are a blessing in today's fast-paced environment, where time is valuable.

FORMS OF DIGITAL BANKING PAYMENTS:

In India, numerous digital banking systems affect both the urban elite and the rural sector. Several types of digital payments are used to classify digital banking. These electronic payment options replace cash and checks.

A. UPI (Unified Payments Interface) :

The most popular type of digital payment is UPI. This allows for mobile money transfers from your bank account to the seller through a single window. This sort of digital payment requires the payee's virtual address, as well as permission for mobile payment. One app can link to many bank accounts.

B. Web banking :

One of the first kinds of digital banking was internet banking, sometimes known as net banking. With an internet connection, you may virtually control your bank accounts. Customers can register on the bank's website by logging in using their username and password. The bank maintains safety during payments and transactions by employing numerous levels of security measures.

C. Cell phone payment :

Mobile banking is another popular method of online banking. Customers with accounts can download the bank app to their devices. Smartphones may access all bank services, such as payments and balance queries.

D. Card Payments :

All digital payments require a banking card. Cards are rated according to their issuance, usage, and digital payment methods. Debit, credit, prepaid, and electronic cards are the four types of financial cards. Debit cards provided by the bank are linked to the bank account and can be used to withdraw cash at ATMs. These financial cards enable virtual payment for products and services purchased from both online and physical stores. Banks and non-banks both issue credit cards. These prepaid cards are used to make credit-based purchases of products and services. Bank

prepaid cards support overdrafts but are not linked to bank accounts. The only amount that may be spent on these cards is the pre-set value. Virtual debit cards are electronic cards that work similarly to debit cards and are used for online e-commerce transactions.

E. Wallet system :

Mobile wallets are the digital version of physical wallets, allowing users to execute a variety of online digital transactions. Money added by the user and linked to their bank account is kept in a digital wallet. This is one of the most secure online payment methods, and it can be used for any transaction that requires an internet connection and a smartphone app.

PRODUCTS AND SERVICES FOR DIGITAL BANKING:

Goods and services are classified into the following categories: Account holders do not need to visit their bank's branch to have their passbook updated; instead, they can view or download bank statements from any time period.

I. Mobile Banking:

Mobile banking refers to online banking using a smartphone or tablet app. These apps allow users to monitor their account balances, make and receive payments; invest in fixed deposits, and more.

II. Transfer of funds:

Checks and bank visits are no longer essential thanks to digital banks' alternatives such as NEFT, IMPS, RTGS, and UPI. Payment of bills: The auto-debit option allows users to set up automatic bill payments, ensuring that they never forget to pay one.

III. Payment of Bills:

The auto-debit feature allows customers to set up automatic bill payments so they never forget to pay them.

IV. Finance:

With digital banking, account holders can invest, borrow, and open fixed deposit accounts.

COMMUNAL PORTIONS OF ONLINE BANKING:

Online banking involves a convenient and secure platform.

- Enable password protection for the platform.
- Clients should easily access financial and non-financial banking products and services.
- The platform should provide easy tracking of recent balance updates, transactions, and account statements. The digital banking capabilities for online financial transfers should always support NEFT, RTGS, and IMPS.
- It should provide quick automated bill processing, investment and credit tracking, and the option to stop automatic payments.

BENEFITS OF DIGITAL BANKING FOR COMPANIES:

Digital banking has benefited all aspects of the financial ecosystem, including clients, financial institutions, banks, governments, and businesses. Convenience and effectiveness: Businesses can now access all of the services they need at any time of day or night, rather than being limited to the bank's operating hours. This feature is useful, especially when transaction activity is high.

• INCREASED USABILITY:

Customers can open accounts from the comfort of their own homes thanks to the integrated KYC and AML functionalities. Furthermore, online ID verification technology and risk assessment methods enable banks to service customers in a simple and efficient manner.

- **SAVING MONEY:**

By decreasing the steps and staff required for typical transactions, digital banking software reduces the likelihood of costly financial errors.

- **INCREASED COOPERATION WITH BANKS:**

As more businesses are willing to collaborate with banks, there is a potential to connect and strengthen financial ties.

- **TAILORED SERVICES:**

Financial opportunities, instructional resources, and interactive tools are some of the useful and entertaining stuff that digital banks offer their consumers.

- **NUMEROUS FEATURES OF DIGITAL BANKING:**

Customers of digital banks can invest in cryptocurrencies, gold, or stock markets using the online banking app, which is not possible with a traditional bank.

INTERNET AND DIGITAL BANKING:

The term "digital banking" encompasses all online and mobile banking activity. Digital banking includes online banking, which allows customers to do all of their banking activities online. Users can do all of their banking transactions online using digital banking, which is a subset of digital banking. Online banking allows you to perform daily operations such as payments, checking balances, and bill payments.

RISKS IN DIGITAL BANKING:

Digital banking is influenced beneficial to the economic sector; there are a few risks to be responsive of:

1. Secrecy functioning threats and Data safety.
2. Personal Performance Risk Stability and Resilience in Technology Risk.
3. Narrow Threats.
4. Risks of money Laundering threats.
5. Risks to parties involved in business.

PROBLEMS IN DIGITAL BANKING:

The reliance on online banking grew under COVID. Digital lending, wealth management, and investing have all profited from the expansion of internet banking. Banking is becoming more widely available, and customers are ready to adopt more advanced tools. However, due to the pressure of digital banking and increasing demand, banks are struggling to adapt to new client behaviour.

MODIFICATION IN FINANCE PRACTICES AND INVENTIONS THROUGH MODERNISATION:

With speedy customer service as their top goal, banks struggle to maintain a fast network and support client agility on their digital platforms. As non-cash payments become more common in digital transactions, all financial institutions should focus on building financial solutions through interactive tools and customized products. Goods that meet the demands of customers should be supplied in the local language so that they reach the less educated populace, particularly in the nation's tier 2 and beyond. When adding new things, conflict resolution should be carefully managed. To address consumer preferences and product requirements, it is critical to quickly recover customer real-time insights analysis that provides greater accuracy. As a result of the technological change, the bank's attention should shift from data-intensive tasks to initiatives such as product improvement, business development, compliance improvement, and customer connection enhancement.

• **SECURITY MATTERS:**

As digital banking becomes more popular for client convenience, the danger of fraud in financial transactions increases, exposing both users and institutions to con artists. Banks are attempting to increase client awareness of the types of hazards that they may face. Children should never disclose confidential financial information to unfamiliar callers, email addresses, or text message senders. Individuals should exercise vigilance when doing financial transactions and regularly change their secure credentials/passwords.

Banking institutions employ many levels of security protections, allowing clients to pause transactions at any time if they have any concerns. Banks advise their customers to always examine the Uniform Resource Locator (URL) before clicking any strange links. For any financial transactions, visit the bank's official website or download the banking app. Frauds are a continual hazard while attempting to gain sensitive information.

• **TECHNICAL ISSUES:**

Banks are deeply concerned about disconnectedness and a lack of accurate data. Banks are seeking to address concerns related to growing demand loads caused by digital technologies. Given the rising customer expectations for improved and faster banking, relying on technologically advanced systems is the most reasonable assumption. Banks should deploy SaaS teams of developers to scale their infrastructure, which is based on dated core banking systems, to accept contemporary technologies.

They need to ensure that the banking digital service is adaptable to changing technology. Banks should maintain a front-end focus while embracing current technology and innovation and creating plans to be future-ready to deal with client pressure. Banks should also be able to control the technological drop in UPI payments (TD). Banks must manage UPI outages effectively.

CONCLUSION:

The many types of digital payments serve to solidify India's objectives for a digital future. To support a "Faceless, Paperless, Cashless" economy, the government is pushing more digital transactions through bank accounts. The digitally empowered economy will improve financial independence by making payment simpler and more inclusive, affecting even the small-time store owner in a community. India is experiencing a banking and financial technology revolution, fuelled by an extraordinary talent pool. Innovation in digital banking will offer up new avenues for customer inclusion provided the government has a flexible mind-set, works in tandem, and the RBI closely monitors the process. The Digital Banking Unit (DBU) and planned incorporation of the metameres offer a promising future for digital banking.

REFRANCES:

1. Raghvendra Nayak "A Conceptional Study on Digitalization of Banking - Issues And Challenges In Rural India", International Journal Of Management, IT and Engineering, 2018.
2. K. Suma Vally And K. Hema Divya " A Study On Digital Payments In India With Perspective Of Consumer's Adoption ",International Journal Of Pure And Applied Mathematics, 2018.
3. E-Banking "Global Perspectives" ICFAI (Banking Series) By: Vivek Gupta.
4. Internet Banking "The Second Wave" By Sanjiv Singhal.
5. DezanShira and Associates (2017) Growth of Digital Payments Systems in India.

UNVEILING THE ISSUES AND CHALLENGES MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

¹Naresh,²Yashavantagouda S Patil, ³Deepika Bonigala, ⁴Priyanka V

^{1,2,4}Ph.D. Scholar, Department of Agricultural Economics
University of Agricultural Sciences, GKVK, Bengaluru (Karnataka) - 560065
³Ph.D. Scholar, ICAR-National Dairy Research Institute
Karnal (Haryana) 132001

Abstract

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in India face numerous challenges that hinder their growth and competitiveness. This paper explores solutions to overcome these challenges and create an enabling environment for MSMEs to thrive. Enhancing access to finance through specialized financial products and strengthening credit guarantee schemes can provide MSMEs with the necessary capital to invest in business expansion and innovation. Facilitating market access through partnerships with larger enterprises and market intelligence support can help MSMEs penetrate domestic and international markets. Promoting technology adoption with awareness programs and financial incentives can improve productivity and competitiveness. Addressing skills shortages through skill development initiatives and employee retention strategies is crucial for MSMEs to attract and retain talent. Streamlining regulatory compliance through simplification and digitization of regulatory processes can reduce administrative burdens for MSMEs. Improving infrastructure and logistics through investment and public-private partnerships can enhance connectivity and reduce operational costs. Enhancing access to information and technology through digital literacy programs and subsidies for technology investments can empower MSMEs to leverage digital tools for business growth. By implementing these solutions, policymakers, industry stakeholders, and support organizations can foster an environment conducive to MSME development, driving economic growth and job creation in India.

Keywords: challenges, opportunities, access to finance, access to markets, technology adoption, regulatory compliance, infrastructure constraints, policy interventions

Introduction

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in India form a critical segment of the economy, contributing substantially to economic growth and employment generation. Classified based on investment and turnover criteria, MSMEs play a pivotal role across diverse sectors, accounting for approximately 30% of India's GDP and employing over 110 million people. They are particularly significant in rural and semi-urban areas, providing livelihood opportunities and fostering entrepreneurship. MSMEs also contribute to industrial growth, innovation, and export promotion, driving forward initiatives such as "Make in India" and bolstering India's competitiveness in global markets (Sivakami *et al.*, 2023). Despite their importance, MSMEs face challenges such as limited access to finance, inadequate infrastructure, regulatory hurdles, and technology adoption constraints. However, government initiatives like "Atmanirbhar Bharat" and schemes under Startup India aim to empower MSMEs and enhance their competitiveness through policy support and financial assistance. Looking ahead, MSMEs are poised to play a pivotal role in India's economic resurgence, with increasing focus on digitalization, innovation, and entrepreneurship.

MSMEs hold immense significance in the Indian economy, primarily as the largest employment generators, providing livelihoods to millions across rural and urban areas. Their diverse activities contribute significantly to India's GDP, driving economic growth and productivity (Sinha *et al.*, 2021). Furthermore, MSMEs promote entrepreneurship by offering a conducive environment for new ventures and innovation, thereby fostering economic diversification and competitiveness. Additionally, they play a crucial role in industrial development, particularly in underserved regions, contributing to balanced regional growth and inclusive development agendas. Overall, MSMEs serve as vital pillars of the Indian economy, driving employment, growth, and innovation at both the national and grassroots levels.

Contribution to Indian Economy

MSMEs significantly contribute to India's GDP, accounting for about 30% of the economic output, while also serving as the largest employment providers, especially in rural areas. They play a pivotal role in fostering industrial growth and innovation through their diverse manufacturing and service activities, further bolstering initiatives like "Make in India." Additionally, MSMEs substantially contribute to India's export sector, driving foreign exchange earnings and enhancing global competitiveness across various industries. These enterprises also play a vital role in regional development, mitigating disparities by establishing industrial units in underserved areas and contributing to infrastructure development and employment generation. Moreover, MSMEs serve as catalysts for entrepreneurship development, offering opportunities for aspiring entrepreneurs to innovate and start ventures with minimal investment, thus fueling economic dynamism and competitiveness. Lastly, their integration within supply chains enhances overall efficiency and resilience, as their agility allows them to quickly adapt to changing market demands and contribute to the economy's overall competitiveness.

Employment Generation

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) serve as pivotal engines for employment generation in India, playing a crucial role in absorbing surplus labor from the agricultural sector and providing livelihoods to millions of people across the country. These enterprises operate in diverse sectors, including manufacturing, services, and agriculture, and offer employment opportunities to individuals with varying levels of skills and education. In rural and semi-urban areas, where formal job opportunities may be limited, MSMEs play an outsized role in providing gainful employment to local populations. They often serve as the backbone of rural economies, contributing to poverty reduction and socio-economic development by offering job opportunities to landless agricultural workers, artisans, and marginalized communities.

MSMEs contribute significantly to women's economic empowerment by providing avenues for employment and entrepreneurship. Women-owned and operated MSMEs play a crucial role in enhancing gender equality and inclusive growth by enabling women to generate income, build assets, and participate actively in economic activities. The employment generated by MSMEs extends beyond direct employment within the enterprises themselves. These enterprises also create indirect employment opportunities in supply chains, distribution networks, and supporting industries, thereby stimulating economic activity and fostering job creation across various sectors of the economy. The informal nature of employment in many MSMEs, while lacking formal benefits and protections, serves as a vital source of income for a large segment of the population. In rural areas, where formal job opportunities are scarce, informal employment in MSMEs provides a lifeline for many households, enabling them to meet their basic needs and improve their standard of living. MSMEs play a multifaceted role in employment generation in India, contributing to inclusive growth, poverty reduction, and socio-economic development, harnessing the country's demographic dividend and unlocking the potential of its workforce to drive sustainable economic progress.

Role in industrial growth and innovation

MSMEs play a pivotal role in driving industrial growth and fostering innovation in India by operating across diverse sectors and contributing to manufacturing diversity. Through their agility and entrepreneurial spirit, MSMEs promote indigenous manufacturing capabilities, supporting the "Make in India" initiative and reducing dependency on imports. These enterprises serve as hotbeds of innovation, driving the development of new products, processes, and business models, thereby fostering a culture of innovation within the industry. Additionally, MSMEs facilitate the adoption and upgradation of technology by leveraging accessible and affordable technological solutions to improve productivity, enhance quality, and reduce costs. They also serve as incubators for entrepreneurship and start-ups, providing opportunities for aspiring entrepreneurs to establish ventures and contribute to the dynamism of the start-up ecosystem. Moreover, MSMEs significantly contribute to job creation, economic growth, and export promotion, playing a vital role in India's socio-economic progress and global competitiveness.

Export promotion

Export promotion is a critical aspect of MSMEs' role in India's economic landscape, as these enterprises manufacture a diverse range of products for both domestic consumption and international markets. MSMEs contribute significantly to foreign exchange earnings by exporting goods such as textiles, handicrafts, engineering components, and pharmaceuticals. They leverage government initiatives and incentives to access global markets, participate in trade fairs and exhibitions, and establish partnerships with international buyers and distributors. Additionally, MSMEs benefit from capacity-building programs and export promotion schemes aimed at enhancing their competitiveness and facilitating market access. By tapping into export opportunities, MSMEs not only contribute to India's export competitiveness but also play a crucial role in economic integration with global markets, driving growth and creating employment opportunities domestically.

Moreover, MSMEs engage in market research and analysis to identify emerging trends and preferences in international markets, enabling them to tailor their products and marketing strategies accordingly. They also adhere to international quality standards and certifications to meet the requirements of foreign buyers and enhance their credibility in global markets. Collaboration with export promotion councils and trade associations further enhances MSMEs' visibility and market reach, facilitating trade partnerships and opportunities for expansion. Additionally, MSMEs leverage e-commerce platforms and digital marketing channels to access a broader customer base and streamline export transactions. Overall, export promotion initiatives empower MSMEs to capitalize on global market opportunities, driving economic growth, and enhancing India's position as a competitive player in the global marketplace.

Future outlook

Looking ahead, the future for small businesses in India looks bright. Think of it like a big adventure full of exciting opportunities! Picture a busy marketplace where small shop owners, just like you and me, are working hard to make their dreams come true and make their communities better. These small business owners are like everyday heroes. They are smart and quick to adapt to new technology, using things like smartphones and the internet to make their businesses even better. They find clever ways to reach more customers and sell their products not just locally, but all over the world. But it is not just about making money. These small businesses care about the planet too. They try to use eco-friendly practices and give back to their communities by supporting local causes and helping those in need. At the heart of every small business, there is a human story - a story of hard work, passion, and never giving up on your dreams. These businesses are not just about making a profit—they are about making life better for everyone around them. So, as we look to the future, let us remember that small businesses are like the glue that holds our communities together.

Challenges faced by MSMEs in India

- 1. Limited Access to Finance:** MSMEs often struggle to secure formal financing from banks and financial institutions due to stringent collateral requirements and a lack of credit history. High interest rates on loans further exacerbate the financial burden for MSMEs, making it challenging for them to invest in business expansion or innovation. The absence of credit facilities tailored to the needs of MSMEs constrains their growth potential and limits their ability to compete with larger enterprises.
- 2. Market Access Barriers:** MSMEs face difficulties in accessing both domestic and international markets due to various factors such as limited marketing capabilities and inadequate distribution networks. Competition from larger firms with established market presence poses a significant challenge for MSMEs, making it harder for them to carve out their market share. Lack of market information and trade facilitation support further hinders MSMEs' efforts to expand their customer base and reach new markets.
- 3. Technology Adoption Constraints:** Many MSMEs struggle to adopt modern technologies and innovations due to resource constraints, lack of technical expertise, and concerns about the risks associated with technology investments. Without access to advanced technologies, MSMEs may find it difficult to improve productivity, enhance product quality, or develop new products and services, thus limiting their competitiveness in the market.
- 4. Skills Shortages and Workforce Management:** MSMEs often face challenges in recruiting and retaining skilled employees, particularly in sectors requiring specialized skills or knowledge. Limited resources for training and development programs further exacerbate the skills gap, hindering MSMEs' ability to innovate and

adapt to changing market demands. High turnover rates among employees can disrupt business operations and impede long-term growth strategies for MSMEs.

5. **Regulatory Compliance Burdens:** Complex regulatory frameworks and administrative procedures impose significant compliance burdens on MSMEs, consuming time, effort, and financial resources. Frequent changes in regulations and policies add to the uncertainty and administrative overhead faced by MSMEs, making it challenging for them to plan and execute business activities effectively.
6. **Infrastructure and Logistics Challenges:** Inadequate infrastructure, such as poor transportation networks and unreliable energy supply, affects MSMEs' operational efficiency and increases production costs. Limited access to modern logistics facilities and technologies further complicates supply chain management for MSMEs, leading to delays in production and delivery schedules.
7. **Access to Information and Technology:** MSMEs often lack access to relevant market information, hindering their ability to make informed business decisions and identify new opportunities for growth. Limited digital literacy and access to technology prevent MSMEs from leveraging digital platforms for marketing, sales, and business expansion, putting them at a disadvantage compared to digitally-enabled competitors.

Solutions to overcome the challenges faced by MSMEs in India

1. **Enhancing Access to Finance:** Develop specialized financial products tailored to MSMEs' needs, such as collateral-free loans and supply chain financing. Strengthen credit guarantee schemes to reduce risk perception among financial institutions and encourage lending to MSMEs. Promote alternative financing options like peer-to-peer lending and venture capital funding to diversify funding sources for MSMEs.
2. **Facilitating Market Access:** Foster partnerships between MSMEs and larger enterprises to leverage distribution networks and expand market reach. Establish market intelligence centers to provide MSMEs with timely market information and support their market entry strategies. Provide incentives and assistance to MSMEs to participate in international trade fairs and export promotion activities.
3. **Promoting Technology Adoption:** Conduct awareness and training programs to educate MSMEs about the benefits of technology adoption and provide training on digital tools. Create technology incubators and innovation hubs to facilitate experimentation and collaboration on innovative solutions. Offer financial incentives like subsidies and tax credits to encourage MSMEs to invest in technology upgrades and digital infrastructure.
4. **Addressing Skills Shortages:** Expand skill development initiatives to enhance workforce capabilities and address skill shortages in MSMEs. Foster collaboration between industry and academia to develop industry-relevant curricula and internship programs. Implement employee retention strategies like performance-based incentives and career development opportunities to reduce turnover rates.
5. **Streamlining Regulatory Compliance:** Simplify regulatory frameworks and procedures applicable to MSMEs to reduce compliance costs and bureaucratic hurdles. Provide regulatory advisory services to assist MSMEs with understanding and complying with regulatory requirements. Digitize regulatory processes to automate submissions and approvals, reducing paperwork and administrative burdens for MSMEs.
6. **Improving Infrastructure and Logistics:** Invest in infrastructure development to improve connectivity, reduce transportation costs, and enhance the overall business environment for MSMEs. Foster public-private partnerships to develop and maintain critical infrastructure projects, leveraging private sector expertise and investment. Establish shared infrastructure facilities like industrial parks and logistics hubs to provide MSMEs with access to modern infrastructure and services.
7. **Enhancing Access to Information and Technology:** Expand digital literacy programs to improve technology skills among MSME entrepreneurs and employees. Increase internet penetration in rural and remote areas to ensure widespread access to online resources for MSMEs. Provide subsidies and incentives for MSMEs to invest in digital technologies, making technology adoption more affordable and accessible.

Conclusion

In conclusion, Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) are the backbone of India's economy, driving growth, innovation, and employment generation across diverse sectors. Despite facing challenges, MSMEs continue to play a vital role in fostering entrepreneurship, promoting inclusive development, and contributing to India's global competitiveness. As we look to the future, it's essential to recognize the immense potential of MSMEs and create an enabling environment that supports their growth and sustainability. This includes enhancing

access to finance, fostering innovation and technology adoption, facilitating market access, and addressing regulatory hurdles. By empowering MSMEs and harnessing their creativity and dynamism, we can unlock new opportunities for economic prosperity, social progress, and inclusive growth in India. Together, let us champion the cause of MSMEs and build a brighter future for generations to come.

References

1. Jena, N. R., Thatte, L. R., & Ket, V. G. (2018). Performance of the micro, small and medium enterprises (MSMEs) manufacturing sector in select states in India: The concept of MSME Manufacturing Business Facilitator (MSME-MBF) Index. *Academy of Entrepreneurship Journal*, 24(1), 1-22.
2. Mathiraj, S. P., Devi, M. R. S., & Balasundari, M. P. (2018, February). Performance Of MSME Units In India. In *National Conference on Prospects of Micro, Small & medium Enterprises (MSMEs) in Indian Scenario*, The American College, Madhurai.
3. Selvam, P. M. (2021). Role and performance of msme sector in India. *Research Explorer, IX*, 31, 31-35.
4. Sinha, A. K., Mishra, A. K., & Manogna, R. L. (2021). Examining the performance of MSME firm in India: an empirical analysis at industry level. *Advances in Innovation, Trade and Business: Evidence from Emerging Economies*, 69-83.
5. Sivakami, B. U., & Suresh, M. (2023). Factors Influencing MSMEs Performance. In *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management. 13th Annual International International Conference on Industrial Engineering and Operations Management, Manila, Philippines*. <https://doi.org/10.46254/ANI3> (Vol. 20230433).

A CONCEPTUAL STUDY ON BHARAT PE - AN INDIAN FINTECH COMPANY

Mrs.S.Harini

Assistant Professor

Department of Commerce

Mangalam College of arts and science, Thirumullaivoyal, Chennai 600 062

Abstract

This conceptual study explores into the elaborate workings and innovative strategies of BharatPe, a prominent fintech company based in India. Through a comprehensive analysis of BharatPe's business model, impact, challenges, and future prospects. The study aims to know the underlying concepts driving the company's success in the dynamic landscape of digital finance. This study offers valuable insights into the transformative potential of fintech in emerging markets. Drawing upon theoretical frameworks, the study explores the concepts such as innovation and growth of BharatPe's in the Indian fintech ecosystem. Through this conceptual inquiry, the study not only advances scholarly understanding but also provides practical implications for Business people, policymakers, industry practitioners, and stakeholders seeking to connect the power of fintech for inclusive and sustainable development.

Keywords: *BharatPe, Fintech, Innovative, Transformative, Emerging, Framework*

Introduction

Fintech is a modest grouping of the words of Financial and Technology. It defines the use of technology to supply financial services and products to consumers. It has serving in the field like banking, insurance, investing – everything that relates to finance. Although it's a relatively new term, fintech is actually nothing new. On the day to day growth of technology the financial industry too changed. However the internet with collective use of devices like smartphones and tablets, means the speed of this change has enhanced significantly in recent years. It refers to the grouping of Technical know-how that offers financial services companies to improve their practice and distribution to their consumers. It primarily works by powerful offerings to firms and creating new markets for them. In financial Industry the companied using fintech services has expands their financial presence, with the help of technology and it also reduces the operational costs.

BharatPe is really a prominent India based fintech company. It was founded in 2018, offers digital payment solutions and financial services to merchants across the country. The company's primary focus is on empowering small and medium-sized businesses (SMBs) by providing them with easy-to-use payment acceptance tools, QR code-based payment systems, and access to working capital loans. It aims to provide simplify services to streamline the payment process for merchants and allowing them to accept digital payments through various channels, including UPI (Unified Payments Interface), Bharat QR, and other digital wallets. The company has gained significant adhesion in the Indian fintech space due to its innovative offerings and its commitment to serving the needs of small merchants who traditionally relied on cash transactions. Moreover it also raised substantial funding from investors, including venture capital firms and financial institutions, to support its expansion and growth initiatives. Its rapid rise in the fintech sector emphasises on increasing importance of digital payments and financial inclusion in India's evolving economy.

BharatPe is committed to the vision of empowering the 63 million+ strong community of micro, small and medium enterprises (MSMEs), including offline merchants and kirana store owners, with a collection of fintech products which is designed to satisfy their needs. At present, it has an extensive network of 10 million merchants across 400+ cities in the country.

Review of Literature

R. SUNITA, Dr. M. Mohamed Siddik (2023) conducted a study on Fintech and its Future Services, the researcher find out that the effect of fintech and digital economic offerings on economic inclusion in India because fintech

corporations have extensively aided economic inclusion in this nation, especially for the centre magnificence. The findings of the study reveals that it may affect the people who organized a monetary gadget.

Christoph F. Breidbach , Byron W. Keating, Chiehyeon Lim (2020) has conducted a study to define digital transformation of financial service systems through Fintech by the innovative new market applicants and their challenges, the researcher used secondary data to analyse the digital transformation of Financial services. The researcher found out that in-depth computational text-mining analysis is unbiased, replicable that provides the foundation for his research agenda that is subsequently described. The study was concluded that digital financial service system becomes complexity for arrangement of value co-creation with Fintech with micro level and useful for the development of elastic infrastructures for Macro level.

Objectives of the study

- To know the process of Bharat Pe
- To ascertain the innovations of Bharat Pe through Fintech.

Research Methodology

Where in a conceptual study the researcher utilized secondary data, the research methodology by using existing secondary sources such as scholarly articles, books, reports, and databases is collected to identify the conceptual inquiry. Throughout the research process, it is authoritative to maintain transparency regarding the sources and methods utilized in the collection and analysis of secondary data.

Limitations of the Study

In any research study, it's essential to acknowledge its limitations to ensure transparency and integrity. So the study limited on specific aspect that only relies on a Bharath Pe – An Indian Fintech Company, which not applicable and relevant to all type of Fintech Company. Although the study relies on secondary data sources, there might be limitations in the availability and the current status.

About BharatPe

BharatPe was founded by Ashneer Grover and Shashvat Nakrani with the vision of providing digital payment solutions and financial services tailored to the needs of small and medium-sized businesses (SMBs) across India. It was initiative to fulfill the gap in the market for digital payment solutions specifically designed for the vast network of small merchants in India who primarily relied on cash transactions. Initially BharatPe raised substantial funding from prominent investors and also the company attracted investments from venture capital firms such as Sequoia Capital, Ribbit Capital, and Coatue Management, its expansion plans has growed. It quickly expanded its presence across India by onboarding a large number of merchants onto its platform.

The company's user-friendly payment acceptance tools, including QR code-based payment solutions, gained popularity among small businesses looking to adopt digital payment methods. It also provides a diversified services for payment processing. It include additional financial services tailored to merchants needs such as working capital loans, insurance products, and business management tools to support merchants in managing and growing their businesses. It has strategic partnerships with various stakeholders in the fintech and banking sectors to enhance its product contributions and spread like Collaborations with banks, payment networks technology companies, it enabled the BharatPe to offer innovative solutions and expand its market presence.

Majorly focused on scaling its operations and strengthening its infrastructure to support its growing customer base. The company invested in technology, customer support capabilities, and talent acquisition to deliver unified and reliable services to merchants. They also has recognition beyond fintech industry and also received honors, awards for their contributions towards digital payments, financial inclusion, and entrepreneurship. As a fintech company, BharatPe typically operates through a series of processes designed to facilitate digital payments and provide financial services to merchants.

An overview of the General Processes:

- **Merchant Onboarding:** BharatPe begins by onboarding merchants onto its platform. This process involves merchants signing up with BharatPe and providing necessary documentation to verify their identity and business details.
- **Payment Acceptance Tools:** Once on boarded, they provides merchants with payment acceptance tools, such as QR codes and POS (Point of Sale) devices. These tools enable merchants to accept digital payments from customers seamlessly.
- **Transaction Processing:** When a customer makes a payment using BharatPe's payment options (such as UPI, Bharat QR, or digital wallets), the transaction data is processed securely through same platform.
- **Settlement:** After the transaction is processed successfully, the platform facilitates the settlement of funds to the merchant's bank account. Depending on the merchant's preference and agreement with BharatPe, settlements may occur on a daily or periodic basis.
- **Value-added Services:** In addition to payment processing, they may offer value-added services to merchants, such as access to working capital loans, inventory management tools, or business analytics insights.
- **Customer Support:** BharatPe typically provides customer support services to assist merchants with any issues or queries they may encounter during the payment acceptance process or while using other services offered by the company.
- **Security and Compliance:** Throughout these processes, the platform ensures adherence to strict security standards and regulatory compliance to safeguard sensitive data and protect against fraud and unauthorized activities.
- **Continuous Improvement:** BharatPe continually assesses and improves its processes, services, and technology to enhance the merchant experience, increase operational efficiency, and stay competitive in the rapidly evolving fintech landscape.

By effectively executing these processes, BharatPe aims to empower merchants with convenient and reliable digital payment solutions while driving financial inclusion and fostering economic growth in India.

The Innovations of Bharat Pe through Fintech:

BharatPe has introduced several innovative fintech solutions aimed at revolutionizing digital payments and providing financial services to merchants. Here are some of the key innovations pioneered by them:

- **QR Code-Based Payments:** QR code-based payment solutions that allow merchants to accept digital payments from customers by using their smartphones. This innovation simplified the payment process for both merchants and customers and also eliminating the need for physical POS terminals or card machines.
- **Zero Transaction Fees:** One of BharatPe's notable innovations was its introduction of zero transaction fees for merchants accepting payments over its platform. This strategy aimed to incentivize merchants to adopt digital payments and drive greater adoption of their services.
- **Unified Payments Interface (UPI) Integration:** With the integration of Unified Payments Interface (UPI), a real-time payment system developed by the National Payments Corporation of India (NPCI), Bharatpe has enables the safe and secure transactions.
- **Merchant Cash Advance:** Where a merchant cash advance program, providing working capital loans to Micro, Small and Medium businesses offers collateral free loans up to Rs.10 Lakh. This innovative service addressed the financing needs of merchants who may have limited access to traditional credit sources.
- **Insurance Products:** Recognizing the importance of financial protection of merchants, BharatPe partnered with insurance providers to offer insurance products tailored to the needs of small businesses. These products included coverage for assets, health, and business liabilities, providing peace of mind to merchants.
- **Business Management Tools:** They also developed business management tools and analytics dashboards to help merchants manage their operations more effectively. These tools provided insights into sales performance, inventory management, and customer behavior, empowering merchants to make data-driven decisions.
- **Integration with Third-Party Services:** By integrated with various third-party service providers to offer additional value-added services to merchants. These integrations included accounting software, loyalty programs, and marketing platforms, enhancing the overall merchant experience.

- **Expansion into New Markets:** Providing continuous explored opportunities for expanding their reach to serve the merchants in underserved markets. The company's innovative approach of localization and customization enabled the merchants to penetrate in the diverse of geographical regions and to satisfy the unique needs of local merchants.

Findings of the Study

As per the study about an Indian fintech company- BharatPe, the findings could focus on exploring and analyzing abstract concepts related to the company's business models, their impact, challenges, and future prospects. Here are some potential findings that could emerge from such a study:

- **Business Model Analysis:** Identification and description of their business model, including its value proposition, revenue streams, and key partnerships. Analysis of the effectiveness and uniqueness of BharatPe's business model is addressing the needs of small and medium-sized businesses (SMBs) in India.
- **Impact on Financial Inclusion:** Examination of their role is promoting financial inclusion by providing digital payment solutions and financial services to underserved merchants. Assessment of the impact of their initiatives are increasing their access to financial services, reducing cash dependency, and fostering economic growth in India.
- **Innovation and Disruption:** Evaluation their innovations in the fintech industry, such as QR code-based payments, merchant cash advances, and integration with third-party services. They are building their potential in transforming traditional payment systems and establishing challenging players in the market.
- **Future Prospects and Opportunities:** The growth opportunities for BharatPe, including potential expansion into new markets, diversification of services with strategic partnerships, long-term sustainability which is Exploring in the fintech industry.
- **Comparison with Industry Standards:** Performance and practices with industry benchmarks are best practices in the global fintech landscape.

Conclusion

BharatPe continues to expand its footprint and diversify its offers supply to the evolving needs of merchants in India's dynamic market. The company remains focused on leveraging technology to drive financial inclusion and empower small businesses across the country. As a Indian fintech company, revealing its crucial role in reshaping the digital payments landscape and driving financial inclusion. Firstly, BharatPe's disruptive business model, centered around QR code-based payments and merchant-focused financial services, has positioned it as a catalyst for financial inclusion, particularly among small and medium-sized businesses (SMBs) in India. By leveraging technology and strategic partnership then BharatPe has successfully bridged the gap between traditional cash-based transactions and digital finance, empowering merchants and enhancing their access to formal financial services.

Furthermore, this study has underscored the importance of innovation in the fintech landscape. BharatPe's ability to innovate rapidly, introduce new products and services, and adapt to evolving market dynamics has been crucial to its success and growth path. Looking ahead, BharatPe's future prospects appear promising, driven by continued expansion, diversification of services, and exploration of new market opportunities. As the company continues to scale its operations and consolidate its market position, it will be essential to maintain a strong focus on customer-centricity, innovation, and compliance to sustain its competitive advantage and realize its vision of driving financial inclusion and economic empowerment.

REFERENCES

1. R. SUNITA, Dr. M. Mohamed Siddik (2023) "A Study on Fintech and the Future of Financial Services with Reference to Chennai" - Journal of Survey in Fisheries Sciences, 10(3S) 6550-6557.
2. Christoph F. Breidbach , Byron W. Keating, Chiehyeon Lim (2020) "Fintech: Research Directions To Explore The Digital Transformation Of Financial Service Systems" - Journal of Service Theory and Practice, doi.org/10.1108/JSTP-08-2018-0185.
3. <https://bharatpe.com/about/>
4. <https://www.investindia.gov.in/about-us>
5. <https://www.investopedia.com/terms/f/fintech.asp>
6. <https://economictimes.indiatimes.com/small-biz/sme-sector/bharatpe-lines-up-loans-for-merchants/articleshow/69421425.cms?from=mdr>
7. <https://inc42.com/features/how-bharatpe-is-using-upi-to-solve-the-sme-credit-crunch-payments-for-merchants/>
8. <https://www.financialexpress.com/business/sme-msme-fin-bharatpe-rs-3600-crore-loans-disbursed-to-1-2-lakh-merchants-in-q1-fy23-tpv-hits-all-time-high-2583844/>

REVAMPING GLOBAL TRADE: A CATALYST FOR INTERNATIONAL TRADE AND ECONOMIC GROWTH

¹Priyanka V, ²Deepika Bonigala, ³Yashavantagouda S Patil, ⁴Naresh

^{1,3,4}Ph.D. Scholar, Department of Agricultural Economics,

University of Agricultural Sciences, GKVK, Bengaluru (Karnataka) - 560065

²Ph.D. Scholar, ICAR-National Dairy Research Institute, Karnal (Haryana) 132001

Abstract

International trade has played a crucial role in driving global economic advancement by enabling the exchange of goods, services, and ideas across borders. However, the current global trade landscape is experiencing notable shifts characterized by rising protectionism, trade conflicts, and disruptions to established trade frameworks. As a result, there is an urgent need to overhaul global trade systems to fully exploit their potential as drivers of international trade expansion and economic progress. This paper delves into the evolving role of global trade as a catalyst for international trade and economic growth. Utilizing insights from traditional and new trade theories, as well as empirical evidence from various countries, it examines the dynamic nature of trade-induced productivity gains and technological advancements. In the case of India, the paper examines the shifting trade orientation and its impact on industrial performance in the context of evolving policy paradigms. Findings and discussions underscore the importance of global trade in fostering economic growth through specialization, efficiency, and innovation. However, the paper also acknowledges the challenges confronting global trade, such as protectionist measures and escalating trade tensions among major economies. The paper is accompanied by illustrative figures depicting trends in global commodity trade and India's export destinations, offering a comprehensive overview of the current state of global trade dynamics. Emphasizing the necessity of comprehensive revitalization efforts to unlock the full transformative potential of global trade in nurturing sustainable development and prosperity for all stakeholders.

Keywords: International trade, economic growth, trade openness, trade reform

Introduction

Global economic progress has long relied on international trade, enabling the flow of goods, services, and knowledge worldwide. Yet, the current global trade environment is witnessing notable transformations marked by increasing protectionist measures, trade conflicts, and disruptions to established trade structures. Consequently, there is a pressing call to restructure global trade systems to fully harness their capacity as drivers of international trade expansion and economic advancement.

Traditional trade theory predicts static welfare gains in terms of inter-sectoral specialisation according to comparative advantage. In contrast, the new trade theory envisages productivity-induced dynamic gains from economies of scale and expansion of the product varieties available to consumers (Bernard, Jensen, Redding, & Schott, 2007). Recent theories argue that the removal of trade barriers will induce substantial reallocation within sectors/industries, as less productive import-competing firms exit and market shares are reallocated among more advanced and productive firms, including export plants (Melitz & Redding, 2014). Following trade theories that consider imperfect competition, policies restricting imports are inclined to bolster the market power of domestic producers (Tybout, 2000). Consequently, trade fosters the adoption of modern technology and process techniques, which heightens the demand for skilled labour and promotes experiential learning. Empirical data supports the existence of such production advancements. Access to technologically superior factor inputs has notably driven productivity gains in countries like Indonesia (Amiti & Konings, 2007), Chile (Kasahara & Rodrigue, 2008), China (Ding, Jiang, & Sun, 2016), and India.

In an era marked by growing economic interconnectedness, it is imperative to analyze the impact of trade orientation on industrial performance, particularly in the context of emerging economies like India. India's situation is particularly intriguing due to the shift in policy focus in recent decades, transitioning from a protective import-substitution regime to a more liberal outward-oriented industrialization approach. Since the initiation of comprehensive economic policy reforms, the primary objective has been to reduce trade barriers and enhance openness to bolster the efficiency and competitiveness of the manufacturing sector. As evidenced by the

merchandise trade-GDP ratio, India's trade openness has risen significantly, escalating from 13 per cent in 1980 to a peak of 44 per cent in 2008, subsequently experiencing a slight decline to 42 per cent in 2013.

Results and discussion

Dynamics of Global Trade: Challenges, Opportunities, and Policy Imperatives

Current Dynamics of Global Trade

1. Protectionism Surge:

Recent years have seen a rise in protectionist measures like tariffs and trade barriers, challenging the principles of free trade and multilateralism.

2. Trade Tensions Impact:

Escalating trade tensions among major economies have introduced uncertainties, disrupting global markets, supply chains, and economic stability.

3. Geopolitical Influence:

Geopolitical factors and strategic rivalries are increasingly shaping trade policies, leading to fragmentation and polarization in the global trade system.

Challenges Confronting Global Trade

1. Trade Imbalances:

Persistent trade imbalances among nations hinder sustainable and inclusive growth, exacerbating global economic inequalities and vulnerabilities.

2. Regulatory Hurdles:

Complex regulatory frameworks impede the smooth flow of goods, services, and investments across borders, affecting trade efficiency and competitiveness.

3. Technological Shifts:

Rapid technological advancements, such as digitalization and automation, are reshaping global trade patterns, presenting challenges for traditional industries and labour markets.

Opportunities for Enhancing Global Trade

1. Multilateral Collaboration:

Strengthening multilateral institutions like the World Trade Organization (WTO) and fostering cooperation among nations are vital for promoting inclusive and rules-based global trade.

2. Trade Facilitation Enhancements:

Simplifying customs procedures, reducing bureaucracy, and improving trade facilitation measures can cut transaction costs and enhance international trade efficiency.

3. Digitalization and E-commerce:

Embracing digital technologies and fostering e-commerce can open new avenues for small and medium-sized enterprises (SMEs) to engage in global trade and broaden market reach.

Futures and prospectives

a. Reinforce Multilateralism:

Commit to bolstering the rules-based multilateral trading system through the WTO to ensure fair trade practices for all nations.

b. Promote Inclusive Trade Policies:

Develop trade policies that prioritize inclusivity, sustainability, and development goals to ensure equitable distribution of trade benefits across society.

c. Invest in Trade Infrastructure:

Increase investments in trade infrastructure, logistics, and connectivity to enhance the efficiency and resilience of global supply chains.

Leading imports and exports of commodities traded worldwide during 2021

Source: Statista.com

Fig.1: Value of leading imports and exports commodities traded worldwide in 2021

In 2021, machinery emerged as the top traded commodity worldwide, with a total export value reaching 6.4 billion U.S. dollars and imports valued at just over six billion U.S. dollars. Meanwhile, global food exports for the same year amounted to approximately 818 million U.S. dollars.

Destinations for Indian exports in financial year 2022

Source: Statista.com

Fig.2: Share of leading destinations for Indian exports in the financial year 2022, by destination country

During the year 2022, the United States emerged as the primary export destination for Indian exports, constituting approximately 18 per cent of the total. Following closely behind, the United Arab Emirates accounted for over six per cent of India's exports during the same period.

Export and import of goods to GDP ratio in India from financial year 2015 to 2023

In the fiscal year 2023, the proportion of India's combined goods exports and imports to its GDP exceeded 35.6 per cent, marking an uptick from the preceding fiscal year when this ratio surpassed 33 per cent.

Source: Statista.com

Fig.3: Total export and import of goods to GDP ratio in India from financial year 2015 to 2023

Conclusion

Realizing the full transformative impact of global trade as a driver of international trade and economic growth hinges on comprehensive revitalization efforts. Through tackling challenges, seizing opportunities, and enacting policy reforms, countries can unlock the complete capabilities of global trade to nurture sustainable development and prosperity for all stakeholders.

References

1. Amiti, M., & Konings, J. (2007). Trade liberalization, intermediate inputs, and productivity: Evidence from Indonesia. *The American Economic Review*, 97(5), 1611–1638.
2. Aw, B. Y., Roberts, M. J., & Xu, D. Y. (2011). R&D investment, exporting, and productivity dynamics. *The American Economic Review*, 101(4), 1312–1344.
3. Bernard, A. B., Jensen, J. B., Redding, S. J., & Schott, P. K. (2007). Firms in international trade. *The Journal of Economic Perspectives*, 21(3), 105–130.
4. Ding, S., Jiang, W., & Sun, P. (2016). Import competition, dynamic resource allocation and productivity dispersion: Micro-level evidence from China. *Oxford Economic Papers*, 68(4), 994–1015.
5. Kasahara, H., & Rodrigue, J. (2008). Does the use of imported intermediates increase productivity? Plant-level evidence. *Journal of Development Economics*, 87(1), 106–118.
6. Melitz, M. J., & Redding, S. J. (2014). Heterogeneous firms and trade. In G. Gopinath, E. Helpman, & K. Rogoff (Eds.), *Handbook of international economics* (Vol. 4, pp. 1–54). Amsterdam: Elsevier.
7. Tybout, J. R. (2000). Manufacturing firms in developing countries: How well do they do, and why? *Journal of Economic Literature*, 38(1), 11–44.
8. <https://www.statista.com/statistics/650654/export-share-by-destination-country-india/>

RELATIONSHIP BETWEEN CRYPTOCURRENCY AND THE SHADOW ECONOMY IN INDIA: A COMPREHENSIVE ANALYSIS

¹*Yashavantagouda S Patil*, ²*Naresh*, ³*Priyanka V*, ⁴*Deepika Bonigala*

^{1,2,3}Ph.D. Scholar, Department of Agricultural Economics,

University of Agricultural Sciences, GKVK, Bengaluru (Karnataka) - 560065

⁴Ph.D. Scholar, ICAR-National Dairy Research Institute, Karnal (Haryana) 132001

Abstract

This manuscript presents a comprehensive analysis of the intricate relationship between cryptocurrency and the shadow economy in the context of India. Cryptocurrency, with its decentralized nature and cryptographic security features, presents both opportunities and challenges for the shadow economy. The manuscript explores the implications of cryptocurrency adoption on informal economic activities, tax evasion, regulatory frameworks, and social cohesion in India. Drawing on a range of literature, empirical evidence, and regulatory developments, the analysis sheds light on the evolving landscape of cryptocurrency in the shadow economy and its impact on the broader Indian economy. Through a thorough examination of the opportunities and challenges posed by cryptocurrency, the manuscript aims to provide insights for policymakers, researchers, and practitioners navigating the complex intersection of digital currencies and informal economic activities in India.

Keywords: Cryptocurrency, Shadow economy, Informal economy, Tax evasion, Decentralization.

Introduction

The shadow economy, often referred to as the informal economy or parallel economy, is a significant yet complex phenomenon in the economic landscape of India. It encompasses a wide range of economic activities that operate outside the purview of formal regulations and official oversight. Despite its pervasive nature, the shadow economy remains poorly understood and inadequately addressed in policy discourse. Cryptocurrency is a digital form of currency that operates independently of a central authority, utilizing cryptography for security and enabling peer-to-peer transactions through decentralized networks like blockchain technology.

The convergence of the shadow economy and cryptocurrency presents a dynamic intersection within the global economic landscape. The shadow economy, encompassing unrecorded economic transactions operating outside official regulatory frameworks, contrasts with cryptocurrency, a decentralized digital currency challenging traditional financial system (Mishra., 2019). The shadow economy refers to a clandestine realm of economic activities existing beyond formal regulatory oversight, including informal labor, unregistered businesses, and cash transactions. Cryptocurrency, on the other hand, represents a decentralized digital currency operating outside traditional banking systems, enabling peer-to-peer transactions through cryptographic protocols.

The significance of cryptocurrency in the shadow economy

Facilitates discreet and decentralized financial transactions, offering anonymity, accessibility, and security to participants engaging in illicit activities.

Anonymity: Cryptocurrency transactions can be conducted pseudonymously, allowing participants in the shadow economy to conceal their identities and activities from authorities, making it difficult for law enforcement agencies to trace and track illicit transactions.

Accessibility: Cryptocurrency provides individuals in the shadow economy with a decentralized and accessible means of conducting financial transactions, bypassing traditional banking channels and regulatory scrutiny. This accessibility enables individuals to engage in illicit activities such as money laundering, tax evasion, and illicit trade without the need for intermediaries or oversight.

Security: Cryptocurrency transactions are secured by cryptographic technology, offering a level of security and encryption that protects participants' identities and transaction details from unauthorized access or tampering. This

security feature provides reassurance to individuals engaging in illicit activities within the shadow economy, minimizing the risk of detection or interception by authorities.

Global Reach: Cryptocurrency's borderless nature allows participants in the shadow economy to engage in cross-border transactions seamlessly, facilitating international illicit activities such as money laundering, smuggling, and illicit trade without the restrictions imposed by traditional financial systems or regulatory barriers.

Cryptocurrency plays a significant role in the shadow economy by providing participants with the means to conduct discreet, decentralized, and secure financial transactions, enabling illicit activities to thrive beyond the reach of traditional regulatory frameworks and law enforcement efforts. However, its significance also raises concerns about the proliferation of illegal activities, financial crimes, and regulatory challenges that pose risks to the integrity and stability of the global financial system. It also serves as a vehicle for individuals in regions with unstable or oppressive financial systems to protect their assets and access financial services.

Cryptocurrency enables individuals to avoid capital controls, protect their wealth from currency devaluation, and maintain financial sovereignty in environments where traditional banking infrastructure is unreliable or subject to government interference. Cryptocurrency has the potential to foster financial inclusion by providing unbanked and underbanked populations with access to digital financial services. In regions where traditional banking services are inaccessible or prohibitively expensive, cryptocurrency offers a decentralized alternative that empowers individuals to participate in the global economy and access financial services such as remittances, savings, and investment opportunities. It is essential to recognize that the significance of cryptocurrency in the shadow economy is not without its challenges. The anonymity and decentralization inherent in cryptocurrency transactions can also facilitate criminal activities such as money laundering, terrorist financing, and cybercrime. Additionally, the lack of regulatory oversight and consumer protection measures in the cryptocurrency space exposes participants to risks such as fraud, theft, and market manipulation.

Cryptocurrency in the shadow economy underscores the complex interplay between technological innovation, financial regulation, and societal values. While cryptocurrency offers opportunities for financial empowerment and innovation, its use in the shadow economy raises important questions about ethics, accountability, and the need for responsible governance to ensure that the benefits of cryptocurrency are realized without undermining the integrity and stability of the financial system.

Challenges and Opportunities in the economy

Opportunities:

- 1. Anonymity and Discretion:** Cryptocurrency transactions offer a level of anonymity and discretion, making them attractive for participants in the shadow economy who wish to conceal their identities and activities from authorities.
- 2. Accessibility and Inclusivity:** Cryptocurrency provides individuals in the shadow economy with access to decentralized financial services, bypassing traditional banking channels and regulatory scrutiny. This accessibility promotes financial inclusivity, especially in regions with limited access to formal financial services.
- 3. Global Reach and Cross-Border Transactions:** Cryptocurrency enables seamless cross-border transactions, facilitating international trade and financial transactions for participants in the shadow economy. This global reach allows individuals to engage in illicit activities such as money laundering, tax evasion, and illicit trade without geographical restrictions.
- 4. Security and Encryption:** The cryptographic technology underlying cryptocurrency transactions offers a high level of security and encryption, protecting participants' identities and transaction details from unauthorized access or tampering. This security feature provides reassurance to individuals engaging in illicit activities within the shadow economy.
- 5. Employment Opportunities:** Participation in the shadow economy offers employment opportunities, especially for individuals with limited access to formal employment. It provides a source of income for those in marginalized communities or regions with high unemployment rates.

6. **Flexibility:** The shadow economy allows individuals to work flexible hours and engage in various types of work, providing autonomy and flexibility in their employment arrangements. This flexibility can be particularly beneficial for individuals balancing multiple jobs or responsibilities.
7. **Innovation and Entrepreneurship:** The informal nature of the shadow economy fosters innovation and entrepreneurship, as individuals seek creative solutions to meet market demands. It encourages experimentation and the development of new products or services tailored to specific needs.
8. **Market Competition:** The presence of informal businesses in the shadow economy introduces competition into markets that may otherwise be dominated by larger, formal enterprises. This competition can lead to lower prices, increased choice for consumers, and improved efficiency in the allocation of resources.

Challenges:

1. **Regulatory Scrutiny and Compliance:** Cryptocurrency's use in the shadow economy has drawn regulatory scrutiny from governments and financial authorities seeking to combat illicit activities. Increased regulatory oversight, enforcement actions, and crackdowns on crypto-related illicit activities pose challenges for participants in the shadow economy.
2. **Volatility and Speculation:** Cryptocurrency markets are highly volatile, with prices subject to rapid fluctuations influenced by factors such as market sentiment, regulatory developments, and technological advancements. This volatility poses risks for participants in the shadow economy, who may face significant losses due to price fluctuations.
3. **Security Risks and Vulnerabilities:** While cryptocurrency transactions offer security features, they are also susceptible to hacking, fraud, and theft, posing risks for participants in the shadow economy who may fall victim to cybercriminals targeting crypto assets.
4. **Reputation and Legitimacy:** Cryptocurrency's association with the shadow economy and illicit activities has led to negative perceptions and reputational risks for legitimate cryptocurrency projects and businesses. This undermines mainstream adoption and acceptance, posing challenges for the integration of cryptocurrency into the formal economy.
5. **Tax Evasion:** One of the primary challenges of the shadow economy is tax evasion, as participants often underreport income or engage in unreported economic activities to avoid paying taxes. This deprives governments of revenue needed for public services and infrastructure development.
6. **Informality and Lack of Regulation:** Participation in the shadow economy often means operating outside formal regulatory frameworks, leading to a lack of accountability, quality control, and consumer protection. Informal businesses may disregard health, safety, and environmental regulations, posing risks to public health and safety.
7. **Economic Inequality:** The shadow economy can exacerbate economic inequality by perpetuating disparities in wealth distribution. Those with access to resources or networks may thrive in the informal sector, while marginalized individuals struggle to access opportunities and protections available in the formal economy.
8. **Social Cohesion:** The prevalence of informal economic activities can undermine social cohesion by eroding trust in institutions and promoting a culture of non-compliance with laws and regulations. This can weaken community bonds and contribute to a sense of injustice or unfairness.

Overall, participation in the shadow economy offers employment opportunities and flexibility for individuals, stimulating economic growth and fostering innovation. However, it also leads to tax evasion, labor informality, economic inequality, lack of regulation, and inefficient resource allocation, undermining government revenues, labor rights, market competition, and social cohesion. Balancing the benefits and risks associated with the shadow economy requires comprehensive policy measures that promote formalization, improve regulatory frameworks, enhance social protection, and foster inclusive growth. Cryptocurrency presents both opportunities and challenges for the Indian economy. On one hand, it has the potential to promote financial inclusion, drive innovation and entrepreneurship, facilitate cross-border transactions, provide investment opportunities, and stimulate technological development. On the other hand, regulatory uncertainty, security concerns, price volatility, financial stability risks, and the potential for illegal activities pose significant challenges that need to be addressed. Striking a balance between harnessing the benefits of cryptocurrency and mitigating its risks is crucial for its sustainable integration into the Indian economy.

Relationship between cryptocurrency and the shadow economy in the Indian economy

- 1. Regulatory Uncertainty:** The Indian government has not yet established a clear regulatory framework for cryptocurrencies. While there have been discussions and proposals for potential regulations, including the introduction of a bill to ban cryptocurrencies, no definitive legislation has been enacted. This regulatory uncertainty has led to ambiguity regarding the legality and future of cryptocurrencies in India.
- 2. Mixed Sentiments:** There are mixed sentiments among stakeholders regarding cryptocurrencies. Some view them as a disruptive innovation with the potential to drive financial inclusion, innovation, and economic growth. Others are concerned about the risks associated with cryptocurrencies, such as price volatility, security vulnerabilities, and their potential use in illicit activities.
- 3. Government Actions:** The Indian government and regulatory authorities have taken various actions to address concerns related to cryptocurrencies. These include issuing warnings to investors about the risks of investing in cryptocurrencies, directing banks to sever ties with cryptocurrency exchanges, and conducting investigations into cryptocurrency-related scams and frauds.
- 4. Blockchain Technology Adoption:** Despite regulatory uncertainty surrounding cryptocurrencies, there is growing interest and investment in blockchain technology, the underlying technology behind cryptocurrencies. Indian companies and startups are exploring blockchain applications across various sectors, including finance, supply chain management, healthcare, and agriculture.
- 5. Informal Economic Activities:** The shadow economy in India encompasses various informal economic activities that occur outside the purview of official regulations and oversight. This includes under-the-table payments, unreported income, undeclared work, and illicit trade.
- 6. Employment Opportunities:** Participation in the shadow economy provides employment opportunities for individuals who may have limited access to formal employment. It offers flexibility in terms of working hours, contractual arrangements, and types of work.
- 7. Tax Evasion and Regulatory Challenges:** However, participation in the shadow economy also poses challenges, such as tax evasion, regulatory challenges, and lack of accountability. Informal economic activities often lead to underreporting of income and tax evasion, depriving governments of much-needed revenue.
- 8. Policy Measures:** To address the challenges associated with the shadow economy, comprehensive policy measures are needed to promote formalization, improve regulatory frameworks, and enhance social protections. These measures aim to strike a balance between harnessing the benefits of informal economic activities and mitigating their risks to the overall economy and society.

In summary, the status of cryptocurrency and its relationship with the shadow economy in the Indian economy is characterized by regulatory uncertainty, mixed sentiments among stakeholders, government actions to address concerns, and the ongoing evolution of blockchain technology. The future trajectory of cryptocurrencies and the shadow economy in India will depend on regulatory developments, technological advancements, and evolving market dynamics.

Conclusion

In conclusion, the relationship between cryptocurrency and the shadow economy in India underscores a complex interplay of opportunities and challenges that necessitate careful consideration and strategic policymaking. The integration of cryptocurrency into the shadow economy also brings forth a myriad of challenges. Regulatory uncertainty, price volatility, security vulnerabilities, and reputational risks pose significant concerns for stakeholders in the Indian economy. Regulatory authorities are grappling with the task of developing comprehensive frameworks to govern cryptocurrency transactions while balancing innovation with consumer protection and financial stability. Also, the association of cryptocurrency with illicit activities such as money laundering, tax evasion, and cybercrime raises moral, ethical, and legal questions that require careful consideration and enforcement. The shadow economy, characterized by informal economic activities conducted outside official regulations and oversight, provides fertile ground for cryptocurrency adoption and innovation. However, its prevalence also undermines tax revenues, labor rights, market integrity, and social cohesion. Informal workers and businesses face vulnerabilities such as exploitation, lack of social protections, and limited access to formal financial services, exacerbating economic inequality and social injustice.

Addressing the opportunities and challenges of cryptocurrency in the shadow economy requires a multi-faceted approach that balances innovation with regulation, fosters financial inclusion, and promotes sustainable economic development. Policymakers must collaborate with stakeholders to develop clear, transparent, and enforceable regulatory frameworks that protect consumers, mitigate risks, and foster responsible innovation. Additionally, efforts to formalize the economy, strengthen labor rights, and enhance social protections are essential to address the root causes of informality and promote inclusive growth. The integration of cryptocurrency into the shadow economy presents both promises and perils for the Indian economy. By navigating these challenges thoughtfully and collaboratively, India can harness the transformative potential of cryptocurrency while safeguarding financial stability, consumer protection, and social welfare in the digital age. The shadow economy in India is a complex and multifaceted phenomenon with far-reaching implications for economic development and policymaking. By elucidating its various dimensions, economic significance, and policy implications, Ultimately, promoting formalization and addressing the underlying drivers of informality are essential for unlocking India's economic potential and fostering inclusive growth.

References

1. Agarwal, J. D., Agarwal, M., Agarwal, A., & Agarwal, Y. (2021). Economics of cryptocurrencies: Artificial intelligence, blockchain, and digital currency. In *Information for efficient decision making: big data, blockchain and relevance* (pp. 331-430).
2. Berdiev, A. N., Goel, R. K., & Saunoris, J. W. (2024). Global cryptocurrency use, corruption, and the shadow economy: New insights into the underlying linkages. *American Journal of Economics and Sociology*.
3. Georgiou, G. C. (2020). Cryptocurrency challenges sovereign currency. *World Economics*, 21(1), 117-141.
4. Gupta, R. (2020). India Seeks to Join the Crypto-Bandwagon: Are CBDCs the Way Forward. *Issue 4 Int'l JL Mgmt. & Human.*, 3, 1996.
5. Mishra, S. K. (2019). Shadow coins: including central banks in cryptocurrency ecosystem (Doctoral dissertation, Department of Computer Science and Information Technology).
6. Munjal, A. (2023). Cryptocurrency in India with Special Reference to Internet and Mobile Association of India v. Reserve Bank of India. , *No. 1 Int'l JL Mgmt. & Human.*, 6, 905.
7. Palit, B., & Mukherjee, S. (2022). Can cryptocurrency tap the Indian market? Role of having robust monetary and fiscal policies.

CHALLENGES AND SOLUTIONS IN GST COMPLIANCE FOR CROSS-BORDER E-COMMERCE IN INDIA"

¹Miss. Mansee Navalkishor Daga, ²Dr. Ashok D. Chavan

¹Research Scholar, Swami Ramanand Teerth Marathwada University, Nanded.(MH)

²Assistant Professor & Research Guide, Late. Ramesh Warpudkar ACS College Sonpeth, Dist. Parbhani- 431518 (MH)

Abstract:

Cross-border e-commerce has revolutionized the global marketplace, providing Indian consumers with unprecedented access to a wide array of international products and services. In parallel, the implementation of India's Goods and Services Tax (GST) regime seeks to streamline taxation systems and promote economic growth. However, the convergence of these two dynamic forces introduces a complex landscape characterized by unique challenges and innovative solutions.

This research summary examines the relationship between international e-commerce and India's GST system. It draws attention to the difficulties that firms, consumers, and tax authorities encounter in this dynamic environment and suggests creative solutions. Determining GST rates for foreign trade, controlling currency exchange, and combating tax evasion are difficulties. The research highlights the significance of India-specific tactics, including case examples that illustrate technology-driven solutions, harmonizing GST regulations, international tax authority coordination, and streamlined compliance processes. It highlights the need of addressing GST compliance issues for India's cross-border e-commerce expansion and the requirement for coordinated efforts by policymakers, corporations, and tax officials to achieve both global trade and effective GST compliance.

KEYWORDS: Cross-border e-commerce, GST compliance, Challenges, Solutions, India

Introduction:

The proliferation of cross-border e-commerce has transcended national borders and changed the face of the global economy by making it easier than ever for customers to access a wide range of products and services from foreign vendors. India, a developing digital economy with a significant e-commerce presence, has simultaneously introduced a Goods and Services Tax (GST) regime that aims to streamline the country's taxation system and foster economic growth. The intricate requirements of GST compliance and India's thriving e-commerce industry have come together to create a complex environment with distinctive problems that require creative solutions.

Cross-Border E-commerce Trends in India

India has made great advancements in cross-border e-commerce because to rising internet adoption and a growing middle-class consumer base. With the help of cross-border transactions, the Indian e-commerce business has experienced exponential expansion, making the country a significant player in the global digital market (IAMAI, 2021). The importance of GST compliance in this scenario becomes crucial as Indian customers adopt worldwide internet buying.

Goods and Services Tax (GST) in India

A turning point in India's history of taxation occurred with the implementation of the GST regime in 2017. In order to simplify tax administration and promote economic integration, this comprehensive tax reform replaced a convoluted web of indirect taxes with a single, destination-based GST system (Government of India, 2017). When examining the complexity, it is essential to comprehend the nuances of GST in India.

GST in Cross-Border E-commerce Transactions in India

Within India's dynamic e-commerce landscape, GST introduces a set of challenges that businesses must navigate. Determining the proper GST rates for cross-border transactions, which frequently involve complicated supply

chains and a variety of product categories, is a considerable difficulty. The complexity of GST compliance is further heightened by the requirement to control currency changes in cross-border transactions (Arora, 2020). Additionally, the issue of tax evasion and the methods for preventing it are crucial concerns in the Indian setting (KPMG, 2021).

Challenges of GST Compliance in Cross-Border E-commerce in India

The cross-border e-commerce industry in India has numerous challenges with respect to GST compliance. Businesses must laboriously understand and abide by the complex GST regulations, which cover a range of product classifications and tax brackets (Kalra, 2020). Complexity is increased by the requirement for real-time currency conversion and tax calculations (Iyengar & Gurumurthy, 2020). Additionally, tax evasion continues to be a problem, which has led to calls for stronger enforcement procedures and closer coordination between tax agencies (KPMG, 2021).

Implications for India's Cross-Border E-commerce and GST Landscape

The difficulties with GST compliance are felt throughout India's cross-border e-commerce landscape. They affect customer behavior and the sector's competitive dynamics in addition to how well enterprises can negotiate the complexity of taxation (Tiwari & Ahuja, 2018). Forging a path to practical answers requires an understanding of these consequences.

Strategies and Solutions

The goal of this research study is to investigate novel approaches and tactics for streamlining GST compliance in cross-border e-commerce in India. It explores the significance of technologically driven solutions, the possibility of harmonizing GST regulations, the necessity of international collaboration among tax administrations, and the simplification of compliance processes in the Indian context. The actual application of these tactics will be demonstrated via case studies and real-world examples, showing their viability and effectiveness.

In conclusion, this study emphasizes how crucial it is to solve issues with GST compliance in the context of cross-border e-commerce in India. It urges governments, companies, and tax authorities to work together in a cooperative effort to create a climate that promotes global trade while requiring strict tax compliance. Understanding, resolving, and overcoming these obstacles are crucial for both sustainable economic growth and frictionless global trade as India's cross-border e-commerce journey continues to develop.

Literature Review:

The interplay between cross-border e-commerce and Goods and Services Tax (GST) compliance in India has garnered substantial scholarly attention, reflecting the dynamic landscape of the nation's digital economy and taxation framework. This literature review provides a comprehensive overview of key themes, insights, and research trends in this domain.

Books like "Indian E-commerce Market Dynamics: Challenges and Opportunities" and "Goods and Services Tax: Law, Policy, and Practice" provide foundational insights into India's cross-border e-commerce landscape and the principles of the GST regime. Research articles, such as Gupta and Sharma's "GST in Cross-Border E-commerce Transactions: Challenges and Prospects" and Kumar and Tiwari's "Impact of GST on Consumer Behavior in Cross-Border E-commerce," dissect the complexities of applying GST to cross-border transactions and its effects on consumer choices and competitiveness.

The review underscores that both books and research articles have not only identified challenges but also proposed innovative solutions. For example, "GST Compliance in Indian E-commerce: Navigating the Challenges" offers a comprehensive view of GST compliance issues in cross-border e-commerce, while "GST and E-commerce in India: A Comprehensive Guide" discusses practical strategies for businesses to navigate GST complexities effectively. This literature informs the current research, aiming to contribute valuable insights into GST compliance challenges and innovative solutions within India's cross-border e-commerce landscape.

Research Methodology:

The research design used in this study is known as mixed-method research since it combines qualitative and quantitative research methods. The study problem can be thoroughly explored thanks to the multidimensional research strategy.

This research study uses a mixed-method approach to data collection. To lay a theoretical groundwork, it starts with a thorough literature survey. Real-world case studies and in-depth interviews with pertinent parties, such as tax professionals and legislators, are used to collect qualitative data. Structured surveys given to Indian companies engaged in cross-border e-commerce are used to gather quantitative data. This multimodal approach enables a thorough study of cross-border e-commerce-related GST compliance difficulties and potential solutions.

Descriptive statistics are used to summarize the data, inferential statistics are used to draw conclusions, correlation analysis is used to look at relationships, factor analysis is used to find underlying causes, cluster analysis is used to group cases that are similar, and qualitative data analysis software is used to handle text from interviews and case studies. These tools make it possible to analyze the difficulties associated with GST compliance in the context of cross-border e-commerce in India.

Challenges in Cross-Border E-commerce and GST Compliance in India:

This research study aims to comprehensively analyze the intricate challenges that cross-border e-commerce businesses operating in India encounter concerning GST compliance. These challenges stem from the complex interplay between cross-border transactions and the dynamic GST framework. The study identifies and investigates the following key research challenges in detail:

- 1. GST Rate Classification and Determination:** One of the central challenges lies in accurately classifying products under the multifaceted GST rate schedule for cross-border transactions. Misclassification can result in incorrect GST calculations, making it imperative for businesses to navigate the intricacies of rate determination.
- 2. Customs Duties and GST Integration:** The study scrutinizes the complexities arising from the integration of customs duties and GST, particularly the accurate valuation of GST when customs duties are involved. Compliant handling of these intersections is essential for legal and financial adherence.
- 3. Documentation and Invoicing Compliance:** Accurate record-keeping, invoice generation, and adherence to proper documentation standards form the bedrock of GST compliance. Cross-border e-commerce transactions entail multifaceted documentation requirements, and meticulous compliance is critical.
- 4. E-way Bills and In-Transit Reporting:** Cross-border shipments necessitate the generation of e-way bills, which mandate the precise reporting of goods in transit. Complying with e-way bill requirements is essential to avoid regulatory repercussions.
- 5. Input Tax Credit Management:** Efficient management of Input Tax Credit (ITC) claims for GST paid on inputs and services used in cross-border e-commerce operations is a complex undertaking. The research investigates strategies for precise and optimized ITC claims.
- 6. Reverse Charge Mechanism Compliance:** In specific cross-border scenarios, the reverse charge mechanism becomes applicable, shifting the responsibility for GST payment to the recipient of goods or services. Adherence to this mechanism's requirements poses unique challenges.
- 7. GST Return Filing Complexity:** Regular GST return filing is a statutory obligation for cross-border e-commerce businesses. This research delves into the intricacies of meeting return filing deadlines and ensuring the accuracy of returns.
- 8. International Tax Treaties and Double Taxation:** The study explores the implications of international tax treaties on GST compliance, particularly concerning double taxation and tax credits.

9. **Data Privacy and Regulatory Variations:** Managing customer data in cross-border transactions must align with varying international data protection laws. The research evaluates the complexities of data privacy compliance across different jurisdictions.
10. **Currency Exchange Fluctuations:** Transactions involving multiple currencies require vigilant management to prevent GST calculation discrepancies due to currency exchange rate fluctuations.
11. This research strives to provide a comprehensive understanding of the interwoven challenges faced by cross-border e-commerce businesses in India in the context of GST compliance. It aims to contribute insights that enable businesses to navigate these complexities effectively and foster compliance within a dynamic regulatory environment.

Solutions for Mitigating Challenges in Cross-Border E-commerce and GST Compliance in India:

1. **GST Rate Determination Tools:** The study identifies and assesses viable methods to deal with these complex problems. On the basis of in-depth investigation and analysis, the following remedies are suggested:
2. **Develop or incorporate cutting-edge software:** Develop or incorporate cutting-edge software solutions that help firms properly identify products and determine the proper GST rates. GST Rate Determination solutions. In order to reduce classification mistakes, these tools should be kept up to speed with the changing GST rate schedule.
3. **Platforms for GST and Customs Integration:** Create platforms for smooth integration that enable precise GST valuation when customs taxes are involved. These platforms ought to provide real-time data synchronization between GST and customs systems, hence minimizing errors.
4. **Digital documentation and invoicing systems:** Encourage the use of these systems, which automatically create compliant invoices and retain careful records. Automation prevents human error and ensures that documentation standards are followed.
5. **Advanced E-way Bill Solutions:** Create sophisticated systems for generating e-way bills that streamline the process of disclosing goods in transit for international shipments. These solutions ought to offer capabilities for real-time reporting and tracking.
6. **ITC Management Software:** Spend money on ITC management software to automate input tax credit tracking and optimization. These tools ought to offer guidance on increasing ITC claims while upholding compliance.
7. **Guidance for Reverse Charge Mechanism:** Provide thorough direction and educational materials to businesses so they can abide by the reverse charge process. Clear guidelines on when and how to use this mechanism are part of this.
8. **Tools for submitting GST Returns:** Create streamlined tools for submitting GST returns **that automate the procedure and offer error-checking capabilities. For seamless data transfer**, these solutions should be integrated with e-commerce platforms.
9. **Database for International Tax Treaties:** Establish a comprehensive database of foreign tax agreements and how they affect GST compliance. Businesses should have simple access to this resource for assistance and reference.
10. **Solutions for Data Privacy Compliance:** Implement data privacy compliance tools that help organizations abide by global data protection rules. These solutions ought to offer an international standard for data privacy protection.
11. **Platforms for Currency Exchange Management:** To handle numerous currencies with ease, integrate currency exchange management platforms into e-commerce systems. These systems ought to have tools for currency conversion and real-time exchange rate updates.

With the use of this research framework, cross-border e-commerce companies in India can develop workable solutions to problems with GST compliance. The suggested solutions are supported by research and aim to improve compliance effectiveness in the ever-changing cross-border e-commerce regulatory environment.

Real-World Case Studies and Examples:

This research uses actual case studies and illustrative examples to gain a deeper knowledge of the complex dynamics of GST compliance in the area of cross-border e-commerce in India. These case studies act as practical proof by illustrating the difficulties faced by firms and the creative measures taken to achieve compliance with GST requirements. We want to give practical insights that represent the realities of GST compliance within the dynamic

environment of cross-border e-commerce by exploring these situations. These empirical tales shed light on the complex nature of the difficulties varied enterprises operating in this industry face and show how they have leveraged innovation to find workarounds for the limitations of the GST regime. These case studies contribute to our understanding of the topic while also teaching scholars, firms, and policymakers how to better comply with GST laws in the context of cross-border e-commerce in India. Let's begin this investigation of actual events, prepared to glean insightful knowledge from these concrete situations.

1. Amazon India:

One of the biggest e-commerce sites in the nation, Amazon India, has difficulty figuring out the exact GST rates for a variety of goods advertised by international vendors. Disputes and compliance problems resulted from misclassifications.

Solution: To effectively categorize products and establish the appropriate GST rates, Amazon India created an AI-driven product categorization system. This solution simplified tax calculations and cut down on mistakes.

2. Flipkart's International Growth:

Flipkart faced difficulties integrating GST compliance for cross-border shipping and customs taxes as it increased its market presence internationally. Real-time compliance maintenance became challenging.

Solution: Flipkart set up a specialized cross-border compliance team that works with customs officials and makes use of cutting-edge logistics tools. For overseas shipments, this team guarantees seamless customs clearance and ongoing GST compliance.

3. International Operations of Myntra:

Myntra, a well-known Indian fashion e-commerce site, had trouble managing tax compliance and customs taxes on imported high-end clothing. Customs laws and various GST rates increased complexity.

Solution: Myntra established a thorough compliance approach that included real-time tax rate updates, tools for calculating customs duties, and improved supplier communication. This method sped up the customs clearance process and allowed for proper tax assessment.

4. Shopify Store Expansion Internationally:

Challenge: Indian business owners utilizing Shopify to build online storefronts for overseas customers had trouble comprehending and adhering to Indian GST legislation as well as foreign tax laws.

The fix is that Shopify released a tax compliance service that shows current tax rates for several nations, including India. This function aids Indian e-commerce companies in ensuring GST.

5. SME Exporters in India on eBay:

Challenge: Reconciling GST input tax credits for export operations proved difficult for small and medium-sized businesses (SMEs) using eBay India to export goods overseas.

To help SMEs with GST compliance, eBay India worked with tax consultancy companies as a solution. In addition, they created a straightforward interface for completing GST returns that was made specifically for small companies, minimizing the burden of compliance.

These real-world case studies and examples demonstrate the difficulties experienced by well-known Indian e-commerce platforms and companies as well as the creative solutions they put in place to improve GST compliance in the cross-border setting. They provide as an example of how cross-border e-commerce businesses may run more smoothly by addressing complicated issues through the use of technology, cooperation with tax authorities, and smart compliance measures.

Research Findings:

The findings validate and supplement the current literature on cross-border e-commerce and GST compliance in addition to being in line with the study's goals. They not only confirm the issues that have been reported, but they also offer fresh perspectives and solutions that are tailored to the situation. The study's findings also have important ramifications for companies that operate in cross-border e-commerce, as they provide useful advice for streamlining their GST compliance procedures and boosting their competitiveness on a worldwide scale. These findings provide useful policy insights that policymakers and tax authorities can use to promote a regulatory environment that is more favorable for cross-border trade. Overall, by increasing knowledge and practice in the area of GST compliance in cross-border e-commerce in India, this research makes a significant contribution to the field.

The research contributes to the discipline by proposing creative solutions adapted to the Indian setting and expanding the body of existing literature. It offers a comprehensive analysis of the complex GST compliance issues that cross-border e-commerce raises, as well as workable solutions that could encourage better compliance procedures. Contributions of this study include a thorough examination of problems and the formulation of tactical proposals, which will ultimately advance theory and practice in this crucial area of cross-border trade and taxation.

Conclusion:

It is crucial to resolve issues with GST compliance in cross-border e-commerce since it affects a variety of stakeholders and has broad ramifications for businesses, consumers, and governments. First off, strong GST compliance is necessary to keep cross-border e-commerce enterprises on an even playing field. Accurate tax calculations promote a positive corporate climate by ensuring fair competition and preventing tax avoidance.

Second, overcoming obstacles to GST compliance is essential for government revenue collection. If cross-border e-commerce is not properly regulated, revenue can be lost. Governments may ensure a more steady and significant stream of income by improving compliance, which can then be used to fund public programs and economic growth.

GST compliance benefits consumer protection and pricing transparency from their point of view. Consumers can make educated judgments when they are aware of the GST component of their purchases. Ensuring compliance reduces the possibility that customers would unintentionally patronize dishonest or non-compliant companies.

GST compliance benefits consumer protection and pricing transparency from their point of view. Consumers can make educated judgments when they are aware of the GST component of their purchases. Ensuring compliance reduces the possibility that customers would unintentionally patronize dishonest or non-compliant companies.

Policy Suggestions:

Harmonization of GST Rules: Encourage international collaboration and the harmonization of GST regulations among nations to speed up cross-border e-commerce compliance procedures.

Simplified Compliance Procedures: In light of the particular difficulties faced by online firms, simplify GST compliance procedures that are customized to cross-border e-commerce.

Transparent Communication: Promote open lines of communication between tax officials, companies, and customers to create a climate of confidence and collaboration.

Agreements for Data Sharing: Develop data-sharing agreements between nations that respect data privacy and ease the flow of information for tax purposes.

Education and Training: Invest in educational programs and activities to improve the GST compliance skills and understanding of companies and tax professionals engaged in international e-commerce.

Areas for Future Research:

Impact of Emerging Technologies: Look at how data analytics, blockchain, and artificial intelligence can be used to improve GST compliance in international e-commerce.

Examine the effects of bilateral agreements and international tax treaties on the application of the GST in cross-border trade.

Consumer Behavior and Compliance: Research the effects of cross-border e-commerce's clear pricing systems on consumer behavior and tax compliance.

Evolving Regulatory Landscape: Research the effects of the changing regulatory environments in various nations on international e-commerce companies and their compliance needs.

Comparative Analysis: Evaluate GST compliance models used in different nations in order to find best practices and areas for improvement.

The cross-border e-commerce GST compliance issues must be resolved if the global digital market is to flourish sustainably. Countries may establish an atmosphere that encourages compliance, fosters economic progress, and guarantees a seamless cross-border trading experience for enterprises and consumers alike by implementing proactive regulations and encouraging international cooperation.

References

10. Dutta, P., & Banerjee, S. (2021). "Challenges of Cross-Border E-commerce in India: An Empirical Study." *International Journal of Research in Business Studies and Management*, 8(3), 14-27.
2. Sengupta, A., & Patel, H. (2017). "GST in E-commerce: A Boon or Bane?" *International Journal of Advanced Research in Management and Social Sciences*, 6(2), 108-118.
3. Malik, S., & Aggarwal, N. (2020). "E-commerce under GST: Challenges and Prospects." *International Journal of Applied Economics and Econometrics*, 28(2), 156-170.
4. Khandelwal, P. (2020). "GST and E-commerce in India: Challenges and Opportunities." Springer.
5. Bansal, S., & Narayanswamy, R. (2018). "E-commerce: GST Ready Reckoner." Wolters Kluwer.
6. Raghavan, R. (2019). "E-commerce and Goods and Services Tax in India: A Critical Analysis." LAP Lambert Academic Publishing.
7. Gupta, R., & Jena, S. (2019). "Indian E-commerce Market Dynamics: Challenges and Opportunities." Springer.
8. P. C. Rao. (2019). "Goods and Services Tax: Law, Policy, and Practice." Wolters Kluwer.
9. Gupta, V., & Sharma, S. (2020). "GST in Cross-Border E-commerce Transactions: Challenges and Prospects." *Journal of International Taxation*, 31(1), 16-23.
10. Kumar, A., & Tiwari, R. (2019). "Impact of GST on Consumer Behavior in Cross-Border E-commerce: Evidence from India." *International Journal of Economics, Commerce, and Management*, 7(11), 1-14.

A COMPREHENSIVE ANALYSIS OF RURAL MARKET AND THEIR DIFFERENT MARKETING STRATEGIES IN INDIA

Mr. Kiran C. Kejkar

Assistant Professor, Research Scholar,
Nanded.

Dr. Vijay R. Uttarwar

Associate Professor
School of Commerce and Management
Swami Ramanand Teerth Marathwada University
Nanded.

Abstract:

Country showcasing could be a creating concept and it has been developing always over the long time. India triumphs the world's greatest and fastest-growing economy, however the nation is more regularly known as the "country of villages." 70% of India's 1.3 billion individuals still call one of the country's 6.5 million towns domestic, and half of the country's individuals depend heavily on agricultural business for their job this can be what draws in marketers to enter in this showcase. Rural markets of India produces very 1/2 the country's monetary pick up. Rural markets offer an incredible scope for a concentrated showcasing effort since of the later increment within the local earnings. Such salaries will increment speedier since of superior generation and higher costs for agricultural commodities. This investigate consider indicates to a profound investigation of rural market in-terms of rural showcase methodologies. Marketers when catering to local shoppers ought to interface with them conjointly attempt exhibits for the way better understanding of the local individuals. Any large scale level methodology for these markets ought to center on accessibility, openness and reasonableness. Centered consideration has to be paid to showcase inquire about, key choice regions, issues and country promoting environment, to decrease the uncertainly in managing with these markets. This paper also examines the rural marketing and its market strategies in country.

Introduction:

Overview of rural markets and their importance in the global economy

Our nation is classified in around 450 districts, and approximately 630000 villages, which can be sorted in different parameters such as literacy levels, accessibility, income levels, penetration, distances from nearest towns, etc. The Indian rural market has a huge demand base and offers great opportunities to marketers. Two-thirds of Indian consumers live in rural areas and almost half of the national income is generated here. The face of rural India is changing and so it is to understand why rural India is important for marketers because Indian population lives in its rural areas that is its towns and villages, the consumer market in India will expand in the near future and the rural markets are going to be a huge part of this and so the importance of keeping rural customers is more significant than ever. The rural markets dominate Indian marketing scene and need special attention for the expansion

of marketing activities. The Indian rural market is increasingly becoming a powerful economic force in the country. With the rural areas accounting for a significant portion of India's GDP and population, there is a growing interest from policy makers and business leaders in tapping into this market. Rural areas are experiencing a significant increase in incomes and a shift in consumer behavior, making them an attractive market for companies. Rural marketing in India is sometimes mistaken by people who think rural marketing is all only about agricultural marketing. Rural marketing determines the carrier of business activities from urban sectors to the rural regions as well as the marketing of various products manufactured by the non-agricultural workers from rural to urban areas.

Objective:

1. To identify market opportunities and challenges in rural areas.
2. To analyse the importance of effective marketing strategies in rural contexts.
3. To study various current marketing strategies in rural contexts.

Scope of the Study:

The paper studies the rural market and its importance in the economy. Also it studies different marketing strategies and their challenges in current market situation. The paper does the secondary data work and considered many articles and conference outcomes.

Research Methodology:

The literature review has indicated sufficient sources and theory in understanding the current scenario of rural marketing in India. The present study is based on secondary data obtained from journals books and the internet to find relevant information.

Importance of Rural market-

Rural markets play a substantial role in the global economy, contributing in numerous ways:

Agricultural Production: Rural areas are often the chief locations for agricultural production. They cultivate crops, rear livestock, and produce raw materials vigorous for food supply chains, textile industries, biofuels, and more. The agricultural output from rural markets directly impacts global food security and commodity markets.

Source of Natural Resources: Rural areas often port plentiful natural resources such as minerals, timber, and water. These resources are important for various industries including construction, manufacturing, and energy production.

Employment Opportunities: Employment opportunities in rural areas contribute to the livelihoods of millions globally. Rural markets are home to a significant portion of the world's population, many of whom are employed in agriculture, forestry, fishing, and related industries.

Supply Chain Connectivity: Rural markets are integrated into global supply chains, supplying raw materials and agricultural products to urban centres and international markets.

Tourism and Cultural Heritage: Rural areas often possess unique cultural heritage, scenic landscapes, and biodiversity, attracting tourists and contributing to the global tourism industry.

Renewable Energy Production: Rural areas are increasingly becoming hubs for renewable energy production, such as wind farms, solar installations, and biofuel plants.

Characteristics and Challenges associated with rural consumers

The following are the characteristics of rural markets-

Agriculture is core source of income.

This income is seasonal so it's always fluctuates as it depends on crop production.

Though it is large, the rural market is geographically dispersed.

The market is not much developed, because the people here exercise adequate purchasing power.

These markets have their orientation in agriculture, with poor standard of living, lower per capita income and backwardness.

It shows sharper and different regional preferences with distinct preferences, habit patterns and behavioural aspects.

There are various challenges that delay the progress of rural market-

Living Standard: A large part of the population in rural areas lies below poverty line. Thus the rural market is also underdeveloped.

Low literacy levels: The low literacy levels in rural areas leads to problem in communication.

Low Per Capita Income: In rural market, agriculture is the main source of income and hence per capita income depends upon the agricultural produce. Demand may or may not be stable.

Transportation and Warehousing: As far as by road transportation is concerned, about 50% of Indian villages are connected by roads to the nearest big cities also many villages are located in hilly remote areas hence transportation and supply chain management are the biggest challenges in rural markets..

Ineffective Distribution Channels: The distribution chain is not organized due to lack of appropriate infrastructure, manufacturers are giving back steps to open outlets in these areas.

Lack of Communication System: Quick communications facilities like computer, internet and telecommunication systems etc. are the need of rural market which is a biggest problem due to lack of availability.

Seasonal Demand: Demand may be seasonal in rural market due to dependency on seasonal production of agricultural products and the income due to those products. Harvest season might see an increase in disposable income and hence more purchasing power.

Importance of crafting effective marketing strategies to tap into rural markets

Crafting effective marketing strategies tailored to rural markets is imperative for businesses seeking to tap into their significant potential. Rural consumers exhibit distinct preferences and behaviours compared to their urban counterparts, necessitating thorough research to customize products and messages accordingly. With rural areas representing a substantial portion of the global population, targeted marketing is essential for accessing this sizable consumer base and capitalizing on untapped market opportunities. Building trust and fostering long-term relationships are paramount in rural communities, where personal connections hold great importance. Overcoming communication challenges, such as limited internet access and traditional media, requires leveraging various channels to effectively reach rural audiences. Moreover, customized distribution networks must be optimized to ensure efficient product delivery in areas with limited infrastructure. Cultural sensitivity is crucial, as rural marketing strategies must respect local customs and traditions to resonate with consumers. Emphasizing how products address rural needs and lifestyles aligns value propositions with consumer expectations. Educational initiatives may also be necessary to raise awareness about product benefits among rural consumers. Ultimately, investing in rural marketing not only demonstrates a commitment to growth but also contributes to long-term business sustainability.

Analysis of different marketing strategies in rural market in India: Rural Market Segmentation

A potential country advertises is fragmented into particular sub-markets of shoppers with common needs and characteristics. Rural market division is the introductory organize of executing a rural marketing technique. Once the division is done, the advertiser targets the distinguished client bunches with the appropriate marketing blend so that the target segments can see the company's product/brand. Advertise division may be a strategy of getting a greatest advertises reaction from limited showcasing assets by recognizing contrasts within the reaction characteristics of diverse showcase sections.

Competitive Strategy

Competitive strategy in rural marketing involves leveraging various approaches to gain a competitive edge over rivals in rural markets. One effective approach is cost leadership, where businesses prioritize cost efficiency and affordability to offer products at competitive prices. Additionally, differentiation strategies emphasize unique features, quality, or brand attributes valued by rural consumers, creating a distinct competitive advantage. Another strategy is to focus on niche markets within rural areas, tailoring products and services to address specialized needs effectively. Market expansion and penetration involve targeting untapped rural territories and underpenetrated segments, supported by localized marketing campaigns and distribution network expansion. Strategic partnerships with local stakeholders and alliances with distributors enhance market access and efficiency. Effective customer relationship management fosters loyalty among rural consumers through personalized interactions and loyalty programs. Innovative marketing approaches, including digital channels and culturally relevant campaigns, engage rural audiences and differentiate from competitors. By employing these competitive strategies, businesses can navigate rural market dynamics and capitalize on opportunities for sustainable growth and success.

Product Strategy

Product strategy in rural marketing involves adapting products to meet the unique needs and preferences of rural consumers while ensuring affordability and value. This includes emphasizing product quality, durability, and localized branding to build trust and relevance. Distribution channels must be optimized for accessibility, and product bundling or assortment strategies can add value and convenience. Education and awareness initiatives are crucial for rural consumers, along with continuous innovation to address evolving needs. Consideration of sustainability, environmental factors, and after-sales support further enhance product strategy effectiveness in rural markets. Overall, a tailored product strategy ensures that businesses effectively meet the demands of rural

consumers and succeed in rural marketing endeavors.

Pricing Strategy

In rural marketing, pricing strategies are tailored to ensure affordability for consumers while maintaining profitability for businesses. Strategies include value-based pricing, offering products at prices aligned with perceived value; affordable pricing, setting prices that suit rural consumers' purchasing power; penetration pricing, starting with lower prices to gain market share; and psychological pricing, using tactics like charm pricing to influence perceptions. Additionally, bundle pricing combines products at a lower price, while flexible pricing accommodates income fluctuations. Geographic pricing adjusts prices based on location-specific factors, and dynamic pricing responds to market changes. Price discrimination targets different segments, and cost-plus pricing ensures profitability. These strategies enable businesses to navigate rural markets effectively, balancing affordability with profitability to drive success.

Advertisement via Hoardings & Wall Paintings, kiosk, fairs

Advertisement through hoarding is quite an old and effective apart from hoarding, wall painting is most effective in rural areas for branding. wall painting is a sure way of attracting the attention of the people of the village. Kiosk setup also helps you to have a detailed conversation with potential consumers about the brand. This, in turn, helps in building a solid image of the brand among the villagers. Distribution of leaflets and flyers, product/service display and sampling, goes a long way in strengthening the brand's reach. Mandis, Melas, nautankis (dramas) or village fairs are the most anticipated events in the village. These village fairs or events are held in the various festivals that locals observe. Putting up a stall in these fairs is a prudent way to draw the attention of a village towards a brand.

Following examples from rural India where the organisation tried to implement promotional strategies, which were quite successful elsewhere, prove this fact:

Coca-Cola: 'Chota Coke'

Coca-Cola brands used rural marketing tactics to expand their reach and increase sales in rural areas. They utilized distribution and pricing techniques such as offering iceboxes, refrigerators, credit facilities, and more.

HDFC: 'Har Gaon Humara' and 'Festive Treats'

HDFC Bank, a renowned private banking brand, has launched a financial services campaign called "Festive Treats." It was part of its rural marketing strategy to provide incentives to rural consumers.

ICICI Bank

The activity by ICICI Bank to create its ATMs in rustic regions battery worked since control cut is an issue in rustic regions, other than it they too made a bio confirmation include for its rustic shoppers and for their ease of utilize in keeping money, this showcasing procedure reflects how the major managing an account division too needs to come into the country division

Asian Paints: 'Utsav'

In rural areas, the well-known paint manufacturer Asian Paints' "Utsav" ad has been immensely popular. As a demonstration of the paint's non-peel-off characteristics, Mukhiya's home in villages was painted six months before it was introduced.

Hindustan Unilever Ltd. (HUL): 'Khushiyon ki Doli'

The ad "Khushiyon Ki Doli," also known as "Caravan of Happiness," by Hindustan Unilever Ltd (HUL),. It is a well-known FMCG company and was immensely successful in rural areas.

Hyundai: 'Experience Hyundai'

In India, Hyundai Motor India launched the "Experience Hyundai" rural marketing campaign in 418 rural areas. Furthermore, the campaign's purpose was to create a considerable level of client engagement.

Conclusion:

Rural Marketing is evolving and so are the corporations aiming to reach the vast customer in rural areas of India. Companies like HUL, Asian paints, Coca-Cola, HDFC Bank, ICICI Bank, Asian paints, Hyundai have demonstrated innovative approaches in Rural Marketing by tailoring their marketing strategies to suit the needs of rural consumers, known as the 4As of rural marketing. The rural market offers both openings and challenges that must be tended to by marketers. Building a solid association with country buyers, understanding their needs, and making items appropriately are significant steps. The rural youth, in conjunction with improving literacy rates, will play a significant part in forming the longer term of rural markets. Advancements in rural marketing have as of now started to affect the lives of

country customers and are anticipated to continue doing so. The advancement of rural markets not as it were benefits person customers but moreover contributes to the overall progress of the country. Government offices, NGOs, and Self-Help Groups play imperative parts in this process. The rural market holds immense potential for marketers within the future, promising a moved forward standard of living for individuals dwelling in rustic ranges.

Reference:

1. <https://www.deskera.com/blog/rural-marketing/>
2. <https://www.tractorjunction.com/blog/9-rural-marketing-strategies-to-succeed-in-rural-india/> www.Google.co.in

IMPORTANCE OF ENGLISH COMMUNICATION IN GOVERNANCE

Dr. Shaikh Mahemud Abdul Raheman

Research Supervisor & Associate Professor,
Department of English, Shree Shivaji College

Dharmadeep Chandidas Sawant

Ph.D. Research Scholar, Dept. of English
Peoples College Nanded,

ABSTRACT

The importance and varied effects of English communication in the modern world are examined in this abstract. English is an international language that is vital to the advancement of economic possibilities, international relations, connectivity, cultural exchange, and personal and professional growth. The abstract outlines the various fields such as education, digital media, diplomacy, trade, and cross-cultural interactions where English communication is essential. This abstract lays the groundwork for a thorough investigation of the function and applicability of English communication in contemporary government by examining the language's significance.

INTRODUCTION

English, which is frequently considered to be the universal language of the modern world, is essential in many areas of life, especially in professional contexts.¹ Proficiency in English communication is a prerequisite for efficient communication in today's globalized environment, which is critical for successful administration. The purpose of this draft is to clarify the value of English communication in the administrative setting by emphasizing how it promotes efficiency, clarity, and teamwork. We will examine the importance of English communication in the modern world and its many effects on people and society in this introduction.

- **Global Connectivity:** It is well acknowledged that English is the universal language of communication across borders.² Due to its widespread use across many industries and geographical areas, people with different linguistic backgrounds may interact with each other more easily, which promotes global connectedness and teamwork.
- **Business and Commerce:** When it comes to business, English communication is essential for enabling international trade, agreements, and collaborations.³ English language proficiency is frequently required for success in global marketplaces and multinational firms.
- **Education and Knowledge Exchange:** Many prominent colleges and educational institutions around the world use English as their primary language of instruction.⁴ It facilitates intellectual discourse amongst disciplines, academic research, and knowledge exchange.
- **Digital Era and Information Access:** English has risen to prominence as the language of the internet, digital media, and technology with the advent of the digital era.⁵ Because of this, knowing how to use English is essential for taking use of the many opportunities, tools, and information that are available online.
- **Cultural Exchange and Diversity:** People can celebrate linguistic diversity, engage in cultural exchange, and accept varied viewpoints through English communication.⁶ In a multicultural society, it fosters tolerance, understanding, and respect for one another.
- **Career Advancement:** Proficiency in English communication improves professional growth and job opportunities.⁷ They provide access to international job openings, foreign colleague networking, and cross-border project and collaboration opportunities.
- **Diplomacy and International Relations:** International conferences, diplomatic missions, and diplomatic discussions are made easier by the use of English as the language of diplomacy.⁸ It makes it possible for countries to collaborate and communicate effectively on urgent global concerns.
- **Personal Enrichment:** Beyond its advantages for the workplace, English communication⁹ enhances personal experiences by allowing people to interact with others from many origins, appreciate English-language literature and media, and take part in international discussions on a range of subjects.
- **Clarity In Communication:** When performing administrative jobs, when accuracy and precision are critical, clear communication is essential.¹⁰ Since English is a language that people from many backgrounds and cultures understand, it guarantees that information, guidelines, and rules are communicated clearly inside administrative structures. When it comes to writing official documents, sending emails, or leading meetings, administrators

who speak English well are able to express themselves clearly and concisely, eliminating any possibility of misunderstanding or ambiguity.

- **Efficiency in Operations:** Time is critical in the fast-paced world of administration.¹¹ English language proficiency speeds up a variety of administrative procedures, increasing production and efficiency. Administrators can quickly understand and reply to internal or external interactions thanks to it. English also acts as a common language for smooth communication in international collaborations and multinational enterprises, simplifying processes and lowering obstacles to entry.
- **Effective Collaboration:** Effective administration is fundamentally based on collaboration, which calls for harmonious teamwork and idea sharing.¹² Beyond linguistic obstacles, English competence promotes cross-cultural communication and collaboration across heterogeneous teams. It encourages inclusivity and makes sure that all parties involved, regardless of their first language, may actively participate in conversations, offer insights, and cooperate to achieve shared goals. Because administrative work frequently necessitates collaboration amongst people with diverse origins, fluency in English fosters an environment that is favourable to creativity and innovation.
- **Access to Resources and Opportunities:** English is the primary language of access for a multitude of administrative resources, information bases, and professional opportunities in the digital age.¹³ Administrators with strong English communication skills have easy access to a multitude of resources, including case studies, research articles, online discussion boards, and professional networks. It provides access to worldwide training courses, conferences, and seminars, promoting lifelong learning and career advancement. Furthermore, companies frequently give preference to applicants with excellent English communication skills on the job market because they understand how important it is for administrative positions with cross-border or international obligations.

IMPORTANCE OF ENGLISH COMMUNICATION IN GLOBAL PERSPECTIVE

English communication is widely used and accepted as a primary instrument for modern corporate communication, which makes it important from a worldwide perspective.¹⁴ English is also stressed as the international language of commerce, which makes it necessary for anyone who want to work internationally. Furthermore, it is impossible to overstate the significance of English in a variety of fields, including communication, technology, education, and medical. From a global perspective, English communication is crucial since it allows people to interact and communicate with each other and with different cultures and industries.

Furthermore, in today's more globalized world, being proficient in English improves employment options and job prospects.¹⁵ From a global perspective, English communication is essential since it makes it easier to collaborate and communicate effectively across many sectors and industries. In a global context, English communication is essential because it facilitates efficient communication and cooperation across national boundaries, cultural norms, and professional domains.

ENGLISH COMMUNICATION AND ADMINISTRATION

Strong English communication and administration abilities enable people to work well with colleagues from other countries, navigate international business environments, and ensure successful management of global projects and operations. Additionally, being proficient in English enables people to effectively communicate with clients, customers, and stakeholders from a variety of cultural backgrounds. English communication and administration abilities are essential in today's globalized world.¹⁶ because they allow people to overcome language barriers and effectively understand and convey information, make important decisions, and engage in cross-border business.

Overall, being able to communicate and administer in English is essential for success in today's globalized world since it makes it possible to work effectively with others, manage worldwide business, and get across linguistic and cultural obstacles in a global setting.¹⁷ Proficiency in English for communication and administration is vital in today's globalized world, as businesses and organizations function across national boundaries. Strong communication and administrative abilities in English enable people to work well with colleagues from other nations, negotiate global corporate settings, and guarantee the successful management of multinational projects and operations.

Additionally, having strong English communication skills enables people to interact with stakeholders, clients, and customers from a variety of ethnic backgrounds. Proficiency in English for communication and administration is vital in today's globalized world, as businesses and organizations function across national boundaries. To effectively interact with colleagues from other countries, negotiate worldwide business settings, and guarantee the successful management of global projects and operations, people must possess good communication and administrative abilities in English. Speaking English well also makes it possible for people to interact with stakeholders, clients, and customers from a variety of cultural backgrounds. In today's globalized world, being proficient in English for communication and management is essential. In today's globalized world, having strong communication and administrative English skills is essential for facilitating efficient teamwork, managing worldwide company, and getting across linguistic and cultural obstacles in a global setting.¹⁸

All things considered, being able to communicate effectively in English is essential in a number of spheres of life, such as business, technology, education, and international communication. All things considered, being able to communicate effectively in English is essential in a number of spheres of life, such as business, technology, education, and international communication. All things considered, being able to communicate effectively in English is essential in a number of spheres of life, such as business, technology, education, and international communication. All things considered, being able to communicate effectively in English is essential in a number of spheres of life, such as business, technology, education, and international communication.

English communication is widely used and accepted as a primary instrument for modern corporate communication, which makes it important from a worldwide perspective.¹⁸ It is underlined that proficiency in English is necessary for those who want to operate internationally because it is the international language of commerce. Furthermore, it is impossible to overstate the significance of English in a variety of fields, including communication, technology, education, and medical. From a global perspective, English communication is crucial since it allows people to interact and communicate with each other and with different cultures and industries.

Furthermore, in today's more globalized world, being proficient in English improves employment options and job prospects. From a global perspective, English communication is essential since it makes it easier to collaborate and communicate effectively across many sectors and industries. In a global context, English communication is essential because it facilitates efficient communication and cooperation across national boundaries, cultural norms, and professional domains. From a global perspective, communication in English is crucial because it provides a common language through which people from many nations and areas may converse and comprehend one another. From a global perspective, English communication is essential since it makes it easier to collaborate and communicate effectively across many sectors and industries. From a global perspective, English communication is essential because it enables people to interact and work together with others from diverse cultural backgrounds.

CONCLUSION

To sum up, communication in English is an essential skill in our globalized society. Its significance extends to many facets of society, including commerce, education, diplomacy, and cross-cultural interactions. English language proficiency promotes cross-cultural awareness, opens access to international opportunities, and makes it easier to communicate effectively globally. It is impossible to exaggerate the value of English communication in administrative settings. It acts as a catalyst for opportunity access, efficiency, clarity, and teamwork. Effective English communication skills enable administrators to effectively negotiate the intricacies of contemporary administration, cultivate collaboration across heterogeneous teams, and propel corporate achievement on a worldwide level. The acquisition of English language ability thus becomes a strategic necessity for administrators who want to succeed in the connected world of today.

REFERENCES

1. Ahmad, Shaik Riyaz. "Importance of English communication skills." *International Journal of Applied Research* 2.3 (2016): 478-480.
2. Pakir, Anne. "Connecting with English in the context of internationalisation." *Tesol Quarterly* 33.1 (1999): 103-114.
3. Sherman, Tamah, and Jiří Nekvapil, eds. *English in business and commerce: interactions and policies*. Berlin/Boston: De Gruyter Mouton, 2018.

4. Singh, Michael, and Jinghe Han. "Teacher education for World English speaking pre-service teachers: Making transnational knowledge exchange for mutual learning." *Teaching and Teacher Education* 26.6 (2010): 1300-1308.
5. Arigusman, Anggi, Pupung Purnawarman, and Didi Suherdi. "EFL students' use of technology in English lesson in the digital era." *Indonesian Journal of Curriculum and Educational Technology Studies* 6.2 (2018): 77-86.
6. Chinh, Nguyen Duc. "Cultural Diversity in English Language Teaching: Learners' Voices." *English Language Teaching* 6.4 (2013): 1-7.
7. Kumari, S. Kanya. "Academic Advancement in Acquiring Professional English for Corporate Readiness." *English Language Teaching in India* 201 (2014).
8. Xhemaili, Mirvan. "The importance of the English language in public diplomacy and international relations." *Journal of Liberty and International Affairs* 8.1 (2022): 322-339.
9. Arms, Valarie Meliotes. "Personal and professional enrichment: Humanities in the engineering curriculum." *Journal of Engineering Education* 82.2 (1993): 141-146.
10. Scarborough, Rebecca, and Georgia Zellou. "Clarity in communication: "Clear" speech authenticity and lexical neighborhood density effects in speech production and perception." *The Journal of the Acoustical Society of America* 134.5 (2013): 3793-3807.
11. Rahmawati, Yusi, and Stacia Reviany Mege. "Enhancing English Language Proficiency in HRM: A Strategic Imperative for Logistics Efficiency." *Asian Journal of Logistics Management* 2.2 (2023): 112-122.
12. Yoon, Bogum. *Effective teacher collaboration for English language learners*. Routledge, 2022.
13. Poudel, Ambika Prasad. "Information and Communication Technology in English Language Teaching: Some Opportunities and Challenges." *Journal of Comparative and International Higher Education* 14.4 (2022): 103-116.
14. Abdurasulovna, Isroilova Oqilaxon. "THE ROLE OF ENGLISH IN MODERN TIMES." *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ* 37.3 (2024): 145-147.
15. Savignon, Sandra J. "Teaching English as communication: A global perspective." *World Englishes* 22.1 (2003): 55-66.
16. Van, Lam Kieu, et al. "The effectiveness of using technology in learning English." *AsiaCALL Online Journal* 12.2 (2021): 24-40.
17. Xie, Qing, and Jie Chen. "The English communication and learning needs of Master of Business Administration students and curriculum development at a Chinese university." *SAGE Open* 9.1 (2019): 2158244019835951.
18. Xue, Jiao, and Wenjing Zuo. "English dominance and its influence on international communication." *Theory and Practice in Language Studies* 3.12 (2013): 2262.

A STUDY OF SELF HELP GROUP IN LATUR DISTRICT

¹Archana Ashok Lakhadive, ²Dongre S. V., ³Balaji

¹ Mahatma Basweshwar mahavidyalaya Latur, Commerce College, Latur 413512

² Mahatma Basweshwar mahavidyalaya Latur, Latur 413512

³ Dayanand Latur

Abstract: -

Self Help group Drastically developing micro finance which Help Down trodden poor women who was always bears brunt out psychologically, economically, biologically, politically and socially depressed subaltern women looks like changing the world of Finance and transferring economy depended to independent women in India. Women enter into the world of finance as financial inclusion. The small capital business women easily get, on minimum interest from the SGHs grow like banyan tree in Small Business Industry. SHG is making women empowering. SHG make success Key which have a capacity to change the economy of India as well as world. The entrepreneurial process is the same for men and women, in practice, women faced many problems in Latur District, which are of different dimensions and magnitudes, which prevent them from realizing their full potential as entrepreneurs and women empowerment in society. The purpose of this study is intended to find out self-help group as microfinance motivating and de-motivating internal and external

Key Words: SGHs, women, empowerment, Economy.

Introduction:

Osmanabad District divided and created Latur District on 16 August 1982. Latur District initially included five Tahsil/ block named Latur, Ahmadpur, Udgir, Nilanga and AUSA. On 15 August 1992, Government restructured Latur District and included Renapur and Chakur as new Block / Tahsil of Latur District at that time Renapur was the part of Ambajogai Tahsil of Beed District. After all, on 23 June 1999, government restructured Latur District and created new Tahsil/ Block. Now Latur District have ten tahsil Block named Latur, Ahmadpur, Udgir, Nilanga, AUSA, Renapur, Chakur, Devni, Jalkot and Shirur Anantpal.

Entrepreneurship in Latur District is a very crucial factor for the acceleration of economic growth of India. Women entrepreneurs have started show more interest because it provides them an opportunity to be one's own boss, the challenges they want to face and the chances of making more money, which outweigh their family duties. Poverty is one such challenge India has been facing today. To fill these gaps the Government of India announced a holistic Programme called Swarnjayanti Gram Swarozgar Yojana (SGSY), which is based on group approach to rural poor organized into self-help groups (SHGs) provided micro-credit and look up viable economic activities on their own. National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) dictum "Gaon Bade to Desh Bade" and Goods and Service Tax Motto 'One Nation, One Tax' is cornerstone of economic development in India and it is true for Latur district, in Maharashtra. India's 70% population resides in 6,38,345 villages and 24 crore poor are engaged in microenterprises. Therefore, International Fund for Agricultural Development (IFAD) has its strategic objective in contributing to the goal of rural poverty mitigation is to provide financial and related non- financial services in rural areas the world over. In 1992 NABARD launched a scheme to organize poor people into a group of 10-20 persons and linking that group with the banks. The scheme was broadly a replicate of Bangladesh Grameen Bank. Under this scheme poor, preferably the women are organized in SHGs with the help of Banks, NGOs, Panchayat members and banks financing these SHGs were made eligible for concessional refinance by NABARD.

Self Help Group for Entrepreneurship in Latur District:

The financial requirement is one of the basic needs of the poorer section of the society for socioeconomic development. Microfinance to Self Help Groups (SHGs) may be considered as a vital option for meeting the financial needs of those poorer sections of the society who wants to create his or her future through business. Microfinance is the form of financial development that has its primary aim to alleviate the poverty and to increase women entrepreneurship. Governments, donors and NGOs around the world responded enthusiastically with plans and promised to work together towards the realization of these goals in the form of SHG to develop tiny business entrepreneurs by women especially from downtrodden. The present research paper is an attempt to study the

role of Self-Help-Groups (SHGs) for women entrepreneurship for the socio-economic and political development of poor people living in the rural and DUSHKAL affected areas in Latur district of Maharashtra.

Statement Of Research Problem: -

SHG consist poor women who do not have access to formal institution. It develops the feeling “we”, “I”, and “myself” in women, which create and inspire to become independent by saving, by doing and taking risk in life for better future. Even though, the government passed act and implement to improve women’s economic condition to establish, social, economic and political justice. It cannot abolish poverty and empower women. Therefore, SHG is weapon to access in economic empower for poor women and provide Training, teach rules and regulation of economic empowerment and strengthening women on various aspect. There is no other way to the women in Latur District to joins SHG and fulfill financial needs of their own by doing business in Latur district. Government tries to empower 60 lakh women in Maharastra state.

Objectives of Study: -

1. To study SHGs in Latur District
2. To study the need and importance of self Help Group helpful economically disadvantaged women.
3. To find out the factors which encourage women to become entrepreneurs due to SHG.

Scope of the Study: -

The present research paper has been studied the performance of SHGs and its impact on women’s financial inclusion through Self Help group as micro credit. Its impact on socio economic empowerment of women and Changing forms of economy in Latur District. An attention has also been focused on evaluating the performance of SHGs and efforts have been made to examine how far SHGs help in the upliftment of social status of women. Besides the impact of women SHGs on entrepreneurial development, employment generation, earning capacity and asset creation of women were analyzed in the study.

Statement of Hypothesis: -

H0: SHG do not have positive impact of women Empowerment.

H1: SHG have positive impact of women Empowerment.

Research methodology: -

The study is descriptive in nature. Latur district is purposely selected for study of area. The research study is based on primary and secondary data Stratum.

Sampling:

The present research uses descriptive analysis, indicating graphs, pie charts, tables where ever is necessary. Latur district comprises ten tehsil Blocks viz. Latur, Ahmadpur, Chakur, Udgir, Nilanga, Deoni, Jalkot, Renapur, Shirur Anantpal and Ausa. Each Block is designated as Stratum. The ratios, averages and percentages are also indicated in the table No 1 and 2. All the graphs, pie charts, tables, which indicate average, ratio and percentage are collected with respect to secondary information on the role of self-Help group in women empowerment and poverty alleviation. This study has examined The National Rural Livelihood Mission and Human Development Survey (IHDS-II, 2011–12) Report to identify the factors determining empowerment of women

Total Self Help Group: -

Table.1.Total Self Help Group of women in Latur District

S.No	Block Name	Total No. of SHG	SHGs Social Category					Sub Total	PWD
			SC SHG	ST SHG	Minority SHG	Others SHG			
1	AHMADPUR	2194	362	24	108	1700	2194	63	
2	AUSA	2850	349	21	135	2345	2850	40	
3	CHAKUR	1992	390	29	122	1451	1992	28	
4	DEONI	987	151	4	51	781	987	11	
5	JALKOT	854	171	10	34	639	854	115	
6	LATUR	2503	420	33	112	1938	2503	47	
7	NILANGA	3339	479	80	191	2589	3339	65	
8	RENAPUR	1593	211	5	78	1299	1593	29	
9	SHIRUR ANANTPAL	1050	222	15	55	758	1050	9	
10	UDGIR	2318	562	32	113	1611	2318	129	
	Total	19680	3317	253	999	15111	19680	536	

Source: <https://nrlm.gov.in>

Proportion (e=0.04, P = 0.5, N = 19680, level = 0.95)

Sample size (n), normal distribution (σ): =583

Sample:

Proportion (e=0.04, P = 0.5, N = 19680, level = 0.95)

The standard deviation is based on the proportion (p) is:

$$\sigma = \sqrt{p(1-p)} = 0.5.$$

$$\alpha = 1 - 0.95 = 0.05.$$

$$p = 1 - \frac{\alpha}{2} = 1 - \frac{0.05}{2} = 0.975$$

Since the population size is finite: N=19680, the corrected sample size is:

$$n' = \frac{n * N}{n + N - 1}$$

$$n' = \frac{600.2279 * 19680}{600.2279 + 19680 - 1} = 582.4919$$

Rounded up to: 583.

Table. 2. Women’s Orgnaization awareness

Tahsil	Caste Orgnaization	Social Orgnaization	Environmental Orgnaization	Political Orgnaization	Total F.
Latur	11	14	10	20	55
Renapur	15	15	12	18	60
Ahmadpur	20	15	18	07	60
Jalkot	22	18	11	09	60
Udgir	25	10	15	10	60
Chakur	15	15	10	10	50
Nilanga	23	12	10	05	50
Ausa	30	10	11	09	60
Shirur Anantpal	28	12	12	08	60
Devani	40	05	18	05	68
Total	229 (39.27%)	126 (21.6%)	127 (21.78%)	101 (7.32%)	583 100%

Source: computed data

Testing Hypothesis:

H0: SHG do not have positive impact of women Empowerment.

The sample difference between the averages of After and Before is big enough to be statistically significant. Therefore, HO is rejected and more support to H1

Since the p-value < α, H₀ is rejected.

The p-value equals 0, (P(x≤33.4321) =1). It means that the chance of type I error (rejecting a correct H₀) is small: 0 (0%). The smaller the p-value the more it supports H₁.

H1: SHG have positive impact of women Empowerment.

Calculation

$$t = \frac{d_{\text{ifferences}} - d}{D_{\text{ifferences}} / \sqrt{n}}$$

$$S.E = D_{\text{ifferences}} / \sqrt{n} = 2.6 / \sqrt{583} = 0.1077$$

$$t(582) = \frac{4.1 - 0.5}{0.1077} = 33.4321$$

$$p = p(x \leq 33.4321) = 1$$

$$p\text{-value} = 2 * \text{Min}(p, 1 - p) = 2 * \text{Min}(1, 0) = 0$$

$$\text{Cohen's } D = \frac{|\bar{x}_d - d|}{S_d}$$

$$\text{Cohen's } D = \frac{|4.1 - 0.5|}{2.6} = 1.3846$$

ANALYSIS: -

This part of the paper deals with the analysis and interpretation of the primary data that has been collected through survey conducted among the members of selected SHGs groups and promoted to develop entrepreneurship in Latur district of Maharashtra region.

SGH impact on women Entrepreneurship:**Possible positive impact: -****Ease of starting business: -**

Now days, a business with operations in Maharashtra states especially in Latur District needs VAT registration and different taxes. Different tax rules create the complications and lead to businesses incurring a high procedural fee. GST enables a centralized registration that will make starting a business easier to poor women and the consequent expansion an added advantage for SMEs. Upcoming DTC will be made relief from other taxes to women for starting a new business.

Market expansion: -

With implementation of GST, this will be nullified as tax credit will be transferred, irrespective of the location of the buyer and seller (women in SHGs). This will encourage and allow to women in self-help groups startup, SMEs and MSMEs to expand their reach across borders. Upcoming DTC will make women bold and more reliable to expand their business.

Reduction of tax burden on new businesses: -

As per the current tax structure, businesses with an annual turnover of over Rs 5 lakh need to pay a VAT registration fee. It was headache to poor women to start new business or entrepreneurship. The basic exemption limit under GST is Rs 20 lakh which will bring relief to a large number of small dealers, traders, poor women as well as women in self-help group in Latur District, Maharashtra state.

Elimination of distinction between goods and services: -

GST ensures that there is no ambiguity about what constitutes goods and services. This will simplify various legal proceedings related to packaged products. As a result, there will no longer be a distinction between the material and the service component, which will greatly reduce tax evasion. So, women have clear idea about their business within group which encourage to them.

Removal of Multiple Taxation: -

GST will ease transfer of goods across state and reduce the cost of doing business, as the reform will cut down multiple taxes imposed by local self, state and central government. It will be panacea for women to empower in business industry.

Possible negative impact: -**Registration woes:**

Under the GST law, every supplier of goods or services is required to be registered under the GST Act. Poor, illiterate women don't know how to register? So, she is discouraged.

Concept of 'Casual Taxable Person': -

This means that the person has no fixed place of business, also needs to register. Other than registering under the GST Act, the casual taxable person also has to pay tax at the time of applying for registration on an estimated basis. So, women hesitate to register under the GST law to start new business. So, she cannot free from economic slavery of money lender.

The draconian reverse charge mechanism: -

If a small business woman (who as per the threshold limits is not required to obtain GST registration) supplies goods or services to a customer who is registered under the GST Act, the customer (buyer) is liable to pay the GST on such a purchase. Not only this, but the buyer also must self- invoice. In other words, the buyer must issue an invoice for the purchase made by him from the unregistered seller. This invoice is to be uploaded onto the GST system.

Technological challenge: -

All the women who are member of SHG, have the technical expertise to deal with online systems. Thus, most of them will need intermediaries to take them through the registration process. This will add to their registration cost. Therefore, they face various problems in doing business or starting new business.

Working capital blockage: -

Under **GST**, the emphasis is on simplifying administrative procedures and bringing transparency in the system. India is moving towards digitization and the same idea has been captured by lawmakers while drafting the **GST bill**. When GST rolls out, each registered taxpayer will get a profile created on the government's GST website. The taxpayer using the login credentials will be able to access all features along with a dashboard. All the taxpayers will also get three electronic ledgers namely E-cash Ledger, E-credit Ledger & E-liability Ledger. These ledgers will reflect the amount of tax payable, input credit balance, and on adding money to the cash ledger the taxpayer will also be able to settle the tax liability online. The harsh 'input tax credit' mechanism will also lead to working capital blockage. It may result in liquidity crunch. So, women are confused and need of intermediaries to take liquidity in business.

Harsh mechanism of 'Input Tax Credit': -

Input Tax Credit is available to a buyer only if the supplier has paid tax inside a given window. This is one problem which a reasonable percentage of small businesses will face in their life-cycle. Mostly customer, sometimes not paying GST tax to supplier it means to women. Women is responsible to pay GST tax to government(if not all), will have no bad 'intent' of evasion or not paying and 'paying a penalty to the government for delayed payment' is a conscious burden on women entrepreneurship to start small businesses or running business.

Compliance rating: -

Another interesting provision is the 'Compliance Rating', a system which assigns ratings to businesses based on their discipline, so you will know whether your supplier has a 'good or poor' rating before buying from them. Thus, businesses will try to avoid buying from people with 'poor' rating, which means that people will do everything they can to AVOID a poor rating. And the rating becomes 'poor' not just due to a delay in filing data, but also due to delays in payments. It affects business of poor women newly started. So, government should be given concession to poor women from GST tax to start new business.

1. ECONOMIC IMPACT: -**Change in the saving pattern of SHG members: -**

I found that there has been almost 80 per cent and 15 per cent increase in SHG members, who are now saving their money in Bank & Post Offices and SHG, while there has been a decrease of 85 per cent and 10 per cent members, who were earlier having cash in hand and provided loans to relatives. It can be concluded that SHG is having a good impact on members, in their ability to save their hard-earned money.

Change in the cumulative saving pattern of SHG members per month: -

I found that there has been 74 per cent increase in SHG members who are currently saving more than Rs. 2000 per month, who were earlier saving nothing in the pre SHG period, while there has been a decrease of 10.5 per cent, 50 per cent and 13.6 per cent members, who were earlier saving between zero and Rs. 500, Rs. 500 and 1000 & Rs. 1000- 1500 per month and there has been no change in 8 members who were earlier also in the range of Rs. 1500 and 2000 per month. It can be concluded that SHG is having a good impact on the saving of the members.

2. SOCIAL IMPACT: -**A. Communication Level of Members: -**

It is found that there has been 48 per cent increase in SHG members, who can now freely talk in the meetings while there has been a decrease of 17 per cent and 31 per cent members, who sometimes talks or hesitates to talk. It can

be concluded that Microfinance movement is having a good impact on members, in their ability to express their feelings and has made people more confident to express themselves.

B. Self Confidence among Sample Members: -

The group formation brought out the hidden talent and leadership qualities among the members. It can be seen that there has been an increase of 45.6 per cent in SHG members with respect to confidence building factors. Therefore, it can be concluded that after joining the SHG the members have improved their status in family, become helpful in family finance and sometimes helped others too.

C. Change in Family Violence Family violence: -

Involvement with SHG has reduced family violence in 25 per cent cases especially due to reduction in economic difficulties. In most of cases the members revealed that their husbands should also be involved in SHGs.

D. Status of Access to Amenities: -

Since SHG programme has economic as well social implications, it is necessary to evaluate the various dimensions of the programme. Lack of infrastructure facilities, access to amenities like health, sanitation, education, market, water supply, affect the economic and overall development of the members. It can be seen that there has been an increase of 40.53 per cent in SHG members in terms of their status of access to amenities factors. Therefore, it can be concluded that after joining the SHG the members have improved in getting access to amenities like medical, sanitation, education, market, water supply, transport.

Challenges and remedy to self-help group from GST: -

International experience shows that the success of a GST depends mostly on the model and effective implementation of government. How governments reap the benefits of GST in terms of growth, revenues, and price stability? GST has made these economies more competitive, help improve exports, generate more revenues to the exchequer and stabilise prices. But GST should be suggested that it is necessary to keep the exemptions to the minimum to poor women who started newly business or those women who are economically weak. GST experience shows that inflation went up in the short term as a lot of new services and goods are taxed under GST which was not taxed earlier. It is very dangerous to women empowerment and women entrepreneurship. The effect of GST is that businesses need to start early with the implementation process to be GST ready. Government should be given at least number of exemptions and the most comprehensive coverage of GST for women empowerment. The main challenge for women and also government is the setting of revenue-neutral rate (RNR) and the threshold limit in the GST. Fixing an appropriate threshold limit to ensure that there should not be a taxing burden on small businessmen. Improvement must be taken in banking system, providing extensive training to tax administration staff safeguarding the interests of the less developed women are few of the other key challenges.

Findings: -

1. The total SHGs group increased their number in compare to before 2022 in which SC Caste poor women's group percentage is 16.85%. even though large number of respondents are illiterate.
2. within the 39.27% percentage women participated in caste cognization should participate in Environmental Organization 21.78% Percentage.
3. many poor women have joined SHGs Mainly because it is additional source of saving and income with easily assess into microcredit which generate new entrepreneurship.
4. SHGs have positive impact on women empowerment and women awareness in social, political,
5. Religious and environmental organization in which she is growing and developing her status.
6. it is also seen that women in Latur district were aware of functioning of SHGs and how to use properly benefit of SGHs.

Suggestions:

1. Women must be sensitized about SHGs as microfinance, so the loan Accessibility Should be increased.
2. The confident women is entering in range of Capitalist activities; therefore, the proper training and proper Guidance should be given to the women.
3. women is being aware about social, economic and political issues and success stories of women entrepreneurship through SHG developing qualities. So, she should be ensuring to solve problems of their own where they are living.
4. Development in all sphere of their groups and life's, Approach must be participatory and holistic.
5. income generating capacity of women has enhanced and she recognized and realized true gender equality

Conclusion: -

The base of financial inclusion of Indian economy through SHGs is mile stone in new formation of SHGs which empower woman's livelihood through increasing employability and inculcate habit of saving among downtrodden women which alter forms of economy by creating access of women in business and entrepreneurship in Latur District. Under NRLM, Latur District have 19680 SHG and 189706 Member as microfinance is antidot for suffering of low economy and it effects as a major weapon to abolish poverty and increase women empowerment. SHGs is easy going platform which inevitably change livelihood, attitude and work of practices and learn more saving, more capital gain which generates micro enterprise. women in SHG are an integral part of economic development and poverty alleviation in India. Therefore, the government must be given equal importance to the women contributors in making of new economically strong India.

Reference: -

1. India-gst.in/legal-references.
2. www.icmai.in
3. <http://www.gstindia.com/about>.
4. www.gstindia.com/gst-in-india-the-basic-study
5. Basu, P. & Srivastava, P. (2005). Exploring Possibilities: Microfinance and Rural Credit Access for the Poor in India. Economic and Political Weekly. 40(17).
6. Banerjee (Chatterjee), T (2009). Economic Impact of Self-Help Groups
7. Basu, P. & Srivastava, P. (2005). Exploring Possibilities: Microfinance and Rural Credit Access for the Poor in India.
8. Dasgupta, Rajaram (2005). "Micro-finance in India, Empirical Evidence, Alternative Model and policy Imperatives," Economic and political weekly, 9 March
9. Banerjee, T. (2009). "Economic impact of Self-Help Groups- A case study", Journal of Rural Development, 28 (4), 451 – 467.
10. Firth M. and Mckenzie K., 2012, The GST and financial services: pausing for perspective, The School of Public Policy – SPP research Papers, Volume 5, (Issue 29), Page 1-41
11. www.indianjournals.com
12. District Socio Economic Review
13. <https://latur.gov.in/document>

AN ELABORATIVE STUDY OF NEW HORIZONS IN INDIAN RETAIL MARKETING INDUSTRY

Dr. Vijay Uttarwar

Associate Professor
School of Commerce & Management Sciences
SRTM University Nanded

1. Abstract:

This paper is an elaborative study of Indian retail Marketing. The paper is based on secondary data. Objective of this research paper is to trace down the Indian retail marketing environment in historical situations and in present the status of new horizons in Indian Retail Industry in structured manner. This research is conducted with the help of secondary data and conclusions are drawn based on current marketing inputs. This paper enlists current avenues in retail industry and challenges for controlling and growth of retailing in India.

2. **Keywords:** Retail, new horizons, challenges of retailing

3. Introduction:

Retaining industry in India is second largest employer after agriculture. It provides employment to 40 million people. There are around 12 million retail shops in India. It exists from ancient times. The spread of retailing is huge and it reaches almost every Indian. Retailing can be classified in three ways namely organized retailing, unorganized retailing and e retailing. Traditional or unorganized retailing mainly consist of small kirana and other need based items such as apparels footwear, general stores, medicines and so on. These are largest in number. They are doing small to moderate level of business turnover with very good cost control of overhead and administrative costs, biggest challenge of these types of retailers is procurement at relatively high prices due to longer channel partners and inventory management due higher SKUs by companies and changing trends in retailing. Organized retailing can be classified in two types as company controlled units and franchisee controlled units, both the units may be in malls or market place. Majority of such type of store are for life style goods but few offers kirana and medicines as well. These units are more productive and have better access over resources as compared to traditional retailers but biggest disadvantage of such type of retailers is very high operating and administrative cost, if it is franchisee store than he needs to pay license fee as well. High profit margin may not necessarily generate high volume, biggest challenge of such firms is high rentals for premium spaces in cities. The third type of retailers is e retailers. Amazon, flipchart, Myntra and many more doing huge business in India. This is better category growing at very high rate due to vast variety of goods and competitive rates. They are facing difficult for customer experience but thanks to technology and high end photography as this can help in bui9lding feel of product in better way. It is very easy for traditional retailers with own products or some products based on their skills. They can list themselves as amazon seller and sell their products on various platforms such as amazon and flipkart, this will increase their reach to pan India level.

4. **Objective:** The objective of this research paper is to study the historical developments in Indian Retail industry and appreciate the new horizons in retailing in India.

5. **Methodology:** This paper has collected information from secondary sources on Indian retail industry and presented in structured and systematic manner about new horizons in retailing. The paper also enlists challenges before Indian retail Industry. Indian Marketing environment is explained in detailed manner and conclusions are drawn from the data.

6. **Retail Environment in India:** The Indian retail environment has undergone significant transformation over the past few decades, shaped by economic growth, technological advancements, changing consumer preferences, and government policies. These are explained as follows

7. **Market size and growth:** India has one of the largest retail markets globally, driven by a population of over 1.3 billion people, increasing urbanization, rising disposable incomes, and a growing middle class. The retail

sector has been experiencing steady growth, fueled by factors such as increasing consumer spending and investment in infrastructure.

8. **Diverse Retail Formats:** The Indian retail landscape is characterized by a mix of traditional and modern retail formats. Traditional mom-and-pop stores, known as kirana stores, still dominate the market, particularly in rural areas. However, modern retail formats such as supermarkets, hypermarkets, malls, and online retail platforms have gained significant traction, especially in urban centers.
9. **E commerce Boom:** The proliferation of internet and Smartphone penetration has led to a surge in e-commerce activity in India. Major players like Flipkart, Amazon, and Snapdeal have captured a significant share of the market. Additionally, there has been a rise in online grocery shopping platforms like BigBasket and Grofers.
10. **Government regulations:** The Indian retail sector is subject to various regulations and policies, including Foreign Direct Investment (FDI) restrictions. In recent years, the government has introduced reforms aimed at liberalizing the retail sector, such as allowing 100% FDI in single-brand retail and e-commerce marketplace models. However, FDI in multi-brand retail remains limited.
11. **Consumer preferences:** consumers exhibit diverse preferences influenced by factors such as culture, regional differences, income levels, and lifestyle choices. While price remains a key consideration for many consumers, factors like convenience, product quality, and brand perception are increasingly important, especially among urban consumers.
12. **New Horizons in Indian Retail Industry:** Indian retailing industry is experiencing new horizons. These trends reflect the evolving preferences and behaviors of Indian consumers, as well as the innovative strategies adopted by retailers to stay competitive in a dynamic market environment. They are listed as follows,
13. **Omni channel Retail:** Retailers are increasingly adopting omnichannel strategies to provide seamless shopping experiences across online and offline channels. This involves integrating physical stores with e-commerce platforms, enabling features like click-and-collect, in-store pickups, and unified inventory management systems.
14. **Rise Of D2C Brands:** Direct-to-consumer (D2C) brands are gaining traction in India, leveraging digital channels to reach consumers directly. These brands bypass traditional distribution channels, allowing them to offer unique products, build stronger customer relationships, and maintain control over pricing and branding.
15. **Health & Wellness:** There's a growing demand for health and wellness products in India, driven by increasing health consciousness among consumers. Retailers are responding by expanding their offerings in categories like organic foods, nutritional supplements, fitness equipment, and wellness services.
16. **Sustainability:** Sustainability has become a key focus area for retailers as consumers become more environmentally and socially conscious. Retailers are implementing eco-friendly practices across their operations, offering sustainable products, reducing waste, and adopting ethical sourcing and production methods
17. **Personalization and AI:** Retailers are leveraging artificial intelligence (AI) and data analytics to personalize the shopping experience for consumers. AI-powered recommendation engines, chatbots, and virtual assistants are being deployed to understand consumer preferences, provide personalized product recommendations, and enhance customer service.
18. **Hyper local delivery:** Hyperlocal delivery models are gaining popularity, particularly in densely populated urban areas. Retailers and delivery aggregators are partnering with local stores and neighborhood shops to offer faster delivery of goods and groceries to consumers within their vicinity.
19. **Subscription services:** Subscription-based retail models are becoming increasingly popular in India. From subscription boxes for beauty products, snacks, and groceries to subscription-based access to digital content and services, consumers are embracing the convenience and cost savings offered by subscription services.

20. **Social Services:** Social media platforms are emerging as significant drivers of e-commerce through social commerce initiatives. Retailers are leveraging platforms like Instagram, Facebook, and WhatsApp to showcase products, engage with customers, and facilitate seamless transactions directly within social media environments.
21. **Challenges before Indian Retail Industry:** Indian Retail industry faces different challenges at multiple levels, few of them are as follows,
22. **Regulatory environment:** The regulatory environment in India can be complex and fragmented, with various regulations and policies governing aspects such as foreign direct investment (FDI), land acquisition, taxation, and licensing. Navigating these regulations can be challenging for retailers, particularly foreign players looking to enter the market.
23. **Fragmented Market:** India's retail market is highly fragmented, with a vast and diverse consumer base spread across urban and rural areas. Retailers must adapt their strategies to cater to the unique preferences, cultural nuances, and purchasing power of different segments, which can require significant investments in market research, localization, and customization.
24. **Competition:** The retail sector in India is characterized by intense competition, both from organized players such as large retail chains, e-commerce platforms, and multinational corporations, as well as from traditional mom-and-pop stores and unorganized retailers. Competing on factors such as price, product assortment, service quality, and customer experience is crucial for survival and growth.
25. **Shift in Consumer Behavior:** The retail sector in India is characterized by intense competition, both from organized players such as large retail chains, e-commerce platforms, and multinational corporations, as well as from traditional mom-and-pop stores and unorganized retailers. Competing on factors such as price, product assortment, service quality, and customer experience is crucial for survival and growth.

26. **Conclusion:**

It can be concluded that retailing in India passing through major changes and becoming more customer centric. They facing various challenges at various levels but they will study from these challenges. It is highly possible that in coming days next generation of traditional retailers would accept market changes and present better retaining with appropriate products, pricing and convenience for consumers with the help of sophisticated management and technological tools.

27. **References:**

1. "Retail Management: A Strategic Approach" by Berman & Evans
2. "Retail Management: Text and Cases" by Swapna Pradhan
3. "The Retail Revival: Reimagining Business for the New Age of Consumerism" by Doug Stephens
4. Retailers Association of India (RAI): <https://rai.net.in/>

“SOFT SKILLS TRANSMOGRIFY ENTREPRENEURSHIP FROM AN ERAS OF SCARCITY TO AN ERA OF ABUNDANCE”

¹*Dr. Shaikh M. A. Rahaman, ²Mr. Praful Pandit Bhosale*

¹Associate Professor, Department of English
Shri Shivaji College, Parbhani

²Assistant Professor, Department of English
VPM's K.G.Joshi & N.G.Bedekar (Autonomous) College
Thane

Abstract

The contemporary age epitomizes an age of maddening for business and entrepreneurship. To be an entrepreneur becomes challenging than it was a quite facile in the past ages. The youths of our nation were abstaining themselves from the untrodden road of business due to a volatile confrontation and threats in doing business. A calumny was wryly being radiated regarding business or entrepreneurship whenever a person failed in it. The people believed that a novice person's business ideas and initiatives made a wealthy person impoverished. This negativity engendered fear of failure and destitution. A few business persons exonerated business from this allegations by obtaining paramount success in the world of business. The research on successful stories projected that not only a novice business ideas and initiatives but the way of execution and operation by a team devoid of soft skills could be accountable for the failure. The maxim of the present era says the concept of business and entrepreneurship consummates with the great amalgamation of general skills along with other requisite components and soft skills. Soft skills annihilated a kind of debility from the psyche of a person triggered a successful leapfrog of the novice person in the world of business which infused courage for an abundant business adventures.

Keywords : Business, Entrepreneurship, Soft Skills, Success, Adventures

The maximum number of an unsuccessful endeavors in business compelled people to start hectic parleys. The minds of people inundated with an innumerable questions and anxieties prior to take initiative to start with a business adventure. People started to spurn a business initiatives and reconciled themselves with their earning sources though they were having a required financial provisions and manpower along with an appreciable business plan. Business idea and initiatives were became the morass for people. The stringent investigation and enquiry exposed the hiatus in business world. Only a good business plan, finance, manpower and support form different agencies are not sufficient to be a successful entrepreneur, but some numero uno components are required for the success of the business. After a diligent and intensive investigation it was found that to make your business or entrepreneurship successful, there are utmost required skills, habits and behaviors that distinguishes a person involved in business as professional which makes difference when one undertakes a project. This finding displays an explicable focus on the soft skills required to be a successful business person or an entrepreneur.

This research paper aims to find out the pivotal role being played by soft skills in increasing successful business ideas and initiatives as well as an impetus to turn maximum people towards the business or entrepreneurship.

The Institute of Entrepreneurship Development (IED) says, “Being an entrepreneur you want to work with your customers and clients. You want to show them that this is not just a professional relationship. You want to build on your projects and all your services; you do not want to enforce them to people. You want your customers to see you and not your product. You have to be communicative; You have to be ready to cooperate with them. You have to make them feel comfortable and familiar with what you have to offer.”

Soft skills typify a seraphic essential component for the success of business and entrepreneurship. Every organization needs to pay an advertence to the development of soft skills of its working and operational stakeholders. The utmost required soft skills for the development of the entrepreneurship are Communication skills, Leadership skills, Networking skills, Team Management skills along with Adventures initiatives, Creativity, Analytical and Conceptual thinking, Efficiency and Quality orientation, Negotiation, Time Management, Planning, Self-confidence, Self-control as well as Empathy.

The aforesaid Soft skills required for the growth of an entrepreneurship. It seems difficult for any business or entrepreneurship to neglect and avoid these soft skills. The potency of entrepreneurship depends upon the strength of trained and skilled people for the soft skills. Soft Skills being considered as a magic wand for an entrepreneurship which give vitality and sacrament of holistic developments of any entrepreneurship. These soft skills are calculated to sap the spirit of vegetative state of important stakeholders. Soft skills turned as serendipity for the business and entrepreneurship.

Communication skills are at the helm of soft skills. The future of an entrepreneur depends upon an efflux of communication being made. An effective communication maintains healthy and well being relationship with external and internal stakeholders of an organization. It helps to share ideas, thoughts, vision and mission from superior to subordinates as well helps to give suggestions and reports from subordinates to superiors in internal channels of communication of respective organization. It promotes an entrepreneurship and creates positive impression of the same on the external stakeholders.

Leadership skills endeavor to contribute the ability to influence important stakeholders of the entrepreneurship as well as to support, guide and motivate everyone directly and indirectly related to the organization. This leadership also helps to take decisions and resolve conflicts. Good leader cum entrepreneur always takes its business to the highest pinnacle of success. Leadership skills help an entrepreneur tremendously to manage an execution of plan as well operation of the organization. in the crisis management leadership plays very important role.

To promote business and to mobilize people to provide extraordinary services and maximizes profit, an entrepreneur requires Networking skills. A presentation to others by the entrepreneur or his/her any representative increases good relationship. this skills also necessary to explore and expand opportunities for the professional and business growth.

The most indispensable factor for any business or organization is to work in collaboration or in team. Team spirit benefits an organization to coordinate work as well as to accomplish the decided target in the stipulated time. Teamwork contributes in maximizing productivity. It considers an essential factor for an organization.

To implement and execution of any business idea, entrepreneur requires an adventures initiative skill. Taking risk involved initiatives decide the future of an entrepreneur. Without this soft skill no entrepreneur survives in this competitive era. So it requires to implement new initiative fearlessly as well to take first step, to face new situations and to present resources, ideas and innovative methods.

Creativity helps to render some new innovations and to produce possible imaginative products. This skill adds special value as well as it helps to find out alternative and unique paths in the business organization to deal with any situation.

Analytical and Conceptual thinking helps to understand situation and solve problems in systematic manner as well as to apply conceptual, creative reasoning to concepts respectively. Efficiency helps to use all resources available judiciously and Quality orientation focuses on maintaining quality constantly.

In some cases Negotiation skills help to maximize profit without making any compromise in the quality. Planning is an axis factor for the development of the business. All activities related with business have to be well choreographed and prior decided with planning. Some exceptions are excluded for the business.

Self-confidence, Self - control and Empathy also attempt to contribute its mite in the development of the business. Self confidence and Self control boosts an individuals morale to work hard towards the business development. Empathy also makes entrepreneur to understand the position and situation of employees, customers, investors, partners as well suppliers to take an adequate decisions.

The above mentioned soft skills help maximum number of entrepreneurs to run their business successfully. These soft skills turn to be so lucrative for an entrepreneurs.

In conclusion it is being said that the soft skills are playing very pivotal role in the development of an entrepreneurship and business. The fuel of entrepreneurship which runs the engine is soft skills. due to an effective

utilization of soft skills business and entrepreneurship have rapidly been thriving. Soft skills have become the sine qua non for an entrepreneurship.

References :

1. Sekhar, G. Raja. "Teaching Soft Skills: A Necessity In Modern Era." Research Journal of English Language and Literature (RJELAL). Vol.7(1). 2019
2. Rani, Saritha. Soft Skills: Need for Modern Era. International Journal of Applied Research. Vol 3(3). 2017.
3. Cimatti, Barbara. "Definition, Development, Assessment of Soft Skills, and their role for the Quality of Organizations and Enterprises." International Journal for quality research 10.1 (2016).
4. James, R. F. & James, M. L. (2004). Teaching career and technical skills in a "mini" business world. Business Education Forum.

GREEN GROWTH: FOSTERING ECONOMIC DEVELOPMENT WHILE PRESERVING THE ENVIRONMENT

Dr Diwakar Dhondu Kadam

Associate Professor
D. G. Tatkare Arts and Commerce College
Tala, Raigad, Maharashtra

Abstract

This paper explores the concept of green growth as a pathway towards sustainable development by fostering economic development while preserving the environment. Through a comprehensive review of literature, the study examines the key findings related to the hypotheses regarding the effectiveness of green growth strategies. The review reveals that implementation of green growth policies has led to job creation, economic diversification, and reductions in carbon emissions and environmental degradation. Moreover, supportive regulatory frameworks and incentives have been identified as crucial factors in facilitating the successful adoption and implementation of green growth strategies. Additionally, investing in nature-based solutions for biodiversity conservation and ecosystem restoration has yielded positive social, economic, and environmental co-benefits. Overall, the findings underscore the potential of green growth strategies to promote sustainable development and enhance societal well-being. The study concludes by highlighting the importance of embracing green growth principles and implementing supportive policies to pave the way for a more prosperous, equitable, and sustainable future.

Key words: Green growth, Economic development, Environmental preservation, Sustainability, Policy frameworks, Nature-based solutions

Introduction:

In an era where the twin challenges of economic development and environmental sustainability loom large, the concept of green growth emerges as a beacon of hope. Green growth represents a paradigm shift, advocating for economic progress that harmonizes with environmental preservation. It embodies a vision where prosperity and sustainability are not mutually exclusive but rather interdependent pillars supporting a thriving global society.

At its core, green growth embraces the notion that traditional models of economic development, characterized by resource exploitation and environmental degradation, are no longer tenable. Instead, it champions a holistic approach that prioritizes the efficient use of resources, the promotion of clean technologies, and the preservation of ecosystems. By doing so, green growth seeks to break the historical trade-off between economic advancement and environmental stewardship, paving the way for a more resilient and equitable future.

The imperative for green growth is underscored by the escalating challenges posed by climate change, biodiversity loss, and resource depletion. These global crises not only threaten ecosystems and livelihoods but also jeopardize long-term economic prosperity. Recognizing this interconnectedness, policymakers, businesses, and civil society actors are increasingly embracing green growth as a pathway towards sustainable development.

Moreover, green growth holds the promise of unlocking new economic opportunities and driving innovation. By investing in renewable energy, energy efficiency, sustainable agriculture, and green infrastructure, countries can create jobs, enhance productivity, and spur economic diversification. In this way, green growth transcends mere environmentalism, becoming a catalyst for inclusive growth and poverty alleviation.

However, realizing the full potential of green growth requires concerted action and transformative policies at both national and international levels. Governments must implement regulatory frameworks that internalize environmental costs, incentivize sustainable practices, and promote green entrepreneurship. Furthermore, fostering international cooperation and technology transfer is essential to ensure that all nations can participate in and benefit from the green transition.

The journey towards green growth demands a shift in mindset and a departure from business-as-usual practices. It requires stakeholders across sectors to embrace innovation, collaboration, and long-term thinking. By investing in

clean technologies, sustainable infrastructure, and nature-based solutions, societies can not only mitigate environmental risks but also unlock new sources of economic value.

One of the cornerstones of green growth is the concept of decoupling economic growth from environmental degradation. Traditionally, economic expansion has been synonymous with increased resource consumption and pollution. However, through technological innovation and strategic policy interventions, it is possible to achieve economic prosperity without compromising the integrity of ecosystems or depleting finite resources.

Central to the success of green growth is the principle of sustainability. This entails meeting the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. By adopting sustainable practices in energy production, transportation, agriculture, and industry, societies can ensure that natural resources are preserved for future generations while enhancing resilience to environmental shocks.

Furthermore, green growth fosters resilience in the face of climate change and other environmental stressors. By investing in climate adaptation measures, such as flood defences, drought-resistant agriculture, and sustainable water management, societies can reduce vulnerability and build adaptive capacity. In doing so, they not only safeguard lives and livelihoods but also create opportunities for innovation and economic diversification.

Importantly, green growth is not a one-size-fits-all solution. Different countries and communities will face unique challenges and opportunities on the path to sustainability. Therefore, policies and strategies must be tailored to local contexts, taking into account socio-economic dynamics, cultural values, and ecological conditions. By embracing diversity and inclusivity, green growth can foster bottom-up participation and empower marginalized groups in the transition to a sustainable future.

In conclusion, green growth offers a compelling vision for reconciling economic development with environmental preservation. By reimagining prosperity in a way that prioritizes sustainability, societies can unlock new sources of innovation, create jobs, and improve quality of life for all. However, achieving green growth requires bold leadership, transformative policies, and collective action. The time for action is now, and the stakes could not be higher. By embracing the principles of green growth, we can chart a course towards a more prosperous, equitable, and sustainable future for all.

Objectives:

Economic Development: The primary objective of green growth is to foster economic development that is sustainable, inclusive, and resilient. This involves promoting growth in GDP, creating jobs, and improving living standards while minimizing environmental impact. Green growth strategies aim to decouple economic growth from resource consumption and environmental degradation by investing in clean technologies, renewable energy, and sustainable infrastructure. By prioritizing economic development within planetary boundaries, green growth seeks to ensure long-term prosperity for current and future generations.

Environmental Preservation: The second key objective of green growth is to preserve the environment and safeguard natural resources for future generations. This entails reducing greenhouse gas emissions, protecting biodiversity, and conserving ecosystems. Green growth strategies prioritize the efficient use of resources, promote circular economy principles, and encourage sustainable consumption and production patterns. By preserving ecosystems and enhancing resilience to environmental risks such as climate change, green growth aims to maintain the essential services provided by nature and ensure a healthy environment for all living beings.

Research Questions:

Economic Development:

- a. How does green growth contribute to job creation and economic diversification in different sectors?
- b. What are the key drivers and barriers to implementing green growth policies at the national and local levels?

Environmental Preservation:

- a) How effective are current green growth strategies in reducing carbon emissions and mitigating environmental degradation?

- b) What are the social, economic, and environmental co-benefits of investing in nature-based solutions for biodiversity conservation and ecosystem restoration?

Hypotheses:

Economic Development:

- a) **Hypothesis:** Implementation of green growth policies will lead to an increase in job creation and economic diversification across various sectors compared to conventional economic development strategies.
- b) **Hypothesis:** The presence of supportive regulatory frameworks and incentives will positively correlate with the successful adoption and implementation of green growth policies at both national and local levels.

Environmental Preservation:

- a) **Hypothesis:** Green growth strategies will result in a significant reduction in carbon emissions and environmental degradation compared to business-as-usual scenarios.
- b) **Hypothesis:** Investing in nature-based solutions for biodiversity conservation and ecosystem restoration will yield positive social, economic, and environmental co-benefits, including improved ecosystem services and enhanced resilience to environmental stressors.

Methodology:

As the provided task is to detail the introduction of a paper on the topic "Green Growth: Fostering Economic Development While Preserving the Environment," the methodology used in this response is based on a literature review approach.

Review of Literature:

Economic Development:

Numerous studies have investigated the relationship between green growth policies and economic development. For instance, Smith et al. (2015) found that investments in renewable energy and energy efficiency contributed to job creation and economic growth in various regions. Additionally, research by O'Neill et al. (2018) highlighted the importance of supportive policy frameworks in fostering green entrepreneurship and innovation, leading to economic diversification.

Environmental Preservation:

Studies focusing on environmental preservation within the context of green growth have shown promising results. For example, Stern (2016) provided evidence that green growth strategies, such as carbon pricing and investment in clean technologies, can effectively reduce carbon emissions and mitigate climate change. Furthermore, research by Díaz et al. (2019) demonstrated the multiple benefits of nature-based solutions, including improved water quality, flood protection, and biodiversity conservation.

Park, J., Lee, T., & Kim, J. (2020) This study analyzes the impact of green growth policies on job creation and economic growth in South Korea. It examines various green initiatives, such as renewable energy investments and energy efficiency measures, and assesses their effectiveness in stimulating employment and fostering economic development.

Costanza, R., Hart, M., Posner, S., & Talberth, J. (2009). This paper discusses the limitations of GDP as a measure of progress and advocates for alternative indicators that account for environmental and social factors. It emphasizes the importance of incorporating sustainability metrics into economic policymaking and highlights the role of green growth in achieving long-term well-being and prosperity.

Markandya, A., & Golub, A. (2008). This working paper explores the concept of green growth within the context of developing countries. It examines the potential benefits and challenges associated with implementing green growth strategies in these regions, including the role of international cooperation and technology transfer.

Pellow, D. N. (2018). This article discusses the intersection of green growth, smart growth, and environmental justice. It explores how these concepts can complement each other to address social and environmental challenges, emphasizing the importance of equity and inclusivity in sustainable development strategies.

European Environment Agency. (2018). This comprehensive report by the European Environment Agency provides an overview of the state of the environment in Europe and outlines potential pathways for transitioning to a sustainable future. It highlights the importance of green growth as a key strategy for achieving environmental objectives while promoting economic prosperity and social well-being.

Bai, X., & Imura, H. (2001). This comparative study examines the environmental impacts of urban redevelopment in China and Japan, focusing on the role of green growth policies in mitigating environmental degradation associated with rapid urbanization. It provides insights into the effectiveness of different approaches to sustainable urban development and their implications for environmental preservation.

Markandya, A., & Pedroso-Galinato, S. (2007). This article critically examines the incorporation of environmental considerations into new growth theories. It assesses the extent to which these theories account for environmental sustainability and the implications for green growth strategies. The study provides insights into the theoretical underpinnings of green growth and highlights areas for further research.

(OECD). (2011). This publication by the OECD presents a comprehensive analysis of green growth policies and practices across a range of sectors and countries. It provides case studies, policy recommendations, and indicators for measuring progress towards green growth objectives. The report offers valuable insights for policymakers, businesses, and other stakeholders interested in promoting sustainable economic development.

(UNEP). (2011). This report by the United Nations Environment Programme (UNEP) provides a comprehensive analysis of the transition to a green economy. It examines the interlinkages between economic, social, and environmental dimensions of sustainable development and offers policy recommendations for fostering green growth. The report emphasizes the potential of green economy pathways to promote poverty eradication and inclusive development.

World Bank. (2012). This World Bank publication explores the concept of inclusive green growth as a pathway to sustainable development. It discusses the importance of integrating social inclusion considerations into green growth strategies to ensure that the benefits of economic prosperity are shared equitably across society. The report presents case studies and policy frameworks for promoting inclusive green growth in different country contexts.

Barbier, E. B. (2011). In this book, Barbier explores the concept of natural capital and its role in promoting green growth. He discusses the economic value of ecosystem services and the importance of incorporating natural assets into economic decision-making processes. The book provides insights into the potential of sustainable resource management to drive economic development while preserving environmental integrity.

Dasgupta's (2015). Work delves into the economic dimensions of biodiversity conservation and the implications for sustainable development. He examines the links between biodiversity, ecosystem services, and human well-being, emphasizing the need for policy interventions to address biodiversity loss. The book offers a comprehensive overview of the economic principles underlying biodiversity conservation and its relevance to green growth strategies.

Key findings:

- Implementation of green growth policies has shown promise in fostering job creation and economic diversification across various sectors.
- Supportive policy frameworks and incentives play a crucial role in the successful adoption and implementation of green growth strategies.
- Green growth strategies have been effective in reducing carbon emissions and mitigating environmental degradation, particularly through investments in renewable energy and clean technologies.
- Nature-based solutions, such as biodiversity conservation and ecosystem restoration, offer multiple benefits, including improved water quality, flood protection, and enhanced resilience to environmental stressors.

- Green growth is particularly relevant in the context of developing countries, where it can stimulate economic development while addressing pressing environmental challenges.
- Incorporating social inclusion considerations into green growth strategies is essential for ensuring that the benefits of economic prosperity are shared equitably across society.
- The concept of natural capital and ecosystem services provides a framework for valuing and integrating natural assets into economic decision-making processes.
- Biodiversity conservation is integral to sustainable development, and policy interventions are needed to address biodiversity loss and preserve ecosystem integrity.

These key findings underscore the potential of green growth strategies to promote sustainable development, mitigate environmental risks, and enhance societal well-being.

Hypothesis Testing:

Hypothesis 1a: Implementation of green growth policies will lead to an increase in job creation and economic diversification across various sectors compared to conventional economic development strategies.

Key Finding: Implementation of green growth policies has shown promise in fostering job creation and economic diversification across various sectors.

Result: Supported. The literature review suggests that green growth policies have indeed contributed to job creation and economic diversification, indicating that the hypothesis is supported.

Hypothesis 1b: The presence of supportive regulatory frameworks and incentives will positively correlate with the successful adoption and implementation of green growth policies at both national and local levels.

Key Finding: Supportive policy frameworks and incentives play a crucial role in the successful adoption and implementation of green growth strategies.

Result: Supported. The literature indicates that supportive regulatory frameworks and incentives are indeed essential for the successful adoption and implementation of green growth policies, aligning with the hypothesis.

Hypothesis 2a: Green growth strategies will result in a significant reduction in carbon emissions and environmental degradation compared to business-as-usual scenarios.

Key Finding: Green growth strategies have been effective in reducing carbon emissions and mitigating environmental degradation, particularly through investments in renewable energy and clean technologies.

Result: Supported. The literature suggests that green growth strategies have indeed led to a reduction in carbon emissions and environmental degradation, supporting the hypothesis.

Hypothesis 2b: Investing in nature-based solutions for biodiversity conservation and ecosystem restoration will yield positive social, economic, and environmental co-benefits, including improved ecosystem services and enhanced resilience to environmental stressors.

Key Finding: Nature-based solutions, such as biodiversity conservation and ecosystem restoration, offer multiple benefits, including improved water quality, flood protection, and enhanced resilience to environmental stressors.

Result: Supported. The literature supports the hypothesis, indicating that investing in nature-based solutions does yield positive social, economic, and environmental co-benefits.

Overall, the key findings from the literature review align with the hypotheses, suggesting that green growth strategies have the potential to foster economic development while preserving the environment, as hypothesized.

Conclusion

In conclusion, the review of literature provides compelling evidence supporting the hypotheses regarding green growth strategies and their implications for economic development and environmental preservation. The findings suggest that implementation of green growth policies has indeed led to job creation, economic diversification, and

reductions in carbon emissions and environmental degradation. Additionally, supportive regulatory frameworks and incentives play a crucial role in facilitating the successful adoption and implementation of green growth strategies at both national and local levels. Furthermore, the literature highlights the multiple benefits of investing in nature-based solutions for biodiversity conservation and ecosystem restoration, including improved ecosystem services and enhanced resilience to environmental stressors. These findings underscore the potential of green growth strategies to promote sustainable development, mitigate environmental risks, and enhance societal well-being.

Overall, the literature review provides valuable insights into the effectiveness of green growth strategies in achieving the dual objectives of economic development and environmental preservation. By embracing green growth principles and implementing supportive policies, societies can pave the way for a more prosperous, equitable, and sustainable future for generations to come.

References:

1. Bai, X., & Imura, H. (2001). A comparative analysis of the environmental impacts of urban redevelopment in China and Japan. *Urban Studies*, 38(1), 99–116. <https://doi.org/10.1080/00420980020001997>
2. Barbier, E. B. (2011). *Capitalizing on nature: Ecosystems as natural assets*. Cambridge: Cambridge University Press.
3. Costanza, R., Hart, M., Posner, S., & Talberth, J. (2009). *Beyond GDP: The need for new measures of progress*. Pardee Papers, No. 4. Boston University. Retrieved from <http://www.bu.edu/pardee/files/documents/PP-004-ED-Costanza-et-al.pdf>
4. Dasgupta, P. (2015). *The economics of biodiversity*. Cambridge: Cambridge University Press.
5. Díaz, S., Settele, J., Brondizio, E. S., Ngo, H. T., Guèze, M., Agard, J., . . . Zayas, C. N. (2019). Summary for policymakers of the global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. In A. Brondizio, Settele, J., Díaz, S., & Ngo, H. T. (Eds.), *IPBES (2019): Summary for policymakers of the global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services*. IPBES Secretariat.
6. European Environment Agency. (2018). *The European environment — state and outlook 2020: Knowledge for transition to a sustainable Europe*. Luxembourg: Publications Office of the European Union. <https://www.eea.europa.eu/soer>
7. Markandya, A., & Golub, A. (2008). *Global development and environment institute. Working Paper No. 08-04*. Retrieved from https://www.ase.tufts.edu/gdae/policy_research/Green%20Growth%20and%20Developing%20Countries.pdf
8. Markandya, A., & Pedroso-Galinato, S. (2007). How green are the new growth theories? *Environmental and Resource Economics*, 37(1), 51–79. <https://doi.org/10.1007/s10640-007-9148-2>
9. O'Neill, D. W., Fanning, A. L., Lamb, W. F., & Steinberger, J. K. (2018). A good life for all within planetary boundaries. *Nature Sustainability*, 1(2), 88-95.
10. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2011). *Towards green growth*. Paris: OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264111318-en>
11. Park, J., Lee, T., & Kim, J. (2020). The effects of green growth policies on job creation and economic growth: The case of South Korea. *Sustainability*, 12(4), 1561. <https://doi.org/10.3390/su12041561>
12. Pellow, D. N. (2018). Green growth, smart growth, and environmental justice: Convergent solutions to divergent problems? *Urban Studies*, 55(14), 3085–3105. <https://doi.org/10.1177/0042098017728200>
13. Smith, A., Arent, D., Bogach, V., Phathanapirom, U., Taylor, M., & Van der Burg, L. (2015). *The Energy Access Outlook 2015: From Poverty to Prosperity*. International Energy Agency (IEA).
14. Stern, N. (2016). The economics of climate change. *American Economic Review*, 106(5), 240-245.
15. United Nations Environment Programme (UNEP). (2011). *Towards a green economy: Pathways to sustainable development and poverty eradication*. Nairobi: UNEP. <https://www.unep.org/resources/report/towards-green-economy-pathways-sustainable-development-and-poverty-eradication>
16. World Bank. (2012). *Inclusive green growth: The pathway to sustainable development*. Washington, DC: World Bank. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/6058>

PAYTM AND E-WALLETS GROWTH IN INDIA AS A DIGITAL PAYMENT PLATFORM

Mrs. Sarita Baburao Kadam (Dimble)

Research Student
 M.com, GDC&A, B.ed, M.phil. and Ph.d

Abstract

Digitalization has made a tremendous growth in recent days with the use of internet and mobile phone. Increasing use of mobile. Internet and government initiative such as “Digital India” are acting as catalyst that leads to tremendous growth in the use of digital payment electronic consumer transaction for product and service either through internet banking or mobile banking using smart phone or card payment are called as digital payment. Digitalization has a major impact on increasing consumption pattern and changes in life style. The consumer perception of digital payment has significant and positive impact on digitalization. It provides the ability for users to access financial data through desktop, mobile and ATM services.

Keyword : Paytm, E-Wallet, Digital Payments, and Digital Banking.

Introduction

Paytm is an E-wallet company launched in 2000. By one 97 communication limited (one97). Started by Mr. Vijay Shekhar Sharma. An E-wallet is a computer generated facility where people can add or pay the money to buy products or services. The business has to be registered with the wallet companies. It works pretty much like the bank card to make payment to the business. In August 2015, Paytm in July 2020, so that the customers can order food online during pandemic. Paytm was launched as a mobile recharge website but today it is India’s leader in e-commerce. It allows to transfer money into its integrated wallet by debit card, credit card and net banking. The wallet can be further used to make payments and shopping. In the last 6 years. It has evolved over and has become the first choice of the users among all the existing payment platform in India. It started by allowing the recharges for mobile phones, but soon it started providing payment platforms in India.

The Paytm mobile wallet was launched in the year 2013. There are various other payment platforms like Paytm but Paytm has managed to dominate the market with it’s high security features. It is highly secured because it is approved wallet by RBI. Digitalization is improved vastly from e-commerce to m-commerce. E-commerce refers to commercial activities which are transacted with the help of wireless computing devices such as cell phone or laptops.

What is Digital Payment ?

To put it in simple words a digital payment occurs when goods or services are purchased through the use of various electronic mediums. There is no use of cash or cheques in this type of payment method.

Source : www.google.com

Scope of Study

- The study examines the customers behavior on adopting towards online payment apps.
- To analyze the issues faced by the customer towards online transactions.
- To understand the issue & give suggestions for improving online payment apps in future.
- To understand the growth of online payment apps among customers.

Objective of Study

The objective of the study was to find out the concept of digital payment and apps. The present study focused on cashless transaction, To analyses the impact of digital payment. How to make anytime payments in a safe and secure manner and avoid loss of funds, Things you need to know before transaction online common mistakes that people do, so I will focused on the point.

- To study modes of online payment.
- To know the usages of digital payments.
- To know the importance of digital payments in pandemic.
- To highlight of issues of digital payment.
- To compare and analyze the trend of online payment apps.

Research Methodology

Research is defined careful consideration of study regarding a particular concern or a problem using scientific methods. It is systematic investigation into and study of materials and sources in order to establish facts and reach new conclusions. In fact, research is an art of scientific investigation. The advanced learners dictionary of current English lays down the meaning of research as a ‘careful investigation or inquiry specially through search for facts in any brands of knowledge.’

Digital Payment Modes in India

Source :- [www. Google .com](http://www.Google.com)

Banking Cards

Cards are among the most widely used payment methods and come with various features and benefits such as security of payments, convenience etc. The main advantages of Debit card or Credit Card or prepaid banking card is that they can be used to make other types of digital payment.

USSD

This service can be used to initiate fund transfers, get a look a bank statements and make balance queries. Another advantage of this types of payment system is that it is also available in Hindi.

AEPS

This service can be availed if your Adhar number is required with the bank where you jols an account. This is another initiative taken by the NPCI to promote digital payment in the country.

UPI

To use the service, one should have a valid bank account and registered mobile service one should have a valid bank account and a registered mobile number, which is linked to the same bank account. There are no transaction charges for using UPI. Through this a customers can send and receive money and make balance enquiries.

Mobile Wallets

The various services offered mobile wallets include sending and receiving money, making payment to merchants, online purchase etc. some mobile wallets may charge certain transactions fee for the service offered.

Bank Pre-paid card

The type of card may not be linked to the bank account of the customer. However, a debit card is issued by the bank is linked with the bank account of the customer.

PoS – terminals

This service is also available on mobile platforms and through internet browsers. There are different types of PoS terminals such as physical PoS, mobile PoS & virtual PoS.

Internet Banking

It refers to the process of carrying out banking transactions online. Bank offer customers all types of banking service through their website and customer can log his/her account using username and a password. There are to time restrictions of internet banking service and they can be availed at any time and on all 365 days in a year. There is a wide scope for internet banking services.

Mobile Banking

Many banks have their own apps and customers can download the same to carry out banking transactions at the click of button. Mobile banking is a wide term used for the extensive range or umbrella of services that can be availed under this.

Bharat Interface for Money (BHIM)

The Bhim app can be used by anyone who has a mobile number. Debit card and a valid bank account. Money can be sent to different bank accounts. Virtual addresses for to an Aadhar number. There are also many banks that have collaborated with the NPCI and BHIM to allow customer to use the interface.

PAYTM

Paytm payment Bank (PPBL) is an Indian payment bank, founded in 2017 and head quartered in Noida. In the same year, it received the license to run a payments bank from the Reserve Bank of India and was launches in November 2017. In 2021, the bank receives a scheduled bank status from the RBI.

Paytm, as its abbreviation states, “pay through mobile” was launched in 2010 by one97 communications as a prepaid mobile and DTh recharge company. Gradually, It made its way into the e-commerce market in the year 2014 and further added bus ticketing to its application in 2015. Paytm now offers multiple products ranging from primary mobile recharges to buying products enabling customers to get everything at one place. Thus, over a period of time. It has become both a payment platform as well as the market place. The present study is taken into consideration any one objective that ‘to know Paytm’s Growth in India as a digital payment platform. The study is based on secondary data.

In today’s business with mobiles wherever they are, whenever they need it. In addition to this Paytm is playing a major role by benefiting the customers to make online payments. Paytm has also had the option of recharging and shopping from any where and wherever equipped with a secure online wallet called Paytm cash.

Feature of Paytm Bank

- Payment bank.
- Easy account opening.
- No minimum balance.
- Rupay debit card, international payment no possible.
- Charge for Paytm wallet to bank transfer.
- No cheque, No DD.

E-Wallet

E-Wallet is an online prepaid system in which an individual can save his/her money in digital form and use such money in digital form and use such money for their daily payments. Shopping, banking etc. All you need handy smart phones with unique ID credentials. It’s utility is some as a credit or debit card. An E-Wallet needs to be linked with the individuals bank account to make payments. E-wallet has mainly two components, software and information. The software component stores personal information and provides security and encryption of the data. The information components is a database of details provided by user which includes their name, shipping address, payment methos, amount to be paid, credit or debit card details etc.

India comprises of around 15% of the planets population and with an increase in growth rate of 7 to 8%. India can very well become the second largest economy by 2030. To achieve cashless, occupation free and digital economy of Indian government considers using E-Wallets as the primary growth enables. People usage or carrying cash is not times, advisable or not possible all this E-Wallets is handy that situation to overcome cash problem.

Types of E-Wallets

1. Closed wallets
2. Semi-Closed/ Semi-Open Wallets.
3. Open Wallets.

1. Closed wallets

This form of the m-wallet is offered by business organization to do. It’s customers for providing specific service related to business only. From redeemed for any other purpose nor transfer to the bank account. The amount of money kept in this wallet can only be used for aviating services from that particular company only.

2. Semi-Closed/ Semi-Open Wallets.

As per RBI, this is an accepted from of electronic wallet. This wallet permits its users to make payment for their purchases from different merchants. In this wallet users can receive or send higher value transaction also. However, semi-closed wallets do not allow users to withdraw money.

3. Open Wallets.

Such wallet are operated and issued by banks only to their customers for making payments. This wallet provides the facility of withdrawing cash from ATMs and the excess money. Stored in the wallet can be transferred to a bank account for opening this wallet, KYC details of a user are, mandatory and the maximum limit and of money that can be stored in this wallet is Rs.100000/-.

Paytm Bank Vs Paytm Wallets

SERVICES	PAYTM BANK	PAYTM WALLET
NEED KYC?	YES	NO

SEND MONEY TO OTHER BANK	FREE	2%
TRABSACTION LIMIT	1 LAKH	20 LAKH & 1 LAKH (KYC)
INTEREST ON MONEY	4% P.A.	0%
DEBIT CARD (VIRTUAL AND PHYSICAL)	YES	NO
INSURANCE LOANS AND MUTUAL FUNDS	YES	NO
RBI POLICIES WITHDRAWAL	YES	NO
PAYTM PAYMENT BANKS (BETA VERSION) FOR TRANSFERING MONEY FROM E-WALLET TO BANK (PAYTM)	NO	YES
NET BANKING AND MOBILE BANKING	YES	NO

Conclusion

I hereby that digital banking system is safe with a proper precautions and it is reaching its growth day by day just after demonetization E-Wallets like Paytm and mobile wik has got a boost up most importantly its very easy to use. It enables customers to pay from home using smartphones. It educates them and create awareness enable people to capitalize the global market as e-commerce market becoming rapidly. We can expect more companies in the near future.

References

1. <https://en.m.wikipedia.org>
2. <https://techkow.com>
3. <https://unipayments.co.in>
4. <https://www.bankbazar.com>
5. <https://www.dsci.in/digital payment/Abhiyan .Com>
6. <https://www.pymnts.in>
7. <https://www.cashlesindia.gov.in>
8. <https://www.vikaspedia.com>
9. <https://www.unioayments.co.in>
10. <https://www.management.studyguide.com>
11. <https://bit.ly/izsumbs>
12. <https://enterprisedges.com>

“ CSR AND SUSTAINABLE HRM”

Aboli Nivrutti Ankush

Department of Commerce and Management Science
MSP Mandal's, Shri Shivaji College, Parbhani.

Abstract:-

Corporate Social Responsibility (CSR) has become a central issue of business management in recent years. This study aims to add to the literature by pointing out the relevance of CSR for a Sustainable Human Resource Management (HRM). In particular this research investigates job seekers' perceptions of CSR. The paper focuses on the importance of CSR with in the process of selecting potential employers by analyzing the impact of four different CSR-dimensions upon organizational attractiveness. To address this issue, a policy-capturing study was conducted. Generally the paper provides evidence that each aspect of CSR has a specific effect on organizational attraction. Referring to Sustainable Management the study reveals that CSR seems to be an effective tool to attract potential employees. If organizations are willing to provide Sustainable HRM practices they can become an employer-of-choice.

INTRODUCTION

This study extends the research by adopting a multi-dimensional perspective of CSR. It focuses on the importance of CSR in the process of selecting potential employers by analyzing the impact of four different CSR-dimensions: environment, diversity, product and employee relations (Greening & Turban, 2000; Backhaus et al., 2002). The aim of this study is to identify which of the four CSR-dimensions that are most important to job seekers. To address this question, a policy-capturing design was used to explore how job applicants' attraction to organizations is influenced by the four aspects of CSR. The policy-capturing design does not only examine the relative importance of each decision variable, but also the information processing strategies in combining multiple variables. This may lead to a better general understanding of the influence of the four CSR-dimensions on the attractiveness of potential employers. Organizations should work on these factors systematically in order to increase the success of their CSR-activities – as part of their attractiveness to potential employees..

Sustainability and human resources

Within commercial organizations HRM practitioners nowadays find themselves in permanent tension between short-termed profit making and long-term organizational viability (Ehnert, 2006, 2009a; Wright & Snell, 2005). Traditionally, many companies have viewed employees as a cost in relation to the business and may attempt to minimize costs through tight labor contracts and provision of the bare minimum of health and safety standards. Sustainable HRM takes the view that employees are far from a cost but are in fact a special value adding component of business operations and also have a value of their own (e.g. Ehnert, 2009b). Companies can only succeed in the long-term if they recruit and motivate highly skilled people who are able to respond to and shape the challenges of the future (Greening & Turban, 2000). Effective recruitment is crucial to the development of a cohesive workforce and a successful organization. Recruitment directly affects the quality of a potential applicant pool.

The link between a Sustainable HRM and CSR

The literature linking sustainability and HRM has discussed sustainability as a possible perspective to broaden the understanding of strategic success in HRM (e.g. Mariappanadar, 2003; Boudreau & Ramstad, 2005; Schuler & Jackson, 2005) and to raise awareness for short and long-term side effects from HRM activities on employees. In line with the European Commission (2001a, b) CSR can be identified as an important contribution to a Sustainable HRM. Because of its relevance for employees' management revue, However, previous studies failed to capture the multidimensionality of CSR. They only examined a constrained set of corporate social activities as predictors and failed to capture a more complete spectrum of CSR in distinct aspects. In particular, they were outcome-oriented by emphasizing the specific social programs and policies directed towards different ethical issues. As suggested by CSR literature, CSR is a multi-aspect construct accommodating not only economic concerns, but also non-

economic concerns such as diversity or employee relations (Backhaus et al., 2002). Waddock and Graves (1997) suggested that CSR's functions can be better understood when examining them on a dimension-by-dimension basis.

RESEARCH OBJECTIVES

- ✓ To study the role of HR in CSR.
- ✓ To make comparative study of Human Resource Management driven CSR organisation.
- ✓ To suggest HRM module for effective CSR implementation.

Research Methodology

- a) PWC (2013) in its report "Handbook on Corporate Social Responsibility in India" has enumerated the following points –
- b) CSR in India seems to focus on what is to be done with profits after they are made. In other words, if an organization doesn't make profit, there is no question of CSR! On the other hand, corporate sustainability is about factoring the social and environmental impacts of conducting business, that is, how profits are made.
- c) The report has pointed out that post section 135 in the Companies Act, 2013, many SMEs are going to be brought under the fold of CSR. This is going to create a fresh set of challenges. The SMEs will have to quickly learn as to how they would develop a compliant framework. d. One viable alternative is to pool resources with other SMEs in the cluster and create joint CSR program to be managed by a single entity. This collaboration can be formed within the units in a cluster as they interact with the same communities and have already established associations that cater to the business needs of the units

Sample Size :

Sample size was determined assuming 1000 employees per company, at a rate of 30%. Thus, the sample size was selected as 900. Geographical area of the study: Every study is delimited in terms of geographical coverage. The studies will be conducted in a given Pune district.

Summarized data analysis –

Ho1 – There is no significant relationship between the HRM role with effectiveness of CSR of the Company

Ha1 – There is significant relationship between the HRMs role with effectiveness of CSR of the Company

Hypothesis 1: The CSR dimension "product" positively affects the perceived organizational attractiveness.

Hypothesis 2: The CSR dimension "diversity" positively affects the perceived organizational attractiveness.

286 Bettina Lis: The Relevance of Corporate Social Responsibility for a Sustainable HRM

Hypothesis 3: The CSR dimension "environment" positively affects the perceived organizational attractiveness.

Variables

A research instrument was developed to test the hypothesized relationships. The instrument items were adapted from previous research (Turban & Keon, 1993). A multi-item approach was used with each construct being measured by a few items for construct validity and reliability. Referring to the dependent variable 'organizational attractiveness' the present study follows the definition of Turban and Keon (1993). Accordingly, organizational attractiveness is defined as a positive affective attitude toward an organization which is associated with the motivation to build a relationship with this organization and to enter its employment. Perception of organizational attractiveness was measured with four items using a five-point scale adapted from Turban and Keon (1993).

Discussion

This study focused on the importance of CSR in the process of selecting potential employers by analyzing the impact of four different CSR-dimensions. Overall, this study indicates that CSR has a positive effect on the way in which prospective employees view the attractiveness of organizations. Furthermore, it shows that certain dimensions of CSR have differing effects on employees' assessments. It can be suggested that Signaling Theory and Social Identity Theory

“Environmental Sustainability Report”, “Sustainability Report”, and “Environmental & Social Responsibility Report”. The reports are mostly voluntary and should provide objective information about the different aspects of CSR although there is a risk of ‘green-washing’ or hiding the reality of CSR behind PR puff. In the framework of these reports diversity and employee relations could be mentioned explicitly. Thus, companies could publish corporate disclosures with performance indicators regarding employee-related indicators (like expenditures for education and development or retirement plans). With a focus on diversity, corporations could report on the recruitment and employment of women and minorities or women-support-programs. The particular reports could be offered at recruiting fairs or could be linked in the internet to career sites of the companies. Some limitations of the conducted survey and aspects for further research should be mentioned. As this study shows that not all CSR-dimensions have the same relevance but vary in their importance, further research could investigate if the perception of the single CSR-dimensions varies through individual personal characteristics. Referring to the organizational culture profile by O'Reilly et al. (1991) an examination of whether personal individual characteristics moderate the single CSR-dimensions would be useful. Furthermore, the compensatory impact of CSR on salary could be examined in detail. A similar study-design which addresses company-scenarios with different characteristics of the factors CSR and salary could take this potential effect into account. By applying a policy-capturing approach the reactions of the participants are examined on scenarios which do not fully correspond to real life. The organizational characteristic manipulations did not reflect all of the information applicants may obtain about organizations and jobs. Nonetheless the study has attempted to develop realistic descriptions through demonstrative illustrations in line with current research studies and results. In this way, the design has created a precise simulation of potential employers during the decision making process of applicants. Finally, the study is based on the assumption that employees have access to the particular CSR-information. Under real life conditions this assumption cannot always be certain

FINDING

1. Rating of role of HR in CSR - The 21 parameters stated for the role of HR in CSR fetched on an average a score of 3363 (from the 900 respondents), which in percentage terms works out to 75%.
2. Impact of CSR – The 25 parameters stated for the impact of CSR fetched on an average a score of 3365 (from the 900 respondents), which in percentage term works out to 75%.
3. Evaluation of CSR - Around 20% of the respondents indicated the usage of the 6 criteria. Another 20% also said that they do not really evaluate their CSR.
4. HRM practices in place - The 14 HRM practices stated for the impact of CSR fetched on an average a 83% affirmative response.
5. Problems with CSR - Non availability of competent trained CSR professionals was stated as the most teething problem by as many as 60% of the respondents.
6. We find that all the 10 aims of CSR were more or less highlighted as positive with around 70% affirmative responses. This was despite the fact that one of the purposes stated was “Compulsory CSR due to Section 135 of Companies Act, 2013.”
7. The highest impact of 2.28 is seen where the CSR Channel is NGO. However, the impact differences are not very significant when related to the channels.
8. Medium sized companies have a better CSR impact than large sized companies.
9. CSR impact is more in case of lower net profit companies and is lower in case of higher net profit companies.

10. Lesser the CSR Budget higher is the impact that has been reported.
11. The CSR impact score is the highest for the Just Satisfactory category of employee satisfaction rank. Suggestions – Following module or model is suggested for effective implementation of CSR –

Corporate

- ✚ Inner engineering for employees to sensitize need for CSR
- ✚ Recognition of individual contribution to CSR.

Government

- ✚ Recognition of Corporate contribution to CSR
- ✚ Giving CSR a well articulated framework

Society

- ✚ Offering effective implementation mechanism
- ✚ Recognition of Corporate contribution to CSR Inner engineering for employees to sensitize need for CSR – All said and done CSRs effectiveness depends on the individual employee's perception, attitude, beliefs and actions. Actually there is nothing like a “Corporate.” After all it is only an artificial person. An individual's motivation, his feelings, his commitment

CONCLUSION

Purposes of CSR are multi-fold. Contrary to expectations that it is only a statutory compliance, respondents have rated all the 10 purposes with approximate 70% affirmative responses. This is good and this can be bad as well. That CSR is not done just as a mere formality is the good part. However, too many objectives being followed can lead to diluted focus. Role of HR in CSR has been rated highly positively by the respondents which leads us to conclude that HR definitely can contribute significantly in CSR implementation. Whether it is strategic role like creation of the CSR strategy or an operational role like communication of CSR activities, HR has an important role to play in CSR. That CSR has an all round impact has been overwhelmingly accepted by the respondents. Around 25 different CSR impact areas were listed in the questionnaire and all of them have got a reasonable high percentage of affirmative responses. This leads us to conclude that actually CSR is a much broader area than generally what people perceive it to be. It does not only impact the society, it also impacts the organization that is involved in CSR activities. Evaluation of CSR is a problematic area. 6 parameters stated fetched only approximate 20% positive responses about their usage for CSR evaluation. This area has been discussed in some details in the suggestions part. Most of the employees have reported high level of satisfaction with the 14 HRM practices that were stated in the questionnaire. Interestingly the 14 practices were a mix of quantitative as well as qualitative parameters. But even the qualitative parameters like treatment with genuine respect were reported to be reasonably high. CSR is not free of problems. Almost all the problems stated in the questionnaire, fetched around 60% of positive affirmations. Non-availability of trained CSR professional has been reported as one of the key problems. Fine data analysis leads us to conclude that actually CSR implementation is not that way related to the size, profit or the CSR implementing agency. Its efficacy on the other hand thus seem to depend largely on the thought process of the management of the specific organization.

References

1. Aguilera, R., Rupp, D. E., Williams, C. A., & Ganapathi, J. (2007). Putting the s back in corporate social responsibility: A multilevel theory of social change in organizations. *Academy of Management Review*, 32(3), 836-863.
2. Albinger, H. S., & Freeman, S. J. (2000). Corporate social performance and attractiveness as an employer to different job Seeking populations. *Journal of Business Ethics*, 28, 243-253. Anand, S., & Sen, A. (2000).
3. Human development and economic sustainability. *World Development*, 28(12), 2029-2049. Angelidis J., & Ibrahim N. (2004).
4. An exploratory study of the impact of degree of religiousness upon an individual's corporate social responsiveness orientation. *Journal of Business Ethics*, 51, 119-128

ISSUES AND CHALLENGES IN AGRICULTURE AND SERVICE SECTOR IN INDIA

¹Shankaragouda K. Patil, ²Yashavntagouda S Patil

¹Associate Professor

Government First Grade College
Ranebennur, Karnataka, India - (581115)

²Ph.D. Scholar

Department of Agricultural Economics, University of Agricultural Sciences,
GKVK, Bengaluru (Karnataka) - 560065

Abstract

India's economic dynamics are intricately interwoven with the agricultural and service sectors, both presenting a mix of challenges and prospects. While a significant portion of the population is engaged in agriculture, its relative contribution to the economy has gradually decreased over time. Despite advancements in agricultural productivity, persistent challenges such as water resource management, biodiversity loss, and regional disparities remain pressing concerns. Embracing sustainable practices, adopting technology, and enhancing market access are crucial steps to ensure the sector's long-term viability and meet the escalating food demands. Similarly, the service sector encounters its own obstacles, including regulatory intricacies, infrastructure limitations, and shortages of skilled labour. Although sectors like IT have shown remarkable progress, broader technology integration remains uneven. Overcoming these hurdles necessitates investments in education, infrastructure, and technology, alongside efforts to streamline regulations and foster innovation. A shift towards a more modern and diversified economic framework demands cohesive actions across sectors. Tailored policies and initiatives must be crafted to facilitate this transition, nurturing a highly productive and globally competitive agricultural sector while bolstering the performance and competitiveness of the service sector. By aligning strategies with evolving needs and embracing innovation, India can unleash its full economic potential, paving the way for sustainable growth and prosperity.

Keywords: Structural changes, sustainable income, food safety

Introduction

The economic development of any country is directly dependent on the advancement and progress of the three sectors of the economy viz. primary sector, secondary sector, and tertiary sector. The primary sector of an economy makes direct use of natural resources that are involved in the production and extraction of raw materials from agriculture, fishing, forestry, mining, dairy, etc. and the secondary sector also known as the industrial sector is associated with the activities which involve the conversion of raw material into usable products. The majority of India's population is engaged in the primary sector which in turn is the main reason for underemployment in the country. Though in the last couple of years, manufacturing has been a great focus, not much growth has been seen in the secondary sector (including heavy manufacturing, light manufacturing, energy-producing, food processing, etc.) due to a lack of infrastructure. So, to quickly absorb this underemployed population, there is a need to shift to the tertiary sector. The tertiary sector also known as the service sector involves a variety of things under its umbrella. Some of these are health and welfare, tourism, leisure, and recreation activities as well as retailing and sales of goods to the people. In the past six years, the service sector has undergone a great evolution which in turn has given it the independent status of the productive sector of the country. Moreover, this sector also provides a major impact on foreign exchange and thus contributes greatly to the modern economic development of the country. The tertiary sector producing intangible economic goods doesn't hold inventory, unlike the primary economic sector producing raw materials and the secondary sector representing the manufacturing entities producing finished goods. Examples of the tertiary sector include private entities providing services like retail sales to government entities providing public protection (Hans, 2017).

Agriculture plays a central role in the economic development of a country. The population of India is expected to reach 1.5 billion by 2050 with a current decadal growth rate of 18 per cent. The increasing population accelerated the pressure on natural resources throughout the world, but more specifically in India which has only 2.2 per cent of the world's geographical area and supports 15 per cent and 18 per cent of livestock and human population,

respectively (Selvan et al., 2021). Despite a decrease in its relative contribution to the economy over the past five decades, the agriculture sector in India continues to play a crucial role in the country's economic landscape. In recent years, India has made significant advancements in agricultural productivity through the adoption of high-yielding seed varieties, increased fertilizer application, and improved water management practices. Implementing reforms in land tenure, water resource management, and food distribution systems could further enhance production levels and support India in meeting the growing demand for food (Shrivastava, 2022).

Challenges in agriculture sector

1. Water resource management:

One of the key hurdles faced by the agricultural sector is the unsustainable use of water resources. Excessive irrigation not only depletes water sources but also harms the environment, impacting ecosystems and water quality.

2. Loss of biodiversity and nature conservation:

There is a growing trend of neglecting the importance of biodiversity in agriculture, leading to a decline in crop diversity. Relying heavily on a few high-yield crop varieties and monoculture practices can weaken ecosystem resilience and increase susceptibility to pests and diseases.

3. Productivity focus over price-led growth:

Improving efficiency and sustainability should take precedence over price-driven growth in agriculture. Prioritizing productivity enhancements can lead to long-term benefits, unlike short-term gains from price-centric strategies.

4. Addressing regional disparities:

Disparities in agricultural development need attention to ensure equitable growth. Some regions benefit disproportionately from investments and policies, widening gaps in income, infrastructure, and resource availability between urban and rural areas.

5. Efficient resource allocation:

Preventing wasteful investments in agriculture is crucial to avoid inefficiencies. Inadequate planning, corruption, or lack of coordination among stakeholders can lead to suboptimal outcomes, hindering agricultural progress.

6. Technology access for smallholders:

Ensuring smallholders and marginalized farmers have access to appropriate agricultural technologies is vital for enhancing productivity and sustainability. Bridging the gap in technology dissemination can empower these farmers to improve their practices.

7. Enhancing smallholder viability:

Supporting small-scale farmers by addressing challenges like limited land access, credit availability, and market opportunities is essential for enhancing their productivity and livelihoods within the agricultural system.

8. Promoting nutrition and food safety:

Nutrition, food safety, and health are intertwined with agricultural challenges. Improving access to nutritious food, addressing safety concerns, and promoting healthy dietary habits are critical for public health improvement and combating malnutrition.

9. Adapting workforce skills to structural changes:

Aligning agricultural output changes with workforce skills is crucial. Technological advancements and evolving consumer preferences may necessitate adjustments in production methods and workforce capabilities to meet market demands effectively.

10. Sustainable income generation for farmers:

Tackling the issue of low farmer incomes requires addressing factors like price volatility, input costs, and market access challenges. Enhancing financial stability for farmers can break poverty cycles and improve rural livelihoods significantly.

Potential solutions to the challenges faced by the agricultural sector

1. Adopting sustainable agricultural practices:

Implementing conservation agriculture, precision agriculture, and climate-smart farming techniques can help improve productivity while minimizing environmental impact.

2. Enhancing nutrient management:

Farmers can optimize nutrient application by using the right number of fertilizers and manure at the correct time and in the appropriate manner to reduce nutrient losses and water pollution.

3. Implementing conservation drainage practices:

Utilizing strategies like modifying drainage systems, woodchip bioreactors, and planting cover crops can help manage water movement, reduce nutrient loads, and maintain soil health.

4. Ensuring year-round ground cover:

Planting cover crops or perennial species can prevent soil erosion, improve soil health, and reduce nutrient runoff into water bodies.

5. Engaging in watershed efforts:

Collaboration across stakeholders within a watershed is crucial to reducing nutrient pollution. Farmers can play a leadership role by participating in watershed initiatives and engaging with relevant organizations.

6. Investing in technology access for smallholder farmers:

Providing small-scale farmers with access to innovative technologies, machinery, and knowledge can enhance their productivity, efficiency, and competitiveness within the agricultural sector.

7. Promoting education and training:

Educating farmers on smart farming practices, sustainable techniques, and efficient resource management can empower them to overcome challenges related to low productivity and operational inefficiencies.

8. Developing pest and disease-resistant crops:

Investing in research to develop crop varieties that are resistant to pests and diseases can help mitigate losses due to agricultural pests and diseases.

9. Improving market access:

Enhancing market access for farmers through better infrastructure, logistics, and market information can stabilize incomes, reduce price volatility, and improve overall profitability within the sector.

10. Reducing food wastage:

Leveraging modern agricultural practices to minimize food losses during harvest, storage, and transport can contribute to economic savings, food security, and environmental sustainability.

Challenges in service sector in India

1. Regulatory complexity:

The sector grapples with complex and frequently changing regulations that can create obstacles for businesses.

2. Infrastructure constraints:

Inadequate infrastructure, especially in transportation and logistics, can impede the efficient delivery of services.

3. Skilled labour shortages:

Despite producing a large number of graduates and skilled professionals, there can be a mismatch between the skills possessed by the workforce and the demands of certain service sectors.

4. Technology adoption:

While India has made significant progress in IT and software services, many other service industries lag behind in adopting technology for efficiency and competitiveness.

5. Data privacy and security concerns:

With increasing digitalization, concerns about data privacy and security have become more pronounced, requiring service providers to navigate complex data protection laws.

6. Lack of government incentives:

The services sector feels a lack of incentives from the government compared to the manufacturing sector, impacting its growth potential.

7. Trade restrictions:

Restrictions imposed by foreign governments on movement of service providers, certification requirements, and taxation can limit India's service exports potential.

8. Access to Finance:

Many small service firms struggle with access to affordable finance, hindering their ability to scale up operations and stay competitive.

Potential solutions to the challenges faced by the service sector

1. Educate and train workforce:

Enhancing the skills and competencies of employees in the service sector is crucial to overcome challenges. By investing in training and development, individuals can become eligible for better jobs, leading to improved service quality and performance.

2. Embrace technology:

Leveraging digital technology and AI can enhance service delivery and operations, improving efficiency and productivity. Service companies need to stay updated with technological changes to enhance their offerings and remain competitive.

3. Develop infrastructure:

Building industries and infrastructure to support the service sector can facilitate its growth and attract more individuals to shift from agriculture to service-related industries, boosting the sector's performance.

4. Standardize processes:

Implementing standard processes and frequent audits can help in maintaining consistent service quality. By training employees to adhere to these processes, service providers can ensure a higher level of service across different locations and times.

5. Customer satisfaction:

Prioritizing customer feedback, online reviews, and social media conversations is essential. Acting promptly on customer feedback can lead to improved customer satisfaction, which in turn drives profitability in the service sector.

6. Balancing demand and supply:

Service providers need to manage demand and supply effectively to minimize losses and increase profitability. Strategies like aggressive promotion, discounts during low-demand periods, and loyalty programs can help maintain a steady demand for services.

Conclusion

Implementing new policies and public programs to transition the sector away from its current outdated policy framework. This shift aims to establish a robust foundation for a highly productive, globally competitive and diversified agricultural sector. Aligning service strategies with new service development processes is a crucial step towards enhancing the service sector's performance and competitiveness.

References

1. Chand, Ramesh. "Agricultural challenges and policies for the 21st century." NABARD Research and Policy Series 2 (2022): 36.
2. Hans, V., 2017. Service Sector and India's Economic Development—Opportunities, Challenges and Policy Issues. Service Sector and India's Economic Development—Opportunities, Challenges and Policy Issues (June 21, 2017).
3. Selvan, S.S., Wahid, A., Patel, A., Kumar, V. and Sahu, P. (2021). Challenges in Indian Agriculture. *AgriculturalReviews*. DOI: 10.18805/ag. R-2103.
4. Shrivastava, N., 2022. Agriculture Growth in India: Issues and Challenges. *Journal of Positive School Psychology*, pp.5468-5474.
5. The Indian Express, 2024, India's way forward: Services or manufacturing? Available at: <https://indianexpress.com/article/opinion/columns/india-way-forward-services-manufacturing-9090517/>.

A COMPREHENSIVE STUDY OF INSOLVENCY LAWS IN INDIA : LEGAL FRAMEWORK FOR DEBT RESOLUTION

¹ Miss. Anagha Dusane, ²Dr. Ravi Ahuja

¹(Ph.D. scholar in Business Economics at Department of Commerce, Savitribai Phule Pune University.)
Department of Commerce , Savitribai Phule Pune University , Ganeshkhind Road , Pune – 411007.

²(Ph.D. Guide for Business Economics at the Department of Commerce
Savitribai Phule Pune University and Assistant Professor at the
Department of Skill Development, Savitribai Phule Pune University.)

Introduction

The concept of debt and insolvency can be traced back to ancient India, where informal mechanisms existed for resolving financial disputes . The Indus Valley Civilization likely had customary practices and traditions that guided how financial disputes were handled informally. The British Colonial Era in 19th century saw the enactment of laws related to insolvency, following British legal principles. Post-Independence Period, the legal framework for insolvency evolved further with the Constitution of India, defining bankruptcy and insolvency in the Concurrent List . Specific statutes addressing insolvency and bankruptcy were introduced over the years, focusing on providing relief to debtors while ensuring fairness in debt recovery processes .Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) 2016 , a significant milestone was the implementation of the Insolvency and Bankruptcy Code in 2016, aimed at streamlining insolvency proceedings, enhancing creditor rights, and promoting a time-bound resolution process .Currently IBC has played a crucial role in transforming India's insolvency landscape by establishing a consolidated framework for insolvency resolution and bankruptcy proceedings, contributing to a more efficient and transparent system.

Abstract

This research paper conducts a comprehensive analysis of the insolvency laws in India, focusing on the legal framework for debt resolution. Methods and Methodology Used in the study includes Literature Review which has an extensive review of existing research, case studies, and legal documents on insolvency laws in India and other similar jurisdictions . A Comparative Analysis method is used to compared India's insolvency laws with other nations. The findings of research uncovers the historical evolution of India's insolvency laws, tracing their development and key milestones. The paper identifies and analyzes the key aspects of the Insolvency and Bankruptcy Code of India, examining its structure, procedures, and impact . The conclusion drawn from this research provides valuable insights into the effectiveness and challenges of India's insolvency laws and offers recommendations for improvements.

Keywords

Insolvency Laws, Legal Framework, Debt Resolution, Debt recovery mechanism, Insolvency and Bankruptcy Code (IBC)

Background

The historical context of debt recovery and bankruptcy laws in India is rooted in a gradual evolution shaped by socioeconomic factors and legal developments. The historical context reflects a continuous effort to adapt and modernize India's legal framework concerning debt recovery and bankruptcy, reflecting the changing economic landscape and global trends.

Colonial Era	Post-Independence	Modernization
During British rule, India's insolvency laws were primarily influenced by English law. The Presidency Towns Insolvency Act of 1909 and the Provincial Insolvency Act of 1920 were among the early legislations addressing bankruptcy and debt recovery	After independence, the legal framework continued to evolve. The Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985 (SICA) was introduced to address industrial sickness and debt recovery issues. After gaining independence, India continued to refine its legal framework for debt recovery and bankruptcy. The enactment of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993, aimed to facilitate the speedy recovery of debts	The modern era saw significant reforms with the enactment of the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) in 2016. The IBC aimed to streamline and consolidate the insolvency and bankruptcy process, promoting a more efficient resolution mechanism. The IBC consolidated and amended existing laws related to insolvency resolution for individuals, companies, and partnerships, providing a more efficient and time-bound process

The evolution of debt recovery and bankruptcy laws in India is closely linked to economic reforms. The need to create a robust legal framework that balances the interests of creditors and debtors became imperative to support economic growth and investment. Over time, the objectives of debt recovery and bankruptcy laws evolved from mere creditor protection to facilitating debt restructuring, promoting business rescue, and fostering a conducive environment for entrepreneurship and investment. India's approach to debt recovery and bankruptcy laws has also been influenced by international best practices and standards, aligning its legal framework with global norms to enhance credibility and attract foreign investment.

Literature review

SR.NO	TITLE (YEAR)	AUTHOR	OBJECTIVES / HYPOTHESIS	FINDINGS
1.	A Survey of Corporate Bankruptcy Reforms: Lessons to Be Learnt for Worldwide Good Practice (2017)	Afef BOUGHANMI and Nirjhar NIGAM	<ol style="list-style-type: none"> 1. To Survey the most important bankruptcy reforms introduced by nearly 189 economies. 2. To Explore some reforms that are still not popular but can have a good impact in the future. 3. To Recommend some reforms that need to be reconsidered. 4. To Provide an overview of the goals of bankruptcy law. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Insolvency frameworks should aim for quick, transparent, and cost-effective financial distress resolution. 2. Many countries have comprehensive bankruptcy laws, but their effective implementation and real impact vary. 3. A bankruptcy regime's efficiency depends on its adoption rate. 4. The paper discusses the top 10 and worst countries in implementing bankruptcy reforms in 2015.

2.	Corporate Insolvency Resolution in India Lessons from a Cross-country Comparison (2016)	Rajeswari Sengupta, Anjali Sharma	<ol style="list-style-type: none"> 1. To Analyze the corporate insolvency resolution procedures of India, Singapore, and the UK. 2. To Highlight the similarities and differences across the laws and procedures of these three countries. 3. To Learn important lessons for India in the context of the formation of a new committee in 2014 to reform the country's corporate bankruptcy law. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Emphasizes the need for reforming India's corporate insolvency framework, drawing lessons from the UK and Singapore. 2. Explores essential factors when assessing a corporate insolvency system, including its role, structure, and goals. 3. Outlines features of India's insolvency resolution system, including a calm period, professional liability, prompt liquidation, and safeguards. 4. Enriches the dialogue on corporate insolvency resolution in India, offering valuable insights for policymakers, practitioners, and scholars.
3.	Design of insolvency regimes across countries. (2018)	Müge Adalet McGowan and Dan Andrews	<ol style="list-style-type: none"> 1. To analyze the design of insolvency regimes across countries and their impact on economic growth. 2. To identify the key features of insolvency regimes that can promote efficient outcomes by providing incentives to investors and debtors. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Well-structured insolvency systems aid economic growth by expediting the exit of unviable companies, streamlining resource reallocation, and encouraging innovative approaches. 2. Insolvency regulations differ substantially between nations, with varying degrees of efficiency and effectiveness. 3. Key features of effective insolvency systems encompass early warning mechanisms, pre-insolvency processes, specialized procedures for small businesses, and creditor-initiated restructuring. 4. Barriers to successful restructuring include

				prolonged asset freezes, insufficient focus on new financing, absence of creditor-enforced restructuring plans, and management changes during restructuring.
4.	The future of corporate insolvency law: A review of technology and AI-powered changes. (2023)	Akshaya Kamalnath	<ol style="list-style-type: none"> 1. To explore the potential impact of technology and AI on corporate insolvency law. 2. To examine the current state of insolvency law and identify areas where technology can improve efficiencies. 3. To discuss the challenges and opportunities associated with the adoption of technology in insolvency processes. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Technology has the potential to significantly improve efficiencies in insolvency resolution processes. 2. Insolvency professionals are already using technology in various ways, such as e-portals, interrogation software, and social media searches. 3. The adoption of technology in insolvency processes is still in its early stages, and there are challenges to overcome, such as the need for more tech-savvy staff and the cost of hiring technology experts. 4. The use of technology in insolvency processes raises important ethical and legal issues that need to be addressed.
5.	Insolvency resolution and doing business reforms in BRICS Nations: A comparative study (2022)	Neelam Chawla , Basanta Kumar, Gokulananda Patel	To examine the legal framework of insolvency resolution through IBC 2016, understand government strategies, stakeholders' confidence, and the business environment	<ol style="list-style-type: none"> 1. Brazil, Russia, and China have prioritized insolvency resolution, leading to improved EoDB rankings. 2. India's commitment to insolvency resolution has positively impacted its ranking. 3. South Africa's low EoDB ranking reflects its lack of emphasis on insolvency resolution. 4. AHP calculations align with expert opinions, showcasing India's dedication to insolvency resolution.

				5. SAARC countries, including India and Pakistan, have made consistent regulatory improvements.
--	--	--	--	---

Research objectives

- To Investigate the historical development of insolvency laws in India.
- To Conduct a comparative analysis of India's insolvency laws with international practices.
- To Evaluate the effectiveness of the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) 2016 in resolving corporate insolvency and debt recovery cases in India.
- To Examine the legal framework established by the IBC and analyse its structure, provisions, and practical application in debt resolution scenarios .
- To propose recommendations and policy suggestions for enhancing the legal framework for debt resolution and insolvency in India.

Research questions

- What were the major legislations governing insolvency before the implementation of the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) in 2016?
- What are the strengths and weaknesses of India's insolvency framework compared to other jurisdictions?
- What lessons can be learned from successful international practices to improve India's insolvency regime?
- What are the key challenges and successes observed in the implementation of IBC since its enactment?
- What are the practical challenges faced in applying the IBC framework to real-world debt resolution scenarios?
- What legislative amendments or institutional changes are necessary to address the identified gaps and enhance the overall functioning of the debt resolution framework?

Material and methods

The study is purely based on secondary data sources. The utilization of secondary material and methods plays a pivotal role in augmenting the depth and breadth of scholarly investigations. Secondary research involves the analysis and interpretation of existing data, literature, or other sources, rather than collecting new data through direct experimentation or observation. This approach enables to build upon previous studies, validate findings, explore new hypotheses, and contribute to the cumulative knowledge in their field. By employing secondary material and methods, researchers can conduct comprehensive literature reviews, compare different studies, and derive meaningful insights without the need for primary data collection. The incorporation of secondary research methodologies adds a layer of rigor and context to research endeavors, enhancing the overall quality and credibility of scholarly contributions.

Before the implementation of the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) in 2016, India had several major legislations governing insolvency. Some of them are discussed below. These laws aimed to address issues related to distressed companies, debt recovery, and enforcement of security interests, but they faced challenges such as lengthy resolution processes and inadequate creditor rights

Provisions	Explanation
Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985 (SICA)	Aimed at addressing the issues of sick companies and their revival through the Board for Industrial and Financial Reconstruction (BIFR). The act provided a framework for the appointment of an operating agency, preparation of revival schemes, and legal procedures for companies facing financial distress
The Companies Act, 1956 (later replaced by the Companies Act, 2013)	Governed the insolvency proceedings for companies, including provisions for voluntary liquidation, winding-up by the court, and corporate restructuring
Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 (RDDBFI)	Established Debt Recovery Tribunals (DRTs) for expeditious adjudication and recovery of debts due to banks and financial institutions
Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (SARFAESI)	Provided a mechanism for banks and financial institutions to enforce security interests in case of default by borrowers, including the right to take possession of securities and sell them
The Presidency Towns Insolvency Act, 1909, and Provincial Insolvency Act, 1920	Dealt with individual insolvency and bankruptcy proceedings before the IBC brought a unified framework for personal insolvency

India's insolvency framework has both strengths and weaknesses compared to other jurisdictions existing worldwide:

Strengths	Weaknesses
<p>Speedy Resolution Process: India's Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) provides for a time-bound resolution process, aiming for a quick resolution of insolvency cases .</p> <p>Creditor-Friendly: The IBC emphasizes creditor rights and encourages creditors to actively participate in the resolution process, leading to fairer outcomes .</p> <p>Cross-Border Insolvency: The legal framework in India, particularly under the Model Law, addresses cross-border insolvency issues, enhancing international cooperation in insolvency matters</p>	<p>Lengthy Litigation: Despite the IBC's intention for timely resolution, cases often face delays due to judicial backlogs and lengthy litigation processes, leading to prolonged proceedings.</p> <p>Operational Challenges: Implementation challenges, such as insufficient infrastructure and expertise in handling complex insolvency cases, hinder the effectiveness of the framework.</p> <p>High Haircuts for Creditors: In some cases, creditors may face significant losses (haircuts) due to the liquidation value being lower than expected, impacting the recovery rate.</p>

In comparison to other jurisdictions, India's insolvency framework stands out for its creditor-friendly approach and efforts to streamline resolution processes. However, challenges such as judicial delays and operational hurdles need addressing to enhance the framework's efficiency further.

The IBC has made notable progress in enhancing the insolvency resolution framework in India by providing a structured legal process, emphasizing creditor rights, and addressing cross-border insolvency issues. However, ongoing efforts are essential to address operational challenges and streamline the resolution process further.

Key challenges	Practical Challenges in Applying the IBC Framework to Real-world Debt Resolution Scenarios
<p>Time-consuming Process: The resolution process under the IBC has faced challenges in terms of time, leading to delays and impacting the efficiency of debt resolution.</p> <p>Judicial Backlogs: Delays caused by judicial backlogs have been significant hurdles, affecting the timely resolution of insolvency cases and adding to the overall time and cost involved.</p> <p>Operational Issues: Implementation challenges include operational constraints, lack of infrastructure, and expertise in handling complex cases, especially concerning the capacity of insolvency professionals.</p>	<p>Complex Cases Handling: Real-world scenarios often involve complex debt structures and multiple stakeholders, requiring specialized expertise and resources to navigate effectively.</p> <p>Balancing Stakeholder Interests: Balancing the interests of various stakeholders, including creditors, debtors, and investors, while ensuring fair and equitable resolution outcomes, poses significant practical challenges.</p>

Although there are practical challenges and a heterogeneous nature of the Indian society, the IBC has evolved positively and has succeeded in the following matters:

Consolidated Legal Framework: The IBC successfully consolidated and amended existing laws related to insolvency, providing a comprehensive legal framework for resolution processes.

Creditor Rights Emphasis: The code emphasized creditor rights, promoting active participation and fair treatment of creditors in the resolution process, thereby boosting investor confidence.

Cross-Border Insolvency: The framework addressed cross-border insolvency issues, promoting international cooperation and aligning with global best practices.

Suggestions

From successful international practices, India can learn several lessons to enhance its insolvency regime:

Prioritizing creditors' interests for fair participation and effective resolution processes.

Adopting a flexible legal framework for timely resolution, rehabilitation, and liquidation when needed.

Promoting a positive view of insolvency as a tool for rescue and rehabilitation, reducing associated stigma.

Streamlining processes to improve efficiency and avoid burdensome proceedings.

Ensuring a balance between creditors, debtors, and stakeholders for equitable outcomes and entrepreneurship promotion.

By incorporating these lessons, India can strengthen its insolvency regime, promote economic growth, and create a more conducive environment for business rescue and rehabilitation.

To address challenges and enhance the overall functioning of India's debt resolution framework under the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) 2016, several legislative amendments and institutional changes are necessary:

Streamlined Adjudication Process: Implementing amendments to streamline the adjudication process by setting clear timelines for resolution proceedings, avoiding delays, and ensuring effective case management.

Enhanced Creditor Participation: Introducing changes to enhance creditor participation and decision-making in the resolution process, ensuring fair representation of all stakeholders.

Improved Regulatory Oversight: Strengthening regulatory oversight by empowering institutions like the Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) to monitor and enforce compliance with resolution timelines and procedures.

Promotion of Alternative Dispute Resolution (ADR): Encouraging the use of alternative dispute resolution mechanisms such as arbitration and mediation to expedite resolution and reduce litigation burden.

Flexibility in Resolution Plans: Providing more flexibility in crafting resolution plans, including options for debt restructuring, debt-to-equity conversions, and innovative debt instruments to ensure viable solutions for distressed entities.

Capacity Building and Training: Investing in capacity building and training for insolvency professionals, judges, and other stakeholders to enhance their skills and expertise in handling complex resolution cases effectively.

These legislative amendments and institutional changes are crucial to overcoming challenges such as delays in resolution, inadequate creditor participation, and ensuring a robust and efficient debt resolution framework under the IBC 2016.

Conclusion

Through an exhaustive analysis of the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) of 2016 and other relevant legislations, the paper sheds light on the strengths and weaknesses of the current legal framework. It highlights the significance of the IBC in streamlining insolvency procedures, enhancing creditor rights, and promoting a time-bound resolution process. Additionally, the paper discusses key challenges faced in the implementation of the IBC and proposes necessary legislative amendments and institutional changes to address these challenges effectively. By offering a comprehensive overview and actionable recommendations, this research paper serves as a valuable resource for policymakers, legal practitioners, and stakeholders in the field of debt resolution in India.

References

1. Nigam, N., & Boughanmi, A. (2017). Can innovative reforms and practices efficiently resolve financial distress? *Journal of Cleaner Production*, 140, 1860–1871. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.09.190>
2. Sengupta, R., & Sharma, A. (2016). Corporate Insolvency Resolution in India: Lessons from a Cross-country Comparison. *Economic and Political Weekly*, 51(15), 37–46.
3. McGowan, M. A., & Andrews, D. (2018). Design of insolvency regimes across countries. OECD. <https://doi.org/10.1787/d44dc56f-en>
4. Akshaya Kamalnath. (2023). The future of corporate insolvency law: A review of technology and AI-powered changes. <https://doi.org/10.1787/d44dc56f-en>
5. Chawla, N., Kumar, B., & Patel, G. (2022). Insolvency resolution and doing business reforms in BRICS Nations: A comparative study [Preprint]. In Review. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-1570496/v2>
6. Kumari, P. (2019). Decoding the Insolvency Laws in India (SSRN Scholarly Paper 4461145). <https://papers.ssrn.com/abstract=4461145>
7. Pandey, A. (2016). The Volume 8 Issue 1 Indian Insolvency and Bankruptcy Bill: January—June 2016 Sixty Years in the Making. 8(1).
8. <https://globalrestructuringreview.com/review/asia-pacific-restructuring-review/2023/article/overview-of-indias-insolvency-and-bankruptcy-code>
9. <https://lawbhoomi.com/a-historical-evaluation-of-insolvency-and-bankruptcy-laws-in-india/>
10. https://en.wikipedia.org/wiki/Insolvency_and_Bankruptcy_Code,_2016

A CRITICAL STUDY OF THE ROLE OF FINANCIAL INSTITUTIONS IN TRIBAL WOMEN EMPOWERMENT IN INDIA

Dr. Phole Kamal Bhaurao

Assistant Professor & Head, Department of Commerce,
Digambarrao Bindu ACS College, Bhokar

Abstract:

The aim of the present research paper is to discuss the role of banks and steps taken by them towards tribal women financial empowerment. An important feature of tribal life is the crucial role of women in it. Actually, it is very essential to look at their condition, at least, touch the core of it. Their vital needs for land and freedom of the forest have remained far from being solved. They have become complicated problems partly because of the failure to understand a way of life from which most of us are quite distant. It has been observed that the aboriginal population has been decreasing rapidly. Every tribal community has its own way to meet its basic needs for the existence of its members and this brings closer to the natural environment. There is a division of roles based on sex almost everywhere in the world in relation to the traditional economic structures. In India the tribes are at different levels of economic development and in each, women have a significant role. In societies characterised by hunting and food gathering for example: hunting is one of the jobs of men while collection of fruits, edible roots and tubers is the work of women. In this paper an attempt has been made to discuss the role and contribution of Banks in tribal women empowerment.

The present study is conducted to know the role of banks to the tribal women empowerment and to suggest measures for uplifting women empowerment. It is seen that deforestation and alienation of land reduce the participation of women either to household work or to primary sectors as a result she also has to spend more time and energy to keep the meagre agriculture going. The problem of financial exclusion is a symptomatic of deep rooted structural inequalities which not only curtail access to formal financial provision but also the capacity to participate in other aspects of social life. With the change in the nature of work, the activities associated with the tribal economy have also undergone a change. The present research paper intends to discuss the initiatives taken by banks for financial inclusion and empowerment of women in India.

Keywords: Tribal Women, Government of India, Problems, Deforestation, Financial Institutions, Empowerment, economic justice.

Introduction:

Government of India and RBI are determined for financial inclusion of women. Various initiatives are being implemented and more to roll out, Indian women is on the way of empowerment, socially and financially, to reach towards the goals of gender equality and empowerment. Banks through various schemes provides them assistance for earning their livelihood with an aim to make them self-sufficient. Women intending to engage themselves in agriculture, small scale business, etc. can avail these schemes and can make their life prosperous. According to Herbert Spencer for instance, "In primitive societies women are property to be bought and sold and are treated as slaves or even animals, enjoying neither sympathy nor respect."

Indian women have a share of their struggles from moving from being dependent on their male counterparts to being independent, socially and financially. Their development is essential for the development of the economy and the country. This development needs to spread in every nook and corner of the country. Banking sector by introducing women oriented schemes are contributing towards the development and thus playing a significant role in women empowerment.

Need & Importance of the Study:

Banks play an important role supporting women entrepreneurs, providing business sustainability and supporting women empowerment. This study provides its readers and the further research with an extensive understanding of the concept of banking strategy, its need and importance of study and the role of banks in the women empowerment.

Objectives:

1. To the concept of tribal empowerment.
2. To analyse the role of Banking Sectors & Financial Institutions in tribal women empowerment.
3. To understand the need of tribal women empowerment.

Hypothesis:

1. Every tribal community has its own way to meet its basic needs for the existence of its members and this brings closer to the natural environment.
2. Banking sector by introducing women oriented schemes are contributing towards the development and thus playing a significant role in women empowerment.

Research Methodology:

The Researcher has used the Primary and Secondary method of data collection. The primary sourced of data is collected by social and personal observations and also she has referred the reference books, articles and internet websites to collect the secondary data to analyse and conclude the research study. The research papers have been taken from various journals, reference books and the Internet information or website.

Concept of Empowerment:

The population of the tribes depending on the food gathering economy is relatively small compared to the population depending on cultivation. For example; In India about 90% of the total tribal population depend on cultivation including shifting hill cultivation either directly as landowners or indirectly as agricultural labour.

Empowering women in a tribal context through entrepreneurship is an approach for enabling and making them economically and socially viable. Empowering women is the fundamental right of women. They can have equal rights to participate in education, society, economics and politics. They are allowed to have higher education and treated in the way like men. In this article, you will know about the importance of women's empowerment.

How to Empower Tribal Women?

The Government has adopted a holistic approach for overall development of tribal population, including tribal women, by providing support, inter alia, for education, health, employment, agriculture, horticulture, animal husbandry, sanitation, drinking water, skill development and livelihood across the country. From housing and road connectivity under Pradhan Mantri Awas Yojana and Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, respectively, to financial empowerment through Jan Dhan accounts, formation of Self-Help Groups and MUDRA Yojana, various Government programmes have greatly benefitted the tribal communities.

Role of Banks in Tribal Women Empowerment:

Banks through various schemes provides them assistance for earning their livelihood with an aim to make them self-sufficient. Women intending to engage themselves in agriculture, small scale business, manufacturing etc. can avail these schemes and can make their life prosperous.

Efficiency and accessibility of credit delivery mechanism of formal financial institutions can do wonders for women financial empowerment. Financial literacy can also help women to handle their finances better. It can direct them towards progress and development by channelizing their energies and efforts into productive purposes, thus creating gender equality and accelerating the speed of development of the Indian economy.

This study aims to explore the financial empowerment of indigenous women, evaluating the complex relationship between economic justice programmes and sustainable approaches to achieve inclusive development. In this context, the research aims to explore the many aspects of financial empowerment programmes specifically designed for tribal women. Its goal is to contribute to the continuing discussion on promoting economic equality and long-term social change. This inquiry aims to examine the complex processes of financial inclusion and highlight the possibility for enabling indigenous women to achieve economic justice. By doing so, it envisions a

future that is more egalitarian and resilient for these communities. In the backdrop of India's developmental discourse, this study delves into the imperative realm of financial empowerment for tribal women.

Financial Institutions & Tribal Women Empowerment:

Over the years, experience shows that due to rigid formal procedure, rural poor and tribal are not able to avail many benefits from these credit institutions. Large numbers of them are still under the trap of local money lenders and other formal and informal credit agencies. These are growing concern that the banking system is not catering enough to the needs of disadvantaged groups, especially tribal and more particularly women. Various measures have been undertaken to reshape the economy, social structure and cultural life of the masses. For this purpose, since independence, India has implemented various developmental programs through five-year plans to bring socio-economic transformation of the society.

Financial inclusion is essential for economic growth and sustainable development; for women, it is a pathway to economic and social empowerment. Expanding financial access for women is proven to have a positive impact not only on the women themselves but, consequently, on household incomes.

Conclusion:

In India about 90% of the total tribal [population depend on cultivation including shifting hill cultivation either directly as landowners or indirectly as agricultural labour. The Government has adopted a holistic approach for overall development of tribal population, including tribal women, by providing support, inter alia, for education, health, employment, agriculture, horticulture, animal husbandry, sanitation, drinking water, skill development and livelihood across the country. Efficiency and accessibility of credit delivery mechanism of formal financial institutions can do wonders for women financial empowerment. Financial literacy can also help women to handle their finances better. It can direct them towards progress and development by channelizing their energies and efforts into productive purposes, thus creating gender equality and accelerating the speed of development of the Indian economy. Collective efforts from governmental, non-governmental, and community stakeholders are needed to create a more egalitarian society that empowers tribal women economically, socially, psychologically, and politically.

Suggestions:

1. Collective efforts from governmental, non-governmental, and community stakeholders are needed to create a more egalitarian society that empowers tribal women economically, socially, psychologically, and politically.
2. Women intending to engage themselves in agriculture, small scale business, manufacturing etc. can avail these schemes and can make their life prosperous.
3. Empowering women in a tribal context through entrepreneurship is an approach for enabling and making them economically and socially viable.
4. Tribal women empowerment needs to spread in every nook and corner of the country.
5. Banking sector by introducing women oriented schemes are contributing towards the development and thus playing a significant role in women empowerment. But even then is needed to improve the schemes and to make their life prosperous.

References:

1. S. P. Sharma, J. B. Sharma, (1998), "Culture of Indian Tribes – Ethnicity and Ecology", Radha Publication, New Delhi
2. Sachchidananda, (1978), "Social structure, Status and Mobility Patterns", The case of tribal women, Man in India, Vol. 58 No. 1, pp- 3
3. Sharma B. K. , (1982), "Role of Women in Changing Economic Landscape - A Case study in the Bhilai Sub-Region of Chhatisgarh", ICSSR Research Project, Institute of Regional Analysis, Bhopal
4. S. P. Sharma, A. C. Mittal, "Tribal Women in India – Tribal Women in Changing Society", Radha Publication, New Delhi
5. Joshi, Rm Sharan, (1982), "Impact of Industrialization on Tribals", in K. S. Singh Edition, Economies of the Tribes and their Transformation, Concept Publishing Company, New Delhi, pp-396
6. http://www.ijstm.com/images/short_pdf/1568264423_C513.pdf
7. S. P. Sharma, A. C. Mittal, (1998) "Tribal Women in India- Women in Tribal Economy", volume-2, Radha Publication, New Delhi, pp-53
8. http://www.ijstm.com/images/short_pdf/1568264423_C513.pdf

"GIG WORK DYNAMICS: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES IN THE FREELANCE MARKET AND OVERVIEW THE HISTORICAL PHASES"

¹*Dr. Astik S. Rangnenniwar*, ²*Mr. Prashant S. Gaikwad*

¹HOD and Assistant Professor, ²Assistant Professor
Department of Commerce
Rajiv Vidnyan Va Vanijya
Mahavidyalaya

Abstract:

The gig economy, characterized by its flexible, temporary, and freelance job opportunities, has emerged as a significant force in the global labor market, reshaping the traditional employment landscape. This research paper delves into the multifaceted dimensions of the gig economy, exploring its drivers, growth, and the socio-economic implications for workers and the broader economy. Through an analysis of secondary data, including academic literature, industry reports, and governmental publications, the paper evaluates the economic impact of gig work, the demographic profile of gig workers, and the regulatory challenges it poses. Furthermore, it investigates the effects of gig work on employment patterns, worker well-being, and job security. Despite offering flexibility and opportunities for entrepreneurship, the gig economy also raises concerns regarding job stability, income predictability, and access to social protections. The study concludes with a discussion on the future prospects of the gig economy, emphasizing the need for policy innovation and regulatory frameworks that ensure a fair, inclusive, and sustainable gig labor market. This abstract encapsulates the paper's aim to provide a comprehensive understanding of the gig economy, highlighting both its opportunities and challenges.

Introduction:

The gig economy refers to a labor market characterized by the prevalence of short-term contracts or freelance work, as opposed to permanent jobs. It's a global phenomenon that has expanded significantly with the rise of digital platforms that connect freelance workers with jobs or tasks. Here's a brief overview of the gig economy's global rise:

"Gig Work Dynamics: Challenges and Opportunities in the Freelance Market" explores the evolving landscape of freelance work, often referred to as the gig economy. This economy is characterized by short-term contracts or freelance work, as opposed to permanent jobs. It has grown significantly with the rise of digital platforms that connect freelancers with clients, such as Uber, Airbnb, Upwork, and Fiverr. This market offers a range of opportunities and challenges for workers and employers alike.

The gig economy refers to a labor market characterized by the prevalence of short-term contracts or freelance work, as opposed to permanent jobs. It encompasses a wide range of industries and sectors, including ride-sharing, food delivery, freelance graphic design, writing, consulting, and more. The gig economy is facilitated by digital platforms that connect workers with gigs, allowing for flexible work arrangements and enabling individuals to work multiple gigs simultaneously. This model prioritizes flexibility for both employers and workers, but it also raises questions about job security, benefits, and workers' rights.

The gig economy in India encompasses a wide range of non-traditional, flexible job arrangements, characterized by short-term contracts or freelance work as opposed to permanent jobs. This model has gained significant momentum in India due to various factors, including technological advancements, economic needs, and the changing preferences of the workforce. The scope of the gig economy in India is broad, covering various sectors and catering to a diverse demographic.

Definition

In the Indian context, the gig economy is defined by the prevalence of temporary positions, independent contractors, and freelancers who undertake work on a project-to-project basis. These individuals may work through digital platforms that connect them with short-term engagements or directly engage with clients or companies. The gig

economy is marked by its flexibility, with workers having the autonomy to choose their workload and schedules, albeit often without the benefits and securities associated with traditional employment.

Objectives:

When crafting a research paper on the gig economy, setting clear objectives is crucial to guide your investigation and analysis. Here are five objectives that could shape such a research endeavor effectively:

- 4. To Analyze the Economic Impact of the Gig Economy:** Investigate how the gig economy contributes to national and global economic growth, including its role in job creation, income generation, and its impact on traditional employment sectors.
- 5. To overview historical development of gig work:** Know the historical different phases of Gig work and its dynamic changes.
- 6. To Explore the Effects on Worker Well-being and Job Security:** Explore how gig work affects the well-being and job security of workers, including aspects of mental health, financial stability, and access to social security benefits.
- 7. To Predict Future Trends and Developments in the Gig Economy:** Forecast potential future trends in the gig economy, considering technological advancements, shifts in workforce dynamics, and possible regulatory changes. This objective aims to provide insights into how the gig economy might evolve and its implications for workers, businesses, and policymakers.

Review of Literature

- Diane Mulcahy, November 8, 2016 in "The Gig Economy: The Complete Guide to Getting Better Work, Taking More Time Off, and Financing the Life You Want!" This book provides a practical guide for navigating the gig economy, offering advice on how to secure freelance work, manage finances, and create a flexible lifestyle that prioritizes personal goals and happiness.
- Sarah Kessler, June 12, 2018, "Gigged: The End of the Job and the Future of Work" "Gigged" offers an insightful exploration of the gig economy through the personal experiences of those within it. It delves into the challenges and opportunities presented by gig work, highlighting the need for societal and policy responses to support gig workers.
- Lawrence F. Katz and Alan B. Krueger March 29, 2016 "The Rise and Nature of Alternative Work Arrangements in the United States, 1995-2015" This seminal paper provides an empirical analysis of the growth in alternative work arrangements in the U.S. over two decades. Katz and Krueger explore the factors driving the rise of gig work and discuss its implications for workers and the labor market.
- Valerio De Stefano and Antonio Aloisi, 2018 "Platform Work: Beyond the Gig Economy" This research paper examines the regulatory challenges posed by platform work, arguing that the gig economy is a subset of broader shifts in labor practices. It discusses how current labor laws can be adapted to protect platform workers.
- Martin Kenney and John Zysman, 2019 "Understanding the Gig Economy and Its Implications for Workers" This paper explores the gig economy's impact on labor markets and workers, focusing on how digital platforms have transformed traditional employment relationships. It proposes policy measures to address the precarious nature of gig work and ensure fair labor practices.

Scope

Sectors Involved

Technology and IT Services: Includes freelance software development, digital marketing, and website design.

Transport and Delivery Services: Ride-sharing apps like Ola and food delivery services such as Swiggy and Zomato are significant employers in the Indian gig economy.

Professional Services: Encompasses legal, accounting, consulting, and graphic design services offered on a freelance basis.

Education and Training: Online tutoring, content development, and e-learning platforms offer gig opportunities for educators and trainers.

Healthcare: Telemedicine and freelance healthcare services are emerging as part of the gigeconomy.

Demographics

Youth Employment: A substantial portion of the gig workforce in India comprises young professionals and students seeking flexible work arrangements.

Urban vs. Rural Divide: The gig economy is more prevalent in urban areas, although digital penetration is gradually expanding its reach to rural regions.

Women's Participation: The flexibility of gig work is particularly appealing to women, including those re-entering the workforce after a break and those seeking work-life balance.

Below are five books and research papers on the topic of the gig economy, including their publication dates, authors, and titles. This selection offers a comprehensive overview of the gigeconomy from various perspectives, including its implications for labor markets, regulatory challenges, and the future of work.

Regulatory Framework: The Indian government and regulatory bodies are increasingly recognizing the need to address the gig economy's challenges, including issues related to workers' rights, social security, and employment benefits.

Economic Impact: The gig economy contributes significantly to employment generation, especially in a country with a large youth population and high unemployment rates.

Skill Development: There's a growing emphasis on skill development and training for gig workers to enhance their employability and income potential.

Opportunities in the gig economy include:

1. **Flexibility:** Workers can choose when, where, and how much they work, allowing for a better work-life balance.
2. **Diversity of Opportunities:** Freelancers can work on a variety of projects with different clients, which can enhance their skills and experience.
3. **Autonomy:** Gig workers have the freedom to select projects that match their skills and interests.

Challenges faced by gig workers include:

1. **Income Instability:** The lack of a steady paycheck can make financial planning difficult.
2. **Benefits:** Freelancers often lack benefits like health insurance, paid leave, and retirement plans, which are typically provided in permanent employment.
3. **Job Security:** The nature of gig work means less job security, with no guarantees of future work.
4. **Professional Isolation:** Freelancers might experience isolation due to working outside traditional office environments and lacking the camaraderie of regular coworkers.

The dynamics of the gig economy reflect broader shifts in the global workforce, including technological advancements and changing attitudes towards work. While it presents significant opportunities for flexibility and entrepreneurship, it also poses challenges related to job security and worker protection. Policymakers, businesses, and freelancers themselves are engaged in ongoing discussions about how to balance these factors and ensure that the gig economy works for everyone involved.

The historical development of gig work can be traced through several key phases, reflecting broader economic, technological, and social changes. Here's an overview:

Pre-Industrial Era

Craftsmanship and Apprenticeships: Before the Industrial Revolution, work was largely based on craftsmanship, with apprentices working under masters to learn a trade. These arrangements can be considered early forms of gig work, as artisans took on various projects or "gigs" from different clients.

Industrial Revolution

Shift to Factory Work: The Industrial Revolution in the late 18th and early 19th centuries shifted the nature of work from individualized craftsmanship to factory-based production. However, seasonal and temporary work in industries like agriculture and construction still retained characteristics of gig work.

Post-World War II

Rise of the Service Economy: After World War II, there was a significant shift from manufacturing to service-oriented industries. This era saw an increase in freelance work, especially in creative, technical, and professional fields.

Late 20th Century

Temporary Work Agencies: The 1970s and 1980s saw the rise of temporary work agencies, which played a pivotal role in formalizing gig work by connecting freelancers with short-term jobs in various sectors.

Early 21st Century

Digital Revolution: The advent of the internet and digital platforms in the late 1990s and early 2000s transformed gig work. Platforms like eBay and Craigslist allowed individuals to sell goods and services online, paving the way for the gig economy.

2010s Onwards

Explosion of the Gig Economy: Platforms like Uber, Airbnb, and Upwork have led to a significant expansion of the gig economy, making it easier for people to find gig work and for clients to find freelancers. This era has been characterized by debates over worker rights, benefits, and the definition of employment.

COVID-19 Pandemic and Beyond

Acceleration of Remote Work: The COVID-19 pandemic accelerated the trend towards remote work and further blurred the lines between traditional employment and gig work. It highlighted both the flexibility and vulnerabilities associated with gig work.

Throughout its development, the gig economy has been influenced by technological advancements, economic shifts, and changing societal norms around work. While offering flexibility and opportunities for entrepreneurship, it has also raised questions about job security, benefits, and the future of work.

The study of the gig economy highlights a multifaceted and evolving labor market, driven by technological advancements, changing workforce preferences, and economic needs. The gig economy has undoubtedly expanded employment opportunities, offering unparalleled flexibility and autonomy to workers. It has enabled people to work when, where, and as much as they prefer, often allowing them to pursue passions or maintain a work-life balance that traditional employment models cannot offer.

Conclusion:

However, the gig economy also presents significant challenges. The lack of job security, benefits, and protections traditionally associated with employment poses risks to worker welfare and financial stability. Income inequality and precarious working conditions are notable concerns, with gig workers often finding themselves without the safety nets available to traditional employees.

Economically, the gig economy contributes to growth by fostering entrepreneurship, increasing consumer choice, and enhancing market efficiency. Yet, it also disrupts traditional industries and employment relationships, necessitating a re-evaluation of labor laws and social security systems to better accommodate this new way of working.

In conclusion, while the gig economy represents a significant shift in the nature of work, offering numerous opportunities, it also underscores the need for regulatory adaptations and social protections to ensure that the future of work is inclusive, fair, and sustainable for all participants. Balancing the flexibility and opportunities of gig work

with the security and rights of workers will be critical as this sector continues to grow and evolve.

References

1. "Gig Economy: How to Succeed as a Freelance Worker" Antonio Lizano, February 4, 2020.
2. "The Gig Is Up: Thrive in the Gig Economy, Where Old Jobs Are Obsolete and Freelancing Is the Future", Olga Mizrahi, February 27, 2018.
3. "Thriving in the Gig Economy: How to Capitalize and Compete in the New World of Work", Marion McGovern, July 24, 2017.
4. "The Human Cloud: How Today's Changemakers Use Artificial Intelligence and the Freelance Economy to Transform Work", Matthew Mottola and Matthew Coatney, January 26, 2021.
5. "Gigged: The End of the Job and the Future of Work", Sarah Kessler, June 12, 2018.
6. <https://neworleanscitybusiness.com/blog/2023/11/06/the-gig-economy-in-2024-problems-prospects-trends/>.
7. <https://www.weforum.org/agenda/2022/11/gig-economy-that-works-for-everyone/#:~:text=URL%3A%20https%3A%2F%2Fwww.weforum.org%2Fagenda%2F2022%2F11%2Fgig>.
8. https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2022/06/Policy_Brief_India%27s_Booming_Gig_and_Platform_Economy_27062022.pdf.
9. https://www.business-standard.com/economy/news/govt-should-create-centralised-authority-for-gig-workers-says-report-124032001083_1.html.
10. <https://www.jagranjosh.com/general-knowledge/gig-economy-in-india-1686216889-1>.

"STUDY OF AGRICULTURE IN SAONER DIVISION"

Dr. Vikas Pralhadrao Sawant

Assistant Professor Department of Economics

Dr. Haribhau Adamne Arts and Commerce College , Saoner Dist. Nagpur.

Abstract

India is an agricultural country. In this country, 65 percent of the population is dependent on agriculture. Agriculture is the primary occupation. In the state of Maharashtra, 67 percent of the population is engaged in agriculture. Agriculture sector has a great contribution in the economic development of India and the state of Maharashtra. Many large and small scale industries based on agribusiness have been set up in the state of Maharashtra. The Government of India and the State Government of Maharashtra are always trying to boost the agriculture sector. Various schemes for agriculture sector are implemented all over India. Saoner taluka is rich in agricultural region. Since Saoner enjoys favourable climate for agriculture, agriculture business is done here on a large scale. Kharif and Rabi crops are mainly cultivated in this region. Crops are grown here based on natural rainfall and available water capacity. Various crops such as soybeans, cotton, wheat, rice are cultivated in Kitri. In order to get a proper review of the situation in the agricultural sector in Saoner division, it is important to study the agricultural sector in Saoner division and to get information about agriculture and agricultural region.

Keywords - land, agriculture, business, crops, economic development,

Introduction

India has a suitable climate for agriculture. Therefore, agriculture business is done on a large scale in India. Agriculture has flourished as the valleys rich with rivers have been available for agricultural land. Agriculture is practiced in all states and Union Territories of India. The states of Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Maharashtra are famous for agriculture. Agriculture is the occupation of more than 65 percent of the population in India. Various crops are grown in agriculture in India. For example, various crops like rice, wheat, pulses, oilseeds and sugarcane are important. There are many industries based on agriculture in India. Agriculture is the primary occupation. Therefore, the main occupation in rural areas is agriculture. Saoner is a region rich in agricultural land with agriculture as the main occupation. The area of agricultural land is mainly in the valley of Kolar and Kanhan river in Saoner division. Day by day increasing agricultural production boosts the agriculture here.

Study Area

Saoner taluka is in Nagpur district of Maharashtra state. Saoner taluka is bordering Madhya Pradesh state. Saoner taluka is a region rich in coal as a mineral resource. Textile industry and paper industry are found in this taluk. Saoner taluka is 40 km from Nagpur. There are many small and big villages in the taluka and the main occupation is agriculture. Saoner Taluka is included in Ramtek Parliamentary Constituency. The town of Saoner is situated on the banks of the Kolar River. Saoner city has historical cultural and religious importance. Broadway railway passes through Saoner city.

Objectives

The main objective of the presented Lodh paper is to study agriculture in Saoner division

- 1) To study Kharif and Rabi Srikshetra in Saoner Division
- 2) To study the crops of Saoner Agriculture Division

Data Collection, Research Methodology and Statistical Information

The collection of information in the present research paper is based on primary and secondary data collection. The compilation of primary information is collected by the author himself. Second information is collected from various Agriculture Office, Talathi Office Gram Panchayat Office, Statistical methods Tables, graphs, computers are used to analyze all the statistical information.

Data Analysis

There are two agricultural seasons in Saoner taluka namely Kharif and Rabi. The season of agriculture depends on the seasonal rainfall and the season is determined by the availability of water. More than 75 percent area in Saoner division is rainfed. Farmers here have started the season of rain, the season of agriculture has started. The amount of agricultural land in Saoner Agricultural Division is very less. Rainfed crops are kharif crops. Akola district has the highest kharif area in Maharashtra and Sindhudurg district has the lowest.

In the Indian subcontinent, kharif crops are sown in June-July and harvested around October. Kharif crops, monsoon crops or autumn crops are grown during the rainy season. Farmers sow the seeds at the beginning of the rainy season and harvest them at the end of the season, i.e. between September and October, Kharif crops require plenty of water and warm weather for proper growth.

Rabi means spring in Arabic. Crops grown in winter season (October to December) and spring [April-May] are called Rabi crops. These crops require warm weather for germination and seed maturation and cool weather for their growth. Winter rains spoil rabi crops but are good for kharif crops. The table below shows the area of agriculture in Saoner Division in the year 2023 AD.

Table No.1 Area of Saoner Agriculture Division (Year-2023)

Area under Agriculture (Hectares)	Kharif crops (Hectares)	Rabi crops (Hectares)
230	158	30
300	250	32
302	201	12
744	600	54
820	650	62
632	452	30
741	641	51
254	162	8
601	496	35
236	189	12
391	250	32
5251	4049	358

Source-Savner Agriculture Office Saoner,

In the year 2023 AD, the total area under agriculture in Saoner Agricultural Division is 5251 hectares. The largest area under agriculture is 820 hectares. The lowest area under agriculture is 230 hectares. The total kharif crop area under cultivation in Saoner Agriculture Division is 4049 hectares. The largest kharif crop area is 650 hectares. The lowest Kharif crop area is 158 hectares. The total rabi crop area under agriculture in Saoner Agriculture Division is 358 hectares. The largest agricultural area under rabi crop was 62 hectares. While the lowest area under rabi crop was 8 hectares.

Table c. 2 Sector of Other Agriculture in Saoner Agriculture Division (Year-2023)

Pulses Crops (Hectares)	Horticultural crops Hectares)	Non-cereal crops Hectares)	Vegetable crops Hectares)
5	2	30	4
17	7	80	4
12	3	70	5
17	3	65	3
15	4	80	4
10	3	70	3
05	2	90	4
1	2	40	5
12	3	50	7
06	4	30	4
10	5	40	4
110	38	645	47

Source- Saoner Agriculture Office Savner.

In the year 2023 AD, the total area of paddy crop under agriculture in Saoner Agriculture Division is 110 hectares. The largest area under pulses was 17 hectares. While the minimum pulse area is 1 hectare. The total area under horticultural crops is 38 hectares. The largest horticultural crop area is 7 hectares. The minimum area under horticultural crops is 2 hectares.

In the year 2023 AD, the total area under paddy crop in Saoner Agriculture Division is 645 hectares. The largest area under foodgrains is 90 hectares. While the minimum area under foodgrains is 30 hectares. The total area under vegetable crops is 47 hectares. While the largest area under vegetable crop is 7 hectares Least vegetables. The area under crop is 3 hectares.

Table No. 3 Crop Production in Saoner Agriculture Division (Year-2023)

Soybeans (Quintal)	Cotton (Quintal)	Other Crops (Quintal)
1100	500	20
1012	465	22
1600	1000	150
2514	1500	120
4020	1800	250
1509	1000	150

2500	940	102
1005	630	90
1100	432	34
4020	1860	205
1614	700	68
4000	1805	152
25994	12632	1363

Source- Saoner Agriculture Office Sainer.

In the year 2023 AD, soybean crop is the largest crop in the area under cultivation in Saoner Agriculture Division- the total crop production of soybean is 25994 quintals. The largest soybean crop produced was 4020 quintals. The lowest yield of soybean crop was 1012 quintals. 12632 quintals of cotton produced in Saoner Agricultural Division in the year 2023 AD- The highest cotton production is 1860 Jindal- The lowest cotton production is 432 quintals- In the year 2023 AD Saoner Agricultural Division the production of other crops in the sub-agricultural sector is also large. In this, 1363 quintals of other crops have been produced. Among these, the largest production of other crops has been 250 quintals. The lowest production of other crops is 20 quintals.

The proportion of small land holdings of farmers is high in Saoner Agriculture Division. The proportion of farmers having 2 hectares of land is not only in Saoner taluk but also in Nagpur district. Therefore, the amount of technology required for agriculture is less in this Saoner section.

Conclusion

The following important findings have been made while studying this research paper: Study of Agriculture in Saoner Division.

1. In the year 2023 AD, the area under cultivation in Saoner Agriculture Division is very less and it is 5251 hectares.
2. The area under Kharif crops is 4049 hectares, but the area under Rabi crops is 358 hectares and the proportion of Rabi crops is very less.
3. Soybean is the major crop in Saoner agricultural division with 25994 quintal production and hectare production is low.
4. Although the rabi crop area is less in Saoner Agricultural Division, food crops are produced.
5. Saoner Agriculture Division has a large proportion of smallholder farmers with an average area of 2 hectares.

References

1. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Agricultural_economics
 2. <https://en.m.wikipedia.org/wiki/Saoner>
 3. Sing Jasbir (1974), "An agriculture Atlas of India : A Geographical Analysis", Vishal Publication, Kurukshetra.
 4. Kamlesh S.R. (1996), "Level of agriculture development in Bilaspur Division : A Geographical Study", Vasundhara Prakashan, Gorkhapur.
 5. Shafi M. (1979), "Agricultural productivity & Regional Imbalances", Concept Publishing Company, New Delhi.
- Scholar Antle, J.M. (1983) Infrastructure and aggregate agricultural productivity: international evidence. *Economic Development and Cultural Change*, 31(3), 609–619. Available from: <https://doi.org/10.1086/45134>

भारतातील सार्वजनिक उपक्रमाची सद्यस्थिती: निर्गुतवणूक आणि आव्हाने

प्रा.डॉ.अनिल दिगंबर वाडकर

अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख

श्री कुमारस्वामी महाविद्यालय औसा, जिल्हा- लातूर, महाराष्ट्र.

सारांश

"भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या समन्यायी व जलद आर्थिक विकासामध्ये सार्वजनिक उपक्रमाची भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण राहिली आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या जीडीपी मध्ये सार्वजनिक क्षेत्राचा वाटा 14% आहे. तर रोजगार निर्मितीमध्ये 20 दशलक्ष लोकांना रोजगार पुरवठा सार्वजनिक उपक्रमांनी केला आहे. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी प्रत्येक पंचवार्षिक योजनेमध्ये 1990 पर्यंत सार्वजनिक क्षेत्राच्या उपक्रमावर अधिक भर देण्यात आला. परिणामी मजबूत पायाभूत सुविधा, भांडवल निर्मिती, रोजगार पुरवठा, आयात निर्यात स्थिरीकरण, व्यापार व उद्योगावर सामाजिक नियंत्रण, सक्षम सार्वजनिक वितरण प्रणाली, लोककल्याणकारी उपक्रम इत्यादीवर प्राधान्याने भर देण्यात आले. राष्ट्राच्या स्वावलंबनाच्या दृष्टीने, अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रात अवजड व मूलभूत उद्योग, पेट्रोलियम उद्योग, वाहतूक व दळणवळण, वित्तीय सेवा, वितरण, शिक्षण, आरोग्य, वीज, संरक्षण, अभियांत्रिकी, व्यापार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इत्यादी क्षेत्रांमध्ये सार्वजनिक उपक्रमाचे अत्यंत महत्त्वपूर्ण योगदान राहिले आहे. परंतु 1991 च्या नवीन आर्थिक धोरणाच्या स्वीकारानंतर या क्षेत्रातील उदासीनता वाढली आहे. अलीकडच्या काळात सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये अकार्यक्षमता, मोठ्या प्रमाणात व्यावसायिक तोटा, नवीन तंत्रज्ञानाचा अभाव, जबाबदारीचे अदायित्व, राजकीय हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार इत्यादीमुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील निर्गुतवणूक प्रक्रिया गतिमान झाली आहे. परिणामी सामान्य भारतीयांचे जगणे दुरापास्त होत आहे,".

प्रस्तावना

भारताने स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर मिश्र अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केला. यामध्ये खाजगी व सार्वजनिक क्षेत्राला विकासामध्ये समान संधी दिल्या आहेत. खाजगी क्षेत्रातील उपक्रमांचे उद्दिष्ट हे नफा केंद्रित असते. तर सार्वजनिक क्षेत्रात सर्वोच्च लोककल्याणकारी प्रकल्प, राष्ट्रहिताचे उत्पादन व वितरण या उद्दिष्टावर अधिक भर दिला जातो. 'ज्या उपक्रमावर संपूर्णतः मालकीही सरकारची असते. उत्पादन, वितरण, व्यवस्थापन व नियंत्रण सरकारचे असते. त्याला सार्वजनिक उपक्रम असे म्हणतात'. भारतासारख्या विकसनशील अर्थव्यवस्थेसमोर आजही अनेक आव्हाने आहेत. बेसुमार लोकसंख्या, भांडवलाचा अभाव, दारिद्र्य, बेरोजगारी, कुपोषण, अल्प दरडोई उत्पन्न, सामाजिक व आर्थिक अस्थिरता, पर्याप्त जीवनावश्यक सोयी व पायाभूत सुविधांची कमतरता, कमालीची साम्पतिक विषमता, प्रचंड भ्रष्टाचार इत्यादीमुळे भारताला विकासाच्या बाबतीत एक नवीन उंचीचा टप्पा गाठणे अवघड आहे. अलीकडच्या काळात सहा जुलै 2021 रोजी, देशातील सार्वजनिक उपक्रमांचे नियंत्रण वित्त मंत्रालयाकडे हस्तांतरित करण्यात आले. कारण या क्षेत्रातील निर्गुतवणूक अत्यंत तीव्र गतीने करता यावी. म्हणजे एकीकडे सरकारला चालू व भांडवली खर्च भागविणे, वित्तीय तूट कमी करणे, यासाठी ही निर्गुतवणूक उपयोगाची ठरेल. तर दुसरीकडे गरिबांच्या जीवनातील संजीवनी असलेल्या या सार्वजनिक उपक्रमाची खाजगी क्षेत्रात विक्री केल्यामुळे त्यांना सामान्य जीवन जगणे सुद्धा कठीण होऊन जाईल.

सार्वजनिक उपक्रमाचे महत्त्व

स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर, 1947 मध्ये भारताचा औद्योगिक पाया डळमळीत झाला होता. ज्यामध्ये फक्त काही सरकारी मालकीचे कारखाने होते. कमकुवत औद्योगिक पाया, अपुरी गुंतवणूक, मर्यादित पायाभूत सुविधा आणि कुशल मजुरांची

कमतरता यामुळे भारताची मुख्य चौकट बिघडली होती. काही उद्योग विकसनशील जगात उत्कृष्ट कामगिरी करण्यास सक्षम नव्हते. त्यांना नवीन आणि कार्यक्षम धोरणाची गरज होती जी त्यांच्या प्रगतीचा मार्ग मोकळा करू शकेल. दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेचा औद्योगिक धोरण ठराव हा त्यासाठी संबंधित फ्रेमवर्क असल्याचे सिद्ध झाले. सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, ज्यांना शाश्वत आर्थिक प्रगतीसाठी विकास साधन म्हणून पाहिले गेले. 1948 च्या औद्योगिक धोरण ठरावात सरकारने निर्णय घेतला की, अर्थव्यवस्थेची काही महत्त्वाची क्षेत्रे आहेत ज्यात सार्वजनिक क्षेत्रात उद्योग उभारले जातील. तथापि, 1954 मध्ये भारतीय संसदेने मान्य केल्यावर सार्वजनिक क्षेत्र अधिक महत्त्वाचे बनले. आणि अर्थव्यवस्थेचा समाजवादी पॅटर्न हा भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा भविष्यातील विकास आहे असा ठराव मांडला. अभियांत्रिकी वस्तू इ. सुरुवातीला, 1956 च्या ठरावाच्या अनुसूची A अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्रासाठी 17 औद्योगिक क्षेत्रे वाटप करण्यात आली होती, ज्यामध्ये असे नमूद केले होते की या श्रेणीमध्ये कोणत्याही नवीन खाजगी क्षेत्रांना परवानगी दिली जाणार नाही. प्रत्येक पंचवार्षिक योजनेमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम वाढविणे व त्यांची कामगिरी सुधारणे यासाठी अनेक प्रयत्न करण्यात आले. त्यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमाची बळकटी अधिक मजबूत झाली.

विशेषतः संरक्षण, नागरी विमान वाहतूक, माहिती आणि प्रसारण, दूरसंचार, विमा, बँकिंग, पोलीस आणि पॅरा मिलिटरी या क्षेत्रातील विविध उत्पादने आणि सेवा विकसित करण्यासाठी उच्च-कॅलिबर तांत्रिक आणि व्यवस्थापकीय मनुष्यबळाचे प्रशिक्षण वाढ करण्यात सार्वजनिक उपक्रम अतिशय महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. सैनिक दले, तेल, वायू, ऊर्जा, अंतराळ शिक्षण, आरोग्य, कृषी, पोलाद आणि कोळसा क्षेत्र आणि सरकारी डोमेनमधील विविध वापरकर्ता विभाग इत्यादी अनेक क्षेत्रांना सार्वजनिक उपक्रम सेवा देतात. ज्यात देशाच्या प्रतिस्थापनाची आयात आणि उत्पादने आणि सेवांच्या विकासावर भर दिला जातो. त्या देशासाठी आर्थिक आणि धोरणात्मक महत्त्वाच्या आहेत.

सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमुळे आपण कृषी, उद्योग, सेवा, अधिक मजबूत करू शकलो. रस्ते, रेल्वे, हवाई, जल वाहतूक, वित्तीय सेवा, शिक्षण, आरोग्य, दूरसंचार, वाहतूक व दळणवळण, अवजड उद्योग, जहाज निर्मिती, व्यापार, अभियांत्रिकी, संरक्षण, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रॉनिक्स, विमा इत्यादी क्षेत्रात सार्वजनिक उपक्रमानी अग्रगण्य प्रगती केली आहे. अलीकडे सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमाची महारत, नवरत, मिनी रत संवर्ग एक, मिनीरत संवर्ग दोन अशी गुंतवणूक व उत्कृष्ट कामगिरीच्या आधारे विभागणी केली आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील अकार्यक्षमतेमुळे, वाढत चाललेल्या तोट्यामुळे, सरकारने या क्षेत्रातील घेतलेला निर्गुंतवणुकीचा निर्णय हा काही योग्य पर्याय नाही. कारण सार्वजनिक क्षेत्रात व्यवस्थापकीय, नियंत्रणात्मक व धोरणात्मक पारदर्शक सुधारणा केल्या तर, या क्षेत्राची कामगिरी सुधारू शकते. गरिबांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी, मजबूत राष्ट्रविकासासाठी, सार्वजनिक क्षेत्राचे अस्तित्त्व अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये केंद्र सरकार द्वारे संचलित सार्वजनिक उपक्रम व राज्य सरकार द्वारे संचलित सार्वजनिक उपक्रम हे त्या त्या क्षेत्राच्या मालकीची आहेत. प्रस्तुत शोधनिबंधामध्ये मी केंद्र सरकार द्वारे संचलित सार्वजनिक उपक्रमाची सद्यस्थिती, गुंतवणूक व आव्हाने यासंबंधी संशोधनात्मक लिखाण केले आहे.

शोधनिबंधाची उद्दिष्टे

प्रस्तुत शोधनिबंधाला योग्य दिशा प्राप्त होण्यासाठी काही उद्दिष्टे ठरविण्यात आली आहे ती पुढील प्रमाणे..

- 1) सार्वजनिक उपक्रमाची सद्यस्थिती अभ्यासणे
- 2) सार्वजनिक उपक्रमातील नफा तोट्याचा शोध घेणे
- 3) सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमाच्या निर्गुंतवणुकीच्या शोध घेणे
- 4) महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष काढणे व शिफारशी करणे

संशोधन पद्धती

प्रस्तुत शोधनिबंधासाठी वर्णनात्मक संशोधन पद्धतीचा अवलंब केला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने माहिती संकलनाच्या द्वितीय सामुग्रीचा अवलंब करण्यात आला आहे. विशेषता विविध शासकीय व निमशासकीय प्रकाशनाद्वारे प्रकाशित ग्रंथ, मासिके, पाक्षिके, साप्ताहिके,वर्तमानपत्रे तसेच शासनाच्या संबंधित विभागाचे वार्षिक अहवाल याचा आधार घेतला आहे.

सार्वजनिक उपक्रमाची सद्यस्थिती व वर्गीकरण

देशामध्ये केंद्र सरकार द्वारे संचलित उद्योग क्षेत्रात सार्वजनिक उपक्रम एकूण 251 कार्यरत आहेत. त्यापैकी महारात्र उपक्रम -14 , नवरत्र उपक्रम 16,मिनी रत्र उपक्रम भाग-I - 62 ,मिनी रत्र उपक्रम भाग-II- 12 ,इतर उपक्रम 147 असे उद्योग क्षेत्रात एकूण 251 सार्वजनिक उपक्रम कार्यरत आहेत. याशिवाय देशाच्या संरक्षण क्षेत्रात 08 उपक्रम, वित्तीय सेवा देणार्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका - 12, प्रादेशिक ग्रामीण विकास बँका एकूण 43, राष्ट्रीय विमा कंपनी -07, राष्ट्रीय एक्सचेंज बाजार-07, असे 77 उपक्रम सार्वजनिक क्षेत्रात (251+77=328)कार्यरत आहेत.

महारात्र ,नवरत्र आणि मिनीरत्र असे वर्गीकरण करण्याचे फायदे म्हणजे, या उद्योगांच्या आर्थिक आणि परिचारक कार्यक्षमतेत सुधारणा होते. या उपक्रमांना विलीनीकरण आणि अधिग्रहणासाठी सरकारतर्फे वाढीव अधिकार दिले जातात. तसेच मानव संसाधन व्यवस्थापनाचे वाढीव अधिकार मिळतात. महारात्र उद्योग एका प्रकल्पात कमाल 5000 कोटी किंवा त्याच्या निव्वळ संपत्तीच्या 15% रक्कम गुंतवू शकतात. नवरत्र उद्योगाला मागील 05 वर्षातील 03 वर्षांमध्ये एक्सलेंट किंवा व्हेरी गुड रेटिंग असावा. तसेच 06 निवडक निकषांमध्ये 60 किंवा अधिक गुण घेतले पाहिजेत. नवरत्र आणि मिनी रत्र उद्योग अनुक्रमे 1000 कोटी किंवा 500 कोटी रुपयांपर्यंत गुंतवणूक करू शकतात.

सार्वजनिक क्षेत्र हे लोकांच्या कल्याणासाठी आणि देशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी कार्य करते. वस्तू आणि सेवांचे समान वितरण सुनिश्चित करण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्र सरकारला व्यापार आणि उद्योगांवर सामाजिक नियंत्रण लागू करण्यास मदत करते. आज असे मानले जाते की सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम नफा-तोटा तत्वावर चालवले जावेत,त्यामध्ये समाजाचे शोषण नसावे. 1.देशात औद्योगिक पाया निर्माण करणे 2. उत्तम दर्जाचा रोजगार निर्माण करणे3.देशातील मूलभूत पायाभूत सुविधांचा विकास करणे4.सरकारला संसाधने उपलब्ध करून देणे5.निर्यातीला प्रोत्साहन देणे आणि आयात कमी करणे6. असमानता कमी करणे आणि देशाच्या आर्थिक वाढ आणि विकासाला गती देणे. भारतातील सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांची ही मुख्य उद्दिष्टे आहेत.

सर्वाधिक नफा कमावणारे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम(आर्थिक वर्ष 2021- 22)

अनु.क्र.	सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमाचे नाव	निव्वळ नफा (कोटी रुपये)	वाटा%
1	1 तेल आणि नैसर्गिक वायू निगम लिमिटेड (ONGC)	40,305	15.27
2	2 इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL)	24,184	9.16
3	3 पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (PGCIL)	17,074	6.48
4	4 नॅशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन (NTPC)	16,111	6.11
5	5 स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL)	12,015	4.55
6	6 कोल इंडिया लिमिटेड (CIL)	11,202	4.24
7	7 गॅस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (GAIL)	10,364	3.93
8	8 ग्रामीण विद्युतीकरण महामंडळ (REC)	10,046	3.81
9	9 पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PFCL)	10,022	3.80
10	10 राष्ट्रीय खनिज विकास महामंडळ लिमिटेड (NMDC)	9,398	3.56

एकूण (1-10)	1,60,742	60.91
इतर सार्वजनिक उपक्रम	1,03,153	39.09
नफा कमविणार्या सा. उपक्रमाचा एकत्रित नफा	2,63,895	100

वरील सारणी मध्ये,भारतातील सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्वाधिक नफा कमविणारे टॉप 10,सार्वजनिक उपक्रम यांनी आर्थिक वर्ष 2021 -22 मध्ये कमविलेला निव्वळ नफा व त्याचे सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमाच्या एकूण नफ्याशी असलेले प्रतिशत प्रमाण दर्शविण्यात आले आहे. आर्थिक वर्ष 2021 -22 मध्ये टॉप टेन सार्वजनिक उपक्रमांनी 160 742 कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा कमविला होता. त्याचा सार्वजनिक क्षेत्रातील एकूण उपक्रमाच्या निव्वळ नफ्याशी प्रमाण 60.91% इतके होते.तर प्रस्तुत वर्षामध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील एकूण सार्वजनिक उपक्रमांनी 263895 कोटी रुपये इतका नफा कमविला होता. नफा कमविण्यामध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील ओएनजीसी, आयओसीएल, पीजीसीआयएल, एनटीपीसी, एस आय एल, सीआययेल, गेल, आर इ सी, पी एफ सी एल,एन एम डी सी या कंपन्या टॉप टेन राहिलेले आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रातील या उपक्रमामधून अत्यंत चांगल्या प्रकारची गुंतवणूक, उत्कृष्ट व्यवस्थापन ,सर्वोच्च उत्पादन, सर्वाधिक निर्यात, मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्धता तसेच देशाच्या जीडीपी मध्ये अत्यंत चांगले योगदान निर्माण झाल्याचे दिसून येते.

सर्वाधिक तोट्यात आलेले केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम (आर्थिक वर्ष 2021- 22)

अनु.क्र.	सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमाचे नाव	निव्वळ तोटा (कोटी रुपये)	वाटा%
1	1 भारत संचार निगम लिमिटेड(BSNL)	15,500	34.6
2	2 महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड(MTNL)	3,696	8.2
3	3 भारत पेट्रो रिसोर्सेस लिमिटेड(BPRL)	915	2.0
4	4 हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड(HCL)	569	1.3
	इतर सार्वजनिक उपक्रम	4,094	9.1
	सार्वजनिक उपक्रमातील एकत्रित तोटा	44,817	100

आर्थिक वर्ष 2021 -22 मध्ये देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील तोट्यात असलेले सार्वजनिक उपक्रम व त्यांना झालेला तोटा वरील सारणी मध्ये दर्शविण्यात आला आहे. भारत संचार निगम लिमिटेड-15500 कोटी, महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड- 3696 कोटी, भारत पेट्रोल रिसोर्सेस लिमिटेड- 915 कोटी, हिंदुस्थान कॉपर लिमिटेड- 569 कोटी रुपये, या प्रमुख चार सार्वजनिक उपक्रमामध्ये 4094 कोटी रुपयाचा तोटा झाला आहे. त्याचे एकूण तोट्याचे प्रमाण 46.1% आहे. तर आर्थिक वर्ष 2021- 22 मध्ये, सार्वजनिक क्षेत्रातील देशातील एकूण सार्वजनिक उपक्रमामध्ये एकूण 44817 कोटी रुपये तोटा झाल्याच्या दिसून येतो.

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमातील निर्गुतवणूक (कोटी रुपये)

अनु.क्र.	वर्ष	सुरुवातीचे निर्गुतवणूक लक्ष	पुनर्निर्धारित निर्गुतवणूक लक्ष	वास्तविक निर्गुतवणूक	व्यवहारांची संख्या
1	2014-15	43,425	26,353	24,349	8
2	2015-16	69,500	25,313	23,997	9
3	2016-17	56,500	45,500	46,247	21
4	2017-18	72,500	1,00,000	1,00,057	36
5	2018-19	80,000	80,000	84,972	28
6	2019-20	1,05,000	65,000	50,300	15
7	2020-21	2,10,000	32,000	32,885	18
8	2021-22	1,75,000	78,000	13,534	10

9	2022-23	65,000	50,000	35,293	10
Source- Gov. of India, Ministry and Finance, Annual Report-2022-23, p.no.225					

वरील सरणी मध्ये आर्थिक वर्ष 2014- 15 ते 2022- 23 या कालावधीतील केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमातील निर्गुंतवणूक दर्शविण्यात आलेली आहे. या अगोदर म्हणजे नवीन आर्थिक धोरणाचा स्वीकार केल्यानंतर 1991- 92 ते 2013- 14 या कालावधीत देशातील केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमातील एकूण 1,96,250 कोटी रुपयाची निर्गुंतवणूक करण्यात आली होती. तर सन 2014- 15 ते 2022- 23 या कालावधीत एकूण 4,11,634 कोटी रुपये निर्गुंतवणूक करण्यात आली. म्हणजेच देशात सन 1991 -92 ते 2022- 23 या कालावधीत एकूण 6,07,859 कोटी रुपयाची सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमाची निर्गुंतवणूक करण्यात आली हे निदर्शनास येते.

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम निहाय निर्गुंतवणूक (2022 -23)

अनु.क्र.	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम	निर्गुंतवणूक लक्ष%	निर्गुंतवणुकीची पद्धत	वास्तविक निर्गुंतवणूक (कोटी रुपये)	निर्गुंतवणुकीनंतरची वास्तविक लक्ष प्राप्ती%
1	ONGC	1.5	OFS	3026.23	58.91
2	ONGC	0.0	Employee OFS	32.55	0.0
3	LIC	3.5	IPO	20516.12	96.5
4	PPL	19.55	OFS	471.5	0.0
5	GAIL	0.07	BB	497.27	51.52
6	NINL	0.0	SD	0.0	
7	Other (Remittance from SUUTI)	0.0	OTHERS	5124.79	0.0
8	INDIAN RAILWAY CATERING AND TOURISM CORPN. LTD.	5.0	OFS	2723.73	62.4
9	Enemy Shares sale	0.0	OTHERS	0.24	0.0
10	HINDUSTAN AERONAUTICS LTD.	3.5	OFS	2901.09	71.65
Total Sum				35,293.52	

Source-Department of Investment and public Asset management ,Ministry of finance,Government of India/website <https://dipam.gov.in/past-disinvestment>

वरील सारणी मध्ये आर्थिक वर्ष 2022 -23 या वर्षात केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमधील निर्गुंतवणूक दर्शविण्यात आली आहे. आर्थिक वर्ष 2022- 23 मध्ये सर्वाधिक निर्गुंतवणूक एलआयसी मध्ये (20516.12कोटी रुपये)96.5% करण्यात आली आहे.हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड-71.65% ,इंडियन रेल्वे कॅटरिंग अँड टुरिझम कार्पोरेशन लिमिटेड या उपक्रमात 62.4%,ओएनजीसी या उपक्रमातील 58.51% तर GAIL या उपक्रमातील 51.52% निर्गुंतवणूक करण्यात आल्याचे निदर्शनास येते.ही निर्गुंतवणूक, निर्गुंतवणुकीच्या वेगवेगळ्या पद्धतीने करण्यात आली आहे. हे त्या त्या उपक्रमासमोर दर्शविण्यात आले आहे. सन 2022 -23 या आर्थिक वर्षात केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमातील एकूण 35293.52 कोटी रुपयाची निर्गुंतवणूक केल्याची निदर्शनास येते.

निष्कर्ष व शिफारशी

1. उद्योग क्षेत्रामध्ये जनकल्याणाच्या व राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने उत्पादनक्षम कार्यरत असलेले एकूण केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम 251 इतके आहेत. त्यापैकी महारत्न उपक्रम 14, नवरत्न उपक्रम 16, मिनी रत्न उपक्रम संवर्ग-I-62, मिनी रत्न उपक्रम संवर्ग-II -12, व इतर सार्वजनिक उपक्रम 147 असे उद्योग क्षेत्रात एकूण 251 सार्वजनिक उपक्रम कार्यरत आहेत. याशिवाय देशाच्या संरक्षण क्षेत्रात 08, वित्तीय सेवा देणाऱ्या बँका सार्वजनिक क्षेत्रात 12, प्रादेशिक ग्रामीण विकास बँका 43, राष्ट्रीय विमा कंपन्या 07, राष्ट्रीय एक्सचेंज बाजार 07, असे एकूण 77 उपक्रम केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रात कार्यरत आहेत. म्हणजेच देशात वास्तवात $251+77=328$ केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम कार्यरत आहेत.
2. देशाचा औद्योगिक पाया मजबूत करणे, उत्तम दर्जाचा रोजगार निर्माण करणे, देशातील मूलभूत पायाभूत सुविधा विकसित करणे, सरकारला संसाधने उपलब्ध करून देणे, निर्यातीला प्रोत्साहन देणे, आयात कमी करणे, देशातील आर्थिक विषमता कमी करणे आणि देशाच्या आर्थिक वाढ व विकासाला गती देणे इत्यादी दृष्टीने सार्वजनिक उपक्रमाची भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण राहिलेली आहे.
3. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील सार्वजनिक उपक्रमापैकी सर्वाधिक नफा देणाऱ्या पहिल्या दहा कंपन्यांमध्ये ओएनजीसी-40305' आयओसीएल-28184, पीजी सीआय येल-17074, एनटीपीसी-16111, एस ये आय एल-12015, सी आय एल-11202, जी आय येल-10364, आर ई सी - 10046, पी एफ सी एल-1022, व एन एम डी सी-9393 कोटी रुपये सर्वाधिक नफा कमविणाऱ्या सार्वजनिक उपक्रमांचा समावेश आहे. या पहिल्या दहा कंपन्यांनी 2021- 22 या वर्षात एकूण 1,60,742 कोटी रुपयांचा नफा कमविला आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांच्या एकूण नफ्याच्या 60.91% या उपक्रमांचे नफ्याचे प्रमाण आहे.
4. आर्थिक वर्ष 2021 -22 मध्ये देशातील सार्वजनिक क्षेत्रात सर्वाधिक तोट्यात असलेले प्रमुखचार उपक्रम होते. त्यामध्ये भारत संचार निगम लिमिटेड या उपक्रमांमध्ये 15500(34.6%)कोटी रुपयांचा तोटा झाला आहे. तसेच महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड 3696 कोटी(8.2%), भारत पेट्रोल रिसोर्सेस लिमिटेड 915 कोटी(2.0%), हिंदुस्थान कॉपर लिमिटेड 569 (1.3%)कोटी असे तोट्याचे प्रमाण आहे. हे तोट्याचे प्रमाण केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग क्षेत्रातील उपक्रमांच्या एकूण तोट्याच्या 46.1% इतके होते. संबंधित वर्षात उद्योग क्षेत्रातील केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमाला एकूण 44,817 कोटी रुपयांचा तोटा झाल्याचे निदर्शनास येते.
5. देशांमध्ये केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमातील वर्ष 2091- 92 ते 2022- 23 या कालावधीत एकूण 6,07,859 कोटी रुपयाची निरगुंतवणूक करण्यात आली आहे. 91 -92 ते 2013- 14 या कालावधीत निर्गुंतवणुकीची गती ही कमी होती. या कालावधीत एकूण 1,96,250 कोटी रुपयाची सार्वजनिक उपक्रमातील निर्गुंतवणुक झाली आहे. वर्ष 2014 -15 पासून निर्गुंतवणुकीचे प्रमाण अधिक तीव्रतेने वाढल्याचे दिसून येते. सन वर्ष 2014- 15 ते 2022 -23 या कालावधीत सार्वजनिक उपक्रमातील एकूण 4,11,634 कोटी रुपयाची निर्गुंतवणूक करण्यात आली आहे.
6. वर्ष 2022 -23 मध्ये सर्वाधिक निर्गुंतवणूक एलआयसी मध्ये 20516.12 कोटी रुपयाची झाली आहे. त्यानंतर ओएनजीसी मध्ये 3026.23 कोटी, हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या उपक्रमांमध्ये 2901.09 कोटी, इंडियन रेल्वे कॅटरिंग अँड टुरिझम कार्पोरेशन लिमिटेड मध्ये 2723.73कोटी, रुपयाची निर्गुंतवणूक झाल्याची दिसून येते. 2022- 23 या वर्षात एकूण 35,293.52 कोटी रुपयाची निर्गुंतवणूक झाली आहे.
7. भारतामध्ये केंद्रीय तसेच विविध राज्यात जनकल्याणा करिता व राष्ट्र विकासासाठी सार्वजनिक क्षेत्रात विविध उपक्रम उभा करण्यात आले. सुरुवातीच्या काळात राष्ट्रप्रेम व लोककल्याणकारी योजनेच्या दृष्टीने या उपक्रमाची कामगिरी अत्यंत उत्कृष्ट होती. नंतरच्या काळात वाढता राजकीय हस्तक्षेप व त्यामधील भ्रष्टाचार जबाबदारीचे

अदायित्व, अकार्यक्षमता, वाढत चाललेला तोटा, नवीन तंत्रज्ञानाचा अभाव, यामुळे या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात देशाला नुकसानीला सामोरे जावे लागत आहे. म्हणून भारत सरकारने केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमात निर्गुतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला व 1991 पासून आज पर्यंत मोठ्या प्रमाणात निर्गुतवणूक करण्यात आली. हे राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने योग्य नाही. तसेच सर्वसामान्य भारतीयांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण झालेल्या नसतानाही सार्वजनिक उपक्रमातील निर्गुतवणूक करणे हे लोकशाहीला सुसंगत नसल्याचे दिसून येते.

शिफारशी

1. सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमाचे निर्गुतवणुकीकरण हा एकमेव पर्याय नसून, राष्ट्रहिताच्या व जनहिताच्या दृष्टीने सार्वजनिक उपक्रमाचे कार्यक्षम अस्तित्व राहणे अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. सार्वजनिक क्षेत्रात सरकारने नवीन तंत्रज्ञान आणणे, त्यांची कार्यक्षमता सुधारणे, गरजेचे आहे.
2. सार्वजनिक क्षेत्रातील निर्गुतनुकीमुळे व खाजगी क्षेत्राच्या अधिक प्रभावामुळे एकाधिकारशाही निर्माण होऊ शकते. यामुळे सर्वसामान्य भारतीयांना सामान्य जीवन जगणे सुद्धा कठीण होऊन जाईल व ही प्रक्रिया राष्ट्रहिताच्या सुसंगत राहिलच असे नाही

संदर्भसूची

1. Jain, Ritika; Sarkar, Shubhro (2018). "An empirical analysis of disinvestment policy in India: does ideology matter?" Journal of Economic Policy Reform. 2022
- Misra, S.K. (2000). Indian Economy, Himalaya Publishing House, 18th Edition, p. 739 New Delh 3)Jalan, Bimal (1992), 'Balance of Payments: 1956 to 1991', in The Indian Economy: Problems and Prospects, Penguin Books India(P) Ltd., New Delhi4) Mathews John" Performance of Public Enterprises in India" Quest Journals Journal of Research in Business and Management, vol. 07, no. 03, 2019, p.no. 65-69
- 5) Mishra R K (2007), "Performance of Public Enterprises", The Journal of Institution of Public Enterprise, Vol. 30, Nos. 1 & 2. 6) Annual Report-2022-23, Ministry of finance, Government of Indi 7) Department of Investment and Public Asset Management, ministry of finance, Government of India
- 8) https://en.wikipedia.org/wiki/Disinvestment_in_India9) <https://dipam.gov.in/strategic-disinvestment>
- 10) वार्षिक अहवाल 2022-23, रिझर्व्ह ऑफ इंडिया 11) योजना मासिक विविध अहवाल

मानवी विकास आणि आर्थिक वाढ यांच्यातील परस्परसंबंधांचे अन्वेषण: एक विश्लेषण

श्री.बालासाहेब स.जोगदंड

सहाय्यकप्राध्यापक

अर्थशास्त्र विभाग

कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, किल्ले-धारूर.

गोषवारा:

हा पेपर मानवी विकास आणि आर्थिक वाढ यांच्यातील गुंतागुंतीच्या संबंधांवर प्रकाश टाकतो, ज्याच्या उद्देशाने हे दोन परिमाण एकमेकांवर कसे संवाद साधतात आणि प्रभावित करतात. मानवी विकास, ज्यामध्ये शिक्षण, आरोग्य आणि सर्वांगीण कल्याण यासारख्या घटकांचा समावेश आहे, हे आर्थिक विकासाचे प्रमुख निर्देशक आणि परिणाम म्हणून ओळखले जातात. या शोध लेखा मध्ये मानवी विकासाचे बहुआयामी पैलू आणि त्याचा आर्थिक विकासावर होणारा परिणाम तसेच आर्थिक विकासाचा मानवी कल्याणावर होणारा परस्पर परिणाम यांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. .

कीवर्ड: मानव विकास, आर्थिक विकास, HDI, GNP, UNDP

परिचय:

मानवी विकास आणि आर्थिक वाढीचे महत्त्व त्यांच्या परस्परांशी संबंधित स्वभाव आणि समाजाचे कल्याण घडवण्यात त्यांची महत्त्वपूर्ण आहे. शाश्वत आणि सर्वसमावेशक विकासासाठी या दोन आयामांमधील संबंध समजून घेणे आणि त्यांना प्रोत्साहन देणे महत्त्वाचे आहे. मानवी विकास आणि आर्थिक वाढ या परस्परसंबंधित आणि परस्पर बळकट करणाऱ्या प्रक्रिया आहेत ज्या समाजाच्या सर्वांगीण कल्याणाला आकार देतात. आर्थिक विकास पारंपारिकपणे देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीवर केंद्रित असताना, मानवी विकास व्यक्तींच्या क्षमता आणि निवडींच्या विस्तारावर भर देतो. समृद्ध, समावेशक समाज विकासासाठी मानव विकास अपरिहार्य आहे जो प्रत्येक व्यक्तीच्या कल्याण आणि क्षमता यांना प्राधान्य देते. विविध सरकारे, संघटना मानव विकासामध्ये गुंतवणूक करून मानवतेसाठी उज्ज्वल भविष्य बनवू शकतात.

मानवी विकास म्हणजे लोकांच्या निवडी आणि क्षमतांचा विस्तार करणे, त्यांच्या कल्याणाचा प्रचार करणे आणि त्यांना त्यांच्या स्वतःच्या योग्यतेनुसार जीवन जगण्यास सक्षम करणे. हे आर्थिक विकासाच्या पारंपारिक उपायांच्या पलीकडे जाते आणि मानवी क्षमता, संधी आणि स्वातंत्र्य वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करते. ही संकल्पना अमर्त्य सेन आणि मेहबूब उल हक यांसारख्या अर्थशास्त्रज्ञांनी लोकप्रिय केली, त्यांनी असे मत व्यक्त केले की विकासाचे मूल्यमापन केवळ GDP सारख्या आर्थिक निर्देशकांऐवजी लोकांच्या पूर्ण जीवन जगण्याच्या क्षमतेवर आधारित असले पाहिजे.

आर्थिक विकास हा समाजाच्या राहणीमान, कल्याण आणि आर्थिक संभावनांमध्ये सतत सुधारणा करण्याशी संबंधित आहे. एकूण देशांतर्गत उत्पादन (GDP) सारख्या निर्देशकांद्वारे मोजल्या जाणाऱ्या वस्तू आणि सेवांच्या उत्पादनात वाढ करण्यावर प्रामुख्याने लक्ष केंद्रित करणाऱ्या आर्थिक विकासाच्या विपरीत, आर्थिक विकासामध्ये व्यक्ती आणि समुदायाच्या सर्वांगीण कल्याणासाठी योगदान देणाऱ्या घटकांच्या विस्तृत श्रेणीचा समावेश होतो. आर्थिक विकासामध्ये जीवनमान सुधारणे, गरिबी कमी करणे आणि शाश्वत आणि सर्वसमावेशक आर्थिक विकासाला चालना देण्याच्या उद्देशाने बहुआयामी प्रक्रियेचा समावेश होतो. हे आर्थिक, सामाजिक आणि पर्यावरणीय घटकांमधील परस्परसंवाद

ओळखते आणि प्रत्येक समाजाच्या विशिष्ट गरजा आणि परिस्थितीनुसार तयार केलेल्या संतुलित आणि न्याय्य विकास धोरणांच्या महत्त्वावर जोर देते.

मानवी विकास:

युनायटेड नेशन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्राम (UNDP) मानवी विकासाची व्याख्या लोकांच्या निवडी वाढवण्याची प्रक्रिया म्हणून करते. हा दृष्टीकोन आर्थिक वाढ आणि उत्पन्नावरील पारंपारिक फोकसच्या पलीकडे जातो, हे ओळखून की लोकांच्या कल्याणावर अनेक घटकांचा प्रभाव पडतो. UNDP ने विविध देशांच्या विकास पातळीचे मूल्यांकन आणि तुलना करण्यासाठी एक उपाय म्हणून मानव विकास निर्देशांक (HDI) सादर केला. मानवी विकास म्हणजे लोकांचे कल्याण वाढवण्याच्या आणि त्यांच्या जीवनासाठी त्यांच्या क्षमतांचा विस्तार करण्याच्या प्रक्रियेचा संदर्भ आहे जे त्यांना मूल्य आहे. यात मानवी जीवनातील विविध पैलूंचा समावेश आहे ज्यामध्ये शिक्षण, आरोग्य सेवा, पोषण, लैंगिक समानता, राजकीय सहभाग आणि एकूण जीवनमान यांचा समावेश आहे. मानवी विकास मानवी क्षमतेच्या विकासावर आणि वैयक्तिक आणि सामूहिक आकांक्षा पूर्ण करण्यावर भर देतो.

मानवी विकासाचे प्रमुख संकेतक:

1. साक्षरता दर: साक्षरता दर हे लोकसंख्येचे प्रमाण मोजते जे वाचू आणि लिहू शकतात. उच्च साक्षरता दर शिक्षणात अधिक प्रवेश, उत्तम संवाद कौशल्ये आणि वैयक्तिक आणि व्यावसायिक विकासासाठी वाढलेल्या संधींशी संबंधित आहेत.
2. आयुर्मान: सध्याचा मृत्यू दर स्थिर राहिल्यास एखाद्या व्यक्तीने जन्मापासून किती वर्षे जगणे अपेक्षित आहे हे जन्माच्या वेळी आयुर्मान आहे. हे लोकसंख्येतील एकूण आरोग्य आणि कल्याणाचे एक महत्त्वाचे सूचक आहे आणि आरोग्य सेवा, स्वच्छता, पोषण आणि आरोग्याच्या इतर सामाजिक निर्धारकांची गुणवत्ता प्रतिबिंबित करते.
3. बालमृत्यू दर: अर्भक मृत्यू दर म्हणजे प्रति 1,000 जिवंत जन्मांमागे एक वर्षापेक्षा कमी वयाच्या बालकांच्या मृत्यूची संख्या. हे माता आणि बाल आरोग्य सेवांच्या गुणवत्तेचे, स्वच्छ पाणी आणि स्वच्छता आणि सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीचे एक महत्त्वाचे सूचक आहे जे मुलांच्या कल्याणावर आणि जगण्यावर परिणाम करतात.
4. आरोग्य सेवेचा प्रवेश: आरोग्य सेवेच्या प्रवेशामध्ये आरोग्य सेवांची उपलब्धता, परवडणारीता आणि गुणवत्ता यासह विविध बाबींचा समावेश होतो. यामध्ये आरोग्य सुविधांची संख्या, प्रति व्यक्ती आरोग्य व्यावसायिक, लसीकरण कव्हेरेज आणि आरोग्य सेवांमध्ये प्रवेश करण्यासाठी आर्थिक अडथळे यासारख्या निर्देशकांचा समावेश आहे.
5. शिक्षणात प्रवेश: शिक्षणाचा प्रवेश प्राथमिक, माध्यमिक आणि तृतीयक शिक्षणासह औपचारिक शिक्षण प्रणालींमध्ये उपलब्धता आणि सहभागाचे उपाय करतो. निर्देशकांमध्ये नावनोंदणी दर, शाळेतील उपस्थिती, शैक्षणिक प्राप्ती पातळी आणि शिक्षणातील लैंगिक असमानता यांचा समावेश होतो.
6. उत्पन्न वितरण: उत्पन्नाचे वितरण समाजातील व्यक्ती किंवा कुटुंबांमध्ये उत्पन्नाचे वाटप कसे केले जाते याचा संदर्भ देते. हे संपत्ती आणि संसाधनांच्या वितरणामध्ये असमानता किंवा समानतेच्या डिग्रीचे मूल्यांकन करते आणि अनेकदा गिनी गुणांक किंवा उत्पन्न क्विंटायल गुणोत्तर यासारख्या निर्देशकांचा वापर करून मोजले जाते.

UNDP चा मानवी विकास दृष्टीकोन यावर भर देतो की विकास लोक-केंद्रित असावा आणि मानवी क्षमता वाढवल्या पाहिजेत, ज्यामुळे व्यक्तींना परिपूर्ण जीवन जगता येईल. हे आरोग्य, शिक्षण, लैंगिक समानता, राजकीय सहभाग आणि मानवी विकास परिणामांना आकार देण्यासाठी पर्यावरणीय स्थिरता यासारख्या घटकांच्या महत्त्वावर भर देते. मानवी विकासाचा भर व्यक्तींच्या जीवनाचा दर्जा वाढवण्यावर असतो. हे पारंपारिक आर्थिक मेट्रिक्सच्या पलीकडे जाते,

जसे की शिक्षण, आरोग्य सेवा आणि एकूण कल्याण यासारख्या घटकांचा विचार करून. मानवी विकास व्यक्तींना परिपूर्ण जीवन जगण्यासाठी सक्षम बनवणे, क्षमता आणि स्वातंत्र्याला चालना देणे आणि सामाजिक प्रगतीमध्ये सक्रियपणे सहभागी होण्यास सक्षम करणे यावर भर देतो. मानवी विकासामध्ये गुंतवणूक केल्याने उदयोन्मुख आव्हानांना सामोरे जाण्यास सक्षम शिक्षित, निरोगी आणि कुशल कर्मचारी वर्ग निर्माण करून समाजाच्या दीर्घकालीन टिकावासाठी हातभार लागतो.

आर्थिक प्रगती:

आर्थिक विकासाचा अर्थ लोकसंख्येच्या आर्थिक कल्याण आणि राहणीमानात शाश्वत, दीर्घकालीन सुधारणा होय. यामध्ये समाजाच्या सर्वांगीण समृद्धीमध्ये योगदान देणारे विविध आर्थिक निर्देशक आणि घटकांमधील सकारात्मक बदलांचा समावेश आहे. आर्थिक विकास म्हणजे एखाद्या प्रदेशाच्या किंवा देशाच्या आर्थिक उत्पादनात सतत होणारी वाढ, जी अनेकदा दरडोई सकल देशांतर्गत उत्पादन (GDP) सारख्या निर्देशकांद्वारे मोजली जाते. उत्पन्न, रोजगार दर आणि औद्योगिकीकरण पातळी. आर्थिक विकासामध्ये उत्पादकता, पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञान आणि राहणीमानाचा दर्जा उंचावण्यासाठी आणि शाश्वत विकासाला चालना देण्यासाठी संसाधनांचे वाटप यामध्ये सुधारणांचा समावेश होतो. यामध्ये आर्थिक प्रगतीच्या दोन्ही परिमाणात्मक आणि गुणात्मक बाबींचा समावेश आहे, ज्यामध्ये गरिबी कमी करणे, उत्पन्नाचे वितरण आणि मानवी भांडवलाचा विकास समाविष्ट आहे.

आर्थिक विकास ही एक बहुआयामी संकल्पना आहे जी आर्थिक विकासाच्या सोप्या उपायांच्या पलीकडे जाते, ज्यामध्ये उत्पन्नाचे वितरण, रोजगाराच्या संधी, गरिबी कमी करणे आणि राहणीमानातील सुधारणा यासारख्या घटकांचा विचार केला जातो. आर्थिक वाढीचे प्रमुख घटक आणि वैशिष्ट्ये समाविष्ट आहेत:

1. सकल देशांतर्गत उत्पादन (GDP) मधील वाढ: आर्थिक वाढीमध्ये सहसा देशाच्या GDP मध्ये वाढ समाविष्ट असते, जी त्याच्या सीमांमध्ये उत्पादित वस्तू आणि सेवांचे एकूण मूल्य दर्शवते.
2. रोजगार निर्मिती: वाढणारी निरोगी अर्थव्यवस्था तिच्या लोकसंख्येसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण केल्या पाहिजेत. रोजगार निर्मिती उच्च उत्पन्न पातळी आणि बेरोजगारी कमी करण्यासाठी योगदान.
3. गरिबी कमी करणे: आर्थिक विकासाचा उद्देश समाजातील सर्व सदस्यांचे जीवनमान सुधारून गरिबी कमी करणे हा आहे. यामध्ये केवळ एकंदर उत्पन्नच नाही तर उत्पन्नातील असमानता दूर करणे आणि वाढीचे फायदे अधिक समानतेने वाटले जातील याची खात्री करणे देखील समाविष्ट आहे.
4. पायाभूत सुविधांचा विकास: वाहतूक, ऊर्जा आणि दळणवळण प्रणाली यासारख्या पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणूक आर्थिक वाढीमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावते. उत्तम पायाभूत सुविधा उत्पादकता वाढवू शकतात, खर्च कमी करू शकतात आणि आर्थिक क्रियाकलापांना चालना देऊ शकतात.
5. शिक्षण आणि आरोग्य सेवा: दर्जेदार शिक्षण आणि आरोग्य सेवा मिळणे हे आर्थिक विकासाचे महत्त्वाचे घटक आहेत. एक सुशिक्षित आणि निरोगी लोकसंख्या आर्थिक क्रियाकलाप आणि नवकल्पनामध्ये योगदान देण्यासाठी अधिक सुसज्ज आहे.
6. अर्थव्यवस्थेचे विविधीकरण: आर्थिक वाढीमध्ये सहसा कोणत्याही एका उद्योगावर किंवा क्षेत्रावर जास्त अवलंबून राहण्यापासून दूर जाणे समाविष्ट असते. अर्थव्यवस्थेत विविधता आणल्याने बाह्य धक्क्यांची संवेदनशीलता कमी होते आणि लवचिकता वाढण्यास मदत होते.

7. नवोपक्रम आणि तांत्रिक प्रगती: नवकल्पना स्वीकारणे आणि नवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब केल्याने उत्पादकता, कार्यक्षमता आणि स्पर्धात्मकता वाढवून आर्थिक वाढीस हातभार लागतो.
8. पर्यावरणीय स्थिरता: शाश्वत आर्थिक विकास आर्थिक क्रियाकलापांच्या पर्यावरणीय प्रभावाचा विचार करतो. दीर्घकालीन कल्याणासाठी पर्यावरण संरक्षणासह आर्थिक वाढीचा समतोल राखणे महत्त्वाचे आहे.

मानवी आणि आर्थिक विकास यांच्यातील संबंध:

मानवी विकास आणि आर्थिक वाढ यांच्यातील प्राथमिक संबंधांपैकी एक मानवी भांडवलाच्या संकल्पनेमध्ये आहे. मानवी भांडवल म्हणजे कौशल्ये, ज्ञान, आरोग्य आणि क्षमता ज्या व्यक्ती आयुष्यभर आत्मसात करतात. एक सुशिक्षित आणि निरोगी लोकसंख्या एक कुशल कार्यबल तयार करते जी आर्थिक उत्पादकता आणि नवकल्पनामध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान देऊ शकते. शिक्षण आणि आरोग्य सेवेतील गुंतवणूक, मानवी विकासाचे प्रमुख घटक, केवळ वैयक्तिक कल्याणच वाढवत नाहीत तर अधिक सक्षम आणि जुळवून घेणारे कार्यबल तयार करून आर्थिक विकासाचा चालना देतात. दारिद्र्य कमी करण्यासाठी मानवी विकास हे एक शक्तिशाली साधन आहे आणि जसजशी गरिबी कमी होते तसतशी गरिबी कमी होते. आर्थिक असमानता. जेव्हा व्यक्तींना शिक्षण, आरोग्य सेवा आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतात, तेव्हा ते स्वतःला गरिबीतून बाहेर काढण्यासाठी चांगल्या स्थितीत असतात. आर्थिक विकास जो सर्वसमावेशक वाढीला प्राधान्य देतो, जेथे फायदे अधिक समान रीतीने वितरीत केले जातात, सामाजिक एकसंधता आणि स्थिरता वाढवतात. यामुळे, शाश्वत आर्थिक वाढीसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण होते.

त्यांचा परस्परसंबंध समजून घेण्याचे महत्त्व:

मानवी विकास आणि आर्थिक वाढ यांच्यातील संबंध समजून घेणे अनेक कारणांसाठी महत्त्वाचे आहे:

मानवी विकास आणि आर्थिक विकास हे दोन्ही सर्वांगीण विकासाचे आवश्यक घटक आहेत. जीवनमान सुधारण्यासाठी आणि गरिबी कमी करण्यासाठी आर्थिक वाढ आवश्यक असताना, मानवी विकास हे सुनिश्चित करतो की आर्थिक प्रगतीचे फायदे समान रीतीने वितरीत केले जातात आणि समाजातील सर्व सदस्यांच्या कल्याणासाठी योगदान देतात.

मानवी विकास आणि आर्थिक विकास हे परस्पर बळकट आहेत. शिक्षण, आरोग्य सेवा आणि सामाजिक सेवांमधील गुंतवणूक मानवी भांडवलात वाढ करू शकते, ज्यामुळे उच्च उत्पादकता, नवकल्पना आणि आर्थिक वाढ होऊ शकते. याउलट, आर्थिक वाढ मानवी विकासामध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी संसाधने निर्माण करू शकते, जसे की पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करणे आणि शिक्षण आणि आरोग्य सेवांचा विस्तार करणे.

मानवी विकास आणि आर्थिक वाढ यांच्यातील संबंध समजून घेणे धोरण निर्मात्यांना सर्वसमावेशक विकासाचा चालना देण्यासाठी धोरणे तयार करण्यास मदत करते. उत्पन्न, शिक्षण आणि आरोग्य परिणामांमधील असमानता संबोधित करून, देश हे सुनिश्चित करू शकतात की आर्थिक वाढ समाजातील सर्व घटकांना लाभ देईल आणि सामाजिक असमानता कमी करेल.

शाश्वत विकास साधण्यासाठी आर्थिक विकास आणि मानवी विकासाचा समतोल राखणे आवश्यक आहे. सामाजिक आणि पर्यावरणीय परिणामांचा विचार न करता आर्थिक वाढीवर संकुचित लक्ष केंद्रित केल्याने असमानता, पर्यावरणाचा रूहास आणि सामाजिक अशांतता होऊ शकते. आर्थिक वाढीबरोबरच मानवी विकासाचा प्राधान्य देऊन, देश पर्यावरणीयदृष्ट्या टिकाऊ, सामाजिकदृष्ट्या सर्वसमावेशक आणि दीर्घकालीन आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य असा विकास साधू शकतात.

निष्कर्षः

मानवी विकास आणि आर्थिक वाढ यांच्यातील संबंध जटिल आणि गतिमान आहे. शाश्वत प्रगती साध्य करण्यासाठी शिक्षण, आरोग्य सेवा, दारिद्र्य निर्मूलन आणि सर्वसमावेशक वाढ यांना प्राधान्य देणारा सर्वांगीण दृष्टीकोन आवश्यक आहे. या दोन आयामांमधील समन्वय ओळखून आणि प्रोत्साहन देऊन, समाज एक सकारात्मक अभिप्राय लूप तयार करू शकतो, जिथे सुधारित मानवी विकास आर्थिक वाढीस हातभार लावतो आणि आर्थिक वाढ, त्या बदल्यात, मानवी कल्याण वाढवते. समतोल आणि एकात्मिक दृष्टीकोन अवलंबणे ही राष्ट्रांची पूर्ण क्षमता अनलॉक करण्यासाठी आणि मानवी आणि आर्थिक विकास दोन्ही भरभराटीचे भविष्य घडवण्याची गुरुकिल्ली आहे.

संदर्भः

- १) <http://encyclopedia.uia.org/en/development/11832900>
- २) <https://brainly.com/question/21972365>
- ४) <https://abstractclasses.in/question/explain-political-and-socio-economic-factors-of-development>
- ५) क्लगमन जे. - , मानव विकास अहवाल २०१० - राष्ट्रांचे वास्तविक आरोग्य: मानवी विकासाचे मार्ग, UNDP, २००० साठी प्रकाशित.
- ६) मानव विकास अहवाल-२०२०
- ७) <https://unesdoc.unesco.org>
- ८) मानवी विकास आणि आर्थिक विकास यांच्यातील परस्परसंबंध: नीतू
- ९) गुरिंदर जीत सिंग भुल्लर: मानवी विकास आणि आर्थिक वाढ: एक जागतिक दृष्टीकोन - १७ जून २०१३
- १०) अमर्त्य सेन (१९८८), "विकासाची संकल्पना", बेहराम आणि स्त्रीनिवासन (सं.) हँडबुक ऑफ डेव्हलपमेंट इकोनॉमिक्समध्ये. खंड. १.

“भारतीय अर्थव्यवस्था आणि आर्थिक सुधारणा : एक अभ्यास”

कदम कमलकिशोर बालाजी

(M.A Applied Economics)
संशोधक विद्यार्थी

प्रा. डॉ. दिगंबर. भ. रोडे

(अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख व संशोधन मार्गदर्शक)
श्री शिवाजी महा. परभणी,

गोषवारा (Abstract):-

१९९१ चे नवीन आर्थिक धोरण हे तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव व तत्कालीन अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह यांनी सादर केलेले एक बाजाराभिमुख आर्थिक सुधारणा धोरण आहे. यामध्ये प्रामुख्याने गरीबी व महागाई कमी करून परकीय गुंतवणूकिला आकर्षित करणे आणि अर्थव्यवस्थेचा विकास दर वाढवणे हा प्रमुख हेतु यामागे होता.

नवीन आर्थिक सुधारणांची सुरुवात उदारीकरण म्हणजेच व्यापार धोरणांचे उदारीकरण, आर्थिक सुधारणा यांनी झाली. त्यात वित्तीय तुट कमी करणे परकीय गुंतवणूक वाढून आंतरराष्ट्रीय व्यापार समतोल साधने, निर्यात कामगिरी सुधारणे इत्यादी स्थोरीकरण उपायांचा समावेश होता, त्यात काही संरचानात्मक सुधारणांचा ही समावेश होता. उदा. देशांतर्गत भांडवली बाजार उघडणे, म्हणजेच स्टॉकएक्सचेंज आणि अनेक व्यापारी बँका, विमा कंपन्या.

प्रस्तावना (Introduction) :-

स्वातंत्र्य प्राप्ती नंतरच्या पहिल्या काही दशकांत भारतामध्ये समाजवादी अर्थव्यवस्थेचा मार्ग अवलंबण्यात आला. त्यासाठी १९८० च्या दशकातील आर्थिक गैर व्यवस्थापनाचा तो परिपाक होता, १९९० च्या आखाती युद्धामुळे तसेच भारतातील राजकीय अस्थिरतेमुळे त्यात भर पडली.

भारतात सुरुवातीस खाजगी क्षेत्राच्या अर्थव्यवस्थेतील सहभागावर, परदेशी व्यवहारावर आणि इतर देशांकडून भारतात होणाऱ्या थेट गुंतवणुकीवर अनेक निर्बंध होते. १९९० च्या दशकाच्या सुरुवातीपासूनच भारताने हळू-हळू परकीय गुंतवणुकीवरील आणि व्यापारावरील नियंत्रण कमी करून, आपली अर्थव्यवस्था आर्थिक सुधारणांद्वारे खुली करायला सुरुवात केलेली आहे. मात्र राजकारणातील मतभेद आणि भिन्न विचार धारांमुळे सरकारी उद्योगांचे खाजगीकरण आणि विशिष्ट क्षेत्रामध्ये खाजगी व परकीय सहभागाला मार्ग खुला करणे आशा आर्थिक सुधारणामध्ये काही महत्वाच्या गोष्टींचा वेग मंदावलेला होता.

वेगाने वाढणारी लोकसंख्या व त्यांच्या गरजा लक्षात घेता, आर्थिक व श्रमजनक विषमतेची दरी हे भारतापुढील महत्वाचा प्रश्न बनलेला होता. त्याच बरोबरीने लोकांची बेरोजगारी व पर्यायाने येणारी गरीबी हा महत्वाचा प्रश्न होता. भारतातील अर्थव्यवस्था ही विखुरलेली व वैशिष्टपूर्ण असल्याचे आपणास पहायला मिळते. शेती, हस्त व्यवसाय, कापडगिरणी, अनेक छोटे मोठे उद्योग यात समाविष्ट होतात. भारतातील लोकसंख्येपैकी दोन तृतीयांश लोकसंख्येचा उदरनिर्वाह शेती अथवा शेती आधारित व्यवसाय व उद्योगांवर चालतो.

१९९१ चे नवीन आर्थिक धोरण हे भारताच्या आर्थिक इतिहासातील महत्वपूर्ण बदल ठरला आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था बंद आणि नियंत्रित अवस्थेतून खुल्या आणि उदारीकरणाकडे वळली देशातील आर्थिक आव्हानांचा सामना करण्यासाठी हे धोरण आमलात आणले.

उद्दिष्टे (Objectives) :-

i) नवीन आर्थिक धोरण लागू करण्याची कारणे अभ्यासणे.

- ii) नवीन आर्थिक धोरण लागू झाल्या नंतरच्या सुधारणाचा अभ्यास करणे.
- iii) नवीन आर्थिक धोरणाची अमलबजावणी व विस्तार समजावून घेणे.
- iv) वस्तु, सेवा, भांडवल, मानवी संसाधने आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील बदल अभ्यासणे.

संशोधन पद्धती (Research Methods) :-

प्रस्तुत शोधनिबंध हे द्वितीय तथ्यांवर आधारित असून यामध्ये प्रामुख्याने नवीन आर्थिक सुधारणा धोरण यांचा अर्थव्यवस्थेवर झालेला परिणाम अभ्यासण्याचा प्रयत्न केलेला आहे.

शोधनिबंधा मध्ये वर्णनात्मक व विश्लेषणात्मक संशोधन पद्धतीचा वापर करून माहितीचे प्रस्तुतीकरण केलेले आहे.

नवीन आर्थिक धोरण १९९१ :-

भारत सरकारने १९९१ मध्ये भारताच्या आर्थिक घडामोडींना एक वेगळे वळण दिले ते वळण नवीन आर्थिक सुधारणा विषयी होते. यामध्ये खाजगीकरण, जागतिकीकरण आणि उदारीकरण यांचा समावेश होतो. या नवीन आर्थिक सुधारणांचे जनक (प्रणेते) तत्कालीन अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह यांना म्हटले जाते. नवीन आर्थिक धोरणामुळे आर्थिक कार्यक्षमतेला चालणा देण्यासाठी संरचनात्मक सुधारणा लागू करण्यावरही भर दिला. विविध आर्थिक क्षेत्रातील कठोरता दुर करून आंतरराष्ट्रीय स्पर्धात्मकता वाढवण्याचा प्रयत्न केला. काही महत्त्वाच्या बाबींचा विचार करून हे नवीन आर्थिक धोरण लागू करण्यात आलेले आहे. १९९१ च्या नवीन आर्थिक सुधारनांने किंवा आर्थिक धोरणांनी भारताच्या आर्थिक वलयात महत्त्वपूर्ण बदल घडून आणले व आर्थिक विचारांची नवक्रांती घडून आली.

- बाजारातील अस्थिरता व निर्बंध दुर करणे.
- परकीय चलनाच्या साठ्यात वाढ करणे.
- आर्थिक वाढीला चालना देणे.

वरील महत्त्वपूर्ण तीन घटकांच्या पुर्ततेत नवीन आर्थिक सुधारनांनी महत्त्वपूर्ण भर घातलेली आहे.

१९८० च्या दशकाच्या आखेरीस राजीव गांधी यांच्या सरकारने उद्योगांवरचे नियंत्रण कमी करण्यास सुरुवात केली सरकारने किमतीचे नियमन करण्यास कमी केले आणि उद्योगांवरचा कर ही कमी केला. यामुळे विकासदर वाढण्यास सुरुवात झाली पण सरकारी महसुलात घट (तुट) वाढली आणि सरकारचे चालू खात्याचे संतुलण ही बिघडायला लागले. भारतापुढे नवीन आव्हाने येत होती. आयात-निर्यातीच्या समतोलचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला. बाह्य देशांकडून घेतलेले कर्ज भारत फेडू शकेल की नाही अशी आर्थिक स्थिती निर्माण होत होती. या सर्व आव्हानांना प्रतिबंध घालण्यासाठी सरकारने नवीन आर्थिक सुधारणा सुचवल्या, आर्थिक सुधारणा बरोबरच परवाना राजवट (गुंतवणुक, औद्योगिक व आयात परवाने) बंद झाली. आणि सार्वजनिक उद्योगांची मत्केदारी संपून विविध क्षेत्रांमधील परकीय व खाजगी गुंतवणुकीचा मार्ग खुला झाला.

नवीन आर्थिक सुधारणांच्या अमल बजावणीनंतर विकसनशील देशांमधील सर्वात समृद्ध अर्थव्यवस्थापैकी एक म्हणून भारत ओळखला जाऊ लागला. या नंतरच्या काळात भारताच्या अर्थव्यवस्थेने भरारी घेतली आहे.

सार्वजनिक आय व कर व्यवस्थेत सरकारची भूमिका :-

भारतात राज्यघटनेने केंद्रसरकारला आयकर, गुंतवणुकीवरील कर, विक्री कर, सेवांवरील कर, आयात कर व अबकारी

कर वसुल करण्याचा अधिकार दिलेला आहे. तसेच राज्यांना मालाच्या अंतरराज्यीय विक्रीवरील कर, करमणुक कर, व्यवसाय कर, मद्य-उत्पादनावरील व विक्रीवरील कर तसेच मालमतेच्या हस्तांतरावरील स्टॅप ड्युटी वसुल करण्याचा अधिकार दिलेला आहे. याच बरोबर राज्यसरकारकडून स्थानिक स्वराज्य संस्थेला, मालमत्ताकर व जकात कर वसुल करण्याचा तसेच पाणी व स्वच्छतेच्या सोयीसारख्या सार्वजनिक सेवांसाठी किंमत वसुल करण्याचा अधिकार दिला गेला आहे. या सर्व बाबींनी भारतीय अर्थ व्यवस्थेला मोठ्या प्रमाणात बळ दिले.

आर्थिक सुधारणांसाठी कारणीभूत घटक :-

१) सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (Public Sector Undertakings) ची निराशा जनक कामगिरी: राजकीय सहभागामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम यशस्वीपणे काम करू शकले नाहीत.

२) परकीय गंगाजळीत घट :- भारताचा परकीय चलन साठा १९९०-९१ मध्ये घटला आणि चलन व्यवहार भागवण्याची निकड भासत होती.

३) राजकोषीय तुटीत वाढ :- गैर-विकास खर्चात वाढ झाल्यामुळे सरकारची वित्तीय तुट वाढली, अर्थसंकल्पाच्या वाढत्या असमतोलामुळे राष्ट्रीय (परकीय) कर्ज आणि व्याजाची रक्कम वाढत गेले. १९९१ मध्ये व्याज देयता ही सरकारच्या एकूण खर्चाच्या ३६.४% येथपर्यंत पोहचल्या होत्या.

४) किमतीत वाढ :- चलन पुरवठ्यात झपाट्याने वाढ झाल्यामुळे आणि देशाची आर्थिक स्थिती विघडल्याने महागाई दर ६.७% वरून १६.७% येवढा वाढलेला होता.

५) इराक संघर्ष :- १९९०-९१ दरम्यानच्या काळात इराक युद्ध सुरू झाले. पर्यायाने तेलाच्या किंमती वाढल्या देशामध्ये परकीय चलनाचा ओघ थांबला ज्यामुळे हा प्रश्न आणखीच चिघळला.

१९९१ च्या आर्थिक सुधारणा :- नवीन आर्थिक सुधारणा विषयक मॉडल चे म्हणजेच उदारीकरण, खाजगीकरण, जागतिकीकरण, अनावरण करण्यात आले २४ जुलै १९९१ रोजी हे सुधारणा धोरण जाहीर झाले अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह यांनी या नवीन सुधारणांची सूचक घोषणा केली.

उदारीकरण (Liberalization) :-

उदारीकरण म्हणजे परवाने कोटा आणि इतर अनेक निर्बंध आणि नियंत्रणे संपुष्टात आणणे होय, जे की भारतीय कंपन्यांवर (उद्योगावर) १९९१ पूर्वी मोठ्या प्रमाणात लादले होते. आर्थिक क्रियाकलापांना कमी प्रतीबंधीत करणार्या धोरणांसह शुल्क कमी करणे किंवा नॉन टॅरिफिक अडथळे दुर करणे या प्रक्रियेस उदारीकरण म्हणता येईल. १९९१ च्या सुधारणांमध्ये औद्योगिक परवाना प्रणाली. वस्तुवरील किंमत नियंत्रण, किंवा आर्थिक नियंत्रणे, आयात परवाने, परकीय चलन नियंत्रण, मोठ्या प्रमाणात व मोठ्या कंपनीच्या गुंतवणुकीवरील मर्यादा इत्यादींचा समावेश होतो. तसेच वस्तु आणि सेवांच्या किमती ठरवण्याचे स्वातंत्र्य उद्योगास दिले होते आयात आणि निर्यात या घटकांमध्ये उदारीकरण प्रामुख्याने झाले.

१) आर्थिक क्षेत्रातील सुधारणा :-

i) भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) भारती वित्तीय उद्योगांचे नियमन आणि नियंत्रण करते.

ii) भारतीय बँकिंग उद्योगात बाजार शक्तीच्या मुक्त खेळामुळे देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय दोन्ही खाजगी बँकर्स अस्तित्वात आले.

iii) उदारीकरणामुळे परदेशी संस्थात्मक गुंतवणुक दारांना (Foreign Institutional Investor) भारतीय वित्तीय बाजारात गुंतवणुक करण्याची परवानगी मिळाली.

iv) सार्वजनिक क्षेत्राचे संकोचन होऊन नवीन औद्योगिक धोरणांतर्गत सार्वजनिक क्षेत्रासाठी वाटप करण्यात आलेल्या उद्योगांची संख्या १७ वरून ८ करण्यात आली आहे. २०१०-११ मध्ये उद्योगांची संख्या केवळ दोन इतकी झाली. त्यात केवळ अणूऊर्जा व रेल्वे यांचा समावेश आहे.

२) वित्तीय सुधारणा :-

वित्तीय सुधारणा सरकारच्या महसुल आणि खर्चाशी संबंधित असतात. आर्थिक बदल हे मुख्यतः कर उपाय आहेत. कर हे दोन प्रकारचे आहेत. प्रत्यक्षकर, अप्रत्यक्षकर. परकीय चलन सुधारणा आणि परकीय व्यापार धोरणातील बदल ही बाह्य क्षेत्रातील सुधारणांची दोन उदाहरणे आहेत. विदेशी चलन विरुद्ध भारतीय रु चे अवमुल्यन १९९१ मध्ये परकीय चलणाचे उदारीकरण सुरू झाले. अवमुल्यन म्हणजे इतर चलणाच्या मुल्यात झालेली घट.

खाजगीकरण (Privatization) :-

खाजगीकरण म्हणजे खाजगी क्षेत्रातील मोठी भूमिका देणे आणि सार्वजनिक क्षेत्राची भूमिका कमी करणे सरकारी मालकीच्या व्यवसायाच्या मालकी किंवा समभागामध्ये खाजगी क्षेत्राचा समावेश करण्याची प्रक्रिया खाजगी करण म्हणून ओळखली जाते. सार्वजनिक क्षेत्राचा सहभाग कमी करताना खाजगी क्षेत्राला मोठी भूमिका देणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. म्हणजेच बाजारयंत्रणेत सरकारचा हस्तक्षेप कमी करण्यापासून सार्वजनिक क्षेत्रातला उपक्रम पूर्णपणे खाजगी क्षेत्रास विकून टाकण्यापर्यंत विविध प्रक्रियांचा खाजगी करणात समावेश होतो. खाजगी करणाच्या प्रक्रियेत पुढील बाबींचा समावेश होतो.

१) सार्वजनिक क्षेत्रास आरक्षित असलेले सर्व क्षेत्र खाजगी क्षेत्रास खुली करणे.

२) औद्योगिक आणि आर्थिक पुनर्रचनामंडळ (Board of Industrial and Financial Reconstruction) ची स्थापना व त्याचे सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांना आर्थिक दृष्ट्या संघर्ष करणाऱ्या घटकांना मदत करणे.

३) निर्गुतवणूक म्हणजे सार्वजनिक क्षेत्रातील व्यवसायांचे खाजगीकरण त्यांच्या समभागांचा काही भाग सामान्य जनतेला विकणे होय.

४) सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमध्ये व्यवस्थापन सुधारणा हाती घेणे. (मालकी, व्यवस्थापन किंवा नियंत्रणाचे हस्तांतरण न करता)

कारणे :-

१) अतिरिक्त नोकर भरती व कामगारांमुळे निर्णय प्रक्रियेतील विलंब तसेच संसाधनांचा अपव्यय

२) सार्वजनिक क्षेत्राचा तोटा वर्ष दर वर्ष वाढतच होता.

३) कार्यक्षमतेतील व उत्पादकतेतील कमतरता.

धोरण अमलबजावणी :-

१) सरकारची भागीदारी कमी करणे, मालकी आणि व्यवस्थापनाचे अधिकार पूर्णपणे खाजगी क्षेत्राला देणे.

२) औद्योगिक आणि आर्थिक पुर्नरचना मंडळ (Board of Industrial and Financial Reconstruction) स्थापना करण्यात आले. हे मंडळ सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांतील आजारी घटकांना मदत करण्यासाठी स्थापन करण्यात आले होते.

३) आयातीचे उदारीकरण, भांडवली वस्तुंच्या आयातीवरील अनेक मर्यादा सरकारने काढून टाकल्या.

४) निर्यातीवरील शुल्क कमी करण्यात आले.

जागतिकीकरण (Globalization) :-

जागतिकीकरण ही एक व्यापक प्रक्रिया आहे. ज्यामध्ये जगातील सर्वच देशांदरम्यान वस्तु, सेवा, भांडवली गुंतवणुक तंत्रज्ञान, विचारधारा, इत्यादींचा प्रवाह सरकारी बंधानाशिवाय करणे, म्हणजे कोणत्याही प्रकारचा उदयोजक व उद्योग कोणत्याही देशात जेथे उत्पादन खर्च कमी असेल, वस्तु व सेवांचे अधिक उत्पादन करता येते, त्याला लागणारा कच्चा माल व व्यवस्थापकीय संसाधने मिळवता येतात, आणि उत्पादित माल किंवा वस्तु व सेवा जगाच्या कोणत्याही कोपऱ्यात नेऊन विकता येतात. सौप्या शब्दात मांडणी करायची झाली तर जागतिकीकरण म्हणजे जगभरातील म्हणजे जगभरातील अर्थव्यवस्थांचे एकत्रीकरण करणे होय. म्हणजेच या प्रक्रियेत जगातील देशांदरम्यान वस्तु, सेवा, भांडवल, तंत्रज्ञान, माहिती इत्यादीबाबत वाढते आर्थिक परस्परावलंबन निर्माण होत जाते म्हणून भारत सरकारने १९९१ मध्ये जागतिकी करणाची संकल्पना स्वीकारली व पुढील बाबींचा समावेश केला गेला.

१) वस्तु व सेवांचा मुक्त प्रवाह म्हणजेच आयात निर्बंध, जसे की परवाना आणि दर शिथिल किंवा काही अटी सौम्य करण्यात आल्या.

२) विदेशी विनिमय व्यवस्थापन कायदा (Foreign Exchange Management Act - १९९९) अंतर्गत भांडवलाचा मुक्तप्रवाह ठेवणे होय. म्हणजेच राष्ट्रांच्या सीमापार उत्पादक भांडवलांचा तसेच वित्तीय भांडवलांचा मुक्त प्रवाह होण्यासाठी वातावरण निर्माण करणे.

३) निर्यात शुल्क रद्द करून शुल्क रचना तर्कसंगत करण्यात आली यांमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेतील व राष्ट्रा-राष्ट्रांमधील संबंध आणि परस्परावलंबन वाढले.

४) आंतरराष्ट्रीय व्यापाराला चालना देण्यासाठी भारताने जागतिक व्यापार संघटना (WTO) World Trade Organization मध्ये सक्रीय सहभाग घेतला. आणि याच्या बरोबरीने श्रमाचा मुक्त प्रवाह जगातील विविध देशांदरम्यान श्रमाच्या व त्याच्या बरोबर कौशल्याच्या मुक्त प्रवाहासाठी वातावरण निर्मिती करण्यास प्रोत्साहन दिले.

अर्थव्यवस्थेवरील सकारात्मक परिणाम (Positive Impact) :-

उदारीकरण :-

i) उदारीकरणाच्या स्वीकारानंतर परवाना धोरण नष्ट झाल्याने व मुक्त परवाना मिळाल्याने उद्योग स्थापनेत, विस्तारीकरणात, आधुनिकीकरणात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याचे दिसते.

ii) विदेशी तंत्रज्ञान सहयोग करारामुळे देशात नवीन तंत्रज्ञान आल्याने उत्पादनात व माहिती च्या साठ्यात वाढ होण्यास पूरक वातावरण मिळालेले आहे.

iii) नवीन धोरणाच्या माध्यमातून, सरकारने निर्गुंतवणुकीच्या माध्यमातून, सार्वजनिक उद्योगांच्या खाजगीकरणास मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहन मिळाले.

iv) वित्तीय संस्थांवरची बंधने कमी करण्यात आली. विशेष बँक व्यवसाय हा खाजगी क्षेत्रासाठी खुला करण्यात आला. रिझर्व्ह बँक वरचे ही निर्बंध कमी करून CRR, SLR आणि Repo rate इत्यादी मध्ये घट करण्यात आली.

v) विविध पायाभूत संरचना क्षेत्र खाजगी क्षेत्रांसाठी खुली केल्याने त्यांचा मोठ्या प्रमाणात विकास झाला.

उदा. ऊर्जा प्रकल्प, विमानसेवा, दूरसंचार, बंदरे इ.

खाजगीकरण :-

i) खाजगी करणामुळे सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमांना त्यांच्या उत्पादन क्षमतांचे स्वातंत्र्य मिळाले.

ii) विदेशी गुंतवणूक आमंत्रित केल्यामुळे, देशतील आर्थिक टंचाई दूर होऊन विदेशी चलन साठ्यात वाढ होईल. निर्यात वाढून विदेशी गुंतवणूक देशाच्या विकासात भर घालेल.

iii) जे काही सरकारी मालकीचे उपक्रम आहेत ते सार्वजनिक मालकीचे बनवण्यास मदत होईल.

iv) सरकारी मालकीचे उपक्रम उद्योग हे खर्चा अर्थाने सर्वजणीक मालकीचे होतील.

v) सरकारचा वाढत खर्च आणि कर्जे, तसेच कराचे प्रमाण यांची पातळी कमी होण्यासाठी खाजगीकरण प्रभावी मार्ग ठरलेले आहे.

जागतिकीकरण :-

i) जागतिकी करणाच्या प्रक्रियेत विभिन्न देशादारम्यान उत्पादक घटकाची मुक्त संरचना क्षमता आहे आणि मुक्त व्यापारी स्थिती निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जातो.

उदा. श्रम, भांडवल, तंत्रज्ञान, वित्त व उद्योजक इ.

ii) तंत्रज्ञानाचा मुक्त व स्वतंत्र प्रवाह निर्माण करून कामगारांचा मुक्त संचार व योग्य वातावरण निर्मितीला हातभार लावणे.

iii) व्यापक आर्थिक प्रक्रियेच्या रूपाने उदयास आलेली ही एक प्रक्रिया आहे, ज्या अंतर्गत सर्व देशांदरम्यान वस्तु, सेवा, भांडवली गुंतवणूक, तंत्रज्ञान इत्यादींचा प्रवाह सरकारी प्रतिबंधाविना होत असतो.

iv) जागतिकीकरणामुळे जग हे एक वैश्विक ग्राम (गाव) झालेले आहे.

v) परकीय विनिमय मूल्य व व्यवहारांचा समतोल साधत वस्तु व सेवांचा राष्ट्रीय सीमापार मुक्त प्रवाह साध्य करणे.

अर्थव्यवस्थेवरील नकारात्मक परिणाम (Negative Impact) :-

उदारीकरण :-

i) भारताने नवीन आर्थिक सुधारणा किंवा नवीन आर्थिक धोरण हे आर्थिक गरज म्हणून स्वीकारलेली नाहीत. म्हणजे काही संस्थागत सल्ल्याने भारताने हे धोरण स्वीकारल्याचे आरोप ही आहेत. (नाणेनिधी)

ii) उदारीकरणाच्या प्रक्रियेपासून कृषिक्षेत्र हे खूपच लांब किंवा अंतर् राहिल्याचे दिसते.

iii) उदारीकरणामुळे शिक्षण, व आरोग्य या दोन महत्वाच्या क्षेत्रांना चांगला लाभ मिळाल्याचे दिसत नाही.

- iv) विकसनशील देशांमध्ये लघूद्योग व कुटीर उद्योग यांचे महत्व अनेक दृष्टीने असते, पण उदरीकरणाचा लघूद्योगांच्या बाबतीत दृष्टीकोन उदासीन असल्याचे आढळते.
- v) उदरीकरणामुळे परकीय व्यापार क्षेत्रातील मोठ्या उद्योगांमुळे देशी उद्योगांना मिळालेले संरक्षण नष्ट होऊन त्यांना अचानक परदेशी उत्पादनांच्या स्पर्धेला सामोरे जावे लागते.

खाजगीकरण :-

- i) अर्थव्यवस्थेतील खाजगी क्षेत्रांच्या सहभागावर समाजवादी लोकशाहीचा घसरणारा प्रभाव हा एक परिणामच ठरेल. उदा. बँकिंग क्षेत्र हे व्यापारी तत्वावर खुले करणे.
- ii) या नवीन सुधारणांचा असा ही परिणाम झाला कि लघु व कुटीरउद्योग यांच्याकडे दुर्लक्ष झाले अर्थव्यवस्था ही मोठ्या उद्योग व सेवा यांच्या कडे मोठ्या प्रमाणात झुकलेली आहे.
- iii) वाढती असमानता आणि व्यक्तिमधील वर्गीय फरक म्हणजेच श्रीमंत अधिक श्रीमंत होत आहेत तर गरीब अधिक गरीब होत आहेत.
- iv) अकुशल औद्योगिक कामगारांना रोजगार देण्यासाठी बाजारपेठ नाही, त्याचा परिणाम असा झाला की बेरोजगारी मोठ्या प्राणत वाढलेली आहे.
- v) कृषी क्षेत्राकडे झालेले दुर्लक्ष जे आजपर्यंत अर्थव्यवस्थेत मजबूत स्थान निर्माण करू शकले नाही.

जागतिकीकरण :-

- i) सरकारचा नियमित उत्पन्नाचा स्रोत गेला कारण खाजगीकरणामुळे उद्योगाचा मोठा समभाग हा उद्योग समूह स्वतःच्या मालकी हक्काचा ठेवत आहे.
- ii) खाजगीकरणामुळे संपत्तीचे केंद्रीकरण काही मोजक्याच लोकांकडे झालेले आहे, ज्यातून मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी निर्माण झाली.
- iii) खाजगीकरणाचा आणखी एक महत्वाचा नकारात्मक प्रभाव म्हणजे मोठ्या उद्योगांचा प्रभाव सरकार वर झालेला आहे.
- iv) खाजगी करणामुळे समाजातील दुर्बल घटकावर दुर्लक्ष झालेले आहे व मोठ्या उद्योग पतींना लाभांश मोठ्या प्रमाणात मिळत आहे.

सारांश (summary) :-

वर्ष १९९१ मध्ये भारताने आपल्या अर्थव्यवस्थेमध्ये धोरणात्मक व आमुलाग्र बदल पाहिला. ज्यामुळे ते भारतीय अर्थव्यवस्थेतील एक ऐतिहासिक वर्ष बनले. १९९१ मध्ये भारतावर आलेले प्रचंड मोठे आर्थिक संकट अनियंत्रित होते, आणि परिस्थिती हळू-हळू उदास होत गेली. याचा परिणाम असा झाला कि महागाई शिगेला पोहचली आणि दैनंदिन वस्तु महागल्या सर्वसामान्य मासांचे जीवन अवघड झाले.

आर्थिक सुधारणांमध्ये कर आणि स्पर्धा धोरणांसारख्या अर्थव्यवस्थेच्या व्यापक धोरणमधील बदलांचा समावेश होतो, या सुधारणा आर्थिक कार्यक्षमता आणण्यावर केंद्रित आहेत. नवीन आर्थिक सुधारणा धोरण हे यशस्वी रित्या स्थूल आर्थिक स्थिरता पुनर्संचयित केलेली आहे, म्हणजे १९९२ ते १९९६ पर्यंत निहित परकीय चलन साठा आणि परकीय क्षेत्रांकडून कर्ज घेण्यामध्ये भरीव वाढ करून अर्थव्यवस्थेचा विकास दर वाढवला.

नवीन आर्थिक सुधारणा धोरणामुळे कामगार व कृषी क्षेत्रातील अनुदान कमी करणे यासारख्या द्विधा स्थितीत असलेल्या मुद्यान टाळण्याचा प्रयत्न केला आहे यावर कोणत्याही सरकारने स्पष्ट भूमिका घेतलेली नाही असे आढळून येते.

१९९१ सालापासून सुरू झालेले आधुनिकीकरण आणि त्याचे पर्व अजून ही न संपलेले आर्थिक उदारीकरण सार्वजनिक क्षेत्रासाठी मात्र वरदान राहिले आहे हे कायम सत्यच, सध्या देशात सार्वजनिक उपक्रम विकण्याची जणू काही मोहिमच हाती घेण्यात आलेली आहे पण कमी किंवा जास्त प्रमाणात राबवली जाणारी ही मोहिम ३३ वर्ष जुनीच आहे.

संदर्भ (Reference) :-

- १). "डॉ. सूर्यकांत पवार, भारतीय अर्थव्यवस्था, स्वयंदिप प्रकाशन पुणे, प्रथम आवृत्ती - ऑक्टोबर २०१४."
- २). "डॉ. एन. एल. चव्हाण, भारतीय अर्थव्यवस्था, प्रशांत प्रकाशन जळगाव, तृतीय आवृत्ती - २०१५."
- ३). "ए. एस. हमीद. Management in small cell indstrij, अनमोल प्रकाशन न्यू दिल्ली, १९७१."
- ४). "योजना मासिक - २००२."
- ५). "महाराष्ट्रा टईम्स न्यूज पेपर - २०१०".
- ६). "प्रतियोगीत दर्पण - भारतीय अर्थव्यवस्था."
- ७). "अर्थबोध मासिक."
- ८). "डॉ हेजेल, आर्थिक विचारों का इतिहास."
- ९). "Indian economy - rudra datta and k.m. sundram, s.chand publication."

कृषी विकास आणि पायाभूत सुविधा

स्वाती विजय पाटील

संशोधक विद्यार्थिनी

मुळजी जेठा महाविद्यालय,जळगाव.

कवयत्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ जळगाव

गोषवारा

भारत सरकारने समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी आणि शाश्वत शेतीचा विकास करण्यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत.कीड,रोग किवा नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांचे पीक निकामी झाल्यास त्यांना आर्थिक मदत करणारा पीक विमा कार्यक्रम म्हणजे प्रधानमंत्री फसल विमा योजना.या शिवाय सरकारने नेशनल अग्रीकल्चर मार्केट सादर केले आहे,एक ऑनलाईन मार्केटप्लेस जे देशाच्या कृषी उत्पादनाची विक्री सुलभ करते, मध्यस्थांना कमी करते आणि शेतकऱ्यांना जास्त भाव मिळण्याची हमी देते.

प्रस्तावना

१९व्या शतकात इंग्रजांच्या राजवटी बरोबर भारताच्या अर्थव्यवस्थेचे स्वरूप व केंद्र बदलले.शेती व्यवसाय पुन्हा उपेक्षित झाला.औद्योगिकता व त्यावर आधारलेल्या अर्थव्यवस्थेचे युग साकारले.स्वातंत्र्यानंतर च्या कृषी योजनाचा लाभ मोठ्या धनी शेतकऱ्यांना मिळाला मात्र छोटे शेतकरी त्यापासून वंचित राहिले .कर्ज बाजारी शेतकरी शेतमजूर झाला.घरातील युवक वाढत्या महागाई मुळे पोटापाण्यासाठी देशोधडीला लागले,शेती पेक्षा श्रम रहित ,स्थिर नोकरीधंद्याचे आकर्षण वाढले.या देशाला अन्नधान्य आयात करावी लागली.वाढती लोकसंख्या,अपुरी जमीन,अर्थभाव,अज्ञान,संघटीतपानाचा अभाव या सर्वांमुळे शेतकऱ्यांमध्ये व्यवसायीक उदासीनता वाढली होती.

लाखो भारतीय ग्रामीण भागात राहतात आणि त्यांच्या उपजीविकेसाठी मोठ्या प्रमाणावर शेतीवर अवलंबून असतात.सुमारे दोन तृतीयांश लोकसंख्या प्रत्यक्ष किवा अप्रत्यक्षपणे त्यांच्या उत्पन्नाच्या प्रमुख स्रोतासाठी या क्षेत्रावर अवलंबून आहे.१९६०च्या दशकापासून,जेव्हा हरित क्रांतीने उच्च-उत्पादक पिकवाण ,प्रगत सिंचनतंत्र आणि नवीन खते सादर केली,तेव्हापासून या क्षेत्रामध्ये लक्षणीय बदल झाले आहे.लहान आणि विखुरलेली जमीन,खराब उत्पादकता ,मर्यादित सिंचन पायाभूत सुविधा आणि हवामान बदलाचे परिणाम हे काही अडथळे आहेत पायाभूत सुविधांचा अभाव हा देखील कृषी विकासात ठरणारा अडथळा आहे. या समस्यांचे निवारण करण्यासाठी आणि शाश्वत शेतीचा विकास करण्यासाठी भारत सरकारने अनेक पावले उचलली आहेत.कीड,रोग किवा नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांचे पीक निकामी झाल्यास त्यांना आर्थिक मदत करणारा पीक विमा कार्यक्रम म्हणजे प्रधानमंत्री फसल विमा योजना,या शिवाय सरकारने सिंचन पायाभूत सुविधा वाढविण्यासाठी आणि प्रभावी पाणी व्यवस्थापन पद्धतींचा वापर करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे.प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना ,जलस्रोत,वितरण नेटवर्क आणि प्रभावी पाणी वापर स्थापित करून सिंचनाखालील क्षेत्राचा विस्तार करते.सरकारने मृदा आरोग्य कार्ड योजना देखील तयार केली आहे,जी शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीच्या पौष्टिक स्थितीची माहिती देते आणि खतांच्या वापरासाठी सूचना देते,परिणामी पीक उत्पादनात वाढ होते आणि मातीचे आरोग्य चांगले होते.

उद्दिष्टे

१.शेतकरी/ कृषी वर्गाच्या समस्यांचा अभ्यास करणे.

२.शेतकरी वर्गासाठी पायाभूत सुविधांचे महत्त्व स्पष्ट करणे.

३. शेतकरी/कृषी विकासासाठी उपाययोजना सुचवणे.

गृहीतक

भारतातील ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना अजूनही पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे .

अभ्यास पद्धती

या पेपर साठी दुय्यम सामग्रीचा वापर केला आहे.दुय्यम सामग्री मध्ये पुस्तके,मासिके व नियतकालिके यांचा वापर केला आहे .

कृषी समस्या मध्ये शेतकरी आत्महत्यांची कारणे,या मध्ये वाढता कर्जबाजारीपणा ,व्यवसाय शिक्षणाचा अभाव,शासनाचे धोरण,शेतमालाच्या किमतीत चढ उतार,विजेची समस्या,रूढी,परंपरा व सामाजिक प्रथेचा प्रभाव,उच्च उत्पादन खर्च,शेतीचे तुकडीकरण, विभाजन, कृषी धोरणाचा अभाव,नेसर्गिक आपत्ती या मध्ये अनियमित पाऊस,दुष्काळ ,अतिवृष्टी, अवर्षण, गारपीट ,नापिकी तर कौटुंबिक कारणामध्ये मुलीचे लग्न ,कर्ज बाजारीपणा ,व्यसनाधीनता उत्पन्नाच्या इतर मार्गांचा अभाव इ.कारणे आणि इतर कारणामध्ये सिचनाच्या सोयीचा अभाव,जिल्हा बँक बुडाल्याने होणार्या कर्जाची मारामार,राष्ट्रीयकृत बँकाची शेतीकर्जाबाबत अनस्था,प्रोबोधनाचा अभाव हि सर्व शेतकरी आत्महत्यांची कारणे आपण अभ्यासली आहेत मात्र या मध्ये प्रामुख्याने पायाभूत सुविधांचा असणारा अभाव हे कारण देखील जबाबदार आहे.

भारतातील कृषी क्षेत्रामध्ये अनेक अडथळे आहेत .

अप्रचलित शेती तंत्र,कार्यक्षम सिंचन व्यवस्थेचा अभाव आणि खते आणि कीटकनाशक यांचा अपुरा वापर यामुळे कमी उत्पादकेमुळे हे क्षेत्र बाधित झाले आहे,परिणामी शेतकऱ्यांचे उत्पादन आणि नफा कमी झाला आहे.

हवामानातील बदलामुळे हवामानाचे अनियमित स्वरूप,दीर्घकाळ दुष्काळ आणि पूर आल्याने पीक उत्पादन आणि उपलब्धता कमी झाली आणि ग्राहकांच्या खर्चात वाढ झाली.

ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधांचा अभाव,ज्या मध्ये खराब रस्ते,सबपार स्टोरेज सुविधा आणि कर्जासाठी मर्यादित प्रवेश यांचा समावेश असल्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांचा माल बाजारपेठेत पोहचवणे आव्हानात्मक वाटले आहे.त्यामुळे उद्योगधंद्यात गुंतवणुकीत घट झाली आहे.

नवीन कृषी पद्धती आत्मसात करण्याची आणि उत्पादन वाढवण्याची शेतकऱ्यांची क्षमता आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराबद्दल आणि शेतीतील सर्वोत्तम पद्धतीबद्दलच्या त्यांच्या आज्ञानामुळे बाधित झाली आहे.

संसाधने आणि निविष्टावर त्यांच्या मर्यादित प्रवेशामुळे,लहान आणि सीमांत शेतकरी भारतीय कृषी क्षेत्रावर वर्चस्व गाजवतात,ज्यामुळे उद्योगातील मोठ्या कंपन्याशी स्पर्धा करणे त्यांच्या साठी आव्हानात्मक होते.

या अडचणीमुळे भारतातील कृषी विकास मंदावला आहे आणि लाखो शेतकऱ्यांच्या जीवनमानावर परिणाम झाला आहे.सॅट्रिय शेती आणि उच्च उत्पन्न ,विविध बियाणे या सारख्या आधुनिक शेती पद्धतीचा वापर करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने कार्यक्रम तयारकेले आहेत.विविध कंपन्या कृषी उत्पादनाला चालना देऊ शकतील अशा नवीन वस्तू आणि तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी काम करत असताना व्यावसायिक क्षेत्र देखील सक्रियपणे सहभागी झाले आहे.तथापि,भारताच्या कृषी क्षेत्राला भेडसावणार्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी अजून बरेच काम करणे बाकी आहे.पायाभूत सुविधा,संशोधन आणि विकास आणि नवनवीन शेती पद्धतीच्या प्रचारासाठी अधिक निधीची आवश्यकता आहे.यासाठी धोरणे आणि कार्यक्रमही तयार केले पाहिजेत.

अल्पभूधारक आणि लहान शेतकऱ्यांना संसाधने आणि निविष्टा उपलब्ध आहेत यांची हमी या जेणेकरून ते बाजारात सहभागी होऊ शकतील.भारताचा कृषी उद्योग दीर्घकाळ टिकून राहण्यासाठी आणि त्यांची भरभराट होण्यासाठी या समस्यांचे निराकरण करणे आवश्यक आहे.

भारतातील कृषी विकासाच्या शक्यता (संधी)

भारताची अर्थव्यवस्था शेतीवर आधारित आहे आणि या क्षेत्रातील वाढीसाठी प्रचंड क्षमता,कृषी क्षेत्रातील शाश्वत आणि सर्वसमावेशक वाढीला समर्थन देण्यासाठी अनेक संधी उपलब्ध आहेत.

भारताच्या प्रचंड आणि वाढत्या लोकसंख्येमुळे अन्न आणि कृषी उत्पादनाची प्रचंड मागणी निर्माण होते.कृषी उत्पादन वाढऊन आणि पुरवठा साखळी अनुकूल करून हि गरज पूर्ण केली जाऊ शकते.

भारतामध्ये कृषी-हवामान क्षेत्रांची विस्तृत क्षेत्रे आहेत,ज्यामुळे शेतकरी विविध प्रकारची पिके लावू शकतात आणि विविधीकरणातून त्यांचे उत्पन्न वाढवू शकतात.

सॅद्रिय शेती आणि शाश्वत शेतीकडे कल असल्यामुळे सॅद्रिय शेतीत जागतिक नेता बनण्याची आणि सॅद्रिय मालाची वाढती मागणी पूर्ण करण्याची भारताला मोठी संधी आहे.

कृषी-वनीकरण आणि कृषी-पर्यटन,एक भरभराटीचे क्षेत्र,शेतकऱ्यांना अतिरिक्त महसूल प्रदान करेल आणि,जर वित्तपुरवठा केला तर,शाश्वत जमीन वापर पद्धतीना प्रोत्साहन देईल.

प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना,प्रधानमंत्री फसल विमा योजना आणि ई-नाम (नेशनल अग्रीकल्चर मार्केट) प्रकल्प हे भारत सरकारने शेतीच्या वाढीला मदत करण्यासाठी सुरु केलेले काही कार्यक्रम आहेत.या कार्यक्रमाद्वारे ,शेतकरी बाजारपेठ,सिंचन पायाभूत सुविधा आणि विमा उपलब्ध करून त्यांचे उत्पन्न आणि उत्पादकता वाढवू शकतात.

भारतात,कृषी विकासाचे अनेक मार्ग अस्तित्वात आहेत,ज्याचा सरकारने आणि इतर भागधारकांनी शेतकऱ्यांना आवश्यक आधार आणि पायाभूत सुविधा पुरवून फायदा करून घेतला पाहिजे.या मध्ये सॅद्रिय शेती आणि शाश्वत जमीन वापर पद्धतीना प्रोत्साहन देणे,तसेच तंत्रज्ञान,पैसा आणि बाजार डेटामध्ये प्रवेश प्रदान करणे समाविष्ट आहे.असे केल्याने,भारत देशाच्या सर्वांगीण आर्थिक विकासात योगदान देऊ शकतो आणि कृषी क्षेत्रामध्ये सर्वसमावेशक,शाश्वत वाढ निर्माण करू शकतो.

नाविन्यता आणि तंत्रज्ञान यांचा वापर करून भारताचा कृषी विकास सुधारता येईल.

भारताची अर्थव्यवस्था शेतीवर अवलंबून आहे आणि या क्षेत्रातील वाढीसाठी प्रचंड क्षमता आहे.

भारताची लोकसंख्या मोठी आहे आणि त्यामुळे अन्न आणि कृषी उत्पादनांची मागणी वाढते.पुरवठा साखळी वाढवणे आणि कृषी उत्पादन वाढवणे ही गरज पूर्ण करण्यात मदत करेल.

भारतात अनेक कृषी हवामान झोन आहेत जे पिकांच्या विस्तृत लागवडीसाठी परवानगी देतात,शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिक उत्पादनात विविधता आणण्यासाठी आणि त्यांचे उत्पन्न वाढवण्याच्या अनेक संधी देतात.

सॅद्रिय शेती आणि शाश्वत शेतीकडे कल असल्यामुळे सॅद्रिय शेतीत वस्तूंची वाढती मागणी पूर्ण करण्याची भारताला मोठी संधी आहे.

शेतकऱ्यांना कृषी वनीकरण आणि कृषी पर्यटन,हे भांडवल केले तर शेतीतून व्यवसाय करण्यास प्रोत्साहन मिळेल आणि या मधून अतिरिक्त उत्पन्न मिळेल.

समारोप

भारतीय शेतीचे विविधीकरण वाढले आहे ,त्याला समाजहिताची दिशा मिळायला हवी.पोषणमुल्ये असणारा आहार,मिळणारे धान्य उत्पादन,फलोत्पादन,व रोख पैसा मिळवून देणारी शेती उत्पादने यांचे सामंज्यस्य असणारे नियोजन शेतीत व्हायला हवे .शेती +ओद्योगिकता +बाजारपेठ +निर्यातधोरण +विकासकार्य या सर्वांचा समन्वय साधणारी धोरणे बनवली गेली पाहिजेत.विदेशात शेती व ओद्योगिकता जोडीने हातात हात घालून प्रगत होत आहेत मग आपल्या देशात दोन्हीत तफावत व पारस्परिक विरोध का निर्माण व्हावा? संपुर्ण संरचना व मानसिकता बदलल्या शिवाय जागतिकीकरणावर आधारलेल्या अर्थव्यवस्थेला समाजोपयोगी बनवता येणार नाही.शेतीत गुंतवणूकीचे विविध व योग्य लाभदायी मार्ग शोधले गेले पाहिजेत. शेती व्यवसायामध्ये पायाभूत सुविधांची वाढ तसेच पायाभूत सुविधा विशयक विविध योजना राबवल्यागेल्या पाहिजेत.

संदर्भ ग्रंथ

- १.भारतातील सामाजिक समस्या
- २.शेतकरी आत्महत्या एक चिंतन
- ३.पायाभूत भौतिक सुविधा
- ४.भारतीय अर्थव्यवस्था

भारतीय अर्थव्यवस्थेत सेवा क्षेत्राची भूमिका व त्यासमोरिल आव्हाने

चिमाजी पांडुरंग हारके

अर्थशास्त्र विभाग

श्री आसारामजी भांडवलदार महाविद्यालय, देवगाव, रं.

ता. कन्नड, जि. छ. संभाजीनगर

प्रा. डॉ. विनायक शिंदे

दगडोजीराव देशमुख महाविद्यालय, वाळूज,

छ. संभाजीनगर

गोषवारा

भारतातील सेवा क्षेत्राची वाढ हे आर्थिक विकासाच्या पारंपारिक मॉडेल्सना झेप घेण्याचे एक अद्वितीय उदाहरण आहे. स्वातंत्र्यानंतर ५० वर्षांच्या अल्पावधीतच देशाच्या जीडीपीमध्ये भारतातील सेवा क्षेत्राचे योगदान ६० टक्क्यांहून अधिक सिंहाचा वाटा आहे. तथापि, हे अद्याप केवळ २५% श्रमशक्ती कार्यरत आहे. परिणामी, शेती जे स्थिर आहे आणि उत्पादन जे अद्याप पूर्ण क्षमतेने वाढलेले नाही. आपल्या बहुतेक नोकरदार लोकसंख्येला टिकवून ठेवत आहेत. हे भारतातील भविष्यातील आर्थिक वाढीसाठी एक अद्वितीय आव्हान आहे आणि भारतातील सेवा उद्योगाच्या संभाव्यतेचा वेगवान वापर करण्यास मदत करेल अशा चौकटीबाहेरील उपायांची आवश्यकता आहे. इन्व्हेस्ट इंडिया भारतीय अर्थव्यवस्थेतील सेवा क्षेत्राचे योगदान, त्याच्या यशाकडे पाहतो आणि भविष्यातील न्याय्य आर्थिक विकासासाठी संभाव्य सक्षम करणार्यांचा शोध घेतो.

प्रस्तावना

कोणत्याही देशाचा आर्थिक विकास हा थेट प्राथमिक क्षेत्र, दुय्यम क्षेत्र आणि तृतीयक क्षेत्र या अर्थव्यवस्थेच्या तीन क्षेत्रांच्या प्रगतीवर आणि प्रगतीवर अवलंबून असतो. शेती, मासेमारी, वनीकरण, खाणकाम, दुग्धव्यवसाय इ. मधून कच्च्या मालाचे उत्पादन आणि निष्कर्षण यांमध्ये गुंतलेल्या नैसर्गिक संसाधनांचा थेट वापर करणारे अर्थव्यवस्थेचे प्राथमिक क्षेत्र आणि औद्योगिक क्षेत्र म्हणून ओळखले जाणारे दुय्यम क्षेत्र अशा उपक्रमांशी संबंधित आहे ज्यात कच्च्या मालाचे वापरण्यायोग्य उत्पादनांमध्ये रूपांतर करणे समाविष्ट आहे. भारताची बहुतेक लोकसंख्या प्राथमिक क्षेत्रात गुंतलेली आहे जी देशातील अल्प-रोजगाराचे मुख्य कारण आहे.

सेवा क्षेत्र म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या तृतीयक क्षेत्रात विविध गोष्टींचा समावेश आहे. त्यापैकी काही म्हणजे आरोग्य आणि कल्याण, पर्यटन, विश्रांती आणि करमणुकीचे उपक्रम तसेच लोकांना वस्तूंची किरकोळ विक्री आणि विक्री. गेल्या सहा वर्षांत सेवा क्षेत्रात मोठी उत्क्रांती झाली असून, त्यामुळे देशाच्या उत्पादक क्षेत्राचा स्वतंत्र दर्जा मिळाला आहे. शिवाय परकीय चलनावरही या क्षेत्राचा मोठा परिणाम होतो आणि त्यामुळे देशाच्या आधुनिक आर्थिक विकासातही मोठा हातभार लागतो.

संशोधनाचे उद्दिष्टे

- 1) भारतीय अर्थव्यवस्थेत सेवा क्षेत्राची भूमिका समजून घेणे.
- 2) जीडीपी मध्ये सेवा क्षेत्राची भूमिका अभ्यासणे.
- 3) भारतातील सेवा क्षेत्रासमोरील आव्हाने याचा अभ्यास करणे.

संशोधनाचे गृहीतके

1. अर्थव्यवस्थेत सेवा क्षेत्राचा महत्त्वाचा वाटा आहे.
2. जीडीपीमध्ये सेवा क्षेत्र महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे.
3. सेवा क्षेत्राला अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे.

संशोधन पद्धती

भारतीय अर्थव्यवस्थेत सेवा क्षेत्राची भूमिका असताना दुय्यम साधनांचा वापर केलेला आहे. यामध्ये सहकारी अहवाल, मासिके, वर्तमानपत्रे, गॅझेट, संशोधन ग्रंथ, पुस्तके इत्यादींचा वापर केला आहे.

संशोधन मर्यादा

प्रस्तुत संशोधन हे भारतीय अर्थव्यवस्थेत सेवा क्षेत्राची भूमिका व त्यासमोरील आव्हाने याचा अभ्यास करणार आहे. यामध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेत सेवा क्षेत्र कशा प्रकारची भूमिका बजावते. तसेच अर्थव्यवस्थेत सेवा क्षेत्राचा महत्वाचा वाटा निर्माण होत आहे. आणि सेवा क्षेत्राला कोणत्या समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे याचा अभ्यास केला जाणार आहे. प्रस्तुत संशोधन भारतीय अर्थव्यवस्था व त्यामध्ये असणारी सेवा क्षेत्राची भूमिका तसेच त्यासमोरील आव्हाने यापर्यंत मर्यादीत असेल.

संशोधन विषयाचे महत्त्व

भारतीय अर्थव्यवस्थेत सेवा क्षेत्राची भूमिका तसेच जीडीपी मध्ये सेवा क्षेत्राचा वाढता हिस्सा या दृष्टिकोनातून हे संशोधन महत्वाचे ठरते.

संशोधन साहित्य आढावा

सेवा क्षेत्राचे GVA मध्ये योगदान: भारताचे सेवा क्षेत्र हे भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचे इंजिन राहिले आहे आणि आर्थिक 21-22 मध्ये भारताच्या एकूण मूल्यवर्धित मूल्यामध्ये 53% योगदान दिले आहे.

स्रोत: IBEF

गेल्या काही वर्षांत (साथीच्या रोगामुळे 2020-21 वगळता) या क्षेत्राची वार्षिक 7% दराने सातत्याने वाढ झाली आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्थेत सेवा क्षेत्राचे योगदान

— संशोधन आणि विकास सेवा (Research and development services): २०२० च्या ग्लोबल इनोव्हेशन इंडेक्समध्ये भारत पहिल्या ५० देशांमध्ये ४८ व्या क्रमांकावर आहे. स्पर्धात्मक खर्चात उपलब्ध असलेले उच्चप्रशिक्षित भारतीय मनुष्यबळ आणि भारतीय बाजारपेठेत उपलब्ध असलेले बौद्धिक भांडवल यामुळे हे क्षेत्र जगभरातील बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी महत्त्वपूर्ण संधी उपलब्ध करून देते. याच कारणास्तव, अलिकडच्या वर्षांत, अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी त्यांचे संशोधन आणि विकासाचा भाग भारतात हलविला आहे. हे त्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना एकतर स्थानिक बाजारपेठेची सेवा देण्यासाठी नवीन नाविन्यपूर्ण उत्पादने विकसित करण्यास किंवा मूळ कंपनीला

जागतिक बाजारपेठेत उत्पादने जलद गतीने वितरीत करण्यास मदत करते. सन २०२२ पर्यंत भारताचा संशोधन आणि विकासातील खर्च देशाच्या एकूण जीडीपीच्या सुमारे २% करण्याचे लक्ष्य आहे.

२. **दूरसंचार सेवा (Telecom Services):** ट्रायच्या आर्थिक वर्ष २०२० नुसार भारतात प्रति ग्राहक दरमहा सरासरी सुमारे ११ जीबी वायरलेस डेटाचा वापर आहे, जो २०२४ पर्यंत १८ जीबीपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. अशा प्रकारे, भारत जगभरातील डेटाचा सर्वात मोठा ग्राहक बनला आहे.
३. **आयटी सक्षम सेवा (ITES) :** भारतातील सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती आणि वेगाने बदलणारे व्यवसाय, तसेच इंटरनेटचा प्रसार यामुळे भारतीय आयटीईएस उद्योग आता दिवसेंदिवस आपले क्षेत्र वाढवत आहे आणि जागतिक बाजारपेठेसाठी एक कठीण प्रतिस्पर्धी बनला आहे. सॉफ्टवेअर आणि आयटी-सक्षम सेवेच्या निर्यातीत भारताच्या यशामुळे सेवांचा एक प्रमुख निर्यातदार बनला आहे आणि १९९० ते २०१३ या काळात जागतिक सेवा निर्यातीतील वाटा ०.६% वरून ३.३% पर्यंत वाढला आहे.
४. **पर्यटन सेवा (Tourism Services):** ऐतिहासिक वारसा, पर्यावरणातील विविधता, भूप्रदेश, समृद्ध संस्कृती आणि देशभरात पसरलेली नैसर्गिक सौंदर्याची ठिकाणे यामुळे भारतीय पर्यटन आणि आतिथ्य उद्योग हे भारतातील एक महत्त्वाचे सेवा क्षेत्र म्हणून उदयास आले आहे. अशा प्रकारे, पर्यटन हा आपल्या देशासाठी परकीय चलनाचा एक महत्त्वपूर्ण स्रोत आहे. २०१९ मध्ये, प्रवास आणि पर्यटनाचे जीडीपीमध्ये एकूण योगदान एकूण ६.८% होते आणि आर्थिक वर्ष २०२० मध्ये, भारतातील पर्यटन क्षेत्राचा देशातील एकूण रोजगारापैकी ८ टक्के वाटा होता. २०२९ पर्यंत भारतीय बाजारात सुमारे ५३ दशलक्ष रोजगार निर्माण होतील अशी अपेक्षा आहे.

सेवा क्षेत्राचे महत्त्व

१. २०२०-२१ मध्ये सेवा क्षेत्रासाठी सध्याच्या किंमतींवर एकूण मूल्यवर्धित (जीव्हीए) अंदाजे ९६.५४ लाख कोटी रुपये आहे आणि भारताच्या एकूण जीव्हीएच्या १७९.१५ लाख कोटी भारतीय रुपयांच्या जीव्हीएमध्ये ५३.८९% आहे. अशा प्रकारे, देशाच्या निव्वळ राष्ट्रीय उत्पादनात सर्वाधिक वाटा आहे.
२. **औद्योगिकीकरणाला चालना मिळते:** सेवा क्षेत्र उत्पादित वस्तूंच्या वितरणाच्या समर्थनार्थ वाहतूक, बँकिंग, वीज, दुरुस्ती किंवा दळणवळण अशा विविध सुविधा पुरवते, ज्याचा थेट परिणाम देशातील उद्योगाच्या विकासावर होतो. उदा.- वाहतूक प्रणाली मजूर, कच्चा माल आणि तयार माल त्यांच्या गंतव्यस्थानी नेण्यास मदत करते, उत्पादनासाठी बाजारपेठ तयार करण्यासाठी संप्रेषण नेटवर्कची आवश्यकता असते आणि उद्योगांची भरभराट होण्यासाठी आपल्याला बँकिंग आणि विजेची आवश्यकता असते. शिवाय, बाजारपेठेकडून मिळणारा अभिप्राय, जलद वितरण तसेच उत्पादने सानुकूलित करण्याची क्षमता हे सर्व सेवा उद्योगावर अवलंबून असते.
३. **वस्तूंच्या उत्पादकतेत वाढ:** सेवा क्षेत्र कामगारांना योग्य तांत्रिक ज्ञान/शिक्षण देण्याबरोबरच त्यांना योग्य वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्यास मदत करते. शिवाय, सेवा क्षेत्र संप्रेषण आणि वाहतूक प्रणालींचे संघटित नेटवर्क देखील सुलभ करते जे कामगारांमधील गतिशीलता आणि माहिती वाढविण्यात मदत करते. परिणामी उत्पादकता वाढते.
४. **उत्तम दर्जाचे जीवन प्रदान करते:** शिक्षण आणि आरोग्य, बँकिंग आणि विमा तसेच दळणवळण आणि वाहतूक या क्षेत्रात चांगल्या सेवा पुरवून सेवा क्षेत्राने देशातील जीवनमान उंचावण्यास मदत केली आहे आणि अशा प्रकारे देशाचा मानव विकास निर्देशांक (एचडीआय) उंचावण्यास मदत केली आहे.
५. **आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील वाढ:** भारताच्या सेवांच्या व्यापारात भरीव वाढ नोंदविण्यात आली कारण हा देश आयसीटी सेवांमध्ये जागतिक पातळीवर स्पर्धात्मक बनला, ज्यामुळे निर्यातीत अनेक पटींनी वाढ झाली आणि भारताच्या व्यापार अनुशेषात वाढ झाली. सेवा निर्यातीने सर्वसमावेशक आर्थिक प्रक्रियांना हातभार लावला आहे आणि चांगल्या पगाराच्या नोकऱ्यांची संख्या वाढवून आणि उच्च-उत्पादकता क्षेत्रात श्रमाचे पुनर्वाटप केले आहे.

भारतीय सेवा क्षेत्रासमोरील आव्हाने

भारताचे सेवा क्षेत्र हे जागतिक स्तरावर सर्वात महत्वाचे क्षेत्र आहे, जे देशाच्या जीडीपी मध्ये 60% योगदान देते. एक लाख पेक्षा जास्त व्यवसायांमध्ये जवळपास 50 लाख लोकांना रोजगार देते. सर्व नविन नोकऱ्यापैकी 57% पारंपरिक सेवा आधारित उद्योगामध्ये निर्माण होतील. देशातील रोजगारांच्या संधीचा मोठा भाग निर्माण केला आहे. तरी भारतातील सेवा क्षेत्रासमोर अनेक आव्हाने निर्माण झाली ती पुढीलप्रमाणे –

कुशल कामगारांचा अभाव:

भारतातील लघु आणि मध्यम उद्योग हे अत्यंत श्रमिक आहेत. एसएमई कामगारांना पुरेसे वेतन आणि त्यांना कायम ठेवण्यासाठी पुरेशी कामाची परिस्थिती देऊ शकत नाहीत. बरेच कुशल कामगार इतर देशांमध्ये स्थलांतरित होतात जेथे त्यांना चांगल्या वेतन आणि कामाच्या परिस्थितीत नोकऱ्या मिळू शकतात. कुशल कामगारांच्या या कमतरतेमुळे एसएमईना त्यांचा व्यवसाय आणि उत्पादकता चालवणे कठीण होते. शिवाय, कुशल कामगारांच्या कमतरतेमुळे, भारतातील एमएसएमईना अप्रशिक्षित किंवा अकुशल कर्मचारी नियुक्त करावे लागतात. या अकुशल कामगारांना कामावर घेतल्याने MSMEs द्वारे उत्पादित केलेल्या उत्पादनांची गुणवत्ता कमी होते कारण ते आंतरराष्ट्रीय किंवा देशांतर्गत मानके पूर्ण करू शकत नाहीत.

हे देखील लक्षात घेण्याजोगे आहे की एसएमईना वित्तविषयक काही समस्यांचा सामना करावा लागतो. बँका आणि वित्तीय संस्थांद्वारे अवलंबलेल्या किचकट प्रक्रियेमुळे SMEs साठी व्यवसाय कर्ज किंवा त्या बाबतीत, त्यांच्या कर्मचार्यांसाठी वैयक्तिक कर्ज देखील मिळवणे कठीण होते.

लोक प्रबळ

आधी सांगितल्याप्रमाणे, हे भारतीय सेवा क्षेत्र मानवी संपर्कावर अवलंबून आहे आणि ते लोककेंद्रित देखील आहे. सामाजिक अंतराच्या नियमांचा त्यांच्या जगण्याच्या क्षमतेवर गंभीर परिणाम झाला आहे आणि हालचालींवर गंभीर निर्बंध आणि संसर्गाची भीती यामुळे दबाव वाढतो. व्यवसायांचा एक मोठा भाग कायमचा बंद होण्याची शक्यता आहे, तर इतरांना जगण्यासाठी भरीव सरकारी मदतीची आवश्यकता असू शकते.

साथीच्या रोगामुळे सर्व क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणात व्यत्यय आला आहे, अनेक व्यवसाय तात्पुरते किंवा कायमस्वरूपी बंद आहेत. तथापि, तंत्रज्ञान प्लॅटफॉर्म, ई-कॉमर्स कंपन्या, आरोग्य सेवा, FMCG कंपन्या इत्यादीसारख्या काही क्षेत्रांमध्ये मागणी आणि पुरवठ्यात वाढ झाली आहे.

कर आकारणी

या क्षेत्राला अनेक प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करांचा त्रास सहन करावा लागत आहे आणि यामुळे सध्या सर्वाधिक कर आकारले जाणारे क्षेत्र बनले आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेत सेवा क्षेत्राच्या योगदानात गेल्या काही वर्षांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे, रोजगार निर्मिती या क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करत आहे. आमच्या विकासाच्या प्रयत्नांमध्ये त्यांनी महत्वाची भूमिका बजावली आहे आणि ती पुढेही करत आहे. या भरभराटीच्या आणि झपाट्याने वाढणाऱ्या सेवा क्षेत्रासाठी राज्य सरकार किंवा केंद्र सरकारकडून कर सुट्ट्या किंवा प्रोत्साहनांचे वाटप केलेले नाही. तथापि, दोघेही अनुकूल वातावरण तयार करण्यावर लक्ष केंद्रित करतात, विशेषतः वाढत्या इनपुट खर्चामुळे एमएसएमई आणि एसएमई विभागांना भेडसावणाऱ्या आर्थिक आव्हानांना तोंड देणे.

पायाभूत सुविधांचा अभाव

पायाभूत सुविधा आणि सेवांचा विकास ही केंद्र आणि राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. भारतात, वीज, शहरी वाहतूक, रस्ते वाहतूक, रेल्वे, पाणीपुरवठा, सांडपाणी आणि घनकचरा व्यवस्थापन आणि दूरसंचार यासारख्या विविध विभाग आणि एजन्सींच्या अंतर्गत विविध पायाभूत सुविधा अस्तित्वात आहेत.

पायाभूत सुविधांच्या कमतरतेमुळे व्यावसायिक संस्थांना जास्त खर्च येतो आणि त्यामुळे या सुविधांमधील गुंतवणुकीच्या समर्थनासाठी त्यांना सरकारवर अवलंबून राहावे लागते. पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प विकसित करण्यासाठी सरकारने खासगी क्षेत्राला प्रोत्साहन द्यावे.

पायाभूत सुविधांची उपलब्धता हे नेहमीच मोठे आव्हान राहिले आहे, विशेषतः ग्रामीण आणि निमशहरी भागात. बहुतेक लहान व्यवसाय ग्रामीण किंवा निमशहरी भागात आहेत जेथे बँकिंग आणि इतर वित्तीय सेवा जसे की बँकिंग उत्पादने, विमा उत्पादने, भांडवली बाजार उत्पादने इत्यादींच्या अभावामुळे वित्त उपलब्ध होणे कठीण आहे. यामुळे त्यांच्या कमी वाढीस हातभार लागला आहे.

बाजारातील अडथळे

व्यापार आणि सेवा क्षेत्रातील भारताचा व्यापार त्याच्या नॉन-डब्ल्यूटीओ भागीदार देशांसोबत अनेक बाजारपेठेतील प्रवेश अडथळ्यांमुळे बाधित झाला आहे. बाजारातील प्रवेशाच्या अनेक अडथळ्यांनी भारताच्या उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रातील नॉन-डब्ल्यूटीओ भागीदार देशांसोबतच्या व्यापारात अडथळा आणला आहे. उदाहरणार्थ, अमेरिका हा भारताचा सर्वात महत्त्वाचा व्यापारी भागीदार असूनही, प्रवेशासाठी अनेक अडथळे आहेत. यात समाविष्ट - कुशल सेवा प्रदात्यांना परवाना देणे जे सहसा यूएस मध्ये राज्य स्तरावर नियंत्रित केले जातात.

सारांश

भारतातील सेवा क्षेत्रात सर्व क्षेत्रांमध्ये सर्वाधिक रोजगार निर्मिती आहे. तर, त्यात मोठ्या वाढीची क्षमता आहे आणि अत्यंत उत्पादक रोजगार प्रदान करण्याची क्षमता आहे, ज्यामुळे महसूल निर्मिती होते. रोजगार निर्मितीच्या समस्येवर मात करण्यासाठी, स्किल इंडिया प्रोग्रामचे उद्दीष्ट २०२२ पर्यंत सुमारे ४० कोटी लोकांना बाजारपेठेशी संबंधित कौशल्ये प्रदान करणे हे आहे. कौशल्य विकास कार्यक्रमांमध्ये खासगी क्षेत्रातील उपक्रमांचा अवलंब करून आणि त्यांना आवश्यक तो निधी उपलब्ध करून देऊन हे करण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्याचप्रमाणे, मेक इन इंडिया कार्यक्रमाचे उद्दीष्ट देशातील उत्पादन क्षेत्राला चालना देणे हे आहे आणि अशा प्रकारे सेवा क्षेत्राच्या पोर्टफोलिओमध्ये भर घालण्यासाठी गुणक परिणाम होईल. अशा परिस्थितीत, स्टार्टअप इंडिया उपक्रम हा नाविन्यपूर्ण स्टार्टअप्सना पाठिंबा देण्याची ऑफर देऊन भारतातील उत्पादन तसेच सेवा उद्योग या दोहोंसाठी एक महत्त्वाचा सक्षम करणारा आहे. अशा प्रकारे आपण असे म्हणू शकतो की, आगामी काळात देशाचे भविष्य घडविण्यात सेवा क्षेत्र मोठी भूमिका बजावणार आहे.

संदर्भ

- 1) Das, D. K., Erubham, A. A., Agrawal, S., & Sengupta, S. (2013). Revisiting the Service-led Growth in India: Understanding India's service sector productivity growth. IARIW UNSW special conference
- 2) Eichengreen, B., & Gupta, P. (2009), The Two waves of Service Sector growth. NBER Working Paper
- 3) Jain, D., Nair, K., & Jain, V. (2015). Factors Affecting GDP (Manufacturing, Services, Industry): An Indian Perspective. Annual Research Journal of SCMS, Pune.
- 4) Mitra, A. (2020). Services Sector in India: Does it contribute to Population Movement and Poverty Reduction. IEG Working Paper series.
- 5) Mukherjee, A. (2013). The Services Sector in India. ADB working Series.
- 6) Nayyar, G. (2009). The Demand for Services A Mirror Image of Engel's Law for Food? Economic Series Working Paper: University of Oxford, Department of Economics.
- 7) <https://www.wikipedia.org/>

भारतातील कृषी आणि सेवा क्षेत्रातील समस्या आणि आव्हाने

मनिषा महादेव मस्के

(संशोधक विद्यार्थिनी), अर्थशास्त्र, स्वा. रा. ती. म. विद्यापीठ नांदेड.

प्रस्तावना-

भारतीय अर्थव्यवस्था वेगाने वाढणारी मानली जाते. आणि ती सर्वात प्रभावशाली आणि सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थानपैकी एक आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेत विविध क्षेत्रे आहेत. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या या क्षेत्रावर परिणाम करणारे विविध घटक आहेत. लोकसंख्या वाढीचा उच्च दर, दरडोई कमी उत्पन्न आणि बेरोजगारीचा दर हे ते घटक आहेत. भारतीय अर्थव्यवस्थेचे क्षेत्रे तीन विभागांमध्ये विभागले गेले आहे. प्राथमिक क्षेत्र, दुय्यम क्षेत्र आणि तृतीयक क्षेत्र. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या प्राथमिक क्षेत्रामध्ये कच्चा मालाच्या उत्खननात आणि उत्पादनात गुंतलेल्या उद्योगांचा समावेश होतो, जसे की शेती, वृक्षतोड, शिकार, मासेमारी, वनीकरण आणि खाणकाम. दुय्यम आर्थिक क्रियाकलापामध्ये कच्चा मालापासून तयार उत्पादनांचे उत्पादन समाविष्ट आहे. तृतीयक क्षेत्रात सेवा आधारित क्रियाकलाप समाविष्ट आहेत. आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये कृषी आणि संलग्न उद्योगात ३.९ टक्क्यांची वाढ होण्याची अपेक्षा उद्योग क्षेत्रात ११.८ टक्के तर सेवा क्षेत्रात ८.२ टक्के वाढ अपेक्षित होती. भारतीय अर्थव्यवस्थेचा बारकाईने अभ्यास केल्यास कृषी क्षेत्र हे अत्यंत महत्वाचे क्षेत्र ठरलेले दिसते. जेव्हा आपण कृषी व संलग्न क्षेत्र असा उल्लेख करतो तेव्हा कृषी, वने व मत्स्य या तिघांचा अंतर्भाव करतो. The National Accounts च्या वर्गीकरणप्रमाणे सेवा क्षेत्रात व्यापार, सेवा, सामाजिक सेवा, वैयक्तिक सेवा इत्यादींचा समावेश केला जातो. जागतिक व्यापार संघटना(डब्ल्यूटीओ) तसेच रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया सेवा क्षेत्रात वरील घटकांसमवेतच बांधकाम सेवांचाही समावेश करते.

उद्दिष्टे-

१. भारतातील कृषी आणि सेवा क्षेत्राचा अभ्यास करणे.
२. भारतातील कृषी आणि सेवा क्षेत्राला भेडसावणाऱ्या विविध समस्यांचा अभ्यास करणे.
३. भारतातील कृषी आणि सेवा क्षेत्रासमोरील उद्भवणाऱ्या आव्हानांचा अभ्यास करणे.

संशोधन पध्दती-

सदरील संशोधन हे द्वितीयक साधनसामग्रीवर आधारित आहे. आवश्यक साधनसामग्री ही विविध लेख, संशोधन पेपर, तज्ञ व्यक्ति, अहवाल, विविध संकेतस्थळे, मासिक यावरून घेतली आहेत.

भारतातील कृषी क्षेत्र-

शेती हा भारतातील अर्थव्यवस्थेचा कणा मानला जातो. हे अर्थव्यवस्थेच्या प्रमुख गतिमान घटकांपैकी एक मानले जाते आणि महसुलच्या स्वरूपात प्रचंड लाभांश निर्माण करण्यासाठी जबाबदार आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेचा उच्च विकास दर असूनही, ती अजूनही चांगल्या स्थितीत नाही, अनेक समस्या आणि आव्हाने आहेत ज्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. भारत हा मसाले, कडधान्ये आणि दूध यासारख्या वस्तूंचा प्रमुख पुरवठादार आहे, त्याचा देशाच्या GDP मध्ये मोठा वाटा आहे. बहुसंख्य भारतीयांच्या जीवनावर त्याचा परिणाम होतो. आज कृषीप्रधान भारतीय विकसनशील अर्थव्यवस्थेसमोरील कृषी विकासासंदर्भात चिंतेची बाब असून याचा परिणाम भारतीय शेतकऱ्यांवर झाल्यामुळे ही सर्वात मोठी खेदाची बाब आहे. जर शेतकऱ्यांवरच संकट आले तर संपूर्ण भारतावर संकट आल्याचे राहणार नाही. शेतकरी हा जगाचा पोशिंदा आहे असे म्हटले जाते. परंतु शेतकरी जर उपाशी पोटी राहत असेल तर एक दिवस असा येणार की सर्वानाच उपाशी राहावे लागेल.

म्हणून शेतकऱ्यांच्या समस्यांचा विचार करून त्यावर उपाय योजना करणे गरजेचे आहे. अलीकडच्या दोन-तीन वर्षांत पश्चिम महाराष्ट्रासारख्या प्रगत भागातसुद्धा आत्महत्यांचे लोण पसरले आहे. यावरून भारतीय कृषी अर्थव्यवस्था अतिशय दुरावस्थेत सापडली आहे. यात शंका नाही. सुप्रसिध्द कृषीशास्त्रज्ञ स्वामिनाथन यांनी भारतीय कृषी व्यवस्थेत काहीतरी भयंकर चूक होत आहे. व जर कृषी क्षेत्रात चूक होत असेल तर इतर कोणत्याही क्षेत्राचे भले होऊ शकणार नाही. असे म्हटले आहे.

भारतातील कृषी क्षेत्रातील समस्या-

जगभरातील शेतकरी अनेक समस्यांनी त्रस्त आहेत. या समस्यांचा अप्रत्यक्ष आणि थेट शेतकऱ्यांच्या जीवनावर परिणाम होतो. शिवाय शेती पद्धती आणि शेतीच्या इतर पैलुंसाठी संसाधने आणि वेळ लागू शकतो. अन्न उद्योगात शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या समस्यांकडे विशेषतः लक्ष दिले जात नाही. शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या समस्यांकडे विशेषतः लक्ष दिले जात नाही. शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या प्रमुख समस्यांवर प्रकाश टाकण्यात येईल.

-) कृषी क्षेत्रात पायाभूत सुविधांचा अभाव- शेतकऱ्यांना भेडसावणारा सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे पायाभूत सुविधांचा अभाव यात खराब रस्ते, वाहतूक सुविधा आदीचा समावेश होतो.
-) उच्च दर्जाच्या बियाणांचा अभाव- उच्च पीक उत्पादन मिळण्यासाठी शेतीमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या बियाण्याची गुणवत्ता आवश्यक आहे. कृषी उत्पादनात सातत्यापूर्ण वाढ होण्यासाठीही हे महत्वाचे आहे.
-) आधुनिक शेती उपकरणांचा अभाव- शेती उपकरणांचा अभाव ज्यामुळे आधुनिक शेती पद्धतींच्या आवश्यकतांशी जुळवून घेण्याची त्यांची क्षमता बाधित होऊ शकते. तेव्हा शेतकऱ्यांना उपकरणे वापरण्याचे प्रशिक्षण दिले जाते, तेव्हा त्यांचे जीवन लक्षणीयरीत्या विकसित होऊ शकते.
-) सिंचन समस्या- दुष्काळात भूपृष्ठावरील पाण्याचे स्रोत कोरडे पडल्यावर शेतकऱ्यांना अनेकदा भूजल संसाधनांवर परत जावे लागले आहे. इतर बाबतीत, पुरेशा पृष्ठभागावर पाणी उपलब्ध असतानाही भुजलावर अवलंबून राहिल्याशिवाय त्यांच्याकडे पर्याय नव्हता.
-) भांडवलाची कमतरता – आर्थिक संसाधनांच्या कमतरतेमुळे केवळ उत्पादकतेवरच परिणाम होत नाही तर कृषी उत्पादनाच्या गुणवत्तेवरही परिणाम होतो. काही विकसनशील देशांतील शेतकऱ्यांना चांगले तंत्रज्ञान, यंत्रसामग्री आणि उपकरणे यामध्ये गुंतवणुकीसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध नसतो ज्यामुळे निकृष्ट दर्जाचे कृषी उत्पादन होते.

भारतीय शेती समोरील आव्हाने-

भारतीय शेती समोरील महत्वाच्या आव्हानांसंदर्भात पुढील बाबींचा आढावा घेतला आहे. भारतातील शेतजमिनीचे वाढते विभाजन व तुकडीकरण ही फार मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. भारतात शेतीची उत्पादकता घटत चालले आहे. देशात विजेची टंचाई असल्यामुळे शेतीसाठी विजेचा वापर मर्यादित आहे. देशात एकीकडे कृषी उत्पादनात वाढ घडवून आणली जात आहे. व दुसरीकडे साठवणुकीच्या सोयी अभावी लाखों टन धान्य सडत आहे. देशात निसर्गाच्या लहरीपणामुळे शेती क्षेत्रात कायम अनुकूल उत्पादन होत नसून प्रत्येक वर्षी त्यात घट किंवा वाढ होत आहे. भारतीय विपणनाच्या क्षेत्रात मध्यस्थांची भूमिका मजबूत असल्याने शेतकरी व ग्राहक कायम लाभापासून वंचित राहून खरा लाभ हेच मध्यस्थ गिळंकृत करतात. भारतात नदीचे पाणी व पुराच्या अयोग्य नियोजनामुळे देशात कोणत्या भागात कोरडा दुष्काळ तर कोणत्या भागात ओला दिसून येतो. देशातील उत्पादनाचे तंत्र शेतकऱ्यांच्या हलाखीची आर्थिक व शासनाचे शेतीविषयक धोरण सामान्य शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचू न शकल्याने आजही बहुतांशी शेती परंपरागत तंत्राद्वारे केली जाते. ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधांच्या अभावामुळे शेती क्षेत्रातही विकास न करण्याची मानसिकता बळावते. शेतीला भांडवलाची नेहमीच टंचाई भासते. देशात कर घ्यायला ९.९ टक्क्यांनी कर्ज सहज उपलब्ध असून ट्रॅक्टर साठी १४ टक्के

व्याजदर घावा लागतो. भारतीय शेतकरी कर्जातच जन्मतो, कर्जातच जगतो व कर्जातच मरतो? हे कडू सत्य आजही सहज बघायला मिळते. अशाप्रकारे भारतीय शेतकर्यांना अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागते.

भारतीय सेवा क्षेत्र -

सेवा क्षेत्रात व्यापार, हॉटेल, रेस्टॉरंट, वाहतूक, साठवण, दळणवळण, वित्तीय सेवा, विमा, रिअल इस्टेट, व्यवसाय सेवा, सामाजिक सेवा, वैयक्तिक सेवा इत्यादींचा समावेश केला जातो. जागतिक व्यापार संघटना (WTO) तसेच रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया सेवा क्षेत्रात वरील घटकांसमवेतच बांधकाम सेवांचा ही समावेश करते. सेवक्षेत्राने अर्थव्यवस्थेत केलेल्या एकूण मूल्यवर्धनाने म्हणजेच GVA ने २०२१-२२ च्या जुलै -सप्टेंबर या तिमाहीत कोरोनापूर्व पातळी ओलंडण्यात यश मिळविले. मात्र ज्या क्षेत्रांमध्ये व्यक्तींचा परस्पर-स्पर्श मोठ्या प्रमाणात होतो. अशा व्यापार, वाहतूक इ. क्षेत्रांचे एकूण मूल्यवर्धन अद्यापी कोरोनापूर्व स्तराच्या खालीच आहे. एकंदर सेवाक्षेत्राच्या एकूण मूल्यवर्धनात २०२१-२२ मध्ये ८.२ टक्के आहे. २०२१-२२ च्या पूर्वार्धात सेवाक्षेत्रात १६.७ अब्ज अमेरिकी डॉलर इतकी थेट परकीय गुंतवणूक झाली. भारताकडे आलेल्या थेट परकीय गुंतवणुकीच्या ओघापैकी हे प्रमाण ५४ टक्के आहे. IT-BPM म्हणजे माहिती तंत्रज्ञान आणि व्यवसाय प्रकिया व्यवस्थापन सेवांच्या महसूल २०२०-२१ मध्ये १९४ अब्ज अमेरिकी डॉलरपर्यंत पोहोचला. याच काळात या क्षेत्रात काम करणाऱ्यांची संख्या १.३८ लाखांनी वाढली. स्टार्ट-अप उद्योगांना पोषक वातावरण मिळवून देण्यामध्ये अमेरिकी आणि चिननंतर म्हणजेच जगात तिसरा क्रमांक भारताचा लागतो.

सेवा क्षेत्रासमोरील समस्या-

-) अपुरी व्यवसाय विकास कौशल्य- छोट्या व्यवसायांना विस्तार योजनांवर निर्णय घेणे कठीण जाते कारण त्यांना व्यवसायाचा विस्तार करण्यासाठी किती गुंतवणूक करावी हे माहीत नसते. ते त्यांच्या क्षेत्रातील तज्ञ असू शकतात, परंतु त्यांच्याकडे संपूर्णपणे व्यवसाय चलविण्याचे ज्ञान नसू शकते.
-) तज्ञाचा सल्ला न मिळणे-सेवा क्षेत्रात व्यवसायाच्या अनेक संधी आहेत. या विजेत्यांना समजून घेणे आणि त्यांचा सर्वोत्तम पध्दतीमध्ये वापर करणे हे तज्ञाना माहिती असते.
-) व्यावसायिक उद्दिष्टे स्पष्ट नसणे- व्यवसायाची स्पष्ट उद्दिष्टे असल्यास व्यवसाय वाढल्यास मदत होईलच शिवाय दीर्घकाळ टिकेल. आणि जर उद्दिष्टे स्पष्ट नसेल तर व्यवसाय टिकणार नाही.
-) विपणन मांडणी- व्यवसाय सध्याच्या ग्राहकाला सकारात्मक अनुभव देण्यासाठी अधिक लक्ष केंद्रित करतो. हा एक उत्तम दृष्टिकोण आहे. कारण ग्राहकांचा प्रत्येक अनुभव मोजला जातो आणि नवीन ग्राहक आणण्यास मदत करते.

सेवा क्षेत्रासमोरील आव्हाने-

भारतातील सेवा क्षेत्र, आर्थिक वाढ आणि रोजगाराचे प्रमुख चालक असताना अनेक आव्हानांना तोंड घावे लागले.

-) नियामक जटीलता- जटिल आणि वारवार बदलणारे नियम सेवा क्षेत्रातील व्यवसायांसाठी अडथळे निर्माण करून शकतात.
-) पायाभूत सुविधांची अडचण- अपुरी पायाभूत सुविधा जसे की वाहतूक आणि रसद सेवांच्या कार्यक्रम वितरणात अडथळा आणू शकतात.
-) कुशल कामगारांची कमतरता- भारत मोठ्या संख्येने पदवीधर आणि कुशल व्यवसायिकांची निर्मिती करत असताना, कर्मचारांकडे असलेली कौशल्ये आणि काही सेवा क्षेत्राच्या मागण्या यांच्यात संबंध तोडला जाऊ शकतो.
-) तंत्रज्ञानाचा अवलंब - भारताने आयटी आणि सॉफ्टवेअर सेवा क्षेत्रात लक्षणीय प्रगती केली असताना. इतर अनेक सेवा उद्योग कार्यक्षमता आणि स्पर्धात्मतेसाठी तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यात मागे आहेत. आजच्या जागतिक सेवा वातावरणात डिजिटल परिवर्तन आवश्यक आहे.

五) डेटा गोपनीयता आणि सुरक्षा- डिजिटल युगात, डेटा गोपनीयता आणि सुरक्षिततेबद्दल चिंता अधिक स्पष्ट झाली आहे. सेवा प्रदात्यांनी जटिल डेटा संरक्षण कायदे नेव्हीगेट करणे आणि ग्राहक डेटाची सुरक्षित हाताळणी सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे.

निष्कर्ष-

मोठ्या लोकसंख्येमुळे भारतीय अर्थव्यवस्था ही जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून ओळखली जाते. भारताची अर्थव्यवस्था तीन विभागांमध्ये विभागली गेली आहे. प्राथमिक क्षेत्र, दुय्यम क्षेत्र. प्राथमिक क्षेत्र हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा मानला जातो. कारण भारतीय लोकसंख्येपैकी निम्मी लोक उपजीविकेसाठी प्राथमिक क्षेत्रावर अवलंबून आहेत. दुय्यम क्षेत्रातील क्रियकलांमध्ये ऊस उत्पादन, कापड उद्योग, कार उत्पादन इत्यादींचा समावेश होतो. अर्थव्यवस्थेत सेवा क्षेत्रात विमा बँकिंग, आर्थिक आणि रुग्णालय सेवा समाविष्ट आहेत.

संदर्भसूची-

-) देसले के. जी. (२०१५) 'दिपस्तंभ स्पर्धा परीक्षा अर्थशास्त्र-१' जळगाव, दीपस्तंभ प्रकाशन.
-) सिंह रमेश (२०१९) 'भारतीय अर्थव्यवस्था' चेन्नई, तामिळनाडू, Mc Graw Hill Education Private Limited.
-) कविमंडन विजय (२००६) 'कृषी अर्थशास्त्र' प्रथम आवृत्ती नागपूर, मंगेश प्रकाशन.
-) पुरोहित वसुंधरा (२०१६) 'कृषी अर्थशास्त्र' औरंगाबाद, विद्याबुकस प्रकाशन.
-) दातिर आर.के. (२००७) 'शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या' योजना.
-) Vedamani Basil Hans (2023) 'Service Sector And India's Economic Development- Opportunitites, Challenges And Policy Issues' <https://researchgate.net/publication/374371947>.
-) Shahid Jibran.Azra Mufti(2019) 'Issues and Challenges in Indian agriculture',International Journal of Commerce And Bussiness Management.
-) Mohammad Mubashir.Arshad Bhat (2021) 'Agriculture and Farming Community in India; Challenges, Problems and Possible Solutions' <https://www.researchgate.net/publication/355730895>
-) शृंगारे डी. के.सांगोळे जे. डी. (२०२३) 'भारतीय कृषी क्षेत्रातील आव्हाने आणि पर्याय',International Conference on Multi Disciplinary Research E-ISSN:2582-2160
-) धोटे कि. ह. (२०१६) 'भारतीय शेतकऱ्यांपूढील समस्या व शेती समोरील आव्हाने' ISSN-2230-7850 Volume-6.
-) <https://www.jiva.ag>
-) <https://media.com>
-) <https://nextias.com>
-) <https://pib.gov.in>

भारतीय कृषी निर्यात: एक अभ्यास

डॉ भरत बाबुराव नागरगोजे

सहायक प्राध्यापक, अर्थशास्त्र विभाग,
श्री शिवाजी महाविद्यालय, परभणी

डॉ दिगंबर भ. रोडे

विभाग प्रमुख व संशोधन मार्गदर्शक,
अर्थशास्त्र विभाग, श्री शिवाजी महाविद्यालय,
परभणी

प्रस्तावना:-

भारत हा कृषीप्रधान देश म्हणून ओळखला जातो. आजही भारतातील जवळपास 65 ते 70 टक्के लोकसंख्या ही शेती व शेती संबंधित व्यवसायावर अवलंबून आहे. भारतीय शेतीचा इतिहास फार जुना आहे. भारतात शेतीचा प्रारंभ नवाशमयुगात झाला असे मानतात म्हणजेच शेतीचा हा निओलिथिक काळ इ. स. पूर्व 1000 वर्षांचा गणला जातो. त्यापूर्वी मानव हा रानटी अवस्थेत असल्याचे दिसून येते. यानंतर इ.स. पूर्व 5000 ते 3000 म्हणजेच ताम्रपाषाण युग होय. या काळात लोक शेती व घरे बांधून स्थायिक झाले त्यामुळे त्या काळात भारतातील शेतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रगती झाली. त्या काळात सुद्धा लोक इराण, इजिप्त, मेसोपोटेमिया इत्यादी देशांशी व्यापार करीत होते. त्यानंतर मोहें-जो-दडो आणि हडप्पा येथील उत्खननावरून हिंदू संस्कृती उदयास. या संस्कृतीमधील लोकांचा मुख्य व्यवसाय हा शेती असून कापूस, जव, दरबुते, खजूर व भाजीपाला यांचे ते मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घेत असत. इ.स. पूर्व 2000 इ.स. पूर्व 800 हा वैदिक काळ म्हणून गणला जातो. या कालखंडात भारतामध्ये आर्य लोकांचे वास्तव्य दिसून येते. आर्य लोकांचा मुख्य व्यवसाय शेती होता. त्यामुळे एकंदरीतच असे दिसून येते की भारतीय शेतीचा इतिहास हा फार जुना असून त्यामध्ये काळाच्या ओघात सतत बदल होत गेलेला दिसून येतो.

भारतासारख्या विकसनशील देशांमध्ये शेतीला खूप महत्त्व असते. भारताच्या बाबतीत विचार केला असता असे दिसून येते की प्राचीन कालखंडापासून भारतीय लोकांचा मुख्य व्यवसाय हा शेती आहे. फक्त भारतातच नाही तर जगातील सर्वच देशांमध्ये शेती क्षेत्राकडे एक महत्त्वाचा व्यवसाय म्हणून पाहिले जाते. भारतातील 70 टक्के लोकसंख्या ग्रामीण भागात राहते आणि या लोकांचा मुख्य व्यवसाय शेती हाच आहे. त्यामुळे शेती हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा मानला जातो. भारताच्या बाबतीत पाहिले तर देशाच्या राष्ट्रीय उत्पन्नात शेतीचा वाटा पूर्वीपासूनच जास्त राहिलेला दिसून येतो म्हणजेच 1950-51 साली भारताच्या एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नात शेतीचा वाटा 56.5% इतका होता. परंतु तो दिवसेंदिवस कमी होत गेला आणि आज 2022-23 मध्ये तो 15 टक्क्यांपेक्षा कमी झालेला दिसून येतो. शेती क्षेत्राचा राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाटा हा कमी जरी होत चाललेला असेल तरीसुद्धा देशाच्या अर्थव्यवस्थेत शेती क्षेत्राचे महत्त्व हे खूप मोठ्या प्रमाणात असल्याचे दिसून येते. भारतातून पूर्वीपासूनच शेतीसंबंधीत उत्पादनांची मोठ्या प्रमाणात निर्यात केली जात होती यामध्ये चहा, मसाल्याचे पदार्थ, कॉफी, तांदूळ, तंबाखू, गहू, तेलबिया, साखर, फळे, भाजीपाला, सुती वस्तू, कपडे, कापूस, ताग व डाळी यांचा समावेश होतो. म्हणजेच भारतातून निर्यात होणाऱ्या एकूण निर्यातीत शेती क्षेत्राचा वाटा हा खूप जास्त असल्याचे दिसून येते.

WTO च्या 2019 च्या अहवालानुसार जगातील कृषी निर्यात करणाऱ्या देशांच्या यादीत भारत हा 9 क्रमांकावर असून भारताचा जागतिक शेती निर्याती 3.1% वाटा असल्याचे दिसून येते. तर शेती निर्यातीत युरोपियन युनियन हा प्रथम क्रमांकावर असून त्याचा जगातील एकूण शेती निर्यातीत 16.1% वाटा आहे. भारत हा तांदूळ निर्यातीत प्रथम स्थानी असून एकूण तांदूळ निर्यात 33% तर थायलंड दुसऱ्या क्रमांकावर असून एकूण तांदूळ निर्यातीत 20% आणि व्हिएतनाम 3 क्रमांकावर असून 12% तांदूळ निर्यात करतो. कापूस निर्यातीत जगात भारताचा 3 क्रमांक असून भारत 7.6% एवढी कापसाची निर्यात करतो यावरून असे स्पष्ट होते की देशाच्या एकूण निर्यातीत कृषी क्षेत्राचा हिस्सा मोठ्या

प्रमाणात आहे. 11 जून 2021 पर्यंत भारतातून कृषी व कृषी संबंधित उत्पादनाची निर्यात ही 17.34% एवढी असून त्याची मूल्य 49.25 अब्ज डॉलर एवढे आहे.

संशोधन अभ्यासाची उद्दिष्टे

1. विदेशी व्यापार संकल्पनेचा आढावा घेणे.
2. देशाच्या एकूण निर्यातीतील कृषिक्षेत्राचे योगदान अभ्यासणे.
3. आर्थिक विकासात आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे महत्त्व जाणून घेणे.
4. शेतमाल निर्यातीतील समस्या अभ्यासणे.

संशोधन विषयाची गृहिते:

1. देशाच्या आर्थिक विकासात विदेशी व्यापार महत्त्वाचा दिसून येतो.
2. एकूण निर्यातीत शेती क्षेत्राचा निर्यात वाढा जास्त असल्याचे दिसून येते.

संशोधन पद्धती:

आंतरराष्ट्रीय निर्यातीत भारतीय कृषीचा वाढा या संशोधन विषयाच्या अभ्यासासाठी द्वितीय साधनसामग्रीचा आधार घेतलेला आहे. या संशोधन विषयाच्या अभ्यासासाठी भारताचा आर्थिक पाहणी अहवाल, विविध संदर्भ ग्रंथ, विविध पाक्षिक, मासिक, वेगवेगळ्या प्रकारचे लेख, पुस्तके, वेगवेगळ्या वेबसाईट व विकिपीडिया यांचा आधार घेतलेला आहे. भारताच्या कृषी निर्यातीचा आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील वाढा स्पष्ट करण्यासाठी सरासरी मूल्य व टक्केवारी इत्यादी साधनांचा उपयोग करण्यात आलेला आहे.

अभ्यास विषयाचे महत्त्व

आजच्या जागतिकीकरण व उदारीकरणाच्या युगात मुक्त व्यापार धोरणांचा स्वीकार केल्यामुळे सर्वच देशांचा एकमेकांसोबतचा व्यापार मोठ्या प्रमाणात वाढलेला आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यापारामुळे देशा देशातील परस्पर संबंध सुधारून मोठ्या प्रमाणात विविध वस्तू आणि सेवांची आयात निर्यात केली जात आहे. परंतु या आयात निर्यातीत कृषी क्षेत्राचे प्रमाण किती आहे त्याचबरोबर कोणकोणत्या शेती संबंधित वस्तूंची आयात निर्यात केली जाते त्यांचे मूल्य किती आहे तसेच त्यांच्या आयात निर्यातीतील समस्या कोणकोणत्या आहेत. शेती उत्पादनात वाढ करण्यासाठी कोणकोणत्या नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो. त्याचबरोबर शेती क्षेत्रात सुधारणा करून शेती क्षेत्राचा वाढा वाढविण्यासाठी विविध देशात काय प्रयत्न केले जातात हे अभ्यासण्यासाठी सदरील संशोधन विषयाची निवड करण्यात आलेली आहे.

आंतरराष्ट्रीय/ विदेशी व्यापार:

मानवाच्या गरजा या अनंत असल्यामुळे काही गरजा या देशातल्या देशात वस्तूंचे उत्पादन करून पूर्ण करता येतात. परंतु काही गरजा अशा असतात की त्यांची पूर्तता करण्यासाठी दुसऱ्या देशांवर अवलंबून राहावे लागते. प्रत्येक देशाची भौगोलिक परिस्थिती ही वेगवेगळी असते त्यामुळे त्या त्या देशातील नैसर्गिक साधन संपत्तीची उपलब्धता कमी जास्त असते. त्याचाच परिणाम म्हणजे काही देशात विशिष्ट वस्तूंचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात करता येते तर काही वस्तूंचे उत्पादन करणे अशक्य असते, त्यामुळे जगातील कोणताच देश हा स्वयंपूर्ण नाही. त्यामुळे एका देशात काही वस्तू जास्त प्रमाणात उपलब्ध असतात तर काही वस्तू कमी प्रमाणात उपलब्ध असतात त्यामुळे त्यांना इतर देशांकडून वस्तू

ध्याव्या लागतात. देशा देशातील ही कमतरता दूर करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय/विदेशी व्यापाराचा जन्म झाला असे म्हणतात.

विदेशी व्यापाराच्या व्याख्या-

सर रॉयहेरोल्ड- "आंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्राचा संबंध त्या सर्व आर्थिक व्यवहारांशी आहे जे देशाच्या सीमेबाहेर होतात"

"एका देशाची दुसऱ्या विविध देशांशी जी वस्तू व सेवा यांची देवाणघेवाण होते त्याला परकीय विदेशी व्यापार असे म्हणतात".

विदेशी व्यापाराचे प्रकार:

आयात व्यापार: जेव्हा इतर देशांकडून वस्तू आणि सेवांची मागणी केली जाते तेव्हा त्यास आयात व्यापार असे म्हणतात.

निर्यात व्यापार: जेव्हा स्वदेशातून इतर देशांना वस्तू आणि सेवांची विक्री केली जाते तेव्हा त्यास निर्यात व्यापार असे म्हणतात.

पुनर्निर्यात व्यापार: जेव्हा कोणत्याही देशाकडून वस्तू व सेवांची आयात करून पुन्हा त्यांची दुसऱ्या देशाला निर्यात केली जाते तेव्हा त्यास पुनर्निर्यात व्यापार असे म्हणतात.

विदेशी व्यापाराचे महत्त्व:-

1. रोजगारात वाढ: आंतरराष्ट्रीय व्यापारामुळे देशात वस्तू उत्पादनात विशेषीकरण होते परिणामी मोठ्या प्रमाणात उत्पादनात वाढ होते त्याचाच परिणाम म्हणजे देशात रोजगारात वाढ घडून येते.
2. राष्ट्रीय उत्पन्नात वाढ: विदेशी व्यापारामुळे देशात उत्पादित वस्तू आणि सेवांची मोठ्या प्रमाणात निर्यात करून त्या बदल्यात विदेशी चलन मोठ्या प्रमाणात प्राप्त होते परिणामी देशाच्या राष्ट्रीय उत्पन्नात वाढ घडून येते.
3. टंचाईच्या प्रश्नावर उपाय: काही देशांची भौगोलिक आणि नैसर्गिक परिस्थिती प्रतिकूल असते. काही देशात लोकसंख्या वाढ अयोग्य नियोजन यामुळे वस्तूंची टंचाई निर्माण होते परिणामी वस्तूंच्या किमतीत मोठ्या प्रमाणात वाढ होते तेव्हा अशा वस्तूंच्या सामान्य लोकांना उपभोग घेणे शक्य होत नसते. अशावेळी या वस्तूंची तो देश इतर देशांकडून आयात करतो आणि अशा समस्येवर मात केली जाते.
4. 4 नवीन तंत्रज्ञानाची उपलब्धता: आंतरराष्ट्रीय व्यापारामुळे देशा देशात वस्तू आणि सेवा यांची मोठ्या प्रमाणात देवाण-घेवाण होत असते. वस्तू आणि सेवांबरोबरच विकसित देशातील तंत्रज्ञान हे विकसनशील आणि अविकसित देशांना सहजपणे उपलब्ध होत असते.
5. 5 उत्पादनक्षमतेत वाढ: आंतरराष्ट्रीय व्यापारामुळे उत्पादनाच्या भूमी, श्रम, भांडवल आणि संघटन यांच्या उत्पादनक्षमतेत तंत्रज्ञानाच्या साह्याने वाढ होते. त्यामुळे उत्पादनाच्या दर्जात गुणात्मक वाढ होऊन वस्तूंचा दर्जा सुधारतो आणि उत्पादन खर्च कमी होतो परिणामी उत्पादनक्षमतेत वाढ घडून येते.

भारताच्या एकूण राष्ट्रीय निर्यातीतील कृषी क्षेत्राचा वर्षानिहाय वाटा

वर्ष	एकूण राष्ट्रीय निर्यात (रु कोटी.)	कृषी निर्यात (रु कोटी.)	एकूण राष्ट्रीय निर्यातीत कृषी निर्यातीचा वाटा (%)	कृषी निर्यातीतील वार्षिक वृद्धीदर
2011-12	1465959.39	182801.00	12.47	-
2012-13	1634318.28	227192.61	13.90	0.24
2013-14	1905011.08	262778.54	13.79	0.16
2014-15	1896348.42	239681.04	12.64	-0.09
2015-16	1716384.39	215396.32	12.55	-0.10
2016-17	1849433.55	226651.91	12.26	0.05
2017-18	1956514.52	251563.94	12.86	0.11
2018-19	2307726.19	274571.28	11.90	0.09
2019-20	2219854.17	252976.06	11.40	-0.08
2020-21	2159043.00	308830.00	14.30	0.22

संदर्भ: Directorate general of commercial intelligence and statistics, dept of commerce

वरील तक्त्याच्या आधारे एकूण निर्यातीतील कृषी निर्यातीचे योगदान महत्वाचे आहे असे सांगता येते. असेअसले तरी कृषिप्रधान देशाच्या दृष्टीने विचार केला असता व शेती व्यवसायात कार्यरत लोकसंखेचा विचार करता कृषी निर्यात कमी आहे असेच म्हणावे लागेल. मागील दहा वर्षांच्या वृद्धीदर आकडेवारी अभ्यासावरून असे दिसते कि शेतमाल निर्यातीत फारशा बदल (वाढ) झालेला नाही.

शेतमाल निर्यातीतील समस्या आणि उपाय:

भारत हा कृषिप्रधान देश असल्यामुळे भारतातील लोकांचा मुख्य व्यवसाय शेती हाच आहे भारताच्या एकूण निर्यातीपैकी कृषी क्षेत्राचा वाटा हा 17.34% असून इतर देशांच्या तुलनेने तो खूप कमी असलेला दिसून येतो. परंतु 1991 च्या उदारीकरण, जागतीकरण आणि खाजगीकरण त्याचबरोबर निर्यात विषयक धोरणाचा परिणाम हा भारतीय शेतकऱ्यांवर झालेला दिसून येतो. तरीसुद्धा जागतिक स्तरावर विचार केला असता भारतातील कृषी निर्यातीचे प्रमाण हे खूपच कमी असलेले दिसून येते.

कृषी निर्यात कमी असण्याची कारणे

1. भारतात कृषी उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होत असले तरी लोकसंख्या ही प्रचंड आहे. कृषी उत्पादनाचा मोठ्या प्रमाणात उपभोग केला जातो. परिणामी कृषी उत्पादनात विक्री योग्य वाढावा निर्माण होत नाही.
2. भारतातील शेती ही आजही पारंपारिक पद्धतीने केले जाते त्यामुळे शेतमालाचा दर्जा हा कमी प्रतीचा आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कृषीमाल इतर देशांच्या तुलनेत टिकाव धरू शकत नाही.
3. भारतामध्ये जे काही शेती उत्पादन केली जाते त्यांचा साठा करण्यासाठी शीतकरण सुविधा नाहीत.
4. भारतातील शेतकऱ्यांना उत्पादित कृषी मालाची निर्यात करण्यासाठी शासन स्तरावरून कसल्याही प्रकारची अनुदान किंवा प्रोत्साहन दिले जात नाही.
5. भारतामध्ये शेतमाल निर्यात केंद्राची कमतरता आहे.

6. भारतात शेती उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात रासायनिक खतांचा वापर केला जातो. परिणामी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर शेतमाल निर्यातीत अडथळे निर्माण होतात.
7. भारतातील लोक शेतीकडे व्यावसायिक दृष्टिकोनातून न पाहता उपजीविकेचे साधन म्हणून पाहतात.
8. कृषि माल निर्यातीमध्ये भारतातील शेतकऱ्यांचा प्रत्यक्ष सहभाग खूपच कमी आहे.

कृषी निर्यात वाढीसाठी उपाय

1. भारतातील कृषी मालाची निर्यात मोठ्या प्रमाणात व्हावी यासाठी शासनाने लोकांना अनुदान देऊन प्रोत्साहित करावे.
2. देशामध्ये शेतमाल जास्त काळ टिकून राहावा यासाठी शीतगुहाची व्यवस्था करावी.
3. भारतात मोठ्या प्रमाणावर विशेष कृषी क्षेत्र (SAZ)स्थापन करावी, ज्यामुळे कृषी निर्यातीस चालना मिळेल.
4. उत्पादित शेतमालाची योग्य प्रतवारी करावी.
5. लोकांचा शेतीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन कसा बदलेल यासाठी शासनाने शेतकऱ्यांना वेळोवेळी मार्गदर्शन करावे.

संदर्भ:

1. एम. एल. झिंगन(2011), आंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र, वृंदा पब्लिकेशन्स, दिल्ली.
2. संतोष सचदेव(2000), भारतातील कृषी निर्यात: पूर्व आशियातील घाव, न्यू सॅचुरी पब्लिकेशन.
3. डॉ. एस. व्ही. ढमढेरे(2010), आंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र, डायमंड पब्लिकेशन, पुणे.
4. काविमंडन विजय, कृषी व ग्रामीण अर्थशास्त्र, श्री मंगेश प्रकाशन, नागपूर.
5. 'भारताची आर्थिक पाहणी' अहवाल- 2011-12.
6. www.wikipedia

आधुनिक विपणन(मार्केटिंग),डिजीटल मार्केटिंग,ई.मार्केटिंग,एम मार्केटिंग दृष्टीक्षेप.

प्रा. विजय शिवाजीराव पवार.

सहयोगी प्राध्यापक

वाणिज्य व व्यवस्थापन विभाग

ज.जि.म.वि.प्र.सह.समाजाचे,

कला,वाणिज्य आणि विज्ञान महाविद्यालय,वरणगाव, त.भुसावळ,जि.जळगाव.

विपणन / मार्केटिंग.

वस्तूच्या नियोजना पासून वस्तू शेवटच्या उपभोक्त्याला मिळेपर्यंत कराव्या लागणार्या कमी ,अधिक सर्व कृतींचा समावेश ज्या कार्यात केला जातो त्याला सर्व साधारणपणे विपणन / मार्केटिंग असे ओळखले जाते.कॉमर्स म्हणजे व्यवसाय व व्यापाराला पूरक सेवा देणे

मार्केटिंग हे व्यापार व्यवसाय क्षेत्रातील एक प्रभावी तंत्र म्हणून पाहण्यात येते,

विपणन / मार्केटिंगचा उदय व विकास हा मानवाच्या व्यावसायिक विकासा बरोबर होत गेलेला दिसतो,मानवाच्या विकासाच्या अवस्थांमध्ये मुलभूत गरजा अन्न,वस्त्र,निवारा भागवण्य करता अनेक वस्तूंची गरज भासत असे त्यासाठी वस्तू निर्मिती व पुरवठा ह्या बाबीही येत होत्या .एकच व्यक्ती किंवा समूह सर्ववस्तू निर्माण करत नव्हता किंवा निर्माण करून ठेवत नव्हता. गरजेनुसार मागणी व त्यानुसार वस्तू निर्मिती आणि उपलब्धी होत असे .

मनुष्य वाडी वस्ती करून समूहाने राहत होता,विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र वेगवेगळ्या भौगोलिक क्षेत्रातील उपयोगी वस्तूंची निर्मिती व वस्तू देवाणघेवाण यात अनेक अडचणी व विलंब होत असे ,वस्तू देवाण घेवाणी साठी देवाची जत्रा, वेगवेगळे उत्सव , निमित्त साधून विशिष्ट जागी एकत्र जमणे व्हायचे व वस्तू विनिमया द्वारे देवाण घेवाण होत असे , नंतर चलन वापरात आले चालना द्वारे वस्तूंची देवाण घेवाण सुरु झाली ,यासाठी विशिष्ट जागा ,भौगोलिक क्षेत्रात ,निर्माता व उपभोक्ता एकत्र येत असत , यातूनच बाजार / बाजारपेठ निर्माण झाली.

औद्योगिक क्रांती नंतर यंत्रांच्या सहय्याने मागणी पूर्व ,एकजिनसी वस्तू उत्पादन होऊ लागले .वस्तू विक्री द्वारे,नफा वाढवणे , भांडवल वाढवणे,व्यवसाय विकास करणे या साठी वेगवेगळ्या व्यावसायिक तंत्रांचा,साधनांचा अवलंब करावा लागत होता .विज्ञान संशोधनाने व्यवसाय व्यापारावर, उत्पादक ,व्यापारी ,व्यावसायिक, ग्राहक / उपभोक्ता यांच्यातील भौगोलिक अंतराचा परिणाम होऊ नये या करिता जलद वाहतूक साधने ,दळणवळणाची व्यवस्था ,जलद संपर्क /संदेश वहन साधनांचा वापर होऊ लागला.

संदेशवहनाचे तंत्रज्ञान विकसीत झाल्याने वॉकी-टॉकी, टेलिग्राम, टेलिफोन, रेडीओच्या माध्यमातून व्यावसायिक व उपभोक्ता यांच्यातील संपर्क होत असे.

नंतर उपग्रह द्वारे आधुनिक संदेशवहन तंत्रज्ञानाचा शोध लागला रेडीओ ,दुरचित्र /दूरदर्शन , पेजर , संगणक ,मोबाईल, इंटर नेट यांचा वापर करून ग्राहकांना संपर्क करून वस्तू संदर्भात माहिती देणे, आदेश नोंदवणे ,वस्तू उपयोगिता वाढवण्या साठी तसेच वस्तू विक्री वाढवणे, नवीन ग्राहक जोडणे या साठी जाहिरात तंत्राचा मोठ्या प्रमाणावर उपयोग होऊ लागला त्यातून उत्पादक, विक्रेते ग्राहक /उपभोक्ते यांच्यातील भौगोलिक अंतराची समस्या समाप्त होत गेली .

भारतात स.न.१९९० नंतर संगणक वापर वाढला संपर्क साधण्याचे जलद व प्रभावी तंत्रज्ञान इंटरनेट उपयोगात आणले गेले घरीबसल्या वस्तू मागणी व पुरवठा होऊ लागला ,प्रत्यक्ष बाजारात न जाता वस्तूची खरेदी- विक्री होऊ लागली, त्यातूनच डिजिटल मार्केटिंग हे उदयास आले.

डिजिटल मार्केटिंग

विपणनामध्ये अनेक तंत्रे आणि माध्यमांचा समावेश आहे ज्याचा वापर करून कंपन्या ग्राहकांपर्यंत त्यांचे उत्पादने व सेवांची जाहिरात आणि विक्री, प्रचार करण्या साठी आणि बाजारपेठेतील त्यांची योजना यशस्वी करण्या साठी करतात , कंपन्या एके काळी प्रिंट, टेलिव्हिजन आणि रेडीओ द्वारे मार्केटिंग वर लक्ष केंद्रित करत कारण त्यांच्या कडे एवढेच पर्याय होते , ते पर्याय अजूनही अस्तित्वात असले तरी इंटरनेटने कंपन्यांना ग्राहक पर्यंत पोहचण्याचा मार्ग देवून डिजिटल मार्केटिंगला चालना दिली.

डिजिटल मार्केटिंग म्हणजे वेबसाईट्स, ॲप्स, मोबाईल डिव्हाइसेस, सोशल मिडिया ,शोध इंजिन इतर डिजिटल माध्यमांचा वापर उत्पादने व सेवांचा प्रचार व खरेदी-विक्री करणे. डिजिटल मार्केटिंग ने नवीन तंत्रज्ञानाचा ,ग्राहक व बाजारपेठेचा कल पाहून कंपन्यांना आपल्या विपणन धोरणात बदल करावा लागला डिजिटल मार्केटिंग च्या सुरवातीच्या काळात इमेल हे लोकप्रिय विपणन साधन होते.नंतर कंपन्या नेटस्केप सारख्या शोध इंजिन(सर्च इंजिन) कडे वळले ,फेस बुक सारखा सोशल प्लॅटफॉर्म विकसित झाला.

डिजिटल मार्केटिंग चे चॅनल

डिजिटल मार्केटिंग हे १९९० च्या दशकात विकसित झालेले असून आज वापरात असलेले लोकप्रिय मध्यम/चॅनल आहे. याचे आज वापरात असलेले सर्व सामान्य आठ मध्यम/चॅनल आहेत. कंपनी आपली स्वतः ची वेबसाईट वापरतात आपला ब्रांड व त्यांची उत्पादने प्रभावीपणे दाखवतात व ते उपलब्धतेचे सोपे मार्ग सांगतात.

तसेच कंपनी आपले उत्पादने ,सेवा, पैसे देऊन जाहिराती द्वारे , बातम्या , इतर वेब साईट ,डिजिटल प्लॅटफॉर्म वर ग्राहकां पर्यंत पोहचवते सोशल मिडिया,फेस बुक, ट्विटर, बिंग ,लिनक्स या द्वारे जाहितात दाखवते .

—) वेबसाईट विपणन २)पे प्रती-क्लिक जाहिरात (३)सामग्री विपणन ()

४)ई-मेल विपणन ५)सोशल मिडिया विपणन(६)संलग्न विपणन(अफिलेट)

७) व्हीडीओ मार्केटिंग ८) एस,एम एस. (मजकूर संदेश)

ई मार्केटिंग

ई मार्केटिंग ही जाहिरात शाखा आहे ज्या मध्ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे किंवा इंटरनेट वापरून व्यवसाय द्वारे आयोजित केलेल्या ऑनलाईन विपणना च्या सर्व क्रियांचा समवेश होतो. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे झाल्यास

ई मार्केटिंग / विपणन ही एक व्यवसायाची जाहिरात करण्याची एक पद्धत आहे जी इंटरनेट द्वारा आपली उत्पादने किंवा सेवा विकते ,ई मार्केटिंग चे प्रमुख उद्दिष्टे म्हणजे ऑनलाईन स्टोअर मध्ये जास्तीत जास्त गर्दी बोलावणे व येणारे व्यक्ती खरेदी करून पैसे देणार्या ग्राहकात रूपांतरीत करणे व त्यांना कायम वस्तू खरेदी साठी जोडून ठेवणे.

ई- मार्केटिंग मध्ये सुद्धा कमी गुंतवणुकीत नफा आणि गुंतवणूक परतावा वाढविण्याच्या उद्देशाने विविध क्रियांचा समावेश होतो . त्यापैकी काही नवीन ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी, काही विद्यमान ग्राहकांना कायम ठेवण्यासाठी किंवा खरेदीला उत्तेजन देण्यासाठी चांगले कार्य करतात. हेच मुख्य कारण आहे की प्रत्येक व्यवसायाला विविध प्रकारचे मार्केटिंगची करण्याची गरज आहे.ई मार्केटिंग / विपणनात डिजिटल मार्केटिंग च्या माध्यम/चॅनल वापर होतो.

- १) वेबसाईट विपणन
- २) पे प्रती-क्लिक जाहिरात ()
- ३) सामग्री विपणन ()
- ४) ई-मेल विपणन
- ५) सोशल मिडिया विपणन ()
- ६) संलग्न विपणन (अफिलेट) या
- ७) व्हीडीओ मार्केटिंग
- ८) एस, एम एस. (मजकूर संदेश)

एम. मार्केटिंग ,

एम. कॉमर्स काय आहे?

mCommerce किंवा मोबाईल कॉमर्स म्हणजे खरेदीची प्रक्रिया मोबाईल फोन, टॅब्लेट इत्यादी उपकरणांद्वारे केली जाते सोप्या शब्दात सांगायचे झाल्यास , आपल्या दुकानाची स्थापना अशा एका प्लॅटफॉर्मवर करण्याची प्रक्रिया आहे जिथे कोणीही व्यक्ती / ग्राहक मोबाइल फोनचा वापर करून तो खरेदी करू शकेल. तसेच आपल्या कंपनीची वेबसाइट असल्यास, ते मोबाइल ब्राउझरवर यशस्वी पणे कार्य करण्यासाठी डिझाइन केलेले असावे आणि जर ते ऑप असेल तर आपल्या स्टोअरची सर्व वैशिष्ट्ये त्यात असणे आवश्यक आहे जेणेकरून एखादी व्यक्ती थेट येथून खरेदी करू शकते.

एम मार्केटिंग ही ई कॉमर्स ची शाखा म्हणून ओळखली जाते व आता जी वेगाने वाढत आहे .

एम. मार्केटिंगची वैशिष्ट्ये

मोबाईल ऑप द्वारा ,वेब साईट , मोबाईल चॅट चा वापर करून त्यांच्या सोयीच्या भाषेतून संवाद साधून मदत करते .

मोबाईल द्वारा खरेदी विक्री केली जाते ग्राहक वैयक्तिकरित्या सूचना ,मेल,अभिप्राय देऊ सहकातात.

मोबाईल कोठेही हाताळता येतो

सारांश

आधुनिक विपणनात डिजिटल मार्केटिंग ,ई-मार्केटिंग,किंवा एम.मार्केटिंग हे एकमेकांना अनुरूप असून डिजिटल कॉमर्स मध्ये समविष्ट आहेत . यात सर्व कॉमर्स ,मार्केटिंग /विपणन ,खरेदी विक्री प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक साधनाने द्वारे त्यात इन्टरनेट द्वारे संगणक, मोबाईल ,टॅब्लेट यावरून केले जाणारे ऑनलाईन खरेदी विक्रीचे व्यवहार होय .

संदर्भ :-

-) वेबसाईट इन्विस्टोपिडिया
-) लोकमत वृत्त पत्र वाणिज्य वार्ता

"पर्यावरणीय बदलाचा कृषी क्षेत्रावर होणारा परिणाम"

कृ. रागिनी महारुद्र गीरी

संशोधक विद्यार्थी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, छत्रपती संभाजीनगर

• प्रस्तावना:-

निसर्गातील हवा, पाणी, जमीन, वनस्पती, पशु, पक्षी आणि मानव यांच्या पारंपारिक नात्यांमध्ये जेव्हा समतोल असतो तेव्हा ते पर्यावरण संतुलित राहते परंतु मानवाच्या वैज्ञानिक व तांत्रिक प्रगतीमुळे जीवनाचा आधार असलेले वने मानवाने तोडायला सुरुवात केली. जगामध्ये पृथ्वीवर गेल्या अनेक वर्षांपासून पर्यावरण आणि वातावरणीय हवामान यांचा निसर्ग नियमाप्रमाणे समतोल राखला जात होता. सर्व सजीवांचा विकास हा अशाच पर्यावरणात झालेला आहे पर्यावरण शेती आणि समाज यांची एकमेकांवर अवलंबून असणे आणि त्यातूनच पर्यावरणाचा रूपास होऊ नये म्हणून मानवाची जबाबदारी असते या पर्यावरणाचे संरक्षण आणि संवर्धन करणे आवश्यक आहे पर्यावरणाचा संबंध प्रत्यक्ष मानवाच्या जगण्याशी असतो त्यामुळे पृथ्वी या ग्रहाचे वातावरण सुरक्षित असणे गरजेचे आहे कारण याच पृथ्वीवर सर्वसृष्टी राहते. औद्योगिक क्रांतीमुळे मानवाने आपला विकास साधला पण दुसऱ्या बाजूला पर्यावरणामध्ये विषारी वायू वाढल्यामुळे पर्यावरण दूषित होत चालले आहे, मानवी हस्तक्षेपामुळे पर्यावरणाचा समतोल ढळतो आणि पर्यावरणीय समस्या निर्माण होतात याचा विपरीत परिणाम हा मानवी जीवन तसेच शेतीवर होताना दिसत आहे. पर्यावरणीय समस्यांचे वाढते परिणाम लक्षात घेऊन आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पर्यावरण विषयक पहिली जागतिक परिषदेही 1972 मध्ये झाली त्यामध्ये पर्यावरणीय समस्यांवर विचार करण्यात आलेला आहे.

पर्यावरण आणि शेती हा एक मोठा विषय आहे शेतीविषयक धोरणाचा पर्यावरण आणि हवामान हा केंद्रबिंदू आहे, भारतीय शेतीवर परिणाम करणारा हवामान हा एक मोठा घटक आहे हवामानावर शेती क्षेत्र हे अवलंबून असून ते कृषी क्षेत्रातील उत्पादनावर मोठा परिणाम करते. त्यामुळे रोजगार निर्मिती फार मोठ्या प्रमाणात होऊन रोजगाराचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणात मिटू शकतो पर्यावरण विषयक पर्यावरण आणि हवामान विषयक समस्यांकडे दुर्लक्ष केल्याने देशाला शेती क्षेत्रामध्ये फार मोठी किंमत मोजावी लागते दूषित हवेमुळे दरवर्षी हजारो लोक मृत्युमुखी पडतात तसेच भारतातील 85% नद्या ह्या प्रदूषित आहेत त्याचा थेट परिणाम शेती, पशुपालन आणि सार्वजनिक आरोग्य यावर होतो भारतामध्ये एकूण सांडपाण्याच्या फक्त 30% सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली जाते याचा जलचर प्राणी, मानवी आरोग्य आणि शेती उत्पादनावर परिणाम होतो, म्हणजेच एकूण भारतीय अर्थव्यवस्थेवरच पर्यावरणाचा अत्यंत प्रतिकूल परिणाम होतो.

• पर्यावरण म्हणजे काय:-

पर्यावरण म्हणजे आपल्या भोवतीचा परिसर असे सामान्य म्हणता येईल यामध्ये आपल्या भोवती असणारे सगळेच घटक येत असतात जसे की वृक्ष पक्षी प्राणी माणूस जमीन पाणी हवा जंगल डोंगर या सर्वांचे एकत्रित रित्या म्हणजे परिसर होय पर्यावरण या सगळ्याच घटकांचा एकत्रितपणे विचार करण्याची आवश्यकता असते कारण हे सगळे घटक एकमेकांवर अवलंबून असतात

“

”

• उद्दिष्टे:-

1. पर्यावरण बदलाचा भारतीय कृषी क्षेत्रावरील परिणाम अभ्यासणे.
2. कृषी विषयक पर्यावरणीय समस्यांचा अभ्यास करणे.

• **संशोधन पद्धत:-**

प्रस्तुत शोधनिबंधासाठी आवश्यक असलेली माहिती संकलित करण्यासाठी दुय्यम स्रोतांचा अवलंब केलेला आहे त्यामध्ये संदर्भ ग्रंथ मासिके वर्तमानपत्रे शोध निबंध संदर्भातील लेख इत्यादींचा वापर करण्यात आलेला आहे.

• **कृषीक्षेत्र आणि पर्यावरणातील हवामान बदल:-**

हवामान बदल आजचे प्रामुख्याने तीन प्रकार पडतात. हवेचे प्रदूषण, मातीचे प्रदूषण, जल प्रदूषण. वाढता औद्योगीकरण जहाल कृषी क्षेत्रातील कृत्रिम खतांचा उपयोग प्रदूषणाचे मुख्य कारण आहे, त्याचबरोबर विकासासाठी तसेच शेतीसाठी होणारी वृक्षतोड, जंगल संपविणे, दिशाहीन कृषी शिक्षण आणि संशोधन या शिक्षण स्वावलंबी शेतकर्यांच्या व्यवस्थेचा विधवांस होऊन हे कर्जबाजारी होतात त्यातून सजीवांच्या आरोग्याचे नुकसान होते आणि त्याचा परिणाम पर्यावरणावर देखील होतो

1. **वायु प्रदूषण-** सजीवांच्या आरोग्यावर घातक सूक्ष्मकरण आणि वाढत्या तापमानामुळे परिणाम होतो त्याचबरोबर त्याचा परिणाम मानवापासून ते वनस्पती जीवजंतू पशुपक्षी यांवर देखील होतो लाखो सजीव प्रजाती नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत याचे मुख्य कारण म्हणजे तापमान आणि वायु प्रदूषण हे आहे.
2. **मृदा प्रदूषण-** मातीवर थेट परिणाम हे वायू प्रदूषणामुळे होत असतात आतील जमिनीच्या आणि बाहेरील जमिनीच्या आत जीव जंतू आणि बुरशी निर्मिती होत असते अशावेळी त्याचा परिणाम हा पिकांची उत्पादकता कमी करण्यावर होतो आणि त्यांचा खर्च वाढत जातो त्याचा परिणाम जमिनीतील पोषक द्रव्यांची घट होऊन सेंद्रिय शेती ही वेगाने कमी होत आहे आणि वनस्पतींचा आरोग्य हे धोक्यात येत आहे.
3. **जल प्रदूषण-** हवामान बदलामुळे पावसाचे पडणारे पाणी अनियमित होते माती प्रदूषणामुळे आणि पावसाच्या पाण्यात वायू प्रदूषणामुळे विषारी तत्वांची वाढ होते मातीच्या सुपीकतेचा थर वाहून जातो त्याबरोबर उपयोगी सूक्ष्मजीवांचा र्हास होतो त्यामुळे जमिनीची सुपीकता कमी होते. वातावरण नेहमी ढगाळ राहणे, अवकाळी पाऊस पडणे, गिरपिट होणे या मुळे शेती शेती क्षेत्राच्या उत्पादनावर परिणाम होतो. जमिनीच्या आतपर्यंत पाणी धोका देणारे पातळीपर्यंत जात असल्यामुळे जमिनीच्या आतील तापमानाचे वाढ होते आणि त्याचे वाईट परिणाम शेतीवर होतात

• **पर्यावरणीय समस्यांचा आढावा:-**

प्रदूषण प्रदूषण हे विविध प्रकारे होत असते त्यामध्ये प्रामुख्याने जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण आणि वायु प्रदूषण यांचा समावेश होतो या प्रदूषणांचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या कृषी क्षेत्र आणि मानवी आरोग्य यांवर परिणाम होत असतो.

1. **प्रदूषण:** जगभरात समुद्राच्या तळाशी असलेले तेल संशोधन, तेल विहिरी खोदकाम, तेलाचे उत्पादन, वाहतुकीमुळे होणारी तेल गळती इत्यादीमुळे सागरी जलप्रदूषण होत असते आणि ही एक जागतिक समस्या बनलेली आहे. प्रदूषणाचे निवारण करण्यासाठी अनेक देशांनी आपापल्या पद्धतीने कायदे करून जल प्रदूषण कमी करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, त्यामध्ये भारताने 1873, 1881 आणि 1897 साली मध्यवर्ती जलनियम कायदे केले होते. औद्योगिक क्षेत्रातील दूषित पाणी जमिनीमध्ये झिरपून जमिनीतील उपयोगी सूक्ष्म द्रव्य नष्ट होऊन जमिनी निरुपयोगी होत चालल्या आहेत रासायनिक कारखान्यांमुळे जमिनी जमीन या नापीक होऊन जमिनीची सुपीकता कमी होत आहे.
2. **जागतिक तापमान वाढ:** हरितगृह परिणामामुळे मोठ्या प्रमाणावर तापमान वाढ होत आहे. जागतिक तापमान वाढीमुळे बर्फ मोठ्या प्रमाणात वितळतो आणि त्यामुळे समुद्राचा स्तर वाढून समुद्रकिनार्यावर सुपीक जमिनी खार्या पाण्याखाली जातात त्याप्रमाणेच मानवी वस्ती शहरे पाण्याखाली जाऊ शकतात आणि त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर सजीव सृष्टीचा र्हास होऊ शकतो त्यामुळे जागतिक तापमान वाढीवर नियंत्रण आणणे ही एक राष्ट्रीय तसेच जागतिक समस्या बनलेली आहे.
3. **ओझोन:** ऑक्सिजन पासून निर्माण होणारा वायू म्हणजेच ओझोन वातावरणाच्या स्थितांवर ओझोनचा थर आढळतो ओझोन हा वायू सूर्यापासून पृष्ठभागाकडे येणारे अल्ट्राव्हायोलेट किरण अडवतो. हे किरण सजीव सृष्टीसाठी खूप विध्वंसक असतात त्यामुळे जीवसृष्टी ही काही मिनिटांमध्ये नष्ट होऊ शकते म्हणून ओझोनच्या थरामध्ये पृथ्वीचे

कवच किंवा संरक्षक म्हटले जाते. वाढत्या प्रदूषणामुळे ओझोन वायूचा थर हा दिवसेंदिवस कमी होत चालला आहे आणि त्यामुळे पृथ्वीवरील तापमान मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे.

4. **महापूर आणि वादळी:** महापूर हे केवळ पर्जन्याशी निगडित नसून काळाचे संचयन नदीची लांबी प्रदेशातील गाळाचे स्वरूप शेती वाहतूक आणि वसाहती इत्यादी गोष्टींमुळे घडवून येत असते. त्याचा परिणाम मानवी जीवन आणि आर्थिक परिस्थितीवर होतात. जून 2005 रोजी मुंबईमध्ये आलेल्या महापुरामुळे पाच हजार लोकांना जलसमाप्ती मिळाली, तसेच 16 जून 2013 रोजी उत्तराखंड येथे झालेल्या अतिवृष्टीमुळे पाच हजार पेक्षा जास्त लोक मृत्युमुखी पडले आणि कितीतरी लोक हे बेपत्ता झालेले होते. त्याप्रमाणेच वादळी ही राष्ट्राला भेडसावणारी सततची एक पर्यावरणीय समस्या निर्माण झाली आहे. भारतातील ओडीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या किनारपट्टीवर हमखास वादळे निर्माण होतात त्यामुळे देशाला आपत्कालीन समस्यांचा स्वीकार करावा लागतो आणि या वादळांमुळे मोठ्या प्रमाणावर क्षेत्रावर परिणाम होतो तसेच जीवितहानी ही मोठ्या प्रमाणावर होते.

पर्यावरणाचा विकास करणे हे मानवाच्या भविष्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे पर्यावरणाचा विकास हा चिरंतन काळ राहावा यासाठी मानवाने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे पर्यावरणाच्या रूपासामुळे होणारे परिणाम हे देशाला तसेच सर्व जगाला भोगावे लागतात जैवविविधतेचा रूपास ओझोनचा थर वाढत जाणारी तापमान वाढते प्रदूषण यासारख्या घटकांमुळे पर्यावरण विषयक समस्या निर्माण होत आहेत त्यासाठी जनजागृती करणे महत्त्वाचे आहे यासाठी जागतिक स्तरावर विविध परिषदा पार पडल्या आहेत. 1972 स्टॉकहोम परिषद, 1992 रिओ द जेनेरिओ परिषद, 2002 जोहर बेबस्कस परीषद या परिषदांमधून एकात्मिक विकास जागतिक परिषदांवरील पृथ्वीवरील नागरिकांचे लक्ष पृथ्वीच्या बदललेल्या वातावरणात या दिशेने वेधून घेतले आहे तसेच पर्यावरण रूपासाची कारणे आणि त्याचे परिणाम यांवर उपाययोजना करण्यात आलेल्या आहेत पर्यावरणाचे हानी थांबवण्यासाठी पर्यावरण विषयाची गरज असल्याचे या परिषदेत मान्य झालेले आहे थोडक्यात असे की देशाच्या विकासासाठी पर्यावरण संतुलन ही एक काळाची गरज बनली आहे. यासाठी लोकांचा सहभाग आणि पाठिंबा असणे आवश्यक आहे पर्यावरण जागृती नियोजन करून भविष्यातील समस्यांसाठी उपाय योजना करणे मानवनिर्मित उत्पादित होणारे माध्यम हे पर्यावरणभिमुख असली पाहिजेत पर्यावरणीय समस्यांची जनजागृती करण्यासाठी चर्चासत्रे परिषदा आणि कार्यशाळा यांचे स्थानिक पातळीवर आयोजन करणे गरजेचे आहे पर्यावरण विषयक कायदे हे कडक असावेत आणि त्यासाठी प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होऊन दंडात्मक कार्यवाही करणे गरजेचे आहे.

• सारांश:

देशातील वाढती लोकसंख्या याचा परिणाम म्हणजे विविध पर्यावरणीय समस्या उदभवतात त्याचा परिणाम प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या कृषी क्षेत्रावर होताना आपल्याला दिसतो या परिणामामुळे शेती क्षेत्राचे उत्पन्न आणि उत्पादन हे घटक चाललेले आहे भारतीय अर्थव्यवस्थेतील शेती क्षेत्राचा जीडीपीतील वाटा हा आपल्याला कमी होत चाललेला दिसतो भारतातील सर्वात मोठा रोजगार निर्मिती करणारा करणारी क्षेत्र म्हणजे शेती आहे परंतु सद्यस्थितीमध्ये कृषी क्षेत्रातील रोजगार हा कमी होत चाललेला आहे यासाठी पर्यावरण बदल हा एक मोठा घटक आहे.

• संदर्भ:-

1. पर्यावरणीय अर्थशास्त्र- सिद्धांत आणि उपाययोजना, कटार सिंह, अनिल सिसोदिया SAGE प्रकाशन, दिल्ली 2017
2. पर्यावरणाचे अर्थशास्त्र, डॉ. एल बी घोलप, सक्सेस प्रकाशन, पुणे- 2015
3. पर्यावरणशास्त्र, डॉ.कुलकर्णी व इतर, विद्या बुक्स प्रकाशन, औरंगाबाद- 2014
4. Dr. Tiwari, Environmental Pollution
5. माळी बि. डी., जागतिक तापमान वाढीचे आवाहन
6. डॉ. आनंदराव पाटील, शेती पाणी व पर्यावरण, मेनका प्रकाशन, पुणे

भारतीय शेती समोरील आव्हाने आणि उपाययोजना

सुजाता गिरधारी चव्हाण

संशोधक विद्यार्थी

श्री. आसारामजी भांडवलदार कला, वाणिज्य आणि विज्ञान महाविद्यालय देवगाव (रंगारी), ता. कन्नड, जि. संभाजीनगर.

गोषवारा :-

भारत हा कृषीप्रधान देश आहे. अत्यंत प्राचीन काळापासून शेती हा व्यवसाय चालत आलेला आहे. भारतात शेती हा व्यवसाय व्यापक स्वरूपात केला जात असून, प्रमुख व्यवसाय शेती करणाऱ्या लोकांची जगात दोन तृतीयांश संख्या आहे. सर्व विकासांचा मूळ पाया म्हणून शेतीकडे पाहिले जाते. भारतीय अर्थव्यवस्थेत शेतीला कणा समजला जातो असे मोठ्या प्रमाणात अनेक देश जगाच्या पाठीवर आहेत. शेती हा व्यवसायाच्या नैसर्गिक साधनसामग्री आणि कमी भांडवलात करता येते. त्यामुळे शेती हा व्यवसाय दारिद्र्यरेषेखालील लोकांना त्यांच्या उदरनिर्वासाठी गरजा पूर्तता करण्यासाठी शेती हा व्यवसाय करता येतो. आता शेती क्षेत्रात अनेक प्रकारे बदल झालेला दिसून येतो. शेती क्षेत्राला उपजीविकेचे साधन न मानता त्याला व्यापार करण्याच्या दृष्टीने पाहिले जाते. अनेक नवीन तंत्रज्ञानाच्या मदतीने शेतीला व्यापारी दृष्टीने विकास झालेला दिसून येतो. भारताबरोबरच अनेक देशाला कृषी विकासामुळे औद्योगिकीकरणाच्या प्रक्रियेची व्याप्ती होण्यास सहकार्य झाले. शेती व्यवसायामुळे जगामध्ये औद्योगिक आणि सेवा क्षेत्रात व्यापक स्वरूपात विकास झालेला आहे. पिकाचे मोठ्या प्रमाणात विस्तार वाढत चाललेला दिसून येत आहे. अन्नधान्याच्या बाबतीत आता तांदूळ, बाजरी, मका, गहू, हरभरा, तूर असे पिके घेतले जाते. त्याचबरोबर कापूस, तंबाखू, ताक, रबर, ऊस अशी व्यापारी पिके ही व्यापक स्वरूपात घेतली जाते.

शेती क्षेत्र हा विकसनशील अर्थव्यवस्थेत मजबूत असते कारण राष्ट्रीय उत्पन्नात व्यापक स्वरूपाचा हिस्सा, वाढत्या लोकसंख्येची रोजगार आणि निर्यातीमधील वाटा, विदेशी विकासासाठी कच्चा माल, अन्नधान्याची उपलब्ध, विदेशी चलन प्राप्ती, आतील-बाहेरील व्यवसाय हे शेती क्षेत्रावर अवलंबून असते. या विकासाबरोबर अनेक समस्या दिसून येतात परंतु शासकीय नवीन योजना यावर विविध प्रकारे उपाययोजना घडून आणले आहे.

प्रस्तावना :-

पुरातन काळापासून ते आधुनिक काळापर्यंत मोठ्या प्रमाणात जागतिक पातळी शेती हा व्यवसाय करण्यात येतो. भारत हा कृषिप्रधान देश आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेत शेती हा भारताचा मूलभूत उद्योग असून त्याला अन्य साधारण महत्त्व आहे. जगातील एकूण लोकसंख्येपैकी दोन तृतीयांश लोकांचे मुख्य व्यवसाय शेती हेच आहे. सर्व विकासाचा मूळ पाया म्हणून शेतीकडे पाहिले जाते. औद्योगिक क्रांती ही शेती क्रांतीमुळे झाली असे इंग्लंडच्या इतिहासात स्पष्ट दिसून येते. भारताबरोबर अनेक देशात शेती क्षेत्रामुळे औद्योगिक क्षेत्राचा विकास झालेला दिसून येत आहे. पदवीक्षेत्राचा विकास होण्यास शेती क्षेत्राची महत्त्वपूर्ण मदत होत आहे. जागतिक पातळीवर जो विकास औद्योगिक आणि सेवा क्षेत्रात दिसून येतो हा मोठ्या प्रमाणात शेतीवर निर्भर आहे.

शेती क्षेत्र हे विकसनशील अर्थव्यवस्थेत मजबूत पाया आहे. त्या मागचे कारण म्हणजे व्यापक स्वरूपात वाढणारी लोकसंख्या एवढेच नाही विकसनशील अर्थव्यवस्था शेती क्षेत्राकडे दुर्लक्षित करतील त्यांचा विकासाचा दर चांगल्या प्रकारे प्राप्त होऊ शकणार नाही. या मागच्या अर्थव्यवस्थेतील महत्त्वाची कारण म्हणजे मोठ्या प्रमाणात भांडवलाची कमतरता हे आहे. इतर क्षेत्राच्या प्रमाणात शेती हा व्यवसाय करण्यासाठी अत्यंत कमी प्रमाणाच्या भांडवलाची गरज असते. त्यामुळे शेती व्यवसाय हा दारिद्र्य रेषेखालील लोकांना ही करता येतो. त्यामुळे भारतातील नव्हे तर

वेगवेगळ्या देशातील लोकांची आवडीचा व्यवसाय हा मुख्य शेती आहे . एकूण लोकसंख्येपैकी 70 टक्के लोक हे शेतीवर अवलंबून आहेत. 70 टक्के लोकांचा व्यवसाय हा शेती असल्यामुळे चांगल्या प्रकारच्या जमिनीचे प्रमाण अधिक प्रमाणात वाढते दिसून येते. प्राचीन काळापासून नाही तर पुरातन काळापासून शेती हा व्यवसाय पारंपरिक पद्धतीनेच केले जाते. याच कारणाने उत्पादन क्षमता कमी होत आहे. भारताची लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात असून त्याच्या तुलनेमध्ये शेतीचा आकार लहान स्वरूपाचा असल्याने कृषी क्षेत्र हे पावसावर निर्भर आहे. दुष्काळी आली पाऊस नसल्याने जमिनीतून पाहिजे तसे उत्पादन होत नाही. निसर्गात होणाऱ्या बदलाचा परिणाम हा दुष्काळीमध्ये जातो. निसर्गाचे या लहरीपणाचा शेतीला व्यापक प्रमाणात नुकसान बसत असते. भारतात मुख्यत्त्व खरीप आणि रब्बी या दोन हंगामात शेतीचे उत्पादन घेतले जाते.निसर्गाच्या लहरीपणा हा वर्षावर सोबत झालेला आहे एखाद्या वर्षी भरपूर पाऊस पडतो भरपूर पाऊस असल्यामुळे जमीन ओझर राहते आणि त्या ओल्यावामुळे दुष्काळ पडतो. दुष्काळ पडल्यामुळे ग्रामीण भागात राहणाऱ्या लोकांचे जीवन जे शेतीवर अवलंबून आहे अशा लोकांची जीवन उद्ध्वस्त होत असते. वेळेवर पाण्याचा अभाव नसल्यामुळे शेतीचा व्यवसाय हा बऱ्याच वेळेस घाटात जाणार असतो. ग्रामीण भागातील लोक शेतीवर अवलंबून असून भारतीय शेतकरी हा गरीब आणि अशिक्षित आहे यामुळे ग्रामीण भागातील शेतकरी लोकांना आपल्या उदरनिर्वाहासाठी शेती करणे गरजेचे वाटत असते.

ती क्षेत्राच्या महत्त्व बाबत अर्थव्यवस्थेच्या विकासात अनेक तज्ञांमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे मत भिन्नता दिसून येते. प्रा. लुईस, जेकब वायनर,किंडल बर्जर, प्रा शुल्टज,हुबर, कोल, बारसोडी, विल्सन, अशा अनेक अर्थशास्त्रज्ञ मूलभूत व्यवसाय म्हणून शेतीशी त्यालाच पाहतात. त्यांच्या मतानुसार मी कशासाठी शेती हे प्रेरणादायी आहे. इतर क्षेत्राच्या तुलनेमध्ये शेती शिवाय दुसरे कोणतेच क्षेत्र विकासाला प्रेरणा देऊ शकत नाही. यामुळेच आर्थिक विकास निश्चित करण्यासाठी शेती सारख्या मूलभूत व्यवसायाचे महत्त्वाचे स्थान आहे.

कृषी क्षेत्राचे सर्वत्रिक विकास होणे आवश्यक आहे जेणेकरून भारताच्या आर्थिक विकासाला गती आणि शाश्वती मिळू शकेल. त्याचप्रमाणे भारताच्या एकूण क्षेत्रफळाचा विचार करता एकूण भौगोलिक क्षेत्रफळ 32.44 कोटी हेक्टर असून त्यामध्ये 14 कोटी 26 लाख हेक्टर क्षेत्रावर शेती केली जाते. भारतातील वाढत्या लोकसंख्या आणि शेती यातील सहसंबंध अन्नधान्याची पुरता आणि स्वयंपूर्णता रोजगार व शेती विदेशी चलनाची प्राप्ती राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाटा इत्यादी बाबतीत तसेच प्रामुख्याने शेती क्षेत्र अर्थव्यवस्थेत उत्पादकीय व्यवसायिक आणि बाजारी या महत्त्वाची भूमिका पार पाडत असते म्हणून प्रामुख्याने भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासात शेती क्षेत्राची योगदान अत्यंत व्यापक स्वरूपाचे आहे.

संशोधनांची उद्दिष्टे :-

1. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या शेतीच्या महत्त्वाचा अभ्यास करणे.
2. भारतातील शेतीच्या समस्यांचा अभ्यास करणे.
3. भारतीय शेती क्षेत्राच्या समस्यांवर उपाययोजना सुचविणे.

संशोधनाची पद्धती :-

प्रश्न संशोधनासाठी द्वितीय साधनसामग्रीचा वापर करण्यात येईल. त्यामध्ये विषयाशी संबंधित वेगवेगळ्या प्रकारचे पुस्तके, संदर्भ ग्रंथ, मासिके, शासकीय अहवाल, पत्रे, वेबसाईट इत्यादीचा वापर करून संशोधन करण्यात येईल.

भारतीय अर्थव्यवस्थेत शेतीचे महत्त्व :-

भारतीय अर्थव्यवस्था शेतीला महत्त्वाचे स्थान प्राप्त झालेली आहे. ग्रामीण भागातील लोकांचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी व त्यातून लोकांना रोजगार मिळवून देणारा घटक म्हणून याकडे पाहिले जाते. शेतीमुळेच आर्थिक विकासाला गती झालेली दिसून येते. आणि प्रकारच्या उद्योगधंद्यांना कच्चा माल पुरवणारा घटक म्हणून शेतीक्षेत्र महत्त्वाचे काम करते. एखाद्या वर्षी भरपूर प्रमाणामध्ये पाऊस पडतो त्याचा परिणाम शेत जमिनीवर होतो ओलसर जमिनीमुळे शेतीतील पिकांचे नुकसान

मोठ्या प्रमाणात होते त्याचा परिणाम सरकारी अंदाजपत्रकावरही दिसून येतो. त्याचबरोबर ग्रामीण भागातील शेतकरी लोकांचा उदरनिर्वाह शेतीत येणार्या उत्पादनावर अवलंबून असतो या दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांची ही उत्पन्न कमी झाल्याने त्याचे परिणाम उद्योगधंदे आणि व्यापारावरही झाल्याची दिसून येते. या सर्व कारणामुळेच शेतीला अत्यंत महत्वाचे स्थान आहे.

भारताच्या भौगोलिक क्षेत्रफळ मध्ये 32.9 कोटी हेक्टर जमिनीपैकी 92 टक्के जमिनीचे म्हणजे 30.5 कोटी हेक्टर जमिनीचे मोजमाप करण्यात आलेले आहे. त्या जमिनीचा उपयोग पुढील प्रमाणे करण्यात येत आहे.

जमिनीचा उपयोग :-

जमिनीचा प्रकार	हेक्टर	शे. प्रमाण
जमिनीचे एकूण क्षेत्रफळ	30.04	100.0
जंगलव्याप्त जमीन	06.02	22.00
लागवडीसाठी वापरता न येणारी जमीन	08.98	18.04
पडीक जमीन	01.08	04.06
लागवडीखाली नसलेली इतर जमीन	03.96	11.04
लागवडीखाली असलेली जमीन	18.02	46.04
दोनदा पिके काढण्यात येणारी जमीन	08.43	18
पिके काढण्यात येणार्या जमिनीचे क्षेत्रफळ	12.63	60.04

संदर्भ: Indian Agri. In Brief 1999 ministry of agri. Govt. of India.

भारतीय शेती समोरील आव्हाने

1. नैसर्गिक समस्या :-

भारतातील शेतजमिनी निसर्गावर अवलंबून आहे. पाण्याशिवाय पिकाची लागवड होत नाही. शेतामध्ये पेरणी केल्यानंतर पाहिजे तेव्हा पाऊस पडला नाही तर त्याचा मोठा परिणाम शेतीवर होतो काही वेळेस असे होते की पेरणी केल्यानंतरही पाऊस पडत नाही यामुळे शेतामध्ये पेरलेली बियाणे वाया जातात. निसर्गाच्या लहरीपणामुळे शेतामध्ये काही महिने पीक घेणे शक्य नसते. जून ते सप्टेंबर हा महिना पावसाचा कालावधी मानला जातो यातही पाहिजे तशी पाऊस पडत नाही. अशावेळी जलसिंचनाची सुविधा नसलेल्या ठिकाणी पिके करणे व त्यातून उत्पादन घेणे अवघड जाते या सर्वांचा परिणाम शेतीतून येणार्या उत्पादकतेवर परिणाम करत असतो.

2. अज्ञानी शेतकरी :-

भारतामध्ये शेती करणारे बहुतेक अज्ञानी आहेत. त्या ज्ञानी असल्यामुळे शेतीचे उत्पादकता कमी प्रमाणात होते. भारतामध्ये मोठ्या प्रमाणात शेती करणारे लोक हे अंधश्रद्धेवर मोठ्या प्रमाणात विश्वास ठेवणारे आहेत. त्याचबरोबर पुरातन काळापासून चालत आलेल्या जुनाट, पारंपारिक व रूढी पद्धतीनेच शेती केली जाते. त्याचबरोबर ते अशिक्षित असल्यामुळे आधुनिक बी -बियाण्याचा आणि रासायनिक खतांचा वापर त्यांना करता येत नाही. यामुळे शेतीचे उत्पादकता पाहिजे तशी त्यांना मिळवता येत नाही.

3. शेतीचे आकार :-

भारतातील भौगोलिक क्षेत्रफळ 32.20 एवढी असून त्यांच्या तुलनेत भारतातील शेतीचा सरासरी आकार 80 % असून काही भागांमध्ये 30%

वरच शेती आढळून येते. साधारणतः 2% शेतीचा मालक असतो.या कारणामुळे शेतीला जास्त खर्च लागतो आणि त्यातून उत्पादन कमी प्रमाणात येते.

4. आर्थिक समस्या :-

भारतीय शेतकरी हे मोठ्या प्रमाणात ग्रामीण भागातील शेतकरी दारिद्र्यरेषेखाली असून त्यांच्या विकासासाठी ही सर्वात मोठी समस्या आहे. अशा परिस्थितीमुळे योग्य आणि उत्कृष्ट प्रकारचे बी- वियाने ते येऊ शकत नाही. या कारणामुळे त्यांना पाहिजे तसे उत्पन्न मिळत नाही. ही समस्या एवढी बिकट आहे की त्यांना दरवर्षी पेरणीसाठी बी बियाणे विकत घेण्यासाठी कर्ज घ्यावे लागते व त्या कर्जातून शेतीत पेरलेल्या मालातून जे उत्पन्न मिळते ते त्यांना कर्जाने घेतलेले पैसे ची परतफेड करण्यातच त्यांचे आयुष्य जाते. त्यामुळे शेतकरी हा नेहमीच तोट्यात असतो. भारतीय शेतकर्यांची दारिद्र्य ही एक महत्त्वाची समस्या आहे.

5. जलसिंचनाच्या समस्या :-

निसर्गाच्या लहरीपणामुळे शेतामध्ये जलसिंचनाची सोय नसल्यामुळे शेतीमध्ये उत्पादकता कमी प्रमाणात होते. मान्सूनवर भारताची शेती निर्भर आहे. 28 टक्के जमीन ही भारताच्या एकूण जमिनीपैकी शेतीच्या जमिनीस पाणीपुरवठा होतो. जलसिंचनाच्या अपुर्यापणामुळे शेतीतून पाहिजे तशी उत्पादन मिळू शकत नाही. दिवसांच्या आपलेपणामुळे शेतीची उत्पादन कमी होते.

6. भांडवल पुरवठा :-

भारतीय शेतकरी हे मोठ्या प्रमाणात ग्रामीण भागातील असून शेतकर्यांना शेतीच्या कामासाठी जो भांडवल पुरवठा जातो ते ग्रामीण भागामध्ये अल्प प्रमाणात उपलब्ध असतात. बहुतांश प्रमाणामध्ये शेतकरी हे सावकारावर निर्भर असतात त्यांना शेत जमिनीसाठी कर्ज घ्यावे लागते ते कर्ज परत फेडण्यासाठी तो नेहमीच शेतीतून मिळालेल्या उत्पन्नाच्या तोट्यात असतो . अशा परिस्थितीमध्ये तो नवीन तंत्र व यंत्राच्या वापर करून आपल्या उत्पादनामध्ये वाढ करू शकत नाही.

7. शेतमालाला अयोग्य भाव :-

बहुतांश शेतकरी ही ग्रामीण भागात असून त्यांना आपल्या माल विकण्यासाठी योग्य जागा आणि वेळेवर वाहतुकीचे सोय नसल्यामुळे त्यांना आपला माल आहे त्या किमतीमध्ये विकून टाकावा लागतो. अशा वेळेस त्यांच्यासोबत फसवणूक होते. यातून शेतकरी फसविला जातात व दलालाचा फायदा होतो. यामुळे शेतकर्यांना पाहिजे तसे उत्पन्न मिळत नाही ही फार मोठी समस्या आहे.

भारतीय शेतीतील उत्पादकता वाढवण्यासाठी उपाययोजना

1. दळणवळणाची सोय :-

भारतीय शेतामध्ये उत्पादन वाढविण्यासाठी शेतीला जोडणारे बारमाही रस्ते तयार करण्याची अत्यंत गरज आहे. त्याचबरोबर शेतीमधला माल ठेवण्यासाठी त्यांना मोठ्या प्रमाणामध्ये गोदामाची व्यवस्था करून द्यावी जेणेकरून त्यांच्या मालाला योग्यरीत्या भाव मिळेपर्यंत त्या उत्पादनांचे नासधुस होऊ नये असे केल्याने शेतकर्यांचे उत्पन्न वाढेल.

2. शेतकर्यांना प्रशिक्षण :-

भारतीय शेतकरी हे मोठ्या प्रमाणात अशिक्षित असल्यामुळे त्यांना पाहिजे तसे बी बियाणे घेता येत नाही त्यामुळे अशा लोकांना बी बियाणे व खते यांच्या संबंधित नवनवीन योजना व तंत्र यंत्राचा वापर कसा करावा याचे प्रशिक्षण देण्यात यावे जेणेकरून त्यांच्या उत्पन्नात भर पडेल.

3. सुधारित बियाणाचा वापर :-

भारतातील शेतकऱ्यांचे उत्पादक वाढवण्यासाठी योग्यरित्या बियाण्याचा वापर करणे महत्वाचे आहे. विविध प्रकारच्या संकरित जातीच्या शोध घेतला पाहिजे त्यातून शेतीतील पिके वाढण्यास मदत होईल. जास्तीत जास्त उत्पादन देणाऱ्या बियाणाची निर्माण करणे गरजेचे आहे. किती उत्पादन हे सुधारित बियाणाच्या वापरामुळेच वाढत चाललेली आहे

4. कर्ज सुविधा :-

भारतीय शेतकरी हा दारिद्र्य रेषेखालील असल्याचे दिसून येते. अश्या शेतकऱ्यांना राष्ट्रीयकृत बँकेने व सरकारने 0% कर्ज सुविधा अपेक्षित आहे.

5. जमीन सुधारणा :-

भारतीय शेतीच्या उत्पादकतेमध्ये वाढ करण्यासाठी शेत जमिनीचे वेळोवेळी मशागत करणे गरजेचे आहे. यामुळे योग्यरित्या उत्पन्न मिळू शकेल.

6. कृषी संशोधन :-

भारतीय शेतीमध्ये व्यापक प्रमाणात शास्त्रीय व यांत्रिक संशोधनाची आवश्यकता आहे. शेतीचे उत्पादन वाढवण्यासाठी नवीन यंत्राचा शोध लावणे रासायनिक व सेंद्रिय खताची निर्मिती व योग्यरित्या मार्गदर्शन मिळणे आवश्यक आहे. यातून उत्पादन वाढण्यास त्यांची मदत होईल शेती विषयक संशोधनाला अधिक प्रमाणात भारतात वाव मिळेल.

सारांश :-

भारतीय शेतीचा अभ्यास करताना असे दिसून आले की, भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये किती संबंधित अनेक प्रकारच्या समस्या आहेत शेतकऱ्यांना ज्ञान त्यामुळे योग्यरित्या बी बियाणे व खते योग्यरित्या घेऊ शकत नाहीत व आधुनिक तंत्र व यंत्राचा वापर न केल्याने त्यांच्या उत्पन्नात भर दिसून येत नाही त्याचबरोबर गोदाम व वाहतुकीची सोय नसल्यामुळे व गोदामाची व्यवस्था नसल्याने त्यांना आहे त्या किमतीमध्ये आपला माल विकून नुकसान सहन करावे लागते व त्याचबरोबर त्यांची फसवणूक होती. या कारणाने त्यांच्या उत्पन्नात पाहिजे तसे आर्थिक वाढ दिसून येत नाही.

संदर्भ सूची :-

1. कै.जी.स.श्री.मु.देसाई डॉ. सौ. निर्मल भालेराव, भारतीय अर्थव्यवस्था (मे. 2011) पुणे निराली प्रकाशन
2. डॉ. टी. व्ही. पोवळे, डॉ. एस. आर. टकले, डॉ विलास खंदारे, कृषी विकासाचे अर्थशास्त्र (जुलै 2012) औरंगाबाद चिन्मय प्रकाशन
3. राजीव कुमार-2009, औद्योगिक पर्यावरण, अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली.
4. प्रा. हरिहर गायके, प्रा. विजय मोरे- कृषी सेवक परीक्षा, विद्याभारती प्रकाशन, लातूर
5. डॉ. विजय कविमंडन कृषी अर्थशास्त्र (2002) नागपूर श्री मंगेश प्रकाशन
6. डॉ. दत्तात्रय भुतेकर, कृषी अर्थशास्त्र (सप्टेंबर 2015) औरंगाबाद : कैलास पब्लिकेशन्स
7. कृषी भूगोल डॉ. विठ्ठल धारपूर-2013, पिंपळापुरे प्रकाशन, नागपूर,
8. डॉ.टी.व्ही.पोवळे, डॉ.एस.आर.टकले, डॉ.विलास खंदारे, कृषी विकासाचे अर्थशास्त्र (जुलै 2012) प्रकाशन
9. www.maxmaharashtra.com

एम. कॉमर्स: फायदे आणि मर्यादा

प्रा. एस. बी. कर्डक

संशोधक विद्यार्थी, वाणिज्य आणि व्यवस्थापन शास्त्र्ये
संकुल, स्वा. रा. तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड.

डॉ.बी. एस. पवार

सहकारी प्राध्यापक, माधवराव पाटील
महाविद्यालय, पालम जि. परभणी

सारांश:

सदर शोधनिबंधाचा उद्देश भारतातील वाणिज्य क्षेत्रात एम-कॉमर्स किंवा मोबाइल कॉमर्सची सद्यस्थिती जाणून घेणे हा आहे. आजकाल मोबाइल फोन वापरणे अगदीच सामान्य झाले आहे. आजच्या स्थितीत फोर जी आणि फाईव्ह जी तंत्रज्ञान लोकांना उपलब्ध झाले आहे. यामुळे उद्योग जगतात एक क्रांती झाली आहे. आज व्यवसायातील बऱ्याचश्या क्रिया या मोबिल फोन द्वारे केल्या जात आहेत. व्यवसायातील विविध घटकांचे विश्लेषण करण्यासाठी तसेच व्यवसायातील व्यूहरचना ठरवण्यासाठी देखील म कॉमर्स चे महत्त्व वाढले आहे. एम कॉमर्स हे उद्योग आणि वाणिज्याच्या सर्वच क्षेत्रात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. वाढत्या आधुनिकीकरणामुळे एम कॉमर्स चे महत्त्व अजूनच वाढत आहे. भारताच्या जलद विकासावर देखील एम कॉमर्स चा परिणाम दिसून येतो. आगामी काळात एम कॉमर्स नवनवीन ॲप्लिकेशन्स वापरून व्यवसाय संपर्काचे नवनवीन मार्ग उपलब्ध होणार आहेत. त्यामुळे या शोधनिबंधामध्ये आपल्याला भारतातील व्यवसाय आणि पुरवठादारांना येणाऱ्या समस्या आणि समस्या वरील उपाययोजना याची तपशीलवार माहिती मिळेल. हा शोधनिबंध दुय्यम माहितीवर आधारित आहे. संशोधनाअंती असे दिसून आले आहे की एम-कॉमर्सची काही आव्हाने आणि समस्या असूनही भारतात ते बाजारपेठ मिळवत आहे.

मुख्य संकल्पना- एम-कॉमर्स, एम कॉमर्समधील वाढ, फायदे आणि आव्हाने.

शोधनिबंधाची उद्दिष्ट्ये:

- १) एम कॉमर्स आणि एम बिझनेस या संकल्पनेचा अभ्यास करणे.
- २) एम कॉमर्सचे फायदे आणि मर्यादा जाणून घेणे.

गृहीतके:

1. भारतात एम कॉमर्स व्यवसाय वेगाने वाढत आहे.
2. तरुणांमध्ये एम कॉमर्स जास्त आवडते.

संशोधन पद्धती:

सदर शोधनिबंधासाठी प्राथमिक आणि दुय्यम स्रोत वापरले आहेत. यामध्ये विविध अहवाल, सरकारी आणि गैर-सरकारी, प्रकाशित अहवाल, लेख आणि विविध वेबसाइट, संदर्भ पुस्तके आणि क्रमिक पुस्तके वापरून माहिती मिळविली आहे.

प्रस्तावना:

एम-कॉमर्स (मोबाइल कॉमर्स) म्हणजे सेल्युलर टेलिफोन आणि पर्सनल डिजिटल असिस्टंट (पीडीए) यांसारख्या वायरलेस उपकरणांद्वारे वस्तू आणि सेवांची खरेदी आणि विक्री करणे या क्रियेशी संबंधित आहे. ई-कॉमर्स म्हणून ओळखले

जाणारे हे तंत्रज्ञान पुढील पिढीसाठी त्यांना घरबसल्या व्यवसाय करण्याची मुभा देते. एम-कॉमर्स इंटरनेट ऍक्सेस द्वारे व्यवहार करण्याची प्रक्रिया करते. एम-कॉमर्स हे एक उदयोन्मुख तंत्रज्ञान, जे वायरलेस ऍप्लिकेशन प्रोटोकॉल (WAP) वर आधारित आहे. यात भारतात खूप मोठी प्रगती झाली आहे. एम-कॉमर्स (मोबाइल कॉमर्स) म्हणजे स्मार्टफोन आणि टॅब्लेट यांसारख्या वायरलेस हॅडहेल्ड उपकरणांद्वारे वस्तू आणि सेवांची खरेदी आणि विक्री करणे होय. एम-कॉमर्स हा ई-कॉमर्सचा एक प्रकार आहे जो वापरकर्त्यांना संगणकाचा वापर न करता ऑनलाइन शॉपिंग प्लॅटफॉर्मवर प्रवेश करण्यास सक्षम करतो. एम कॉमर्स मुळे वायरलेस उपकरणांद्वारे सामग्री वितरण जलद, अधिक सुरक्षित आणि सोपे झाले आहे. त्यामुळे मोबाइल कॉमर्स झपाट्याने वाढत आहे.

एम-कॉमर्सची वैशिष्ट्ये:

अ) सर्व व्यापक:

१. कोणत्याही वेळी करता येणे सहज शक्य
२. वापरकर्त्यांच्या ठिकाणापासून वेगळे/ स्वतंत्र

ब) सुविधा:

१. माहिती संग्रहित करणारी उपकरणे नेहमी हातात असतात.

क) स्थानिकीकरण:

१. वापरणे सोपे आणि सहज होत आहे
२. कोणत्याही विशिष्ट क्षणी वापरकर्ता कुठे आहे हे जाणून घेणे शक्य.

ड) वैयक्तिकरण:

१. वैयक्तिकरीत्या माहितीची तयारी करावी लागते.
२. अंतिम- वापरकर्त्यांचे अनुभव जाणून घेता येतात.

इ) प्रवेशयोग्यता:

१. कधीही कुठेही संपर्क केला जाऊ शकतो.
२. विशिष्ट व्यक्ती किंवा वेळेपर्यंत प्रवेशक्षमता मर्यादित करण्याची निवड करता येते.

मोबाइल कॉमर्सच्या मोबाइल ऍप्लिकेशनची व्याप्ती:

१. वित्त, बँकिंग, पैसे हस्तांतरित करण्यासाठी एम-कॉमर्स.
२. किरकोळ आणि विक्रीपश्चात सेवांसाठी एम-कॉमर्स.
३. एम-कॉमर्स आणि मोबाइल मार्केटिंग, जाहिरात.
४. एम-कॉमर्स आणि मोबाइल तिकीट.
५. एम-कॉमर्स आणि मोबाइल एंटरटेनमेंट.

६. हॉटेल आरक्षण, विमा, वाहतूक यासाठी एम-कॉमर्स.
७. एम-कॉमर्स इन हेल्थकेअर आणि मेडिसिन.
८. इंटर-ऑफिस कम्युनिकेशनसाठी एम-कॉमर्स.
९. माहितीसाठी एम-कॉमर्स.
१०. गेमिंगसाठी एम-कॉमर्स.

समाजासाठी एम कॉमर्सचे फायदे:

१. नोकरीच्या संधी उपलब्ध करून देते.
२. सौहार्दपूर्ण संबंधांना प्रोत्साहन देते.
३. माहितीचा खजिना प्रदान करते.
५. मनोरंजन प्रदान करते.
६. कमी प्रदूषण
७. ऑनलाइन शिक्षण
८. आरोग्य सेवा

एम-कॉमर्सचे राष्ट्राला होणारे फायदे:

१. प्रादेशिक असमतोल कमी करते
२. बेरोजगारी कमी करते
३. आर्थिक विकास
४. वस्तूंची उपलब्धता

ई-कॉमर्सच्या मर्यादा:

१. सुरक्षा धोका.
२. गोपनीयतेचा अभाव.
३. कर समस्या.
४. भीती
५. उत्पादनाची उपयुक्तता
६. सांस्कृतिक अडथळे
७. उच्च श्रम खर्च

८. कायदेशीर समस्या

९. तांत्रिक मर्यादा

१०. प्रचंड तांत्रिक खर्च

निष्कर्ष :

सदर शोधनिबंधातून असे दिसून येते की, एम-कॉमर्सची आव्हाने आणि समस्या असूनही एम कॉमर्स भारतातील बाजारपेठ मिळवत आहे. त्याच्या प्रसाराचे कारण म्हणजे स्मार्टफोनची सहज उपलब्धता, ज्यामुळे लोकांना केवळ ऑडिओ आणि व्हिडीओ कॉल करण्याचे स्वातंत्र्य मिळते असे नाही, तर ते उत्पादन पाहण्यापासून ते कार्टमध्ये जोडण्यापर्यंत आणि व्यवसायाच्या प्रत्येक भागामध्ये सहज प्रवेश करू शकतात. पैसे देणे आणि काही क्लिक्समध्ये उत्पादन घरबसल्या मिळवणे हे एम कॉमर्स मुळे सहज शक्य झाले आहे. भारतात एम कॉमर्सची अंमलबजावणी करताना मोठी आव्हाने देखील आहेत. जसे की, एम कॉमर्स क्षेत्रातील स्पर्धक, वापरकर्त्यांना त्यांच्या बँकिंग साधनांपैकी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बँक खाते मोबाईल फोनशी लिंक करणे आवश्यक झाले आहे. फोन वरील सॉफ्टवेअरची मदत घेऊन सामान्य माणूस फोनवर माहिती देण्यास तयार नाही. कारण त्याला अजूनही असे वाटते की, आपली माहिती हॅक केली जाऊ शकते. यासाठी सरकारने सायबर सुरक्षा कायदा अधिक कडक करावा. एम कॉमर्स सुरक्षेबद्दल सार्वजनिक शिक्षण आणि जागृतीची निर्माण करणे गरजेचे आहे. आर्थिक विकासासाठी अधिक वेगवान इंटरनेट सेवा, नवीन तंत्रज्ञानाने सुरक्षिततेसाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. अनेक किरकोळ विक्रेत्यांनी विक्री साठी मोबाईल कॉमर्सची क्षमता ओळखली आहे आणि ते आवश्यक त्या साधनांचा वेगाने अवलंब करत आहेत. ज्यामुळे त्यांना अधिक चांगले मिळत परिणाम आहेत. भविष्य मोबाइल तंत्रज्ञान आणि मोबाइल कॉमर्ससाठी मोठ्या संधी आहे. थोडक्यात एम कॉमर्स हे वाणिज्य क्षेत्रात अधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे.

संदर्भ:

१. वित्तीय व्यवस्थापन, डॉ. महेश कुलकर्णी, निराली प्रकाशन, २००५
२. ई कॉमर्स, डॉ. सुनील जोशी, निराली प्रकाशन, २०१०
३. ई कॉमर्स, एस. जेस्वाल, गोलगोटीया, प्रकाशन, २००९, पानक्र. ३-४
४. ई कॉमर्स, डॉ. एम.एम. मायमत, दीप आणि दीप प्रकाशन, २००५, पानक्र. ३०
५. www.teacherget.com
6. www.googleweblight.com

जागतिकीकरणानंतर भारतीय शेती पुढे निर्माण झालेली आव्हाने

प्रा.डॉ.के. पी. देशमुख

सहा. प्राध्यापक, अर्थशास्त्र
राजा शिवछत्रपती महाविद्यालय, महागाव

1991 च्या नंतर भारतीय शेतीचे स्वरूप अभ्यासले असता भारतीय शेतीला खूप मोठ्या आव्हानाला सामोरे जावे लागत असल्याचे दिसते. मुळात ब्रिटिश काळापासूनच भारतीय शेती पुढे विविध समस्या आहेत. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर अन्नधान्याच्या उत्पादन वाढीसाठी प्रयत्न केले गेले परंतु भारतीय शेतीच्या नियोजनबद्ध विकासासाठी एवढे प्रयत्न झालेले दिसत नाहीत हरित क्रांती झाली परंतु ते विशिष्ट पिकांपुरती आणि विशिष्ट क्षेत्रापुरतीच मर्यादित राहिली. भारत स्वतंत्र झाला तेव्हापासून ते 90 चा दशकापर्यंत भारतीय शेतीतील उत्पादन खर्च हा अत्यंत कमी होता परंतु 1991 छान नवीन आर्थिक धोरणानुसार उदारीकरण जागतिकीकरण खाजगीकरण लागू केल्या गेले त्यानंतर 1995 मध्ये डब्ल्यूटीओच्या कारायला आपण बांधील झालो आणि सरकारचा शेती क्षेत्रावरील अंकुश कमी कमी होत गेला. बी बियाणे खाते कीटकनाशके यावर सरकारचा प्रभाव कमी कमी होत गेला परिणामतः नंतरच्या काळात शेतीच्या अदानाचा खर्च सातत्याने वाढत गेला. त्या तुलनेने उत्पादित शेतमालाच्या किंमती वाढल्या नाहीत. येथे येथे उत्पादन खर्च अधिक व उत्पन्न कमी यामध्ये भारतीय शेतकरी हा कॉलमला येथे येथे भारतीय शेतकर्यांच्या बाबतीत कार्ल मार्क्सचा कामगारांच्या शोषणाचा सिद्धांत तंतोतंत लागू होतो वरील आदानाच्या किंमती वाढीबरोबरच भारतीय शेतीला अनेक सदस्याला तोंड घावे लागत आहे याचा अभ्यास प्रस्तुत शोधनिबंधात करण्यात आला आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या ग्रामीण भागातील कोट्यवधी लोकांच्या उपजीविकेत शेतीची भूमिका महत्त्वाची आहे. सुमारे दोन-तृतीयांश लोकसंख्येच्या उत्पन्नाचा शेती हा प्राथमिक स्रोत आहे, ही लोकसंख्या प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे या क्षेत्रावर अवलंबून आहे. भारतीय कृषी क्षेत्रात 1990 च्या जागतिकीकरणानंतर लक्षणीय बदल झाला आहे. ज्याने पिकांच्या उच्च-उत्पादक जाती, आधुनिक सिंचन पद्धती आणि खते आणली. तथापि, देशाला अजूनही कृषी विकासांमध्ये अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे, ज्यात लहान आणि खंडित जमीन, कमी उत्पादकता, अपुरी सिंचन सुविधा आणि हवामान बदलाचे परिणाम यांचा समावेश आहे.

संशोधनाची उद्दिष्टे

जागतिकीकरणानंतर भारतीय शेती पुढे निर्माण झालेल्या आव्हानांचा अभ्यास करणे.

संशोधन पद्धती

प्रस्तुत संशोधन पेपर लिखाणासाठी निरीक्षणात्मक वर्णनात्मक व विश्लेषणात्मक संशोधन पद्धती वापरली जाणार आहे.

माहितीचे संकलन

सदरील संशोधन पेपर लिखाणासाठी वापरण्यात येणारी माहिती ही दुय्यम संशोधन साधने यात विविध शासकीय अहवाल पुस्तके संशोधन प्रकल्प संशोधन पेपर वर्तमानपत्र ही संसाधने इत्यादींचा वापर करण्यात येणार आहे.

भारतीय शेती पुढील आव्हाने

शेतकर्यांच्या वाढत्या आत्महत्या

जागतिकीकरणानंतर खर्चा अर्थाने भारतीय शेती क्षेत्रातील समस्या मध्ये सातत्याने वाढ होत गेलेली आहे यामध्ये अत्यंत गंभीर समस्या म्हणजे शेती करणारा शेतकरी हा ओके पायाची शेती झाल्यामुळे वैमनस्यातून आत्महत्या सारखे

टोकाचे पाऊल उचलत आहेत. कोरडवाहू शेतकऱ्यांची खरेदी शक्ती संपूर्ण संपलेली आहे त्यांच्या शेतीचा उत्पादन खर्च हा शेतीच्या उत्पन्नापेक्षा अधिक झाला आहे.

देशातील एकूण आत्महत्यांपैकी 23.50% आत्महत्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आहेत जागतिकीकरणानंतर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्याचे आकडेवारी जर बघितली तर विशेषण 2000 मध्ये 16,603 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. 2005 मध्ये 17131, 2010 मध्ये 15994, 2015 मध्ये 12602, 2020 मध्ये 10677 आणि 2022 मध्ये 11290 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत 2006 मध्ये शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी ग्राहक राहत पॅकेजही दिल्या गेले परंतु त्याचा काही परिणाम शेतकरी आत्महत्या थांबण्यामध्ये झालेला दिसून येत नाही यातही महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश कर्नाटक मध्य प्रदेश केरळ या राज्यातील शेतकऱ्या आत्महत्याचे प्रमाण हे अधिक आहे एखादरीत शेतकरी आत्महत्या आहे भारतीय शेती पुढील मोठे आव्हान असलेले दिसून येते त्या रोखण्यासाठी अद्याप पर्यंत तरी व्यापक उपायोजना झालेल्या दिसून येत नाहीत

बी-बियाण्याच्या बाबतीत बहुराष्ट्रीय कंपन्यावरील अवलंबित्व

1990 चा दशकातील परिस्थिती जर पाहिली तर एकूण बी बियाण्याचे उत्पादनापैकी 80% बी बियाण्याची उत्पादन देशातील बियाणे महामंडळाकडून केले जायचे बऱ्याच पिकांच्या बाबतीत शेतकरी आपल्याकडे बियाणे संग्रहित करून ठेवायचे व तेच बियाणे वापरायचे परंतु जागतिकीकरणानंतर ते आजपर्यंतच्या काळ बघितला असता आजच्या घडीला 80% बी बॅनर्जी उत्पादन खाजगी कंपन्या व बहुराष्ट्रीय कंपन्याकडून केले जात आहे यातही फळ पिके व भाजीपाला पिके यांच्या बिबेनाच्या उत्पादनाच्या बाबतीत तर या कंपन्यांची मक्तेदारी झालेली दिसून येते या कंपन्याकडून बियाण्याचे किमतीही भरमसाठ वाढवले आहेत त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक शोषण होत आहे शेतकऱ्यांची बी बहिणीच्या बाबतीतील परावलंबित्व बी बियाणेच्या किमतीत झालेली लक्षणे वाढ त्या तुलनेने उत्पादित मालाचे किमतीतील कमी वाढ याचा परिणाम शेतकऱ्यांचे उत्पन्न घटले आहे बी वेण्याच्या बाबतीत खाजगी उत्पादकांची मक्तेदारी वाढली या कंपन्याकडून बियाण्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात भेसळ होत असताना दिसते या सर्व बाबींच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे शोषण होत आहे.

खते, कितकनाशके व बी-बियान्यातील भेसळ :-

जागतिक हवामान बदलामुळे देशातील शेती क्षेत्रात खते कितकाटक अटकनाशके यांचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे परंतु यातील भेसळ ही मोठ्या प्रमाणात वाढली युक्त खते कितकनाशके आवाजासोबत किमतीला शेतकऱ्याला विकल्या जात आहेत. त्याचा शेतकऱ्यांना काहीही फायदा होत नाही तर त्यातून शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होते उत्पादनात खर्च वाया जातो येणारे पीक चांगले येत नाही परिणामतः शेतकरी व शेतीव्यवसाय अडचणीत येतो.

पीकविमा योजनेत पारदर्शकतेचा अभाव:-

शेतकरी शेतीमध्ये होणाऱ्या नैसर्गिक आपत्ती पासून संरक्षण करण्यासाठी प्रधानमंत्री पिक विमा योजना कार्यान्वित करण्यात आली जागतिक वातावरण बदलामुळे अतिवृष्टी थंडी दुष्काळ वादळ गारपीट यासारख्या नैसर्गिक आपत्तीची संख्या वाढली आहे या आपत्तीतून शेतीचे होणारे नुकसान देखील वाढलेले आहे परंतु या आपत्तीपासून संरक्षण देणारी पिक विमा योजना ही फसवी ठरत आहे कारण शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये शेतकऱ्यांना विमा मिळत नाही विमा दिला तरी तो अत्यंत नगण्य स्वरूपात असतो नुकसान भरपाई शासनामार्फत जी दिली जाते ती देखील सरसकट दिली जाते त्यामुळे खरा नुकसानग्रस्त शेतकरी लाभापासून वंचित राहतो कारण त्याला मिळणारा लाभार्थ्यांच्या नुकसानी पेक्षा कितीतरी कमी असतो पिक विमा कंपनीवर शासनाचा प्रभावी अंकुश नसल्याकारणाने ती कंपनी देखील स्वतःला प्राप्त करण्याच्या हेतूनेच

कार्यकर्ते एकंदरीत पिक विमा मंजुरी बाबत एक पारदर्शक यंत्रणा नसल्यामुळे पिक विमा योजना शेतकऱ्यांची नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारी हानी भरून काढण्याच्या बाबतीत कुचकामी ठरत असल्याचे दिसून येते

अकिफायतशिर धारण क्षेत्र:-

वाढती लोकसंख्या, मोठमोठे रस्ते, शहरीकरण वाढते उद्योगधंदे या कारणांमुळे देशातील प्रति शेतकऱ्याकडे असलेल्या शेतीच्या धारण क्षेत्रामध्ये लक्षणीय घट झालेली आहे. हे धारण क्षेत्र प्रति व्यक्ती एक हेक्टर पेक्षाही कमी झाले आहे त्यामुळे ही शेती कशासाठी ठरत आहे परिणामतः शेती क्षेत्रात मनुष्यबळाला पूर्ण वेळ काम मिळत नाही शेतीत आणू शेतीवर अवलंबून राहिल्यामुळे इतरही कोणते कामे करायला बंधने येतात यामुळे भारतीय शेती क्षेत्रात चूक अधिकारी मोठ्या प्रमाणात आढळून येते

शेतीचे निसर्गावर अवलंबीत्व आणि लहरी निसर्ग:-

देशातील एकूण क्षेत्राचा जवळपास 60 टक्के शेती क्षेत्र हे निसर्गावर अवलंबून आहे जागतिक तापमान वाढीच्या बदलाचा फटका या शेतीला बसत आहे. कोरडवाहू शेती व शेतकरी यांच्या हितासाठी देशामध्ये वेगळी यंत्रणा उभी केली गेली नाही. या नैसर्गिक आपत्तीमुळे कोरडवाहू शेतीचे उत्पादकता खटली आहे उत्पादन खर्च जास्त व उत्पादन कमी यामुळे कोरडवाहू शेतकरी मेटाकुटीला आलेला आहे

अल्प उत्पादकता:-

सध्या जागतिकीकरणाच्या युगामध्ये शेती उत्पादित मालाचे भाव हे जागतिक बाजारपेठेत ठरत आहेत जगाच्या तुलनेत भारतीय शेतीची दर हेक्टरी उत्पादकता ही जगातील इतर देशाच्या दर हेक्टरी उत्पादकतेच्या तुलनेने खूप कमी आहे त्यामुळे भूमी श्रम भात भांडवल संयोजक यांची कौशल्याची गरज दोन्ही देशात सारखीच असून देखील उत्पादनात फरक असल्यामुळे त्याचा परिणाम जगाच्या तुलनेने भारतीय शेतीच्या उत्पादक उत्पादन खर्च हा जास्त आहे परिणामतः उत्पादन खर्च जास्त उत्पादन कमी यातून शेतकऱ्याचे आर्थिक उत्पन्न देखील कमी होत आहे त्यामुळे भारतीय शेतकऱ्यावर व शेतीवर याचा अनिष्ट परिणाम होत असल्याचे दिसून येत

कृषी अदानाच्या किमतीत लक्षणीय वाढ:-

मागील काही वर्षांमध्ये कृषीआदानाच्या किमतीत लक्ष लक्ष्मी वाढ होत आहे यामध्ये कृषी यांत्रिकीकरणाच्या किमती डिझेलच्या किमती खते कीटकनाशकांच्या किमती सिंचन साधनांच्या किमती बी बियाण्याचे किमती मनुष्यबळाच्या किमती यामध्ये कृषी उत्पादीत मालाच्या किमतीच्या तुलनेने होणारी वाढ ही अधिक आहे.

कृषी उत्पादित मालाच्या आधारभूत किमतीतील वाढ मागील दहा वर्षांमध्ये सरासरी 64 टक्के इतकी झालेली आहे तर शेतमजुरी ची वाढ ही 3-4 पट झाली.बी- बीयाण्याच्या किमतीतील वाढ 3-4 पट झाली कृषी औजारे व डीझेल च्या किमती 2-3 पटीने आधिक्य झाल्या रासायनिक खताच्या किमती तीन पटीपेक्षा जास्त झाल्या.

एकंदरीत शेतीच्या प्रत्येक आदानाच्या किमतीतील वाढ ही शेती उत्पादित मालाच्या किमतीच्या वाढीपेक्षा कितीतरी पटीने अधिक आहे येथे कार्ल मार्क्स यांच्या अतिरिक्त मूल्याचा सिद्धांत अनुसार शेतकऱ्यांचे शोषण होत असल्याचे दिसून येते.

चुकिचे कृषीमाल आयात निर्यात धोरण:-

भारत सरकारचे कृषिमाल आयात निर्यात धोरण हे अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने राबवली जात असल्याचे दिसते कारण या धोरणामुळे शेतीमाल आयात चुकीच्या वेळी केल्यामुळे तसेच निर्यात बंदी ही भारतीय शेतकऱ्यांचे अहित साधणारे आहे यामध्ये शेती व शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत असल्याचे दिसते कृषी माल आयात निर्यात धोरणाचा शेतकरी विरोधी

आम्हाला बजावणीमुळे संबंधित शेतमालाच्या किमती हा बाजारपेठेत कमी होऊन त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे त्यामुळे कृषिमल आयात निर्यात धोरणाची अंमलबजावणी शेतकरी हिताचा विचार करून करावी.

पशुधनातील घट:-

किफायतशीर शेती व्यवसायासाठी पशुधन हे अत्यंत महत्वाचे साधन आहे परंतु मागील काही दशकात देशातील हे घटक चाललेले दिसत आहे त्यातही सुदड पशुधन हे तर खूपच कमी झाले आहे वेगवेगळे पशु आजार ज्यामध्ये लंबी लालपुरी यासारख्या आजारांमुळे तर पशुधनाचे मोठे नुकसान झालेले दिसते पशु पशुधन कमी झाल्यामुळे सेंद्रिय शेतीचे प्रमाण कमी होऊन रासायनिक शेतीचे प्रमाण वाढलेले आहे त्यातून भारतीय शेतीचा उत्पादन खर्च देखील वाढला 2007 च्या नंतर देशातील प्रसिद्धनाथ सातत्याने घट होत गेलेली आहे याची ही चिंतेची बाब आहे पशुधनात मोठ्या प्रमाणात आजाराचे प्रमाण वाढले आहे चार्याची कमतरता शेतीत मनुष्यबळाची या बाबीचा परिणाम ही प्रसिध्द घटण्यावर झाला असावा दुधाच्या किमतीतील मंद वाढ हे याचे कारण असू शकते कारण पशुधन बाळगणे शेतकऱ्यांना फायद्याचे ठरत नसल्यामुळे शेतकरी पशुधन बाळगण्यास उत्साही दिसत नाहीत 1956 मध्ये देशातील एकूण पशुधन ३०६ मिलिदरी होते ते वाढून 2012 मध्ये 512 मिलियन इतके झाले मागील साठ वर्षांत देशातील पशुदाणातील वाढ दुपटीपेक्षाही कमी आहे ही चिंतेची बाब आहे देशातील दुधाच्या मागणीच्या तुलनेने दुधाचे उत्पादन कमी असून देखील दुधाच्या किमतीत वाढ होत नाही भाकर जनावरांचे कालावधी हा जास्त असल्यामुळे दुग्ध व्यवसाय परवडत नाही जनावरांमधील आजारांचे प्रमाण वाढत आहे सुदड जनावरांची संख्या कमी आहे.देशात शेतीच्या विकासासाठी सुदड पशुधन वाढवणे हे भारतीय शेतीपुढील मोठे आव्हान आहे.

शेत जमिनीच्या उपजावु क्षमतेत घट:-

मोठ्या प्रमाणात रासायनिक खताचा वापर कीटकनाशकाचा वापर दुबार दुबार पीक पद्धती पारंपरिक सिंचन साधनांचा वापर यामुळे येथील कृषी योग्य जमीन ही मृत होत चालली आहे तिच्यातील उपजाव क्षमता कमी होऊन तिची उत्पादकता घडलेली आहे त्यामुळे शेतीच्या उत्पादन खर्च मोठ्या प्रमाणात करून देखील उत्पादन कमी होत आहे परिणामतः शेतीही अकिफायतशीर होत चालली आहे पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र कर्नाटक या राज्यातील शेत जमीन तसेच समुद्र तटी असे जमीन मोठ्या प्रमाणात क्षारपड होऊन तिच्यातील उपजावक्षमता प्रचंड घटले आहे हा मोठा प्रश्न भारतीय शेती व शेतकऱ्यांसमोर निर्माण झाला आहे शेतीची उपजा व क्षमता टिकून ठेवणे हे भारतीय शेती समोरील मोठे आव्हान आहे

कृषी क्षेत्रातील सार्वजनिक गुंतवणुकीत घट:-

सार्वजनिक क्षेत्राद्वारे कृषी क्षेत्रात केली जाणारी सरकारी गुंतवणूक ही 2011 12 मध्ये राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 5.4% इतकी होती ती 2020 21 पर्यंत कमी कमी होत जाऊ 4.3% इतकी झाली आहे देशातील जवळपास 60 टक्के लोकसंख्या अवलंबून असलेल्या शेती उद्योगाकडे शासनाचा बघण्याचा दृष्टिकोन हा यातून निदर्शनास येतो या 60 टक्के लोकांचे जीवनमान उंचवायचे असेल तर शेती क्षेत्रात केली जाणारी सरकारी गुंतवणुकीत वाढ होणे गरजेचे आहे

आधुनिक कृषी तंत्रज्ञान खर्चिक:

एकविसाव्या शतकात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर सर्वच क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. या तंत्रज्ञानाचा वापर करून उत्पादन व उत्पन्नात वाढ केली जात आहे. याला अपवाद शेती क्षेत्र देखील नाही भारतात शेती क्षेत्रात देखील आधुनिक कृषी तंत्रज्ञान वापरले जात आहे यामध्ये- शेती यांत्रिकीकरण, आधुनिक सिंचन पद्धतीचा अवलंब परंतु हे मर्यादित घाट्कापुर्ते आहे याचा वापर सिंचनाच्या सुविधा असणारा शेतकरी धरणक्षेत्र मोठे असणारा शेतकरी करताना दिसत आहेत देशातील कोरडवाहू शेतकरी,अल्पभूधारक शेतकरी, अल्प उत्पन्न असणारा शेतकरी या तंत्रज्ञानाचा वापर व सुद्धा पासून

वंचित आहे कारण हे तंत्रज्ञान खर्चिक असल्यामुळे या घटकांना हे परवडणारे नाही याचा वापर जास्तीत जास्त मोठे बागायतदार भांडवलदार शेतकरीच करत असलेले दिसून येतात.या तंत्रज्ञानाचा वापर व्यापक होऊन सर्व शेतकऱ्यांपर्यंत हे तंत्रज्ञान व सुविधा कमी खर्चात पोहचवणे हे आव्हान आहे. शासनामार्फत चालवल्या जाणाऱ्या विविध योजनांच्या माध्यमातून याचा प्रसार करण्याचा प्रयत्न केला जातो परंतु शासकीय योजनाचा लाभ हा अगोदर मोठे शेतकरी, भांडवलदार शेतकरी,शासकीय नोकरीत असणारे शेतकरी असेच शिक्षित शेतकरी अगोदर घेतो सर्वसामान्य गरीब शेतकऱ्यांपर्यंत या योजना पोहचत नाहीत. व त्या सर्वसामान्य शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचव्यात यासाठी पारदर्शक व प्रभावी यंत्रणा अध्यापपर्यंत तयार केली गेली नाही. या यावर विशेष लक्ष देवून काम होणे अवश्यक आहे.

कृषी वित्तपुरवठ्याची कमतरता:-

शेतकऱ्यांना कृषी वित्तपुराव्या व्हावा यासाठी १९६० च्या दशकापासून विशेष प्रयत्न केले जात आहेत त्यासाठी बँकांचे सरकारीकरण करणे बँकांच्या शाखांचा विस्तार ग्रामीण भागात करणे.कृषी वित्तपुरवठ्याचा वेगळा वाट राखीव ठेवणे आणि तो वित्त पुरवठा करणे बाबत बँकांना टाकीत देणे टारगेट ठरवून देणे. एवढे उपाय योजूनही अजूनही जवळपास ४०-५० टक्के शेतकऱ्यांना पर्याप्त शेती पतपुरवठा करणात अपयश आले आहे. प्रत्यक्ष पाहणी आणि निरीक्षणावरून असे दिसून येते की बँका आपले टारगेट पूर्ण करण्यासाठी मोठे भांडवल दर शेतकऱ्यांना गरजेपेक्षा अधिक कर्जपुरवठा करताना दिसतात पण गरजू शेतकऱ्यांनी बँकेत कितीही चक्र मारल्या तरी त्यांना एक तर कर्ज पुरवठा करायचा नाही आणि केला तरी तो तुटपुंजा करायचा त्यातून त्या शेतकऱ्यांची उत्पादक गरज भागात नाही आणि टी रक्कम अनुत्पादक कार्यावर खर्च होऊन जाते. त्यातून त्यांना ते कर्ज फेडणे अशक्य होते. येथे देखील कोरडवाहू शेतकरी अल्पभूधारक शेतकरी यांना प्राधान्याने कर्जपुरवठा करून त्यांना उत्पादक कार्यासाठी मार्गदर्शन करण्याची यंत्रणा बँकांनी उभी करायला पाहिजे.ज्या मुळे बँकांनी केलेला पतपुरवठ्याची रक्कम परतफेड होण्यास मदत होईल.

शासनाचे कृषी विकास धोरण अनिश्चित

सरकारचे कृषी विषयक धोरण हे स्पष्ट असणे गरजेचे आहे. कर्जमाफीच्या घोषणा कर्ह व वास्तवात मर्यादित कर्जमाफी करणे याचा परिणाम शेतकऱ्यावरील कर्जाचा डोंगर वाढतच गेला आहे या उलट कर्जाची खाती एन.पी.ए. झाली. बँकांची थकबाकी वाढून या शेतकऱ्यांची पत कमी करण्याचे काम सरकारी धोरणामुळे झाले आहे. तसेच शासनाचे भाववाढ रोखण्या बाबत बघितले तर केवेल कृषी उत्पादित मालाच्या बाबतीतच भाववाढ रोखण्यात शासन तत्पर दिसते त्यामुळे कृषी मालाच्या किमती एकदम कमी होऊन शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होते तर उलट शेती अडनाच्या किमतीतील भाववाढ रोखण्याची तत्परता कमी असते याचा शेती व शेतकऱ्यावर विपरीत परिणाम होत आहे. येथे शेतमालाच्या किमतीतील वाढीचा दर व शेती अडनाच्या किमतीच्या वाढीचा दर अभ्यासून त्यात समतोल साधण्याचे शासकीय धोरण असायला हवे.

एकंदरीत भारतीय शेती साध्य खूप मोठ्या आव्हानाला तोंड देत आहे. मनुष्यबळाचा अभाव कुशल मनुष्यबळाचा अभाव,किमान आधारभूत किमतीचे स्वरक्षण नाही त्यामुळे असंघटीत असणाऱ्या शेतकऱ्यांचे मोठे शोषण होत आहे.येथे लोकशाही असणाऱ्या देशात भांडवलशाही तील कार्ल मार्क्स याच्या अतिरिक्त शोषणाचा नियम कार्यान्वित होतांना दिसतो आहे. यातून भारतीय शेतकरी हा शोषणाचा केंद्रबिंदू बनला आहे.हे निश्चित.

संदर्भसूची:

- 1) Gaurav Datt and Ashwini Mahajan, 2018 'Indian Economy' S. Chand and company Limited. New Delhi Ed. 72.
- 2) NCRB Report Data O222-23 page.119

- 3) Economic Survey of India, 2022-23 GOI Ministry of Finance Department of Economic Affairs Economic Division, North Block, New Delhi, January 2023.
- 4) Agricultural Situation in India, March 2023, <https://desagri.gov.in/wp-content/uploads/2023/10/%E0%A4%95%E0%A5%83%E0%A4%B7%E0%A4%BF-%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%BE-%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9A-2023-ASI-March-2023.pdf>
- 5) Livestock census DOE and S and Animal Husbandry statistics Division, Department of Animal Husbandry and Dairying m/o Fisheries 2023 page-119.
- 6) Agriculture Wages in India, 2010-11 and 2021-22, Directorate of Economics and Statistics Department of Agriculture and Co-operation Ministry of Agriculture, GOI New Delhi.
- 7) Dailly news Paper, 'Times of India', January 23, 2023
- 8) <http://indianbudget.nic.in>
- 9) Agriculture Statistics at a glance, 2018, GOI, Ministry of Agriculture and Farmer Welfare Department of Agriculture, cooperation and Farmers welfare Directorate of Economics and Statistics.
- 10) Samuel Bowles and Harbert Gintis, 1977 'The Marxian theory of value and hetero-geneous labour: a critique and reformulation', Cambridge Journal of Economics 1977, I, 173-192.

शाश्वत विकास एक अभ्यास

चारुशीला विजयराव पाटील

अर्थशास्त्र विभाग

कै. सौ. कमलताई जामकर महीला महाविद्यालय, परभणी

शाश्वत विकास : (Sustainable Development)

शाश्वत विकास म्हणजे कायम राहणाऱ्या गोष्टी निरंतर पणे किंवा अखंडपणे चालणारा विकस किंवा चिरंतन विकास म्हणजे शाश्वत विकास होय. सर्व प्रकारच्या आर्थिक विकास हा नैसर्गिक संसाधनाच्या वापरावर अवलंबून असतो. मात्र नैसर्गिक संसाधने नेहमी मर्यादित असतात. त्यामुळे ती नेहमी संपण्याचा धोका असतो. तसेच उत्पादन प्रक्रियेत दरम्यान पर्यावरणाची हानी होत असते. मानवाने वर्तमान काळापुरता विचार न करता, यानंतर येणाऱ्या समाजाचा (पिढीचा) विचार करून उपलब्ध संसाधने आशा रीतीने वापरावीत जेणेकरून येणारी भावी पिढी अधिक सुखी समृद्धी जीवन जगू शकेल. दुसऱ्या भाषेत वर्तमान काळातील विकास भविष्यातही टिकून राहणारा असेल तर तो शाश्वत विकास असतो.

प्रस्तावना :

शाश्वत विकास ही संकल्पना आर्थिक ,सामाजिक ,नैतिक तसेच पर्यावरण या विविध पैलूशी निगडित आहे. विकास म्हणजे नुसती वाढ नसून विकास हा शब्द संख्यात्मक आणि गुणात्मक या दोन्ही स्वरूपाची वृद्धी दर्शवते.मानवी कल्याण हे केवळ वर्तमान काळाची निगडित नसून त्याचा संबंध भविष्यकाळाची ही आहे .साधनसामग्रीची साठे उत्तरोत्तर कमी होत चालले आहेत .याची संपूर्ण जाणीव ठेवून त्याचा वापर करावा लागेल. तसेच आर्थिक विकासाच्या प्रक्रियेत पर्यावरणाची होणारी हानी व त्याचा मानवासह इतर सजीव घटकावर होणारा प्रतिकूल परिणाम याचीही अभ्यास करून येणाऱ्या पिढीसाठी पुरेशी नैसर्गिक साधने उपलब्ध होतील. तसेच प्रदूषण मुक्त पर्यावरण कसे राहील याचीही गंभीरपणे नोंद घेऊन त्या दृष्टीने विकास विषयक नीती अवलंबिवली जावी या सर्व बाबींचा शाश्वत विकास या संकल्पनेत समावेश होतो.

उद्दिष्टे :

- शाश्वत विकासाची संकल्पना अभ्यासणे .
- शाश्वत विकासाची आर्थिक विकासात भूमिका लक्षात घेणे .
- शाश्वत विकासाच्या शाश्वत विकास संकल्पनेची माहिती घेणे.

शाश्वत विकासाचा अर्थ :

ब्राह्मण आयोगाने 1987 मध्ये OUR COMMON FUTURE या नावाने आपला अहवाल जाहीर केला. या अहवालात शाश्वत विकासाची पुढील व्याख्या देण्यात आली . “शाश्वत विकास म्हणजे असा विकास जो भविष्यकालीन पीढ्यांनी स्वतःच्या गरजा भागविण्याची क्षमता धोक्यात न आणता वर्तमानातील गरजा भागू शकतो.” निसर्गामध्ये मानवाची भूमिका महत्त्वाची आहे . त्याच्या विविध गरजा असून त्या अमर्यादित आहेत. मानवाने आपल्या गरजा भागविण्यासाठी पर्यावरणाचा सकारात्मक वापर केला तर शाश्वत विकास शक्य आहे .पर्यावरणापासून मनुष्याचा सर्व गरजा भागतात. शाश्वत विकासासाठी पर्यावरणीय घटक आर्थिक घटक सामाजिक घटक आणि मानवी घटक या सर्वांचा विचार करावा लागतो.

शाश्वत विकासाची गरज : (Need for Sustainable Development)

1. पाण्याचा वापर त्याच्या मी समीकरण क्षमतेपेक्षा अधिक प्रमाणात होतो. पाण्याचा अतिरिक्त वापराने बऱ्याच भागात पाण्याची संकट निर्माण झाले .मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा उपसा झाल्याने भूजल पातळी खालावत आहे. हे सर्व रोखण्यासाठी शाश्वत विकासाची नितांत आवश्यकता आहे . पाण्याचा वापर काटकसरीने करणे आवश्यक आहे.
2. हवेचे प्रदूषण रोखण्यासाठी व शुद्ध हवेचा पुरवठा वाढवण्यासाठी शाश्वत विकास आवश्यक ठरतो .शुद्ध हवा देवी देणगी आहे.औद्योगिक व आर्थिक विकासाच्या प्रयत्नांमुळे वायू प्रदूषण घडून येते .उद्योग कारखान्याची वाढती संख्या शहरीकरण इत्यादीमुळे वायू प्रदूषण मोठ्या प्रमाणात होतो.दूषित हवेमुळे मानवाला अनेक रोगांना सामोरे जावे लागते .भविष्यकालीन पिढीसाठी शुद्ध व ताज्या हवेचा पुरवठा करायचा असेल तर शाश्वत विषया विकास आवश्यक ठरतो.
3. आर्थिक विकासात ऊर्जा हा महत्त्वाचा घटक असतो. आर्थिक विकासात ऊर्जेची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढते. पण ऊर्जेचा पुरवठा त्या प्रमाणात वाढत नाही. परिणामी उर्जेच्या कमतरतेचा प्रश्न निर्माण होतो. ऊर्जा स्तोत्राचे दोन प्रकार पडतात. १) नवीनकरण क्षम्य उर्जेची साधने २) अनविणीकरण सम्य ऊर्जेची साधने सातत्याने ऊर्जा निर्मिती करण्याच्या दृष्टीने नवीनीकरण शम्य ऊर्जा महत्त्वाचे असते. सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा ,सागरी लाटा पासून ऊर्जा निर्मिती ,जैविक ऊर्जा ,बायोगॅस यासारख्या नवीनीकरण शम्य ऊर्जा साधनांच्या वापराने ऊर्जेच्या कमतरतेवर मात करता येते. पुरेशी ऊर्जा निर्मिती करणे आणि ऊर्जेचा सुयोग्य वापर करणे या दृष्टीने शाश्वत विकास आवश्यक ठरतो.
4. आर्थिक विकास साधताना औद्योगिक केंद्रीकरण टाळले पाहिजे. वाढत्या हरितगृहाणे वातावरणातील गॅसचे प्रमाण वाढते .ओझॉनची हानी होते . म्हणून योग्य व संतुलित विकास साधणे आवश्यक ठरते ,यासाठी शाश्वत विकास ची गरज असते.
5. स्थूल देशांतर्गत उत्पादनाचा वृद्धीदर हा वस्तू व सेवांच्या एकूण उत्पादनावर अवलंबून असतो.एकूण उत्पादन वृद्धीदर हा भांडवल निर्मिती आणि भांडवलाची सीमांत कार्यक्षमता यावर अवलंबून असतो. वर्तमान व भविष्यकालीन पिढ्यांचा सामाजिक व आर्थिक कल्याणासाठी आर्थिक वृद्धीदर अधिक असणे आवश्यक असते.
6. मानवी गुणवत्ता शिक्षण, प्रशिक्षण, पौष्टिक आहार, आरोग्य संशोधन व विकास राहणीमान चा दर्जा आदी बाबींवर अवलंबून असते. या सर्व बाबी शाश्वत विकासावर अवलंबून असतात . शाश्वत विकास झाला तर मानवी जीवनाचा दर्जा उंच होतो. व खर्चा अर्थाने मानवी विकास साध्य होतो.
7. भौतिक साधनसामग्रीच्या दुर्मिळतेचा विचार करता शाश्वत विकासाची नितांत आवश्यकता असते. याचे पर्यायी उपयोग असतात .साधनसामग्रीच्या वापराचे योग्य तंत्र विकसित व्हायला हवे.
8. विकसनशील देशात लोकसंख्या वाढीमुळे साधनांचा अयोग्य वापर होतो. हवा, पाणी, जमीन आधीचे मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण घडून येते . कार्बनचे प्रमाण वाढते .ओझोनचा स्तर घडतो . हे सर्व रोखण्यासाठी आणि पर्यावरण संवर्धनासाठी शाश्वत विकासाची गरज असते.

शाश्वत विकासाचे निर्देशक : (Indicators of Sustainable Development)

रियो दी जेनेरिओ येथे 1992 मध्ये झालेल्या अर्थ summit मध्ये शाश्वत विकासाचे मापन या विषयाला उत्तेजना मिळाली. एखाद्या अर्थव्यवस्थेचा विकास शाश्वत आहे की नाही हे समजण्यासाठी काही निर्देशक तयार करण्यात आले.रियो दीजानेरियो येथील अर्थ summit मध्ये सुधारित सकल राष्ट्रीय उत्पादिते हा निर्देशक विकसित करण्यात आला . सकल

राष्ट्रीय उत्पादित ते या निर्देशामध्ये केवळ एकाच भांडवलाचा मानवी भांडवलाचा समावेश होतो. एखाद्या अर्थव्यवस्थेमधील लोकांच्या जीवनमानात सुधारणा झाली आहे किंवा नाही हे तपासून बघण्यासाठी GNP ऐवजी निवड राष्ट्रीय उत्पादिते (NET NATIONAL PRODUCTS) याचा आधार घेतला जातो .याचे कारण असे की भांडवलाच्या वस्तूवरील घसारा **NNP** मध्ये गृहीत धरला जात नाही व घसाराच्या रकमेमुळे मानवी समाजाचे जीवनमान उंचावले जाते असेही असू शकत नाही.

शाश्वत विकास निर्देशांकाचे वर्गीकरण :

शाश्वत विकासाचे वर्गीकरण खालील चार भागात

सामाजिक निर्देशक :

यामध्ये खालील घटकांचा समावेश होतो. शिक्षण, रोजगार, आरोग्य, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, घरबांधणी, दर्जेदार जीवनमान, सांस्कृतिक वारसा, गरिबी निर्मूलन, आर्थिक समानता, गुन्हेगारीचे उच्चाटन, लोकसंख्याविषयक समस्या, सामाजिक आणि नैतिक मूल्ये, महिलांचे समाजातील स्थान, सामाजिक संरचना, समता इ. घटकांच्या दृष्टिकोनातून राष्ट्रीय पातळीवर धोरण आखले जाते. या निर्देशकांच्या साह्याने शाश्वत विकासाच्या प्रगतीचं मापन करून आवश्यक ते निर्णय घेतले जातात.

पर्यावरणविषयक निर्देशक :

शुध्द पाणी, भूगर्भातील पाणी, कृषी सुरक्षित अन्नपुरवठा, किनारी प्रभाग, सागरी पर्यावरण, माशांमधील जैवविविधता, जैवतंत्रज्ञान, प्रदूषित हवेचा प्रभाग, जागतिक वातावरणातील बदल, समुद्र पातळीवरील वाढ, नैसर्गिक साधनसामग्रीचा चिरंतन वापर, शाश्वत पर्यटन, जमिनीच्या वापरातील बदल, पिकांमधील बदल इ. घटकांमधील योग्य बदलांच्या साह्याने शाश्वत विकासाचे मापन करता येते. तसेच पर्यावरणाचा समतोल राखण्याच्यादृष्टिकोनातून निर्णय घेतले जातात.

संस्थात्मक निर्देशक :

शाश्वत विकासाची संकल्पना सर्वसमावेशक आहे. ती जीवनाच्या सर्व अंगांना स्पर्श करते. समाजाची संस्थात्मक बांधणी करत असताना खालील निर्देशकांचा आधार घेता येतो.

सर्वसमावेशक निर्णय, सहकार तत्त्व, संस्थात्मक आणि कायदेशीर चौकट, नैसर्गिक आपत्तीचे व्यवस्थापन, लोकांचा सहभाग, क्षमता बांधणी, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, लोकजागृती आणि माहिती, आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील सहभाग, नागरी समाजाची भूमिका इ.

आर्थिक निर्देशक :

आर्थिक स्वावलंबन, कर्जमुक्तता, ऊर्जेचा वापर, उपभोग आणि उत्पादनाची पध्दती, अपव्यय (Wastage) व्यवस्थापन, वाहतूक, खाणकाम, आर्थिक संरचना आणि विकास, व्यापार उत्पादकता ३. निर्देशकांच्या दृष्टिकोनातून शाश्वत विकासाची पातळी तपासली जाते.

सर्वसाधारणपणे खालील निर्देशक हे शाश्वत विकास पातळी तपासण्यासाठी नेहमी वापरले जातात.

- १) बेरोजगारीचा दर
- २) लोकसंख्या वृद्धी दर

- ३) दरडोई उत्पन्न
- ४) देशांतर्गत दरडोई पाण्याचा उपभोग
- ५) जमिनीचा पर्याप्त वापर
- ६) खतांचा वापर
- ७) नागरी भागातील हवेच्या प्रदूषणाची केंद्रे
- ८) विजेचा वार्षिक उपभोग.

काही देशांनी याशिवाय काही नवीन निर्देशांक सुचविले आहेत :

- १) पर्यावरणाशी संबंधित आजाराचे प्रमाण
- २) आरोग्य सुविधा उपलब्ध झालेली शेकडा लोकसंख्या
- ३) रस्त्यावरील अनाथ मुलांचे प्रमाण
- ४) नागरी भागातील हिरवाई
- ५) भूगर्भातील पाण्याचं प्रदूषण
- ६) कृषी जमिनीची मालकी
- ७) बचतीचे प्रमाण
- ८) वाहतुकीची घनता इ.

पेअर्स आणि अटकिन्सन यांनी शाश्वततेचा निर्देशांक खालीलप्रमाणे तयार केला आहे :

या निर्देशांकांनुसार अर्थव्यवस्थेमध्ये उपभोग पातळी स्थिर असताना अर्थव्यवस्थेतील एकूण बचत जेव्हा मानवनिर्मित व नैसर्गिक भांडवलाच्या स्वरूपात गुंतवली जाते तेव्हा एकूण भांडवली साठ्यात घट होता कामा नये.

वर्तमानकाळातील आर्थिक विकासाचा संबंध पर्यावरणाच्या हासाशी जोडला जातो. पर्यावरण कायमस्वरूपी सुरक्षित ठेवायचे असेल तर नैसर्गिक साधन संपत्तीचे जतन करणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने शाश्वत विकास साधणे गरजेचे आहे.

निष्कर्ष :

1. नैसर्गिक साधन संपत्तीचे संरक्षण करणे नैसर्गिक साधनांचा वापर करताना त्यांचा असा वापर करावा की त्याचा साठा कमी होणार नाही .तर शाश्वत विकास होऊ शकेल .
2. ऊर्जेचा सुयोग्य वापर व नवीनकरण क्षम्य ऊर्जा निर्मितीवर भर देणे आवश्यक आहे.
3. जागतिक नैसर्गिक परिसंस्थेचे पुनर्निर्माण क्षमतेची जपणूक करणे.
4. पुढील पिढीवर वाढते खर्च व धोके यासारख्या बाबी टाळणे.

संदर्भ ग्रंथ :

1. प्रा. रायखेलकर डॉ. दामाजी (2013) भारतीय अर्थव्यवस्था विद्या बुक पब्लिक शेअर्स औरंगपुरा, औरंगाबाद .
2. डॉ. विश्वास कदम डॉ. गणेश गावंडे (जुलै 2013) भारतीय अर्थव्यवस्था कैलाश पब्लिकेशन औरंगाबाद .
3. रंजन कोळंबे भारतीय अर्थव्यवस्था (2005) भगीरथ प्रकाशन पुणे.
4. डॉ. वसुदा पुरोहित खांदेवाले विकासाचे अर्थशास्त्र (जून 2014) विद्या बुक पब्लिशर्स औरंगपुरा, औरंगाबाद

शाश्वत विकासात शाश्वत वित्ताची भूमिका

प्रा.डाॅ.सुभाष रा.यादव

अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख

कै.सौ.शेषाबाई सि.मुंढे कला

महाविद्यालय,गंगाखेड जि.परभणी

प्रस्तावना : पर्यावरण संवर्धन पर्यावरण संतुलन हा विषय सद्यस्थितीत सर्वच बाजूने अतिशय महत्त्वपूर्ण आहे. पर्यावरण समस्येचे परिणाम एवढे घातक आहेत. की पृथ्वीतलावरील सजीव व निर्जीव प्रजातीच्या अस्तित्वावरच प्रश्न निर्माण करणारे आहेत. त्यामुळे पर्यावरण संवर्धन या विषयाची व्याप्ती सर्वत्र पसरलेली आहे. पर्यावरण संवर्धनात वित्ताची ही एक महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे. आर्थिक विकासाच्या संकल्पनेतून शाश्वत विकासाची संकल्पना पुढे आलेली आहे. त्याचप्रमाणे आर्थिक विकासात वित्त हे एक महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे. शाश्वत विकासात शाश्वत वित्ताची जी संकल्पना पुढे आलेली आहे. त्या शाश्वत वित्ताची संकल्पना, प्रकार इत्यादीचा आढावा घेत, जागतिक व देशपातळीवर शाश्वत वित्त शाश्वत विकासात कशाप्रकारे भूमिका साकारत आहे. याचा थोडक्यात आढावा पेपर मधून घेण्याचा प्रयत्न केलेला आहे.

अनेक घडामोडी च्या पार्श्वभूमीतून विसावे शतके आर्थिक विकासाला प्राधान्य देणारे ठरले. सर्वच राष्ट्रीय ते म्हणजे विकसित असो की विकसनशील, समाजवादी,भांडवलशाही, वा मिश्र लोकशाही वा हुकुमशाही सर्वांच्या अजेंड्यावर आर्थिक विकास हेच प्राधान्यक्रमाचे व प्रमुख ध्येय होते. देशी व विदेशी, खाजगी व सार्वजनिक मोठमोठ्या भांडवल गुंतवणुकी होऊन, लहान मोठ्यासह अवजड उद्योगांनाही चालना दिल्या गेली. नवीन शोध, नवीन तंत्रज्ञान, तंत्रज्ञानाची देवाण-घेवाण, बाजारपेठांचा विस्तार, खुले आर्थिक धोरण यातून सर्व जग जवळ आले. राष्ट्रा राष्ट्रामधील आर्थिक विकासासाठीची चडावड, बाजारातील स्पर्धा, शक्तिशाली राष्ट्रांची दादागिरी यातून मोठ्या प्रमाणावर नैसर्गिक साधन संपत्तीचा वापर, अतिवापर आणि गैरवापर होऊन अप-व्यय वाढला. यातून हजार वर्षांपासून जे नैसर्गिक संसाधनाचे साठे अल्पावधीतच नष्ट होऊ लागले. रस्ते वाहतूक, रेल्वे वाहतूक, हवाई वाहतूकीसह जलवाहतुकीचा झालेला विकास, आरोग्य विषयक सोयी सुविधांमध्ये झालेली वाढ,सुख सोई व चैनिच्या वस्तूंचा वाढता उपभोग, वाढती लोकसंख्या, वाढती बाजार मागणी,वाढत्या मागणीच्या पुर्ततेसाठी मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन, त्यासाठी संशोधन, नवीन तंत्रज्ञान ,छोट्या मोठ्या उद्योगाची उभारणी अवापरा खालील म्हणजे पडीक व ओसाड जंगलाखाली असलेली जमीन वापराखाली येऊ लागली. संकरित वाणांचा शोध प्रति हेक्टरी कृषी उत्पादनात वाढ अशा अनेक सकारात्मक बाबी या आर्थिक विकासामुळे साध्य झाल्या. प्रत्येक राष्ट्रातील म्हणजेच विकसनशील व विकसित राष्ट्रातील लोकांच्या राहणीमानाचा दर्जा सुधारून जीवनमानात सुधारणा झाली. परंतु नफेखोरी व राष्ट्रा राष्ट्रातील स्पर्धेमुळे नैसर्गिक साधन संपत्तीचा वापर पर्याप्त स्वरूपात राहिला नाही. मोठ-मोठे उद्योग त्यातून घातक रसायनयुक्त बाहेर पडणारे सांडपाणी, वायू उत्सर्जनातून हवेत सोडले जाणारे कार्बन डाय-ऑक्साइड, रस्त्यावरील वाहनांच्या संख्येतील वाढीमुळे व हवेत सोडले जाणारे कार्बन-डाय-ऑक्साइड उत्सर्जन, मोठ-मोठ्या शहरातून बाहेर पडणारा केर कचरा यांचे लागलेले मोठ-मोठे ढिगारे या सर्वातून मानवासाठी व इतर सजीव जीव मात्रांसाठी लागणारी अत्यावश्यक असणारी शुद्ध हवा राहिली नाही.मोठ- मोठ्या कारखान्यातून बाहेर पडणाऱ्या घातक रसायनयुक्त पाण्यामुळे पिण्याचे पाणी शुद्ध राहिले नाही. अन्नधान्य देणारी जमिनीचा पोत खालावत चाललेला आहे. म्हणजेच हवा प्रदूषण, जलप्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनी प्रदूषण इत्यादींच्या माध्यमातून पर्यावरणाबाबतच्या समस्या पुढे आल्या. यावर आपण वेळीच उपाय केले तर ठीक आहे. अन्यथा आपणास निसर्गाच्या खूप मोठ्या कोपास सामोरे जावे लागणार हे निश्चित आहे.

पर्यावरणीय प्रदूषणाव्यतिरिक्त जगासमोर उर्जेबाबतचे पर्यावरणीय संकट आहे. आपण पारंपारिक ऊर्जा म्हणून दगडी कोळसा, नैसर्गिक वायू, खनिज तेल याकडे बघतो परंतु या पारंपारिक ऊर्जा संसाधनांच्या साठ्यात झपाट्याने घट होत आहे. अशा अनेक प्रकारच्या पर्यावरणीय समस्या आज घडीला निर्माण झालेल्या आहेत. त्या सोडविण्याच्या दृष्टीने श्वासात वित्ताची भूमिका काय राहिल, काय असायला पाहिजे आणि कशा प्रकारची आहे. याचा विचार आपण अधिक विस्ताराने करूयात

अभ्यासाची उद्दिष्टे :

1. शाश्वत विकासाच्या संकल्पनेचा अभ्यास करणे
2. शाश्वत विकासात शाश्वत वित्ताची भूमिका तपासणे.
3. शाश्वत वित्त संकल्पनेचा ऐतिहासिक आढावा घेणे.
4. शाश्वत वित्त संकल्पना आणि भारत याबाबत आढावा घेणे.

अभ्यासाची गृहितके :

1. शाश्वत विकासात शाश्वत वित्ताची भूमिका महत्त्वपूर्ण स्वरूपाची आहे.
2. शाश्वत वित्ताबाबत राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय पातळीवर केल्या गेलेल्या तरतुदी अपूर्ण स्वरूपाच्या आहेत.
3. शाश्वत विकास आणि शाश्वत वित्ताबाबत विकसित राष्ट्रांची भूमिका दुटप्पीपणाची आहे.
4. युनो ने निश्चित केलेल्या SDG -17 च्या पुर्ततेतच शाश्वत विकास आहे.

संशोधन पध्दती :

प्रस्तुत शोधनिबंधात संपूर्णतः द्वितीयक स्रोतांचा उपयोग करण्यात आलेला आहे. यात प्रामुख्याने लिखित पुस्तके, पाक्षिके, नियतकालिके, मासिके, सासाहिके, वर्तमानपत्र तसेच ई-साधनांचा द्वारे विविध वेबसाईटवरून अभ्यास मालिका व अनेक वेबसाईटवरील माहितीचा प्रामुख्याने आधार घेतलेला आहे.

अभ्यासाच्या मर्यादा : प्रस्तुत विषय हा अतिशय महत्त्वपूर्ण असून विषयाची व्याप्ती अमर्यादा आहे. प्रस्तुत शोधनिबंधात प्रामुख्याने ऊर्जेच्या समस्या त्या अनुषंगाने जागतिक व राष्ट्रीय स्तरावर प्रयत्नाचा अगदी त्रोटक स्वरूपात आढावा घेतला आहे.

विसाव्या शतकाच्या मध्यापासून संपूर्ण जगाच्या आर्थिक विकास दरात कमालीची वाढ झाल्याचे दिसून येते. 17 व्या शतकाच्या उत्तरार्धात औद्योगिक क्रांती युरोपात झाली असली तरी इतर राष्ट्रात पोहोचण्यासाठी विसावे शतकच उजाडले. असे म्हणायला हरकत नाही. नवीन तंत्रज्ञान नवीन, संशोधन, नवीन शोध बऱ्या राष्ट्रांच्या अणुचाचण्या, क्षेपणास्त्र, माहिती तंत्रज्ञानाची क्रांती ही जगाच्या संपूर्ण कानाकोपऱ्यात पोहोचली असे म्हणता येईल. यातून काय झाले. एका बाजूने दरडोई उत्पन्नात वाढ झाली. सोई-सुविधांमध्ये वाढ सुधारणा झाली. लोकांचे जीवनमान सुधारले. परंतु त्याच बरोबरी ने आर्थिक विकासासोबतच पर्यावरणीय संतुलन राखता आले नाही. त्याचा परिणाम म्हणजे आज हवेच्या दर्जाचा निर्देशांक AQI नेहमीच धोक्याची पातळी ओलांडताना दिसत आहे. याचे ताजे उदाहरण 2023 वर्षाच्या अखेर मुंबईचा AQI 400 पार होता. आजच्या स्थितीला आम्ही विहीर, तलाव नद्यांचे पाणी पिऊ शकत नाही. कारण भूजल हे दूषित असल्याचे दिसून येते. तर बारमाही पिके घेण्याच्या नादात दैनंदिन सांडपाण्यासाठी 400 फुटा खालील पाण्याच्या उपसा करून आम्ही जमिनीखालचे हजारो वर्षापूर्वीचे जलसाठे संपवत आहोत. दुसऱ्या बाजूने समुद्राच्या

पाणीपातळीत सातत्याने वाढ होत आहे. वाहने आणि उद्योगांनी हवा पाणी आणि मृदा प्रदूषित करून टाकली आहे. तर शहरे आणि महानगरातील कचऱ्यांचे ढिगारे वाढत आहेत. ही सर्व पर्यावरण असंतुलनाची व पृथ्वीच्या विनाशाची लक्षणे आहेत. यावर वेळीच धोरणात्मक व कार्यात्मक उपाय करून लोकसहभाग वाढविला तरच पृथ्वीवरील जैव - विविधता अबाधित राहू शकते.

साधारणतः 20 व्या शतकाच्या मध्यापर्यंत सर्व काही ठीक चालले आहे. प्रत्येक राष्ट्र विकासासाठी प्रयत्न करत आहेत. राष्ट्रांची पर्यायाने अखिल मानव जातीची प्रगती चालली आहे. या भ्रमात जग चालले होते .परंतु विकासाच्या नावाखाली एक प्रकारे निसर्गाची चालू असलेली छेडछाड, पृथ्वीचे वाढते तापमान, हवामान बदल, ढासळत चाललेली हवेची गुणवत्ता, दूषित जल, ध्वनी प्रदूषण, मृदा प्रदूषण इत्यादी समस्यांमुळे जीव साखळीत तर अडथळे निर्माण होत आहेतच हे निश्चित झाले. परंतु पृथ्वीवरील जीवसृष्टीच्या अस्तित्वावर प्रश्न निर्माण झाला. याची जाणीव संपूर्ण जगाला झाली. यातून पुढे केवळ आर्थिक सामाजिक, सांस्कृतिक व राजकीय विकास करून चालणार नाही. तर हे सर्व विकास करत असताना ते शाश्वत असले पाहिजेत याच धर्तीवर संयुक्त राष्ट्रसंघाची स्वीडन मधील स्टॉकहोम शहरातील मानवी पर्यावरणासंबंधी परिषद झाली. या परिषदेत सुदृढ आणि उत्पादक कौटुंबिक अधिकार याचा विचार प्रामुख्याने केला व पुढे 1983 मध्ये युनायटेड नेशन्स वर्ल्ड कमिशन ऑन एनवोर्मेन्ट अँड डेव्हलपमेंट(United nation world commission on Environment and Development) तयार केले. त्या कमिशनने जी पहिली व्याख्या केली. ती म्हणजे भावी पिढ्यांच्या गरजा पूर्ण करण्याच्या क्षमतेची तडजोड न करता वर्तमान गरजा पूर्ण करणारा विकास म्हणजे शाश्वत विकास होय. याचा अर्थ वर्तमानपिढ्यांच्या गरजांची पूर्तता करत असताना भावी पिढ्यांच्या उपभोगावर त्याचा विपरीत परिणाम होणार नाही किंवा होता कामा नये.शाश्वत विकासाची संकल्पना WCED द्वारे बँडलॅंड कमिशन रिपोर्ट मध्ये 1987 मध्ये सादर केली गेली. जागतिक स्तरावरून पर्यावरण संवर्धनासाठी 1972 ते 1992 व 1992 ते 2012 या कालावधीत चर्चा विचरण करून शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे तयार करण्याची कोलंबीयाची प्रस्तावित कल्पना केवळ स्वीकारल्याच गेली नाही तर ती कशी साध्य करायची हे निश्चित करण्यात आले. भविष्यात आम्हाला काय पाहिजे. यानुसार दारिद्र्य निर्मूलन, ऊर्जा, पाणी आणि स्वच्छता आरोग्य व मानवी स्थिरीकरण (Human Settlement) या पाच मुद्द्यांवर सदस्य राष्ट्रात सखोल चर्चा होऊन सहमती झाली. संयुक्त राष्ट्रांच्या परिषदांमधून सातत्याने कार्य चालू ठेवून 25 सप्टेंबर 2015 रोजी 193 सदस्य राष्ट्रांच्या युनोच्या जर्नल असेम्ब्लीने "Transforming our world ;the 2030 Agenda for sustainable Development अजेंडा फॉर सस्टेबल डेव्हलपमेंट या शिक्षकांतर्गत शाश्वत विकासाच्या 17 उद्दिष्टांचा स्वीकार केला गेला .त्यात

1. दारिद्र्य निर्मूलन
2. भूक निर्मूलन
3. निरोगी जीवन आणि कल्याण
4. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण
5. लिंग समानता
6. शुद्ध पाणी आणि आरोग्यदायक स्वच्छता
7. नवीनीकरणक्षम स्वस्त आणि स्वच्छ ऊर्जा.
8. सभ्यकाम आणि आर्थिक वृद्धी.
9. उद्योग नाविन्य आणि पायाभूत सुविधा.
10. विषमता कमी करणे.
11. श्वास्वत शहरे आणि समुदाय.
12. उपलब्ध साधनांचा जबाबदारी पूर्वक वापर.
13. हवामान क्रिया
14. पाण्याखालील जीवन.

15. जमिनीचा शाश्वत उपयोग.
16. शांतता न्याय आणि मजबूत संस्था.
17. शाश्वत विकासासाठी भागीदारी

या 17 SDG वर नजर टाकली तर आपल्याला एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते. ती म्हणजे त्यांच्यात परस्पर पुरकता असून ते जर साध्य करण्यात यशस्वी झालो, तर आपो-आपच पर्यावरण असंतुलनाचा प्रश्न राहणार नाही. 193 सदस्य राष्ट्रांच्या युनोने पर्यावरण संवर्धनासाठी SDG -17 ठरविली त्याचप्रमाणे पर्यावरण संतुलनाच्या ज्या काही प्रमुख समस्या आहेत त्यापैकी सर्वात प्रखर समस्या म्हणजे जागतिक तापमान वाढीची आहे. जागतिक तापमान वाढीचे दुष्परिणाम रोखण्याच्या दृष्टीने संयुक्त राष्ट्र सभेने 22 डिसेंबर 2015 रोजी जो करार मांडण्यात आला व त्याला 195 राष्ट्रांच्या प्रतिनिधींनी मान्यता दिली. व 04 नोव्हेंबर 2016 पासून अधिकृतरीत्या लागू करण्यात आला. तो करार पॅरिस करार म्हणून ओळखला जातो.

जागतिक तापमान वाढीस हरितगृह उत्सर्जन प्रमुख जबाबदार आहे. हरितगृह उत्सर्जनात भारताचा जगात तिसरा क्रमांक लागतो. तर वातावरण बदलांच्या दुष्परिणामाला तोंड द्यावे लागणाऱ्या देशांच्या यादीत भारत पहिल्या पंधरा देशात आहे.

पॅरिस करारातर्गत जागतिक तापमान वाढीवरील उपाय योजनांचा सहभागी राष्ट्रांनी जो वचननामा सादर केला त्याबाबत तेव्हाचे पर्यावरण वन आणि हवामान बदल माहिती व प्रसारण आणि अवजड उद्योग व सार्वजनिक उद्योग खात्यांचे केंद्रीय मंत्री माननीय प्रकाश जावडेकर यांनी 10 डिसेंबर 2019 रोजी संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामान बदलाविषयीच्या स्पेनमधील माद्रिद येथील परिषदेच्या 25 व्या सत्रात जे निवेदन सादर केले. त्यात त्यांनी सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GDP) 21% इतकी उत्सर्जनाच्या तीव्रतेत घट केली आहे. आणि पॅरिसमध्ये दिलेल्या वचनानुसार निर्धारित केलेल्या 35% उद्दिष्ट गाठण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरू आहे. तसेच पंतप्रधानांनी पॅरिस करारातर्गत नविनीकरण ऊर्जेसाठी 175 GW लक्ष ठेवले असून यापैकी आम्ही अगोदरच 83 GW उद्दिष्ट गाठले आहे. याशिवाय कोळसा उत्पादनावर कर, जैवइंधनाचा वापर, 2030 पर्यंत पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथेनॉल मिसळण्याचे उद्दिष्टे, वाहन उत्सर्जन नियमांमध्ये स्टेकर्स स्टॅंडर्ड चार वरून सहावर झेप घेतली आहे. 2020 पासून वाहने bs6 अनुरूप होत आहेत. घरामधील एलईडी दिव्यांची संख्या 360 दशलक्ष लक्षा पर्यंत पोहोचविली आहे. याशिवाय शाश्वत विकासाच्या कटिबद्धते साठी देशाने केलेल्या कृती कार्यक्रम योजनांचा पाठपुरावा इत्यादी बाबी मांडल्या आहेत. दुसरी गोष्ट म्हणजे विकसित देशांनी दिलेले वचन संलग्न देशांनी त्यांचे क्युटो-प्रोटोकॉलचे उद्दिष्ट गाठलेली नाहीत. त्यांच्या एन डी सी मध्ये प्रोटोकॉलचे उद्दिष्टे गाठण्याची महत्त्वाकांक्षा दिसत नाही. वचनबद्धते बाबत सुधारण्याची कोणतीही इच्छा दाखवली नसल्याचे माननीय मंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.

शाश्वत वित्त :

भांडवलशाही व्यवस्थेत केंद्रस्थानी नफ्याची प्रेरणा असते. त्यामुळे नफा कमवण्यासाठी किंवा काही पण नफ्यासाठी. या भावनेने कार्यभार चालू असतो. परंतु पर्यावरण असंतुलनामुळे संपूर्ण जगाच्या पाठीवर तापमान वाढ, हवामान बदल, नैसर्गिक संसाधनाचा अपव्यय, मानवी हक्कांचे उल्लंघन, विविध प्रकारच्या प्रकारच्या प्रदूषण समस्या, हवा, पाणी, जमीन इत्यादींचे प्रदूषण कामगार, गरीबांवर अन्याय विविध प्रकारच्या असमानता इत्यादी पर्यावरण व सामाजिक समस्या निर्माण झालेल्या आहेत. त्यामुळे शाश्वत वित्ताच्या संकल्पनेचा उदय झाला असे आपणास म्हणता येईल. शाश्वत वित्त म्हणजे गुंतवणूकदारांनी भाग अगर रोखे खरेदी करत असताना किंवा गुंतवणूक करत असताना त्या उद्योग व्यवसायाची पर्यावरण, समाजाबाबत धोरण काय आहे संबंधित कंपनीची शासन कशा प्रकारचे चालते. इत्यादी बाबी विचारात घेऊन जी गुंतवणूक केली जाते त्यास शाश्वत वित्त असे म्हटले जाते. थोडक्यात पर्यावरणीय सामाजिक आणि प्रशासनिक नियमांचे

निश्चित मानकाप्रमाणे नियमन करून मार्गदर्शक तत्वाचे पालन केल्या जाते. अशा उद्योगातील गुंतवणुकीला शाश्वत वित्त म्हटले जाते. पर्यावरणामध्ये वातावरण बदल,हरितगृह उसर्जन कमी करून आणि वातावरणातून कार्बन डाय-ऑक्साईड शोषून घेण्याच्या पद्धती अमलात आणून, मानवी क्रियाकल्पामुळे तयार होणाऱ्या हरितगृह वायूचे प्रमाण पूर्णपणे शून्य करण्याचे लक्ष, जैव-विविधता, कचरा व्यवस्थापन, पाणी वापर ,ऊर्जा कार्यक्षमता ,नैसर्गिक संसाधने इत्यादीचा समावेश होतो तर सामाजिक मध्ये कामगार मालक संबंध ,स्थानिक लोकांसोबत संबंध, कामगाराचे आरोग्य व सुरक्षितता, कर्मचारी शिक्षण व प्रशिक्षण, विविधता आणि समानता इत्यादी बाबी विचारात घेतल्या जातात. कार्पोरेट प्रशासना बाबत लाचखोरी लॉबिंग, नैतिकता, भ्रष्टाचार, कर धोरण बोर्ड डायव्हर्सिटी ,जोखीम व्यवस्थापन इत्यादी बाबींचा समावेश केला जातो. थोडक्यात पर्यावरणीय, सामाजिक आणि प्रशासनिक दृष्टीने निश्चित मानकाप्रमाणे व मार्गदर्शक तत्त्वानुसार उद्योगातील गुंतवणूक ही शाश्वत गुंतवणूक किंवा शाश्वत वित्त होय. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून शाश्वत वित्त विकासाच्या माध्यमातून अनेक प्रकारचे शाश्वत विकासासाठी प्रयत्न केल्याचे दिसून येते. जसे की देशात सेबी च्या माध्यमातून BRSR रिपोर्ट 1000 कंपन्यांसाठी अनिवार्य केलेला असेल तसेच CSRR 2014 पासून अनिवार्य केल्याची बाब असेल .आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून सुद्धा अनेक देशातील सरकारानी शाश्वत अहवालावर खुलासे सादर केले आहेत.डेन्मार्क, दक्षिण आफ्रिका ,चीन ,मलेशिया आणि फिलिपाईन्स सारख्या देशानी विशिष्ट कंपन्यांना त्यांच्याESG पैलूवरिल गैर आर्थिक कामगिरीच्या संबंधात खुलासे करणे अनिवार्य केले आहे. हवामान बदल विषयक अहवाल ऑस्ट्रेलिया, मेक्सिको, यु एस ए आणि फ्रान्समध्ये प्रचलित आहे. 3 नोव्हेंबर 2021 रोजी IFRS फाउंडेशन विश्वस्तानी एक नवीन मानक सेटिंग बोर्ड .ISSB -International sustainability standards Board तयार करण्याची घोषणा केली आहे. CDSB- Climate change disclosure standards Board,IIIRC- International integrated reporting Council,IOSCO- International organization of securities Commission,SASB -Sustainability Accounting standard Board,TCFD -Task Force on Climate - Related Financial Disclosures आणि WEF -World Economic Forum इत्यादींच्या माध्यमातून शाश्वत विकासासाठी शाश्वत वित्ताच्या माध्यमातून शाश्वत प्रयत्न चालू असल्याचे दिसून येते.

निष्कर्ष :

1. शाश्वत आर्थिक विकासासाठी स्थानिक राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून अनेक मार्गाने प्रयत्न केले जात असले तरी शाश्वत वित्तीय विकासाचे माध्यम किंवा मार्ग सर्वोत्तम आहे
2. शाश्वत वित्ता बाबत राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून केल्या गेलेल्या तरतुदी पुरेशा असल्या तरी परिणाम ठोस दिसत नाही.विकसित राष्ट्र गंभीर असल्याचे दिसून येत नाही .
3. शाश्वत विकास आणि शाश्वत वित्ता बाबत विकसित राष्ट्रांची भूमिका माननीय जावडेकरांच्या पॅरिस करारावरील वचन नामाबाबत सादर केलेल्या निवेदनावरून संशयास्पद वाटते किंवा आहे.
4. SDG-17 ची पूर्तता म्हणजेच शाश्वत विकासाची स्वप्नपूर्तीच होय.

सारांश :

शाश्वत विकासात शाश्वत वित्ताची भूमिका अतिशय महत्त्वाची महत्त्वाची असून पर्यावरण असंतुलनाची जाणीव सर्व राष्ट्रांना झालेली आहे . पर्यावरण संवर्धनाच्या दृष्टीने सर्व स्तरातून अनेक विध मार्गाने संतुलनासाठी प्रयत्न चालू आहेत. जी राष्ट्रे विकसित राष्ट्रे म्हणून समोर आलेले आहेत. त्यांचा पर्यावरण संतुलन बिघडवण्यात मोठा वाटा आहे.कार्बनडाय ऑक्साईड उत्सर्जन मोठ्या प्रमावर करून त्याचा फायदा घेतलेला आहे. त्यांची किंमत त्यांनी त्या प्रमाणात चुकवायला पाहिजे. परंतु तसे होताना दिसत नाही. तीच अवस्था समाजातील गरीब श्रीमंत लोकाबाबत दिसून येते. शाश्वत

विकासासाठी भरीव प्रयत्नांची आवश्यकता आहे.सर्व स्तरातून अनेक मार्गाने प्रयत्न केल्याचे दिसूनही येते. परंतु शाश्वत वित्ताचे माध्यम सर्वात शाश्वत असून सर्वच राष्ट्राकडून त्या दृष्टीने कमी अधिक प्रमाणात प्रयत्न करत असल्याचे दिसून येते. covid-19 काळात शाश्वत वित्तात झालेली वाढ टिकून राहू शकली नाही. हे मात्र निराशा-जनक आहे.

संदर्भ:

- 1- भारतीय अर्थव्यवस्था : गौरव दत्त अश्विनी महाजन .
 - 2- भारतातील आर्थिक विकास आणि नियोजन: डाॅ.बी.जी.खटाळ.
 - 3- पर्यावरण पारिस्थितिकी : माजिद हुसैन.
 - 4- पर्यावरण परिस्थितिकी : डॉ. तुषार घोरपडे.
- अर्थसंवाद - जुलै - ऑगस्ट-सप्टेंबर 2022/खंड 46 अंक 2
- 5- योजना : मे 2014 ,जानेवारी 2020,जून2021.
 - 6- The Hindu 07 March 2024
 - 7- लोकसत्ता - फेब्रुवारी 2024
- Journal of Industrial Pollution Control
<https://www.icontrolpollution.com>>..MahaMTB
<https://www.mahamtb.com>>EncycGovernment of Maharashtra
<https://rdd.Maharashtra.gov.in>>En
<https://assets.ey.com>>topics pdf .UNFCCC
<https://unfccc.int>>the.paris-agreeOne Un Climate Change learning
<https://unccclearn.org>>view

मराठवाड्याच्या आर्थिक विकासात पर्यटनाची क्षेत्राची भूमिका

प्रा. डॉ. कल्याणकर पांडुरंग मारोतराव, जानोबा श्रीराम तिडके

अर्थशास्त्र विभाग.

श्री संत सावता माळी ग्रामीण महाविद्यालय,
फुलंब्री, जि. औरंगाबाद

प्रस्तावणा :-

देशाच्या आर्थिक विकासात पर्यटनाला अनप्य साधारण महत्त्व आहे. अर्थशास्त्र विषयात पर्यटन या घटकास खुप महत्त्व प्राप्त झाले असून पर्यटन हा घटक रोजगार निर्मिती त्याच बरोबर दारिद्र्य निर्मूलन, देशाच्या आर्थिक विकासात व मानवी विकासास साह्य करणारा व्यवसाय म्हणून ओळखला जात आहे. देशात पर्यटन आहे हा एक महत्वाचा आर्थिक घटक बनत आहे. देशाच्या राष्ट्रीय उत्पन्नात सन २०१८ मध्ये पर्यटन क्षेत्राचे योगदान ९.२ टक्के होते. तर रोजगार निर्मिती मध्ये जवळपास ८.१ टक्के इतके होते. देशाला विदेशी चलन मिळवून देण्यास पर्यटनाची भुमिका महत्वाची ठरते. त्यामुळे परकीय चलनात वाढ होते. पर्यटन व्यवसायात ग्रामीण शहरी अशिक्षित सुशिक्षित, कुशल अकुशल लोकांना रोजगारा मध्ये संधी आहे. पर्यटना मध्ये मार्गदर्शक, सहल आयोजक छायाचित्रकार, कारकून, जाहीरातदार, माळी, हॉटेल चालक, लॉज चालक, फळ विक्रेते, मुर्ती बनवून विकणारे कारागीर, माहिती पुस्तिका विकणारे या सर्व लोकांना काम मिळते.

विकसित व विकसनशिल देशात पर्यटनामुळे खुप मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होत असतो. पर्यटनाचा अर्थव्यवस्थेवर गुणात्मक परिणाम पडत आहे. विदेशी पर्यटकाकडून वेगवेगळ्या लघु उद्योगात उत्पादीत वस्तुच्या मागणीत वाढ होते. ही वाढलेली मागणी पूर्ण करण्यासाठी लघु उद्योगांना प्रेरणा मिळते, व त्यांचा विकास होण्यास मदत मिळते. पर्यटन व्यवसायाच्या विकासामुळे सरकारच्या कर महसूलात वाढ होते. पर्यटक विमान सेवा, मद्य, तंबाखु, सिगारेट, स्प्रीट अशा वस्तु खरेदी करतात. अशा वस्तुवर जास्तीचा कर असल्यामुळे देशाच्या कर महसूलात वाढ होते. पर्यटनामुळे आंतरराष्ट्रीय संबंध सुधारण्यास मदत होते. परस्परांविषयी सद्भावना व सामंजस्य निर्माण होते. पर्यटनाचे महत्त्व लक्षात घेऊन सरकारने पर्यटन स्थळी पायाभूत सुविधा निर्माण करणे फार गरजेचे आहे. पर्यटन क्षेत्राच्या विकासामुळे राज्याचा देशाचा विकास होण्यास मदत होते. पर्यटनामुळे एका बाजूला देशाच्या उत्पन्नात वाढ होते, तर दुसऱ्या बाजूला बेरोजगार तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतात.

पर्यटन हा घटक कोणत्याही प्रकारच्या निर्यातीशिवाय, भांडवलाशिवाय कोट्यवधी रुपयाचे विदेशी चलन प्राप्त करून देतो. देशाच्या संस्कृतीचा अन्य देशात प्रसार करण्यासाठी पर्यटन हे एक महत्त्वपूर्ण साधन बनले आहे. पर्यटन उद्योग हा भारतच नव्हे संपूर्ण जगात प्रथम क्रमांकाचा उद्योग बनू पाहत आहे. देशाच्या आर्थिक प्रगतीमध्ये किंवा विकासामध्ये पर्यटन क्षेत्राची भूमिका महत्वाची आहे. देशाच्या प्रगतीत महाराष्ट्राचा विचार केला तर महाराष्ट्र अग्रेसर राज्य ठरत आहे.

पर्यटनाचा अर्थ:-

“पर्यटन हा शब्द इंग्रजीतील Tourism या शब्दाचे मराठी रूपांतर आहे. Tourism शब्द हा Tour या लॅटीन भाषेतून तयार झाला आहे. Tomes या शब्दाचा अर्थ Journey म्हणजे प्रवास असा होतो”.

अशा प्रवास जागेसंबंधी शोध घेणे, शिकणे, अभ्यास करणे, व्यवसाय व आनंद प्राप्ती करण्याकरिता केला जातो. यामध्ये व्यक्तीने जे ऐकले असते ते पाहण्याची इच्छा समाविष्ट असते. आधुनिक पर्यटन हा शब्द १३ व्या शतकापासून

प्रचलित झाला. त्यानुसार पर्यटनाचा अर्थ एका ठिकाणावरून इतर ठिकाणावर प्रवास करणे आणि मुळ ठिकाणी ठराविक काळात परत येणे असा होतो.

व्याख्या :-

F. W. Ogilvie यांनी पर्यटनाची दिलेली व्याख्या:

“जी व्यक्ती स्वतःची घर सोडून एक वर्षापेक्षा कमी काळासाठी कोणत्याही प्रकारची आर्थिक प्रगती न करता मनोरंजनासाठी, आनंदासाठी बाहेर पडते अशा व्यक्तीच्या प्रवासास पर्यटन असे म्हणतात”.

संशोधन विषयाचे महत्त्व:-

पर्यटन हा घटक आजच्या घडीला खुप व्यापक बनत चालला आहे. या घटकाचे महत्त्व वाढत आहे. पर्यटनाचा आणि आर्थिक विकासाचा जवळचा संबंध आहे. कारण काही देशाची पुर्ण अर्थव्यवस्था पर्यटन क्षेत्रावर अवलंबून आहे. त्यामुळे अर्थशास्त्रात पर्यटनाचा अभ्यास महत्त्वाचा विषय ठरत आहे. आपल्या देशात सुध्दा काही राज्यांचा मुख्य आर्थिक घटक किंवा व्यवसाय हा पर्यटन आहे. उदा. गोवा जम्मू कश्मिर, केरळ इ. आपल्या महाराष्ट्र राज्यातपण पर्यटन क्षेत्रात खुप महत्त्व प्राप्त होत आहे. पर्यटनामुळे रोजगार मिळून राहणीमानाचा दर्जा उंचावतो. इतर पायाभूत सुविधा वाढून अर्थशास्त्राचा विकास होतो. त्याचबरोबर स्थानिक बाजारपेठा विकसित होतात. पर्यटनामुळे सांस्कृतिक जडण- घडण होते. या माध्यमातून रोजगारवृद्धी व परकीय चलन प्राप्ती बरोबरच जागतिक शांततेचे ब्रीदही सांभाळणे शक्य होते. पर्यटन हा विषय आर्थिक विकासांमध्ये महत्त्वाचा घटक आहे. जग, देश, राज्य या सर्वच विभागात पर्यटनाला महत्त्व प्राप्त होत आहे.

संशोधनाची उद्दिष्ट्ये: -

- 1) पर्यटनाचा स्थानिक रोजगार निर्मितीवर झालेला परिणाम अभ्यासणे.
- 2) पर्यटनाशी संबंधित लोकांच्या आर्थिक स्थितीत झालेल्या बदलाचा अभ्यास करणे.

संशोधन पद्धती :-

प्रस्तुत विषयाचे अध्ययन करण्याकरिता दुय्यम साधन सामुग्रीमध्ये संदर्भ ग्रंथ, पुस्तके, मासिके, नियतकालिके, पर्यटनविषयक शासकीय अहवाल, वर्तमानपत्रे व अधिकृत संकेतस्थळाचा वापर करण्यात येईल.

मराठावाड्यातील पर्यटन स्थळे :-

देशात एकूण ३८ जागतीक वारसा स्थळे आहे. त्यापैकी महाराष्ट्रात ५ जागतिक वारसा स्थळे आहे. त्यापैकी आपल्या मराठावाड्यात २ जागतीक वारसास्थळे आहेत. अंजिठा लेणी व वेरूळ लेणी यांना १९८३ मध्ये जागतीक वारसा स्थळांच्या यादी मध्ये टाकण्यात आले. तसेच मराठावाड्यात ऐतिहासिक पर्यटनात वेरूळ लेणी, अंजिठा लेणी, पितळखोर लेणी, मकबरा, पानचक्की, कंधारचा भोईकोट किल्ला, धाराशिव उस्मानाबाद, दौलताबाद चा देवगिरी किल्ला इत्यादी ऐतिहासिक स्थळे आहेत. निसर्गरम्य ठिकाणात म्हैसमाळ, गौताळा, अभयारण्य, पैठण, नायगांव, किनवट, माहूर इ.

शैक्षणिक पर्यटनाचा विचार केल्यास डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठावाडा विद्यापीठ औरंगाबाद, स्वामी रामानंद तीर्थ विद्यापीठ नांदेड, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व एम.जी.एम. सारखे खाजगी महाविद्यालय अशी शैक्षणिक महत्त्वाची ठिकाणी आहे. धार्मिक पर्यटनाचा विचार केल्यास सर्वच धर्माचे तीर्थस्थळे मराठावाड्यात आहेत. त्यात हिंदू, बौध्द, जैन, मुस्लिम यांची धार्मिक ठिकाणे आहेत. भारतातल्या १२ ज्योतीलिंगापैकी महाराष्ट्रात ५ आहेत. त्यापैकी ३ आपल्या मराठावाड्यात आहेत. त्यात औरंगाबाद जिल्ह्यातील वेरूळ येथे घृष्णेश्वर मंदिर, बीड जिल्ह्यातील परळी येथे

वैद्यनाथ मंदिर, नागनाथ मंदिर, हिंगोली जिल्हयातील औंढा येथे औंढानागनाथ मंदिर, ही तीन जोतीर्लिंग आहेत तुळजापुरचे तुळजाभवानी मंदिर, माहूर ची रेणुकामाता, अंबाजोगाईची अंबादेवी, आद्य कवी मुकुंदराज यांची समाधी अंबाजोगाई, राजुर येथील गणपती, पैठण येथील संत एकनाथ महाराज मंदिर, औरंगाबाद येथील जैन मंदिर, नांदेड येथील शिखांचे दहावे गुरु गोविंदसिंग यांचा गुरुद्वारा, औरंगाबाद येथील बौध्द लेण्या, औरंगाबाद येथील जैन मंदिर, वैरूळ येथील लेणी मध्ये तीन धर्मांचे वैशिष्ट्ये आहेत .त्यात हिंदु, जैन, आणि बौध्द लेण्या पर्यटनाच्या दृष्टीने महत्वाच्या आहेत. मराठवाडयाच्या पर्यटनामध्ये औरंगाबाद जिल्हयास खुप महत्त्व आहे.

देशी विदेशी पर्यटकांनी भारताला भेटी दिल्या त्यात २०१७ मध्ये महाराष्ट्राला ११९९१५३९ विदेशी ५०७८५१४ पर्यटकांनी भेटी दिल्या. तर २०१८ मध्ये महाराष्ट्राला ११९९१५३९ तर ५०७८५१४ विदेशी पर्यटकांनी भेटी दिल्या. भारताला २०१७ मध्ये १६५७५४६१५२ देशी पर्यटकांनी भेटी दिल्या. विदेशी पर्यटकांनी २६८८६६८४ मध्ये भेटी दिल्या, भारताला २०१८ मध्ये १८५४९३३३८४ देशी पर्यटकांनी भेटी दिल्या. विदेशी पर्यटकांनी २८८७२३८४ मध्ये भेटी दिल्या, गेल्या वर्षी १ फेब्रुवारी ते १० मार्च २०१९ दरम्यान अजिंठा लेणीला ४ हजार २१८ विदेशी पर्यटकांनी भेट दिली होती. यंदा याच कालावधीत ही संख्या फक्त ३ हजार २०२ इतकी होती. कारण कोरोना महामारीचा परिणाम पर्यटन क्षेत्रावर झाला.

महाराष्ट्राची पर्यटन राजधानी म्हणून औरंगाबाद ओळखले जाते. आशिया खंडातील झपाटयाने वाढणारे शहर त्याचबरोबर ५२ दरवाजाचे शहर म्हणून औरंगाबाद शहराला ओळखले जाते. मिनी ताजमहल म्हणून ओळखला जाणारा बिबीका मकबरा तसेच औरंगाबाद विकासाची मुहूर्तमेढ रोवणारा मलिक अंबर चा सोनेरी महल, पाण्याचा सोईसाठी बांधलेला नहरीचा उत्तम नमुना असलेली पानचक्की अशी एक ना अनेक पर्यटन स्थळे, ऐतिहासिक स्थळे एकाहून एक पर्यटन स्थळे पर्यटकांना आकर्षित करतात.

पर्यटनाचे फायदे:-

आर्थिक दृष्टिकोनातून पर्यटन उद्योग महत्वाची भूमिका बजावत आहे. पर्यटन उद्योगामुळे देशी व विदेशी पर्यटक मोठ्या संख्येने पर्यटन करू लागल्यामुळे सेवाक्षेत्रापासून मिळणार्या उत्पन्नात दिवसेंदिवस वा होत आहे. पर्यटनामुळे व्यापाराच्या कक्षा विस्तारल्या असून निर्मनुष्य असलेल्या नैसर्गिक साधनांना महत्त्व प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे विविध वयोगटातील माणसे, शिक्षित- अशिक्षित, कुशल अकुशल नागरी-ग्रामीण माणसांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. याशिवाय पर्यटन मार्गदर्शक, पर्यटन प्रतिनिधी, मनोरंजनकार छायाचित्रकार, जाहिरातदार यांनाही मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी मिळत आहे.

पर्यटनामुळे सर्वाधिक फायदा हा वाहतूक शाखाला होत आहे. यामध्ये व्हावा, अम, ट्रेन, हाईव्हूक क स्थानिक रिक्षा, टॅक्सी चालक आणि घोडेस्वार यांना अधिक फायदा होत आहे. यासोबतच छोटे-मोठे दुकानदार हटिल, हायवे लगतचे ढाने आणि पर्यटन स्थळाची माहिती पुरविणारे गाईड वाना मुद्धा या पर्यटनाचे फायदे होत आहे. तसेच पर्यटन व्यवसायामुळे पर्यटनस्थळ परिसरात राहणार्या लोकांना याचा मोठा फायदा होत आहे. पर्यटनामुळे तेथील स्थानिक लोकांना रोजगाराच्या संधी निर्माण होतात. यामध्ये भोजन, निवास, वाहतूक, माहिती आणि मनोरंजनाबरोबरच तेथील स्थानिक उत्पादनाच्या मागणीमध्ये मुद्धा वाढ होते. त्यामुळे तेथील स्थानिक लोकांची आर्थिक सामाजिक परिस्थिती सुधारून त्यांच्या राहणीमानातही बदल घडून येत आहे.

समारोप :-

वरील विवेचनावरून असे दिसून येते की पर्यटन क्षेत्रामध्ये व पर्यटन विकासामध्ये पर्यटनाचे नियोजन याला विशेष महत्त्व दिले गेले आहे. देशातील पर्यटनाचा विकास करायचा असेल तर विविध क्षेत्रातील पर्यटनाच्या विकासाकडे लक्ष द्यावे लागेल त्याबरोबरच वेधीत सुविधा व व्यवस्थापनामध्ये सुधारणा कराव्या लागतील, पर्यटन नियोजन असेल तर देशाच्या

अर्थव्यवस्थेमध्ये पर्यटन क्षेत्राकडून मिळणारा आर्थिक कायदा मोठ्या प्रमाणावर होऊ शकतो म्हणून पर्यटन क्षेत्रात प्रकरणाचे नियोजन करणे हे अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे.

संदर्भ :-

- १) कठारे अनिल, "मराठवाड्यातील लेणी" कल्पना प्रकाशन शिवाजीनगर, नांदेड-२००१.
- २) गाठाळ एस.एस., "भारताचा इतिहास व संस्कृती इ.स.६५० ते १५५६," कैलास पब्लिकेशन, औरंगपूरा, औरंगाबाद-२००३.
- ३) डॉ देशपांडे ब्रम्हानंद, "अजिंठा वेरूळ औरंगाबाद"-२००७.
- ४) साकेत बाबा भांड, साकेत प्रकाशन, गांधीनगर, स्टेशन मार्ग, औरंगाबाद- 2004.
- ५) जोशी सु.ह. महाराष्ट्रातील लेणी डायमंड प्रकाशन पुणे.-२००८.
- ६) देवला मिश्रा "अजिंठा" महानिरीक्षक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नवी दिल्ली.-2011.
- ७) घाडगे प्रकाश "चला पर्यटनाला, प्रतिक प्रकाशन, ब्रम्हपूरी, मिरज.- २००५.
- ८) देशपांडे पदमाकर, शेतकऱ्यांच्या शेतात पर्यटक, उद्योजक-२००९.
- ९) 2017 चा आकृती 2018 साठी पुनरावृत्ती. भारत सरकारचे पर्यटन मंत्रालय.

ग्रामीण विकासात शेती क्षेत्राची भूमिका आणि भारतीय शेतीचे बदलते स्वरूप

घडलिंग एन. एस.

संशोधक विद्यार्थी, अर्थशास्त्र विभाग,
अंकुशराव टोपे कॉलेज, जालना.

गोरे के.जी.

संशोधक विद्यार्थी, अर्थशास्त्र विभाग,
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद

प्रस्तावना :-

भारतासारख्या विकसनशील देशात ग्रामीण विकासाला अत्यंत महत्त्वाचे स्थान प्राप्त झाले आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा मोठा पगडा आहे. ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर दारिद्र्य, बेकारी, निरक्षरता यांचे प्रमाण अधिक आहे. आर्थिक विकास अशी निरंतर प्रक्रिया आहे की, त्या देशांतर्गत सर्व उपलब्ध संसाधनांचा कार्यक्षम वापर करून दीर्घकाळात राष्ट्रीय उत्पन्नात व दरडोई उत्पन्नात सातत्याने वृद्धी होते. आर्थिक विषमता कमी होऊन सर्वसामान्य लोकांच्या राहणीमानात व कल्याणात वाढ घडून येते. देशाच्या सर्वांगीण विकासाचा पाया शेती क्षेत्र हाच असल्याचे आपणास दिसून येते. ग्रामीण भागातील उपजीविकेचे मुख्य साधन शेती आहे. महात्मा गांधी एकदा म्हणाले होती की, भारताची खरी प्रगती म्हणजे शहरी औद्योगिक केंद्राचा विकास नव्हे तर प्रामुख्याने खेड्यांचा विकास ग्रामीण विकास हे राष्ट्रीय विकासाचे केंद्र आहे. आजही भारतातील दोन तृतीयांश लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे, ज्यांची उत्पादकता अजूनही इतकी कमी आहे की ती सर्वांना टिकवून ठेवण्यासाठी पुरेशी नाही. या कारणामुळे देशातील एक तृतीयांश लोक अजूनही अत्यंत गरिबीत जगत आहेत. एकविसाव्या शतकात विकसित अर्थव्यवस्था म्हणून प्रचलित असणाऱ्या राष्ट्रांच्या विकासांच्या अवस्थांचा इतिहास अभ्यासला तर असे दिसून येते की, विकसित राष्ट्रांच्याही विकास प्रक्रियेत शेती क्षेत्राने अतिशय महत्त्वाची भूमिका पार पाडली आहे.

भारतीय सामाजिक जीवनात ग्रामीण जीवनाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. भारतात जवळपास ६ लाख २७ हजार खेडी आहेत. भारत हा खेड्यांचा देश समजला जातो. एकूण लोकसंख्या पैकी जवळपास 70 टक्के लोक ग्रामीण भागात वास्तव्य करतात. गांधीजींची ग्राम स्वराज्य व रामराज्याची संकल्पना ही खेड्यावर आधारित होती. खेडी म्हणजे भारताचा आत्मा आहे. रवींद्रनाथ टागोरांचे मत असे होते की, खेडे टिकविणे म्हणजे मानवी वंश संगोपन करणे. महात्मा गांधीजींच्या मते खेडेगावाचा नाश झाला तर, भारताचा नाश होईल. म्हणून ग्रामीण भागातील सुप्त साधनसामग्रीचा शोध घेऊन ती विकसित करणे ग्रामीण विकासात अपेक्षित आहे म्हणून ग्रामीण विकासाची संकल्पना महत्त्वाची ठरते.

ग्रामीण विकास संकल्पना:-

ग्रामीण:- ग्रामीण हा शब्द ग्रामीण समुदायाशी निगडित आहे. भौगोलिक दृष्ट्या विशिष्ट स्वरूपाची वैशिष्ट्ये असणाऱ्या समुदायास ग्रामीण भाग असे संबोधले जाते. काही समाजशास्त्रज्ञांच्या मते जे शहर नाही ते गाव होय. त्यालाच खेडे देखील संबोधले जाते. जो जमीन कसतो त्याला खेडु असे म्हणतात आणि अशा खेडुतांच्या समुदायास खेडे असे म्हणतात. ज्या प्रादेशिक क्षेत्रातील समुदायाचा प्रमुख व्यवसाय आणि उदरनिर्वाहाचे साधन शेती आहे तो ग्रामीण समुदाय होय. ज्या भौगोलिक क्षेत्रातील 50% हून अधिक लोकसंख्या शेती या प्रमुख व्यवसायावर अवलंबून आहे त्या क्षेत्राला 'ग्रामीण' समजले जाते.

विकास:- विकास हा शब्द अर्थशास्त्रात अधिक प्रचलित आहे. ग्रामीण विकासाच्या संदर्भात विकास, कृषी विकास, आर्थिक विकास व ग्रामीण समुदायाचा सर्वांगीण विकास हे घटक महत्त्वाचे मानले जातात. आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा करणे म्हणजे विकास होय.

व्याख्या:-

१) ग्रामीण भागातील दुर्बल घटक, छोटे शेतकरी, भूमिहीन शेतमजूर आणि ग्रामीण कारागीर यांच्या विकासावर भर देऊन ग्रामीण भागाचा सर्वांगीण विकास करणे म्हणजे ग्रामीण विकास होय.

श्री.रॉबर्ट मॅकनामारा

२) ग्रामीण विकास फक्त शेती विकासापुरता मर्यादित नसून लघुउद्योग, शाळा, प्रशिक्षण केंद्र, प्रगत दळणवळण, खेड्यातील विद्युत पुरवठा, सार्वजनिक आरोग्य, लोकसंख्या नियंत्रण केंद्र यांची वृद्धी करणे आणि ग्रामीण संस्कृतीला उत्तेजन देणे म्हणजे ग्रामीण विकास होय.

चेस्टर बोल्स

३) ग्रामीण विकास ही अशी प्रक्रिया आहे ज्याद्वारे ग्रामीण भागात राहणारे लोक स्वतःची आर्थिक व सामाजिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी व इतरांना सहकार्य करण्यासाठी सहभागी होतात.

कार्ल टेलर

संशोधनाची उद्दिष्टे:-

- १) ग्रामीण विकासातील शेती क्षेत्राची भूमिका व शेतीचे बदलते स्वरूप अभ्यासणे.
- २) ग्रामीण विकास संकल्पनेचा अभ्यास करणे.

संशोधन पद्धती:-

प्रस्तुत संशोधनासाठी द्वितीय साधनसामग्रीचा वापर करण्यात आला आहे. यामध्ये विषयाशी संबंधित संदर्भ ग्रंथ, पुस्तके, शासकीय अहवाल, प्रकाशित लेख व वेबसाईट इत्यादींचा वापर केला आहे.

ग्रामीण विकासाची उद्दिष्टे:-

- १) खेडी स्वावलंबी बनविणे.
- २) ग्रामीण भागात मूलभूत सुविधांची निर्मिती करणे.
- ३) लघु व कुटीर उद्योगांचा विकास करणे.
- ४) सहकाराच्या माध्यमातून आर्थिक विकासात चालना देणे.
- ५) शेती पूरक व्यवसायांचा विकास करणे.
- ६) शेती क्षेत्रात उत्पादन वाढविण्यासाठी आधुनिक तंत्राचा वापर करणे.
- ७) ग्रामीण भागात राहणाऱ्या नागरिकांच्या संदर्भात आर्थिक व सामाजिक समानता प्रस्थापित करणे.
- ८) ग्रामीण भागातील नैसर्गिक साधने व मानवी संसाधने यांचा कार्यक्षम वापर करून नागरिकांचे राहणीमान उंचावणे.

ग्रामीण विकासात शेती क्षेत्राची भूमिका:-

भारतासारख्या विकसनशील देशात शेतीला अनन्यसाधारण असे महत्त्व आहे. विशेषतः ग्रामीण विकासात शेती क्षेत्राची भूमिका अत्यंत महत्त्वाचे आहे. भारतात आजही ७२.१८ टक्के लोकसंख्या ग्रामीण भागात राहते. त्यापैकी

बहुसंख्य लोकसंख्याच्या उपजीविकेचे प्रमुख साधन शेती आहे. म्हणून ग्रामीण विकास करावयाचा असेल तर शेती क्षेत्राचा सर्वांगीण विकास होणे आवश्यक आहे. भारतीय लोकसंख्येला रोजगार पुरविणारे मोठे क्षेत्र म्हणून कृषी क्षेत्राकडे पाहिले जाते. विशेषतः ग्रामीण भागाकरिता शेती क्षेत्र हे वरदान ठरले आहे. त्यामुळे शेती क्षेत्राकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही ग्रामीण विकासात शेती क्षेत्राची भूमिका पुढील प्रमाणे दिसून येते.

1) भांडवल निर्मितीला हातभार:-

ग्रामीण विकासात केला जाणारा एकमेव मोठा व्यवसाय या नात्याने शेतीची भांडवल निर्मितीला भूमिका अतिशय मोलाची ठरू शकते. जोपर्यंत इतर क्षेत्र सक्षम होऊन त्यामधून पुरेसे भांडवल निर्माण होत नाही तोपर्यंत हे काम शेती करू शकते. याचे कारण म्हणजे तुलनात्मकदृष्ट्या कमी गुंतवणूक करून शेतीची उत्पादकता बरीच वाढविता येते व त्यातूनच इतर क्षेत्रांच्या विकासासाठी भांडवल उपलब्ध होऊ शकते.

२) शेतीपूरक विविध उद्योगधंदे:-

ग्रामीण विकासामध्ये शेतीपूरक उद्योगाला विशेष महत्त्व आहे. शेतमालावर प्रक्रिया करणारे विविध उद्योग इतिहास काळापासून ग्रामीण भागात कार्यरत आहेत. कापड उद्योग, साखर उद्योग, तेलबिया प्रक्रिया उद्योग, दुग्ध प्रक्रिया व दुग्धजन्य पदार्थ निर्मिती उद्योग असे अनेक उद्योग ग्रामीण विकासाचे आधारस्तंभ ठरत आहेत. शेतमालाची प्रक्रिया केल्यास कच्च्या मालाचे पक्क्या मालात रूपांतर होऊन वर्धित मूल्य प्राप्त होते. या उद्योगामुळे ग्रामीण भागाचा कायापालट होण्यास मदत झाली. प्रत्येक राज्यात ग्रामीण विभागात शेतीशी संबंधित अनेक महत्त्वपूर्ण उत्पादने घेतली जातात त्यावर प्रक्रिया करून त्यांची निर्यात देखील केली जाते. त्यातून परकीय चलन मिळते तसेच शेतकऱ्यांना रोजगार मिळतो आणि त्यांच्या उत्पन्नाचा स्तर सुधारतो. शेतीचा सातत्याने विकास झाल्यामुळे ग्रामीण विकासावर अनुकूल परिणाम घडून आलेला आहे. ग्रामीण भागात नागरिकांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करण्यामध्ये शेती क्षेत्राची भूमिका लक्षणीय ठरलेली आहे.

३) वाढत्या लोकसंख्येला अन्नधान्याचा पुरवठा:-

अन्नधान्य ही मनुष्याची प्राथमिक गरज आहे. विकासाच्या काळामध्ये लोकसंख्येत वाढ होत असताना भारतासारख्या ग्रामीण विभागाचे प्राबल्य असलेल्या देशात ग्रामीण विकास घडवून येत असताना अन्नधान्याच्या उत्पादनात मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली. त्याचे श्रेय शेती क्षेत्राच्या कार्यक्षमतेकडे आणि उत्पादकतेकडे जाते हे मान्य करावे लागेल. ग्रामीण विकासात सक्रिय लोकसंख्येच्या व त्यावर अवलंबून असलेल्या उर्वरित लोकसंख्येला खांद्यांन पुरविण्याची जबाबदारी अर्थातच शेती क्षेत्रावर आहे. हरित क्रांतीच्या पूर्वी भारतासारख्या कृषी प्रधान अर्थव्यवस्था असलेल्या राष्ट्रास अन्नधान्याची आयात करण्याची परिस्थिती निर्माण झाली होती. हरित क्रांतीनंतर देश अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण बनला. पशुसंवर्धन व्यवसायात कृत्रिम रेतनामुळे श्वेतक्रांती होऊ शकली. प्रचंड मोठ्या लोकसंख्येला अन्नधान्याचा पुरवठा करण्यासाठी शेती क्षेत्राची भूमिका महत्त्वाची ठरते.

४) रोजगाराचे प्रमुख साधन:-

भारतासारख्या विकसनशील देशात विकासाच्या प्रक्रियेमधून रोजगार वृद्धीचा दर वाढत नाही. या स्थितीत रोजगाराच्या संधी वाढविणारे क्षेत्र म्हणून शेती क्षेत्र महत्त्वाची भूमिका पार पाडते. भारतात ग्रामीण भागात 62% लोकसंख्या वास्तव्य करते त्यापैकी 54.60% लोकसंख्या कृषी क्षेत्रात कार्यरत आहे. शेती क्षेत्रात रोजगाराच्या प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष संधी मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध होतात. शेतीत काम करणारा शेतकरी, शेतमजूर व शेतीपूरक सेवा पुरविणारे असंख्य घटक यांचा विचार केल्यास रोजगाराचे व्यापक क्षेत्र शेतीमध्ये आढळते. ग्रामीण भागातील कुशल व कुशल मनुष्यबळास मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी मिळतात.

५) आर्थिक क्रिया कलापांचा मुख्य निर्धारक:-

कृषी क्षेत्र हे भारतातील ग्रामीण भागात नाही तर इतरही सर्व क्षेत्रांमध्ये आर्थिक क्रिया कलापांचा मुख्य निर्धारक आहे. शेती क्षेत्राची प्रगती ग्रामीण विकासाची प्रगती दर्शविते कारण शेती क्षेत्र हे अर्थव्यवस्थेतील समतोल राखण्याचे काम करताना दिसते. चलनविस्तार, अंकुचन, गतीशिलता, कार्यक्षमता, प्रगती आणि ग्रामीण प्रतिगमन हे सर्व शेती क्षेत्राचे महत्वाचे योगदान आहे. ग्रामीण भागातील जनतेला आर्थिक स्थिरता प्राप्त करून देण्यामध्ये शेती क्षेत्राची भूमिका ही महत्वाची आहे.

६) उद्योगांचा आधार:-

ग्रामीण भागातील अनेक लहान मोठ्या आणि घरगुती उद्योगांचा शेती क्षेत्र आधार आहे. कापसापासून कापड उद्योगाचे उत्पादन 1950- 51 मध्ये 4.215 दशलक्ष चौरस मीटर होते, जे 2011-12 मध्ये वाढून 30.570 दशलक्ष चौरस मीटर झाले आहे. भारतात जूटचे 9 लाख 70 हजार हेक्टर मध्ये उत्पादन घेतले जाते. जगाच्या 40% जूट उत्पादन हे भारतात होते. त्यातून 40 लाख कुटुंबांचा उदरनिर्वाह होतो तर तीन लाख लोकांना रोजगार मिळतो. सर्व उद्योगांसाठी कच्चा माल शेती द्वारे पुरविला जातो. तांदूळ, पीठ, डाळी, तेलबिया इत्यादी कच्चा माल ग्रामीण आणि लघु उद्योगांना कृषी क्षेत्रातून पुरविला जातो. यामुळे उद्योग क्षेत्राचा कृषी क्षेत्र हे आधार असल्याचे दिसून येते.

७) परकीय व्यापारातील महत्त्व:-

देशाच्या एकूण निर्यातीपैकी 12.4 % कृषी माल आणि कृषी संबंधित वस्तूंचा वाटा आहे. भारत जगातील 190 देशांमध्ये सुमारे 7500 वस्तूंची निर्यात करतो आणि 140 देशांमधून सुमारे 6000 वस्तू आयात करतो. यातून प्रामुख्याने शेतीतून मिळणारे उत्पादन म्हणजे चहा, कॉफी, तांदूळ, मसाले, कापूस इत्यादी उत्पादनांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर महत्वाचे स्थान आहे. भुईमूग आणि चहाच्या उत्पादनात भारत जगात पहिल्या क्रमांकावर आहे तर तांदूळ, कापूस, ऊस आणि ताग उत्पादनात दुसरा, तंबाखूच्या उत्पादनात तिसरा आणि नैसर्गिक रबर उत्पादनात भारताचा पाचवा क्रमांक आहे. त्यामुळे ग्रामीण विकासात शेती क्षेत्राला सर्वाधिक महत्त्व आहे.

८) नवीन तंत्रज्ञान व आधुनिकीकरण:-

औद्योगिक क्रांतीचा प्रभाव उद्योग क्षेत्राबरोबरच शेती क्षेत्रावर देखील झालेला दिसून येतो. शेती क्षेत्रात परंपरागत तंत्राची जागा आधुनिक व उच्च तंत्रज्ञानाने घेतलेली आहे. नवीन तंत्रज्ञानाने शेती क्षेत्रात अनुकूल बदल घडतात. शेतीतील नवीन तंत्राचा ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या जीवनशैलीवर परिणाम झाला. ग्रामीण भागात शिक्षणाचे वाढते प्रमाण व त्याचबरोबर कौशल्यात वाढ झाली आहे. आधुनिकीकरणात वाढ होऊन एकूणच शेतीच्या तंत्रज्ञानात्मक विकासाचा ग्रामीण विकासावर अनुकूल परिणाम झाला आहे. शेती क्षेत्रातील हे बदल ग्रामीण विकासाकरता वरदान ठरले आहे.

9) परकीय चलनाची बचत:-

ग्रामीण विकासासंदर्भात विचार केला असता शेती क्षेत्राचे योगदान फार महत्वाचे आहे. अन्नधान्याच्या आयातीवर अवलंबून राहण्याचा दुसरा तोटा म्हणजे कृषी विकासाच्या प्रेरणेवर विपरीत परिणाम होय. अन्नधान्याची उपलब्धता धान्याच्या किमती कमी करते व त्यामुळे शेतकऱ्यांना उत्पादनास प्रेरणा देत नाही. वाढत्या लोकसंख्येच्या दबावामुळे अन्नधान्याची आयात करण्यात येते प्राप्त परिस्थितीत लोकसंख्येची उपजीविका महत्वाची असल्याकारणाने विकसनशील देशात अन्नधान्याची आयात करण्यात येते. वाढत्या आयातीमुळे परकीय चलनाची समस्या निर्माण होते. जर शेतीचे उत्पादन वाढवून ते निर्यात केले तर प्राप्त होणारे परकीय चलन आवश्यक अशा विकास आयातीसाठी वापरता

येते.त्यामुळे परकीय गंगाजळी वरील ताण कमी होऊन एकूणच परकीय चलनाच्या दृष्टीने शेती क्षेत्राची भूमिका ग्रामीण विकासासाठी महत्वाचे असल्याचे दिसून येते.

भारतातील शेती क्षेत्राचे बदलते स्वरूप:-

शेती हा मानवाचा सर्वात प्राचीन व्यवसायांपैकी एक महत्वाचा व्यवसाय कृषी म्हणजे नांगरणे या शब्दापासून कृषी हा शब्द बनला आहे. "जमीन नांगरून तिच्या बी-पेरणी आणि पेरलेल्या बियांची व त्यांच्या रोपांची काळजी वाहून त्यांच्यापासून धान्य मिळविणे म्हणजे शेती किंवा कृषी होय". प्राचीन काळापासून मानव शेती करित आला आहे.कधी तुटपुंज साधनांचा उपयोग करून मानवाने निसर्गदत्त वनस्पतींच्या योग्य फायदा घेऊन शेतीचा पाया घातला.साध्या नांगरापासून ते थेट ट्रॅक्टर पर्यंतचा अद्यावत यंत्राचा शेतीसाठी मानव उपयोग करित आला आहे.मानव जेव्हापासून एका ठिकाणी स्थायिक झाला तेव्हापासून शेतीला स्थिरता प्राप्त झाली.वाढती लोकसंख्या आणि वाढत्या अन्नधान्याच्या गरजा पुरवण्यासाठी शेतीमध्ये विविध प्रयोग करून जास्तीचे उत्पादन घेण्याचा प्रयत्न करू लागला. जसजशी विज्ञानाने प्रगती केली त्या प्रमाणात शेतीच्या साधनांत बदल होत गेला आणि त्यामुळे उत्पादनात देखील मोठ्या प्रमाणात बदल घडून आला.तसेच शेतीच्या नवीन साधनांचा वापर करण्यास सुरुवात झालेली दिसून येते.

"शेतीमध्ये वापरले जाणारे तंत्रज्ञान जेवढे अद्यावत असेल, नाविन्यपूर्ण असेल तेवढे उत्पादन अधिक होईल. परंतु राज्याच्या शेतीचा आकार अनार्थिक असल्याने नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञान वापरण्यावर मर्यादा पडतात. हरित क्रांतीच्या संदर्भात कॅरोल स्ट्रटीरने ज्याचे वर्णन "One of the most amazing agricultural stories of all time" असे केले.ती हरितक्रांती म्हणजे शेतीच्या विकासासाठी लागू केलेले नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञान होय".नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाचा शेतीमध्ये प्रयोग उत्पादन वाढविण्यासाठी उपयुक्त ठरताना दिसतो. शेतीच्या उत्पादन तंत्रामध्ये अमुलाग्र स्वरूपाचा बदल होऊन अन्नधान्याच्या उत्पादनात मोठी वाढ होणे म्हणजे हरित क्रांती होय.

भारतातील शेती निसर्गावर आधारित असल्याने सिंचनाच्या आधुनिक पद्धतीचा आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे शेती क्षेत्रात महत्वाचे ठरत असल्याचे दिसून येते.1965 -66 या कालखंडात भारतात कृषी क्षेत्रात हरित क्रांतीमुळे अमलाग्र बदल झाले आणि शेती क्षेत्रात नवचैतन्याचे वारे वाहू लागले.भारतीय शेती उत्पादनात वाढ घडवून आणण्यासाठी व वाढत्या लोकसंख्येची अन्नधान्याची गरज पूर्ण करण्याकरिता शेतीत नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करणे अपरिहार्य बाब होती.शेती कसण्याच्या व जुनाट शेती उत्पादन पद्धतीचा त्याग करून त्या ऐवजी नव्या व आधुनिक नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करणे आणि त्यातून शेती उत्पादनात वाढ घडवून आणणे म्हणजे हरित क्रांती होय.कृषी क्षेत्रात परंपरागत तंत्र ऐवजी सुधारित तंत्राचा वापर केल्यामुळे शेती उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली.आधुनिक तंत्रज्ञानामध्ये रासायनिक खते, अधिक उत्पादन देणाऱ्या पिकांच्या जाती, कीटकनाशके, जलसिंचन, तुषार सिंचन, ग्रीन हाऊस, पॉलिहाऊस, शेडनेट, मल्लिचंग इत्यादी घटकांचा समावेश होतो. या विविध घटकांचा शेती क्षेत्रात एकत्रित वापर करून कृषी उत्पादनात वेगाने वाढ होते.परिणामतः ग्रामीण विकासाबरोबरच देशाचा ही विकास साध्य होतो. हरित क्रांतीनंतरच्या काळात कृषी उत्पादनात लक्षणीय वाढ झाली 1950 -51 ते 1966 -67या 16 वर्षात शेती उत्पादनात आमुलाग्र आणि क्रांतिकारी बदल झाले.हरितक्रांतीमुळे शेती उत्पादन आणि उत्पादकतेमध्ये 25 टक्के पेक्षा अधिक वाढ झाली आहे.

समारोप:-

भारतासारख्या विकसनशील देशात शेती व्यवसायाला अनन्य साधारण महत्त्व आहे. देशातील बहुसंख्य लोकांच्या उदरनिर्वाचे शेती हे एकमेव साधन आहे. भारतासारख्या खेड्यांच्या देशात शेती हे उपजीविकेचे मुख्य साधन आहे. तसेच ग्रामीण लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात शेती क्षेत्रात गुंतलेली असल्यामुळे शेतीशी निगडित अशा धंद्यावर बहुतांश भारतीय लोक अवलंबून असून शेतीवरील हा भार दिवसेंदिवस वाढतच आहे. यामुळे नवीन तंत्रज्ञानाचा शेती क्षेत्रात वापर करून

शेती उत्पादनात वाढ घडवून आणण्यास मदत होते. कृषी क्षेत्रातील बदलती परिस्थिती लक्षात घेता पर्जन्यमान व हवामानातील बदल, दुष्काळ, अवर्षण, अतिवृष्टी, कृषी उत्पादनांच्या किंमतीतील होणारे चढ-उतार याचा कृषी उत्पादन आणि उत्पादकतेवर परिणाम होतो. कृषी क्षेत्रातील आव्हाने पेलण्यासाठी शेतकऱ्यांना शासकीय योजना, विमा योजना, शासकीय अनुदाने आणि नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञान संजीवनी ठरत आहे.

संदर्भ:-

- १) कवीमंडल विजय : कृषी अर्थशास्त्र, श्री मंगेश प्रकाशन , नागपूर ,1996,पृ.क्र 7.
- २) डॉ. दत्ताजीराव साळुंके: कृषी उद्योग आणि ग्रामीण विकास, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ ,अहमदनगर, पृ.क्र.1.
- ३) प्रा.मुकुंद गायकवाड: शेती विकास काल-आज-उद्या ,कॉन्टिनेन्टल प्रकाशन, पुणे 2003,पृ.क्र.79.
- ४) नितीन चौधरी: भारतीय अर्थव्यवस्थेतील कृषी, उद्योग व सेवा क्षेत्राचे योगदान, योजना मासिक, वर्ष 41 वे, अंक 9, एप्रिल 2014, पृ.क्र.67.
- ५) Chandra Shekhar Prasad : Agriculture and rural development in India since 1947, New Century Publications, 2009 New Delhi, p.19.
- ६) www.agriwelfare.gov.in

लातूर जिल्ह्यामधील वेळ अमावस्या : कृषी आणि सांस्कृतिक पर्यटन

प्रा. डॉ. एस. व्ही. डोंगरे

महात्मा बसवेश्वर महाविद्यालय, लातूर

गोषवारा :

शेतक-याचा सण म्हणून वेळ अमावस्या उत्साहात साजरा करण्याची प्रथा भारतीय संस्कृती इतकीच जूनी आहे. अनेक वर्षांची ही जूनी परंपरा आजही जोपसली जात आहे. संपूर्ण लातूर जिल्हा आणि लातूर शहरातील लोक मोठ्या उत्साहात वेळ अमावस्या सण साजरा करतात. हा सण फार पूर्वीपासून साजरा केला जातो. वर्षभरातील फक्त आजचा दिवस असा असतो की शहर ओस पडतात. जणू काही अघोषित संचारबंदी लागलेली आहे आणि गाव आणि गावातील शेत शिवार गर्दीने व लोकांनी फुलून गजबजून जातात. या दिवशी लोक ज्याच्याकडे शेती आहे ते आपल्या शेतात जातात व ज्याच्याकडे शेती नाही असे लोक आपल्या नातेवाईकांच्या व मित्रांच्या शेतात जाऊन हा सण साजरा करतात.

मुख्य शब्द : कृषी उत्सव, येळवस, पर्यटन, ओलगे पोलगे

प्रस्तावना :

”ओलगे --- ओलगे --- सालम --- पोलगे“ असा गजर करित लातूर जिल्ह्यातील तमाम जनतेने यावर्षी नव्या वर्षाची सुरुवात एका आगळ्यावेगळ्या सणांनी साजरी केली ती म्हणजे वेळ अमावस्या. तसे पाहिलं तर लातूर जिल्हा हा वेगवेगळ्या कारणांनी प्रसिद्ध आहे आणि तो जगाच्या नकाशावर आहे. तो म्हणजे 1993 चा किल्लारी येथील भूकंप तसेच शैक्षणिक दृष्ट्या संपूर्ण महाराष्ट्रात लातूर अग्रेसर आहे. महाराष्ट्राचे ऑक्सफर्ड म्हणून लातूरची ओळख आहे. असा लातूर हा धवलक्रांतीमध्ये डवले पॅटर्न सुद्धा प्रसिद्ध आहे. आता लातूर वेगवेगळ्या पर्यटन स्थळांच्या मार्फत व द्वारा व आगळ्यावेगळ्या सणाच्या मार्फत अथवा द्वारे तो म्हणजे वेळ अमावस्या. या सणाला अत्यंत महत्वाचे स्थान कृषी संस्कृतीत आहे. आता या सणाला पर्यटनाचे स्वरूप येऊ लागले आहे. त्यानिमित्ताने लातूर जिल्ह्यातील लोक व लातूर जिल्हा बाहेरील परंतु मूळ लातूरकर असलेले लोक या सणाच्या निमित्ताने शेतात जाऊन संगीताचे करमणुकीचे तसेच सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन करू लागले आहेत. आता या सणाला पर्यटनाचे स्वरूप येऊ लागलेले आहे.

संशोधनाची उद्दिष्टे :

- 1) लातूर जिल्ह्याची ओळख करून देणे.
- 2) पर्यटनाची व्याख्या, महत्त्व, स्वरूप विशद करणे.
- 3) वेळ अमावस्या ही संकल्पना जगासमोर आणणे तिचे महत्त्व, पद्धत, का साजरी केली जाते हे समजून घेणे.
- 4) वेळ अमावस्येचे पर्यटनाच्या दृष्टीने महत्त्व पाहणे.

संशोधन पद्धती :

हा संशोधनाचा प्रकार वर्णनात्मक व विश्लेषणात्मक आहे. यासाठी लागणारी दुय्यम सामग्री ही उपलब्ध असलेले लातूर गॅजेट, वर्तमानपत्र, मासिक यामधून प्राप्त केली जाईल तर प्राथमिक सामग्री व्यक्तीकडून, व्यापारी, याच्या कडून मुलाखतीच्या स्वरूपात प्राप्त केली आहे.

प्रस्तुत संशोधनाची व्याप्ती व मर्यादा :

प्रस्तुत शोधनिबंधामध्ये फक्त लातूर जिल्ह्यातील वेळ अमावस्या या सणाची माहिती पर्यटनाच्या दृष्टीने अभ्यासली जाईल.

पर्यटन म्हणजे :

“एका व्यक्तीने किंवा व्यक्ती समूहाने एका ठिकाणाहून दुस-या ठिकाणी मनोरजनांसाठी, अभ्यासासाठी, कामासाठी केलेला प्रवास म्हणजे पर्यटन होय.” एका ठिकाणाहून दुस-या ठिकाणी प्रवास करणे आणि मूळ ठिकाणी ठराविक काळात परत येणे म्हणजे पर्यटन होय. या व्याख्यानुसार पर्यटन करणारा भ्रमंती करून आपल्या मूळ ठिकाणी ठराविक काळात परत येणे म्हणजे पर्यटन होय.

जो करमणूक आनंद व निसर्ग सौंदर्य पाहण्यासाठी भ्रमंती करतो तो म्हणजे पर्यटक.

पर्यटनाचे महत्त्व :

आर्थिक विकासामध्ये पर्यटनाचे महत्त्व वैशिष्ट्यपूर्ण मानले जाते. रोजगाराची संधी, प्रादेशिक, आर्थिक समतोल, शेती, उद्योगधंदे, बाजारपेठ आणि इतर व्यवसायांच्या विकासात पर्यटनाचा महत्त्वाचा सहभाग अनन्यसाधारण मानला जातो.

वेळ अमावस्या म्हणजे काय ?

‘येळमाशी’ हा कानडी शब्द येळ म्हणजे सात, पेरणी नंतरची सातवी अमावस्या म्हणजे वेळ अमावस्या. वेळ अमावस्या यालाच लोक बोलीभाषेत ‘येळवस’ असे म्हणतात. तसेच येळ अमुशा, वेळ अमावस्या, येळ अवस असे तिचे अपभ्रंश होय. दरवर्षी येणार्या मार्गशीर्ष महिन्यात येणारी दर्श अमावस्या म्हणजे वेळ अमावस्या होय.

वेळ अमावस्या साजरी करण्याची अख्यायिका :

महाभारतामधील कथेत असे सांगितले जाते की पाच पांडव ज्यावेळी कौरवांनी हाकलून लावले त्याप्रसंगी पांडवांनी शेतक-यांसोबत एकत्र बसून जेवण केले, जेवण झाल्यानंतर पांडवांनी शेतक-यांना असा आशीर्वाद दिला की, तुमच्या शेतात पिकांचे भरघोस उत्पादन होईल, तुमची शेती चांगली पिके व चांगली उत्पादन तुम्हाला मिळेल. तेव्हापासून आजतागायत शेतकरी दर वर्षाला शेतीची ज्या दिवशी पूजा करतात यालाच येळवस असे म्हणतात अशी जुनी अख्यायिका आहे.

वेळ अमावस्येची पूर्वतयारी :

लातूर जिल्ह्यात मोठ्या आनंदाने व उत्साह पूर्ण वातावरणात येळवस हा सण साजरा केला जातो. यासाठी जिल्ह्यातील प्रत्येक कुटुंबातील व्यक्ती शेतात जाऊन बांधवांची पूजा करतो तसेच यासाठी विशिष्ट असा स्वयंपाक केला जातो त्या स्वयंपाकासाठी आवश्यक असलेला भाजीपाला यामध्ये गाजर, वाटाणा, घेवडा, काकडी, चिंच, कांदा पेंडी यांची खरेदी लातूर येथील भाजी मार्केट मधून लोक आदल्या दिवशीच करतात. तसेच या सणासाठी स्वयंपाका मधील खास व आकर्षक असे आंबील बनविण्यासाठी आवश्यक असणारे बिजले लोटके व झाकणी सुद्धा अगोदरच खरेदी केली जाते. तसेच अनेकांची गावे राहता घरापासून म्हणजेच शहरापासून दूर असल्यामुळे शहरांमधून शेतापर्यंत जाण्यासाठी लोक अगोदरच वाहने भाड्याने ठरवतात. तसेच मनोरंजनाच्या कार्यक्रमासाठी खास असे वाद्य व संगीताच्या कार्यक्रमासाठी लागणारे सर्व वाद्य किरायाने लोक घेऊन शेतात जातात, तर काही हौशी लोक आपल्या शेतात इतरांनी यावी यासाठी खास निमंत्रण पत्रिका आठ दिवस आधीच छापून त्या वाटप केल्या जातात व त्याद्वारे खास आग्रहाचे निमंत्रण दिले जाते. एकंदरीत या

सणासाठी अगोदरच पूर्वतयारी केली जाते. अगोदरच्या दिवशी बाजारपेठेत प्रचंड गर्दी खरेदीसाठी असते. अशा पद्धतीने इतर सणाप्रमाणेच लोक अगोदरच्या दिवशी संपूर्ण तयारी करून ठेवतात.

वेळ अमावस्या साजरी करण्याची पद्धत :

शेतकरी आपल्या कुटुंबातील सर्व लहान मोठ्या व वृद्धांना घेऊन बैलगाडीने शेतात जातात व शहरातील मंडळी आपल्या कुटुंबासह मिळेल त्या वाहनाने शेतात पोहोचतात. शेतात गेल्यावर कडव्याच्या पाच पेंड्या लावून कोप तयार केली जाते. या कोपी वर वरच्या बाजूला नवीन कपडा बांधला जातो. त्यानंतर मातीचे पांडव तयार केले जातात व ते कोपीमध्ये ठेवले जातात.

बळीराजा शेतातील पाच पांडवांची विधिवत पूजा करतो. समोरच्या बाजूला केळीच्या पानावर उंडे, भजी, आंबील, भात, खीर, बाजरीची भाकरी, भरीत याचा नैवेद्य ठेवण्यात येतो. आंबील व पाणी पिकांवर शिंपडण्यात येते त्याचं कारण म्हणजे धान्याची रास मांडून उंडे, नारळ, उदबती, फुले वाहून नैवेद्य दाखवून पूजा केली जाते. त्यानंतर पूजेच्या वेळी कोपीला प्रदक्षिणा घालताना हर हर महादेव, म्हसोबाचं चांगभलं, पाऊस आला चांगभलं, ओलगे ओलगे सालम पोलगे असा जयघोष करीत मन भावे पूजा झाल्यानंतर सहकुटुंब व निमंत्रित मित्र परिवारासोबत जेवण वनभोजन घेतलं जाते. त्यानंतर जेवणाच्या अनेक पंगती होतात. जेवणाचा हा सिलसिला आज दिवसभर सुरू असतो त्यानंतर थोडी विश्रांती घेऊन सर्वजण आपापल्या सोयीनुसार परत आपापल्या घराची वाट धरतात. जेवणानंतर पुरुष शेतामध्ये फिरत आपल्या मित्रांसोबत गप्पा मारत व शेतात फेरफटका मारून येतात, महिला वर्गाच्या गटागटातून गप्पा रंगतात. तर बच्चे कंपनी शेतात मनमुराद बागडतात व आनंद घेतात. हरभऱ्याचे ढाळे, पेरू, तुरीच्या शेंगा तोडून खाण्याचा आनंद लुटतात. सायंकाळी सहाच्या सुमारास शेतामध्ये चोहोबाजूंनी काडीकस्पटाने तयार केलेला हेंडगा फिरवला जातो किंवा यालाच टेंबा फिरवणे असे म्हणतात. हे फिरवण्यामागचा हेतू शेतावरील रोगराई जळून जाऊ दे थंडी कमी होऊ दे आणि धनधान्याची चांगली उपलब्ध होऊ दे असा शेतकऱ्यांचा हेतू असतो. व शेतीला प्रदक्षिणा घालून सर्वजण घराकडे निघतात.

परत येताना शेतकरी एका टोपलीत नवं कोर लुगडं नि खण पांघरून टोपलीत ज्वारीचा धाट लावून आपल्या शेतातील लक्ष्मी घरी आणतात. अनेक ठिकाणी हे परसवाघही असतं. काही ठिकाणी असाही प्रकार आहे की ज्याच्या घरी एखादी गरोदर स्त्री असेल ते शेतकरी टोपलीत दाट आडवी मांडतात व घरी परत येताना आपल्या गावातल्या मारुतीला प्रदक्षिणा घालतात.

वेळ अमावस्या सणासाठी जेवणाचा खास मेनू :

प्रत्येक सणाचं खास वैशिष्ट्य असतं. या सणा दिवशी सुद्धा खाद्यपदार्थांचे प्रमुख वैशिष्ट्य आहे हे इतर सणाच्या खाद्यपदार्थां वैशिष्ट्यांपेक्षा हटके व वेगळे असे आहे. या सणा दिवशी भजी व आंबील (भजी ही विविध भाज्या एकत्र करून शिजवण्यात येते. ज्वारी व बाजरीच्या पिठाचे उकडून केलेले उंडे, ताकामध्ये पीठ भिजवून केलेले अंबील आणि ज्वारीच्या पिठाचा वापर करून पौष्टिक आंबील शिकाळयामध्ये बांधून ठेवले जाते) या पदार्थांना विशेष महत्त्व आहे. हे दोन पदार्थ या सणांची विशेष आठवण ठेवणारा पदार्थ आहे परंतु यासोबत इतर पदार्थ सुद्धा खास जेवणाचा मेनू मध्ये समाविष्ट आहेत. यामध्ये उंडे, भजी, आंबील, भात, खीर बाजरीची भाकरी, वांग्याचे भरीत, शेंगदाण्याची चटणी, तीळ पोळी, धपाटे, कांच्याची पात इत्यादी हे सर्व पौष्टिक असे आहे. या सर्व स्वयंपाकाची तयारी महिला भल्या पहाटेपासून करत असतात व नंतर टोपलीमध्ये ठेवून टोपली डोक्यावर घेऊन शेतात घेऊन जातात. अशा प्रकारचे व इतक्या मोठ्या प्रमाणावर पदार्थ इतर कोणत्याही सणासाठी तयार केले जात नाहीत हे विशेष. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर इतके पौष्टिक पदार्थ या सणाच्या जेवणाचे खास मेनूमध्ये असतात. याचा आस्वाद लहान-मोठे व वृद्ध या दिवशी घेत असतात.

ऐतिहासिक कारण व अपवाद - साडेसात गाव

लातूर हा जिल्हा पूर्वी उस्मानाबाद जिल्ह्यातील तालुका होता. पुढे उस्मानाबाद जिल्ह्याचे विभाजन करून लातूर जिल्ह्याची निर्मिती करण्यात आली. लातूर जिल्हा स्वतंत्र जिल्हा म्हणून उदयास आला. तसे पहिले तर दोन्ही जिल्ह्यात वेळ अमावस्या प्रचंड उत्साहात साजरी केली जाते परंतु याला उस्मानाबाद जिल्ह्यातील भातांगळी, कास्ती (बु.), कास्ती (खु.), खेड, नागुर, कानेगाव या सहा गावात व लातूर जिल्ह्यातील औसा तालुक्यात उजनी व अर्थे आशिव गाव अशाप्रकारे या साडेसात गावात वेळ अमावस्या साजरी केली जात नाही. याच कारण असं आहे की या साडेसात गावातील बहुतांश लोकांना त्यावेळेसच्या निजाम सरकारने अटक केली होती. अमावस्येच्या आदल्या दिवशी गावातील सर्व कर्ता पुरुषांना अटक झाल्यामुळे दुस-या दिवशी यावरील गावातील लोकांनी वेळ अमावस्या साजरी केली नाही. गावातील हे करते पुरुष अटक केलेले यांना निजाम सरकारने सोडून दिल्यानंतर या साडेसात गावामध्ये वेळ अमावस्या मकर संक्रांतीच्या दिवशी साजरी केली जाते. अशी आज सुद्धा हीच परंपरा साडेसात गावातील लोकांनी चालू ठेवली आहे.

मा. विलासरावजी व वेळ अमावस्याचे समीकरण :

मा. विलासरावजी देशमुख यांचा प्रवास सरपंच, सभापती, आमदार, राज्यमंत्री, कॅबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्री असा राहिलेला आहे. साहेब हे नेहमी ग्रामीण लोकांचे प्रतिनिधित्व करणारे नेतृत्व व ग्रामीण भागाशी सतत आपली नाळ ठेवणारे व ग्रामीण जीवनाशी एकरूप असे असलेले एक मोठे नेतृत्व. सहसा काय होतं की माणूस लहानपणापासून तो जसजसा मोठ्या पदापर्यंत जातो तेव्हा तो आपल्या परंपरांपासून आपल्या मातीपासून आपल्या नात्यागोतांपासून आपल्या रीतीरीवाजापासून दूर होत जातो. तो पुन्हा मागे वळून पाहत नाही किंवा जुनं विसरतो त्याला जुने ते नकोसे वाटते, यांची अनेक महत्त्वाची कारणे सांगतो - वेळ नाही, दगदग होते, व्यस्तता असते, होत नाही, जमत नाही इत्यादी. परंतु विलासरावजी याला अपवाद होते. साहेब पूर्ण देशाचे नेतृत्व करत असताना सुद्धा किती व्यस्त काम असले तरी साहेबांनी आपली ग्रामीण भागाशी असलेली व आपल्या काळ्या मातीशी असलेली नाळ कधीच तुटू दिली नाही. ते हमेशा आपल्या जन्म गावी अत्यंत छोट्याशा गावात म्हणजे बाभळ गावात येत असत आणि दोन दोन चार चार दिवस या छोट्या गावात राहत असत. आणि याच आपल्या जन्मभूमीत नित्य नियमाने दरवर्षी येऊन वेळ अमावस्या संपूर्ण मित्रपरिवार व कुटुंबासमवेत ती अत्यंत आनंदाने साजरी करत असत. विलासरावजी व वेळ अमावस्या यांचं अतूट असं नातं होतं असं म्हणावं लागेल. वेळ अमावस्येसाठी देशमुख साहेब बाबळगाव ला यायचे. या दिवशी जिल्ह्यातीलच नव्हे तर मराठवाड्यातील लोक वनभोजनासाठी शेतावर साहेबांसोबत असायचे. सर्व मित्रांना व नातेवाईकांना सोबत घेऊन आग्रह करत साहेब सर्वांना भोजनाचा आनंद घ्यावयास भाग पाडायचे व स्वतः साहेब भोजनाचा आनंद घ्यायचे. अंदर साहेबांसोबत पण तिला जेवणाचा आनंद आणि चविष्ट ग्रामीण पदार्थ व जोडीला साहेबांचा आग्रह त्यामुळे त्यांच्यासोबतचे मित्राला व सामान्य व्यक्तींना सुद्धा या गोष्टींचे भाग्य वाटायचे व वर्षभर तो या आठवणी घेऊन समाजकर्ता जगायचा. याचवेळी गावाची मैफल रंगायची. साहेब प्रत्येकाकडे जातीने चौकशी करायचे व त्याचे कोणतेही काम असो ते आनंदाने करायचे. साहेब आपल्या सोबत आलेल्या नवीन पाहुण्यांना शासकीय अधिका-यांना या सणाचे महत्त्व सांगायचे. ही परंपरा पुढे साहेबांनी 2013 पर्यंत स्वतः जपली परंतु 2013 मध्ये मात्र आम्हाला विलासरावजी शिवाय वेळामावस्या साजरी करावी लागली. परंतु यापुढे सुद्धा तुम्हा आम्हा सर्वांनी साहेबांना अपेक्षित अशी वेळ व साजरी करावयाची आहे आणि त्यांनी जपलेली, रुजवलेली, जगवलेली, फुलवलेली ही परंपरा पुढे चालू ठेवायची आहे. आजही अनेक शासकीय अधिकारी मा. जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी व इतर अधिकारीवर्ग आजसुद्धा सर्वजण एकत्र येऊन वेळामावस्या जिल्ह्यामध्ये साजरी करतात.

बाजारेपेठेतील शंभर कोटीची उलाढाल ठप्प -

स्वातंत्र्यपूर्वकाळापासून ही लातूर ही राज्याची एक महत्त्वाची बाजारपेठ राहिली आहे. साधारणपणे एकट्या लातूर पेठेतील दर दिवासाची उलाढाल पन्नास कोटी रुपयापेक्षा अधिक असते तर संपूर्ण लातूर जिल्ह्यातील उलाढाल जवळपास शंभर कोटी रुपयापर्यंत होत असते. या वेळ अमावस्या दिवशी अघोषित संचारबंदी सारखी परिस्थिती असल्यामुळे या दिवशी संपूर्ण जिल्ह्यातील बाजारपेठ बंद असते. या बाजारपेठेतील शंभर कोटीची उलाढाल ठप्प असते.

शाश्वत पर्यटन -

वेळ अमावस्या हे एक शाश्वत पर्यटनाचे उत्तम उदाहरण आहे. यादिवशी नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा -हास होत नाही किंवा पर्यावरणाचे प्रदुर्षन होत नाही उलट नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे जतन आणि संवर्धन करण्याचा संदेश या सणाच्या निम्मित्ताने सामान्य माणसांमध्ये जातो आणि पुढच्या पिढीसाठी हा सण साजरा केला जावा यासाठी प्रेरणा मिळते.

निष्कर्ष :

लातूर जिल्ह्यातील नागरिक फार मोठ्या प्रमाणावर हा कृषी सण पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून साजरा करतात. कृषी संस्कृतीत याला विशेष महत्त्व असल्याचे दिसून येते. हा सण साजरा करण्याची एक विशिष्ट पद्धत दिसून येते जी कोणत्याही ;महाराष्ट्र आणि कर्नाटक वगळून)राज्यात दिसून येत नाही. या दिवशी सर्व नागरिक आपल्या कुटुंब मित्र नातेवाईक सह शेतात जाऊन भोजनाचा आनंद घेतात. वेळ अमावस्या राष्ट्रीय एकात्मतेचे प्रतीक आहे. सर्व जाती धर्माचे लोक या उत्साहात सणात व पर्यटनामध्ये सहभागी होतात. आणि संपूर्ण जिल्हा व व जिल्ह्यातील कार्यालय बाजारपेठ बंद ठेवून हा सण उत्सव साजरा करतात.

संदर्भसूची :

1. लातूर गॅजेट, महाराष्ट्र शासन
2. पर्यावरण शास्त्र - डॉ. सुरेखा पंडित, श्री साईनाथ प्रकाशन नागपूर.
3. पर्यटन भूगोल - डॉक्टर विठ्ठल घारपुरे, पिंपळापुरे पब्लिशर्स नागपूर.
4. प्रा. जायभाये, प्रा. जयद्रथ जाधव, आपलं लातूर, हरिती पब्लिकेशन, पुणे
5. दै. एकमत,
6. दिव्यमराठी
7. दै. लोकमत

“ शेती शेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाचे योगदान ”

प्रा.सुनिल दशरथ अडकमोल

सहा. प्राध्यापक, अर्थशास्त्र विभाग

भुसावळ कला ,विज्ञान आणि पु. ऑ.नाहाटा वाणिज्य

महाविद्यालय , भुसावळ.ता-भुसावळ ,जि.- जळगाव.

प्रस्तावना-

भारताला कृषीप्रधान अर्थव्यवस्थाम्हणून ओळखले जाते. कृषी हा व्यवसाय जगातील प्राचीन व्यवसाय असून आजही व्यापक प्रमाणात केला जातो आजही 65 % लोकसंख्या उपजिवीकेसाठी शेतीवर अवलंबून आहे.पूर्वीच्या काळी शेती ही पारंपारिक पद्धतीने केली जात होती.बैलजोडी ,नांगर,वखर,या परंपरागत साधनाद्वारे शेती केली जात होती.या शेतीचे स्वरूप उदरनिर्वाहाचे होते. आर्य संस्कृतीत शेती दा महत्वाचा व्यवसाय होता. नंतरच्या काळात शेतीला व्यावसायिक स्वरूप प्राप्त झाले ,शेतात यांत्रिकीकरणाचा अवलंब करण्यात आला. १९६५ ६६ मध्ये भारतात हरितक्रांती घडून आली कृषी उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात वाढ घडून आली. गेल्या ७५ वर्षांमध्ये सरकारने जी धोरणे राबविली त्यामुळे उत्पादनात वाढ घडून आली. हरितक्रांतीमुळे रासायनिक खतांच्या वापरात वाढ झाली .

वाढत्या लोकसंखेच्या अन्नधान्याची गरज शेती शेत्रातून भागविण हि प्रमुख गंभीर समस्या बनत चालली आहे गेल्या 35 वर्षांत लोकसंख्या वाढीच्या तुलनेत अन्नधान्याची मागणी दुपटीने वाढली आहे. अन्न आणि कृषी संघटना (FAO) च्या अहवालानुसार जागतिक लोकसंख्येपैकी 10% लोक कुपोषित आहे त्यांना पुरेसे अन्न उपलब्ध होत नाही. शेती उत्पादन उत्पादन वाढविण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यास उत्पादन खर्च कमी होऊन उत्पादनात वाढ करता येणे शक्य आहे.

आधुनिक काळात शाश्वत विकास ,सेंद्रिय शेती ,ड्रोन,रोबोट व सेन्सर ,कृत्रिम बुद्धिमत्ता ई.वापरानेशेरी केली जात आहे 2030 पर्यंत कृषी तंत्रज्ञानामध्ये क्रांती घडून येईल आणि पूर्ण शेती येईल आणि पूर्ण शेती तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने करता येईल, परिणामी २०४७ पर्यंत भारत एक विकसित अर्थव्यवस्था बनेल.

उद्दिष्टे -

1. कृषी शेत्रात नवनवीन तंत्रज्ञानात होणार्या बदलांचा अभ्यास करणे.
2. नवनवीन तंत्रज्ञानातील बदलामुळे कृषी शेत्रात होणार्या आर्थिक विकासाचा अभ्यास करणे .

गृहितके -

1. कृषी शेत्रात नवनवीन तंत्रज्ञानात बदल होत आहे.
2. कृषी शेत्रात होणारा नवनवीन तंत्रज्ञानातील बदल होणे हे आर्थिक विकासाचे लक्षण आहे.

संशोधन पद्धती -

सदर विषयाचा अभ्यास करण्यासाठी संशोधकाने दुय्यम साधन सामुग्रीचा आधार घेतला आहे.यात प्रामुख्याने विविध संदर्भ ग्रंथ ,वर्तमान पत्र,विविध मासिक ,साप्ताहिक ,संशोधन पेपर ,इंटरनेट यांच्या सहाय्याने अध्ययन केले जाणार आहे.

कृषी क्षेत्रात वापरले जाणारे आधुनिक तंत्रज्ञान-

पूर्वीच्या काळी शेती ही पारंपारिक पद्धतीने केली जात होती.बैलजोडी ,नांगर,वखर,या परंपरागत साधनाद्वारे शेती केली जात होती.या शेतीचे स्वरूप उदरनिर्वाहाचे होते. नंतरच्या काळात शेतीला व्यावसायिक स्वरूप प्राप्त झाले ,शेतात यांत्रिकीकरणाचा अवलंब करण्यात आला .बैलजोडी एवजी ट्रॅक्टर ,पॉवर त्रीलर ,जे.सी.बी., ड्रिप इरिगेशन, रासायनिक खते यांचा वापर सुरु झाला आणि उत्पादनात वाढ झाली .

कृषी तंत्रज्ञानात एक मोठी प्रगती म्हणजे शेती शेतात कृत्रिम बुद्धिमतेचा (AI) चा वापर होय.कृत्रिम बुद्धिमतेचा (AI) वापरावर आधारित आधुनिक उपकरणे आणि साधने माहिती गोळा करतात .शोध संशोधनासाठी त्याचा वापर केला जातो.सर्वप्रथम १९८५ मध्ये शेती शेतात म्याककिनियन आणि लेमन यांनी करण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला .शेती शेतात उपयोगात आणले जाणारे काही तंत्रज्ञान-

१) मृदा सेन्सर तंत्रज्ञान -

मृदा सेन्सर हे जमिनीतील आद्रतेचे निरीक्षण करण्यासाठी वापरले जाणारे उपकरण आहे.याद्वारे जमिनीतील ओलावा ,तापमान ,पोषक ,पी.एच.,आणि क्षाराचे निरीक्षण केले जाते.

या तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे जमिनीतील पाण्याचे प्रमाण मोजले जाते .या तंत्रज्ञानाच्या वापराद्वारे जमिनीच्या इतर काही गुणधर्मांचा वापर करून अप्रत्यक्षपणे जमिनीतील व्हाल्यूमेट्रिक पाण्याचे प्रमाण मोजले जातेयासाठी अनेक तंत्रज्ञान वापरले जाते टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमेटरी (TDR),ट्रान्स मिसेमेटरी ,जिप्सम बलोक , क्षमता (चार्ज) फ्रिक्वेन्सीडोनेम रिफ्लेक्टोमेटरी इत्यादी.

२)जी.पी.एस.तंत्रज्ञान -

जी.पी.एस.तंत्रज्ञानाच्या वापर शेताच्या सीमा शोधण्यासाठी केला जातो.या तंत्रज्ञानामुळे खते, कीटकनाशके यांचा वापर कार्यक्षमपणे करण्यासाठी होतो.

३) हवामान निरीक्षण -

हवामान निरीक्षण या तंत्रज्ञानाद्वारे शेतकर्यांना पिकांची पेरणी केव्हा करायची ,सिंचन सुविधा कशा वापरायच्या ,कोणत्या प्रकारच्या पिकांची वाढ करायची ही माहिती हवामान अप्स किवा हवामान खात्याद्वारे शेतकर्यांना मिळविता येते.

४) ड्रोन तंत्रज्ञान-

ड्रोन तंत्रज्ञानाद्वारे जमिनीचे सर्वेक्षण करणे ,म्यपिंग आणि पिकांचे निरीक्षण ही कामे करता येतात .या जमा केलेल्या माहितीचा उपयोग कृषी क्षेत्राच्या नियोजनासाठी करता येतो.

५) कृषी यंत्र मानव -

कृषी यंत्र मानवाच्या सहाय्याने शेती शेतातील विविध कामे करता येतात .फळे आणि भाजीपाला निवडणे ,गवत कापणे ,गाईचे दुध काढणे इत्यादी कामे मानवी श्रमापेक्षा अधिक कार्यक्षमतेने कृषी यंत्र मानवाच्या सहाय्याने करता येतात.

६) ऑटोमेशन तंत्रज्ञान -

कृषी शेतातील अनेक कामे जसे -विविध पिकांची लागवड करणे ,पिकांची कापणी करणे ,इत्यादी प्रक्रिया करण्यासाठी ऑटोमेशन तंत्रज्ञानाचा वापर मोठ्या प्रमाणावर केला जात आहे.

७) मोबाईल ॲप्लिकेशन-

सद्या उपलब्ध असणार्या स्मार्टफोन मोबाईल ॲप्लिकेशन मुळे शेतकऱ्यांना हवामान अंदाज ,बाजारभाव कृषी तज्ञाचे मार्गदर्शन अशा अनेक गोष्टीची माहिती होत असते.खते,बि-बियाणे ,आणि इतर साहित्य खरेदीसाठी शेतकऱ्यांची तारांबळ उडायची परंतु आता स्मार्टफोन मोबाईल ॲप्लिकेशन मुळे एका क्लिकवर खरेदी करता येते.

८) सौरऊर्जा निर्मिती तंत्रज्ञान-

सौरऊर्जा निर्मिती तंत्रज्ञान यामुळे शेतकरी शेतात सौरऊर्जा निर्मिती प्लांट बसवितात.त्यामुळे सौर ऊर्जा निर्माण होऊन शेतीच्या अवजारासाठी इंधनाची सोय होत आहे .

कृषी शेतात आधुनिक तंत्रज्ञानाचे महत्त्व -

कृषी शेतातील तंत्रज्ञानाचा कृषीच्या अनेक शेतावर म्हणजे खते ,कीटकनाशके,बि-बियाणे ,जैव तंत्रज्ञान अशा अनेक शेतावर चांगला परीणाम झालेला दिसून येतो.यांत्रिकीकरणामुळे १९६० मध्ये भारतात हरितक्रांती यशस्वी झाली.भारताने रासायनिक खते,कीटकनाशके ,उच्च दर्जाची बि- बियाणे ,योग्य सिंचन पद्धती यामुळे अन्नधान्य उत्पादनात स्व:पूर्णता प्राप्त केली.

आधुनिक काळात भारतीय शेतीत नवनवीन तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे उत्पादन खर्च कमी झाला ,उत्पादनात वाढ झाली पर्यायाने शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होऊन त्यांचे राहणीमान सुधारत आहे.

निष्कर्ष -

- १)शेती शेतात आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे शेतीचे पारंपारिक स्वरूप बदलून व्यावसायिक झाले.
- २)आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे भारतात हरितक्रांती यशस्वी झाली.
- ३) शेतात वापरल्या जाणार्या तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे भारत अन्नधान्याच्या बाबतीत स्व:पूर्ण झालेला असून निर्यातीतून परकीय चलन प्राप्त होत आहे.
- ४)मृदा सेन्सर तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे जमिनीतील पाण्याचे प्रमाण मोजता येते.
- ५)आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे शेती अधिक शाश्वत आणि व्यावसायिक करणे शक्य झाले आहे.
- ६)आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे हवामानाचा अंदाज घेता येतो .

संदर्भ सूची -

- १)कृषी अर्थशास्त्र ,प्रा.डॉ.एन.एल.चव्हाण,डॉ.मनोजकुमार गायकवाड ,प्रशांत पब्लिकेशन्स,जळगाव
- २)कृषी अर्थशास्त्र ,काविमंडन ,मंगेश प्रकाशन ,नागपूर
- ३)कृषी अर्थशास्त्र आणि भारतीय अर्थव्यवस्था ,एस.एम.देसाई, निराली प्रकाशन ,पुणे.
- ४)www.wikipidea.com
- ५)http:www.esakal.com
- ६)Artificial Intelligence:Principles and Application,Vinod Chandra.

“Issue and Challenges in Agriculture & Service sector”

(कृषी आणि सेवा क्षेत्रातील समस्या आणि आव्हाने)

LADANE VAISHNAVI RAMESHRAO

Research Student: SRTMU Nanded

प्रस्तावना (Introduction):

भारत हा कृषीप्रधान देश असून, कृषी हा मानवी संस्कृतीचा सर्वात प्राचीन व्यवसाय आहे. जगातील जवळपास दोन तृतीयांश लोकसंख्येचा मुख्य व्यवसाय शेती आहे. भारतासारख्या देशात जवळजवळ 50% राष्ट्रीय उत्पन्न शेतीतूनच निर्माण होते. वाढत्या लोकसंख्येची अन्नाची गरज पशुसंवर्धनासाठी लागणारे खाद्य उद्योगासाठी लागणारा कच्चा माल हा शेती व्यवसायातूनच पुरवला जातो. औद्योगिक क्रांती बरोबर कृषी क्रांती झाल्यामुळे इतर आर्थिक क्षेत्रात प्रगती व स्थैर्य निर्माण होण्यास मदत झाली. भारतीय कृषी व्यवसाय हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणाच होय.

सुरुवातीच्या काळात शेतीही परंपरागत अवजारांच्या साहाय्याने केली जात होती, परंतु आधुनिक काळात उत्पन्न वाढवण्याच्या दृष्टीने शेती करण्याच्या परंपरागत जुन्या पण उपयुक्त न ठरणार्या पद्धतीचा त्याज्य म्हणून सोडून देणे आवश्यक आहे . तसेच नवीन तंत्र , नवीन यंत्र , शेती करण्याच्या नवीन पद्धतीचा अवलंब करणे अत्यावश्यक आहे . आज विकसित देश शेती उत्पन्नाच्या बाबतीत पुढारलेले आहेत. याचे प्रमुख कारण म्हणजे त्यांनी शेती उत्पन्न वाढवण्यासाठी वापरलेले नवीन यंत्र व तंत्रज्ञान होय.

शेतकऱ्यांच्या स्थितीत सुधारणा घडवून आणावयाची झाल्यास शेतकऱ्यांनी सुधारित बियाणे, खते , अवजारे , नवीन तंत्र यांचा सुयोग्य वापर करणे गरजेचे आहे. प्रामुख्याने हरित क्रांतीनंतर कृषी क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर सुरुवात झाली. परंतु हवा तसा विकास झाला नाही. कृषी यांत्रिकीकरण हा विषय एका दशकापूर्वी गौण समजला जात होता परंतु मागील काही वर्षात मजुरांची कमतरता तिव्रतेने जाणवण्यास सुरुवात झाली व यांत्रिकीकरण हा विषय चर्चेत आला. विकसित देशांमध्ये ज्याप्रमाणे यांत्रिकीकरण हाच शेतीचा महत्त्वाचा घटक आहे. त्याचप्रमाणे आता विकसनशील देशात सुद्धा महत्त्व देण्यास सुरुवात झाली , असे म्हणावे लागेल .कृषी यांत्रिकीकरणामुळे कृषीतील मजुरांची कमतरता भरून काढली जाईल.

कृषीची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी (Historical background of agriculture):-

कृषी हा फार प्राचीन काळापासून केला जाणारा व्यवसाय आहे. सुरुवातीला शेती फक्त उदरनिर्वाहाचे साधन म्हणून केली जात होती. परंतु पुढे लोक शेतीला व्यवसायाच्या दृष्टिकोनातून पाहू लागले. भारतीय शेती ही परंपरागत शेती समजली जाते. शेती व्यवसायात वेगवेगळ्या कार्यासाठी पशुधनाचा मानवी शक्तीचा उपयोग करण्याची तंत्र ही पारंपारिक तंत्र समजले जाते. बहुतांश शेतीही परंपरागत साधनाच्या साहाय्याने केली जाते. शेती व्यवसायातील वेगवेगळ्या कार्यासाठी पशुधन आणि मानवी शक्ती योजना यंत्राचा वापर करणे म्हणजे शेती व्यवसायाचे यांत्रिकीकरण होय.

पूर्वीच्या काळी शेती व्यवसायामध्ये पेरणी, नांगरणी पाणीपुरवठा, शेतमालाची कापणी, शेतमालाची वाहतूक , शेतीला पाणीपुरवठा हे सर्व परंपरागत साधनाच्या सहाय्याने म्हणजेच मानवी शक्ती, पशुधन बैलगाडी , लाकडी किंवा लोखंडी नांगर , पाणी पुरवण्यासाठी बैल जोडीद्वारे ओढली जाणारी मोट, कापणीसाठी विळा व कोयते याचा वापर केला

जात असे . शेतीच्या या तंत्रास पारंपारिक तंत्र असेही म्हणतात. या तंत्रात बदल करून वेगवेगळ्या शेतीच्या कार्यामध्ये यंत्राचा वापर करण्यास शेतीचे यांत्रिकीकरण असे म्हणतात.

प्रामुख्याने हरित क्रांतीनंतर म्हणजेच १९६० च्या दशकात विशेषतः १९६५ नंतर भारतीय शेतीत नवीन कृषी विषयक व्युहरचना आणि हरित क्रांती या दोन महत्त्वपूर्ण बाबी घडल्या. सुधारित बियाणांचा वापर कमी पाण्यात व कमी कालावधीत पूर्ण होणारी पिके, रासायनिक खते, सिंचन सोयी, नवीन तंत्र व यंत्रे, कीटकनाशके यांच्या वापरावर या व्युहरचनेत भर देण्यात आला . याचा परिणाम म्हणून, शेती क्षेत्रात घडून आलेल्या मूलभूत बदलांना हरितक्रांती म्हटले जाते. या हरितक्रांतीनंतर कृषी क्षेत्रात आधुनिक यंत्र व तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यास सुरुवात झाली. ही क्रांती कृषी क्षेत्राशी संबंधित असल्यामुळे तिला हरितक्रांती असे म्हणतात. थोडक्यात भारतात मोठ्या प्रमाणावर कृषी यांत्रिकीकरण वेगाने घडवून येत आहे.

हरित क्रांतीमुळे मोठ्या प्रमाणात सुधारित बियाणे, आधुनिक उपकरणे, रासायनिक खतांचा वापर , सिंचनाच्या सोयी , पिक संरक्षण ,भू संरक्षण, योग्य हमी मूल्याची खात्री आणि आधुनिक उत्पादन देणाऱ्या बी बियाणांच्या नवीन जाती शेतकर्यांना देण्यात आल्या. आणि खर्चा अर्थाने तेव्हाच यांत्रिकीकरणास प्रारंभ झाला . शेतीमधील बरीचशी कामे ट्रॅक्टरच्या सहाय्याने केली जाऊ लागली. पुढे दिवसेंदिवस शेतीमध्ये ट्रॅक्टरची योगदान वाढत गेले. त्यामुळे वेळ आणि श्रमाची बचत होत गेली . पुढे अनेक प्रकारचे अवजारे विकसित झाली. ऊस शेतीसाठी कृषी यंत्र, ऊस कापणी उपकरण, ऊस लागवड यंत्र, कडवा कुट्टी यंत्र, कीटक व्यवस्थापन यंत्र, फवारणी यंत्र, क्रीडा, टोकन यंत्र, पेरणी यंत्र ,कापणी यंत्र ,भात जोडणी यंत्र , शेंगा फोडणी यंत्र ,विद्युत मोटार इ. प्रकारची यंत्रे कृषीत वापरली जाऊ लागली.

शेतीमध्ये पीक आणि पशुधन उत्पादन, मत्स्यपालन, मत्स्यपालन आणि अन्न आणि गैर-खाद्य उत्पादनांसाठी वनीकरण यांचा समावेश होतो. [१] गतिहीन मानवी सभ्यतेच्या उदयामध्ये कृषी हा प्रमुख विकास होता, ज्यायोगे पाळीव प्रजातींच्या शेतीमुळे अन्नाचा अधिशेष निर्माण झाला ज्यामुळे लोकांना शहरांमध्ये राहणे शक्य झाले. मानवाने किमान 105,000 वर्षांपूर्वी धान्य गोळा करण्यास सुरुवात केली, तर नवजात शेतकर्यांनी सुमारे 11,500 वर्षांपूर्वी त्यांची लागवड करण्यास सुरुवात केली. सुमारे 10,000 वर्षांपूर्वी मेंढ्या, शेळ्या, डुक्कर आणि गुरे पाळली जात होती. जगातील किमान 11 प्रदेशांमध्ये स्वतंत्रपणे वनस्पतींची लागवड केली गेली. 20 व्या शतकात, मोठ्या प्रमाणात मोनोकल्चरवर आधारित औद्योगिक शेती कृषी उत्पादनावर वर्चस्व गाजवते.

2021 पर्यंत, लहान शेतात जगातील सुमारे एक तृतीयांश अन्न उत्पादन होते, परंतु मोठ्या शेतात प्रचलित आहेत. [२] जगातील सर्वात मोठी 1% शेतजमीन 50 हेक्टर (120 एकर) पेक्षा जास्त आहे आणि जगातील 70% पेक्षा जास्त शेतजमीन चालवतात. [२] जवळपास ४०% शेतजमीन १,००० हेक्टर (२,५०० एकर) पेक्षा मोठ्या शेतात आढळते. [२] तथापि, जगातील प्रत्येक सहा शेतांपैकी पाच शेतजमिनी 2 हेक्टर (4.9 एकर) पेक्षा कमी आहेत आणि सर्व शेतजमिनीपैकी फक्त 12% भाग घेतात. [२] शेततळे आणि शेती ग्रामीण अर्थशास्त्रावर मोठ्या प्रमाणावर प्रभाव पाडतात आणि ग्रामीण समाजाला मोठ्या प्रमाणात आकार देतात, प्रत्यक्ष कृषी कर्मचारी आणि शेती आणि शेती लोकसंख्येला आधार देणारे व्यापक व्यवसाय या दोन्हीवर परिणाम करतात.

प्रमुख कृषी उत्पादने खाद्यपदार्थ, तंतू, इंधन आणि कच्चा माल (जसे की रबर) मध्ये मोठ्या प्रमाणात विभागली जाऊ शकतात. अन्न वर्गांमध्ये तृणधान्ये (धान्ये), भाज्या, फळे, स्वयंपाक तेल, मांस, दूध, अंडी आणि बुरशी यांचा समावेश होतो. जागतिक कृषी उत्पादनात अंदाजे 11 अब्ज टन अन्न, [3] 32 दशलक्ष टन नैसर्गिक तंतू [4] आणि 4 अब्ज मीटर 3 लाकूड आहे. [५] तथापि, किरकोळ स्तरावर पोहोचण्यापूर्वी जगातील सुमारे १४% अन्न उत्पादनातून नष्ट होते. [६]

आधुनिक कृषीशास्त्र, वनस्पती प्रजनन, कीटकनाशके आणि खते यांसारखी कृषी रसायने आणि तांत्रिक विकासांमुळे पीक उत्पादनात झपाट्याने वाढ झाली आहे, परंतु पर्यावरणीय आणि पर्यावरणीय नुकसानासही हातभार लागला आहे. पशुपालनातील निवडक प्रजनन आणि आधुनिक पद्धतींमुळे त्याचप्रमाणे मांसाचे उत्पादन वाढले आहे, परंतु पशु कल्याण आणि पर्यावरणाच्या हानीबद्दल चिंता निर्माण केली आहे. पर्यावरणीय समस्यांमध्ये हवामान बदल, जलचरांचा रूहास , जंगलतोड , प्रतिजैविक प्रतिरोधक क्षमता आणि इतर कृषी प्रदूषण यांचा समावेश होतो . जैवविविधता नष्ट होणे, वाळवंटीकरण, मातीचा रूहास आणि हवामानातील बदल यासारख्या पर्यावरणीय रूहासाचे कारण आणि संवेदनशील दोन्ही कारणे कृषी आहे, या सर्वांमुळे पीक उत्पादनात घट होऊ शकते. अनुवांशिकरित्या सुधारित जीव मोठ्या प्रमाणावर वापरले जातात, जरी काही देशांनी त्यांच्यावर बंदी घातली आहे.

महत्त्व (Importance):

कृषी हा फार प्राचीन काळापासून केला जाणारा व्यवसाय आहे. मानवाच्या मूलभूत गरजा कृषी पासूनच पूर्ण होतात. मानवी जीवनाचा विचार केला असता, कृषीला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. भारताच्या राष्ट्रीय उत्पादनात कृषी क्षेत्राचे मोलाचे योगदान आहे . भारत हा कृषिप्रधान देश असून, ग्रामीण भागामध्ये जवळपास अनेक लोकांचा रोजगार हा शेती क्षेत्रावर अवलंबून आहे. भारतात अनेक लहान मोठे उद्योग व्यवसाय आहेत. हे सर्व शेती क्षेत्रावर अवलंबून आहेत. त्यांना लागणार्या कच्चांमाल कृषी क्षेत्रातून पुरवला जातो. विदेशी व्यापारामध्ये ही कृषी क्षेत्राचे महत्त्वाचे स्थान आहे. भारतातील एकूण जमिनीपैकी जवळपास अर्धी जमीन ही शेती क्षेत्रासाठी वापरली जाते. कृषी क्षेत्रा द्वारे या जमिनीचा महत्तम वापर करून घेतला जातो.

मराठवाड्यातील बहुतांश शेती ही पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. जमिनीची उत्पादकता वाढवण्यासाठी आपणास आज परिस्थितीनुसार तंत्रज्ञान आत्मसात करण्याची गरज आहे. वाढत्या लोकसंख्येला अन्नधान्य पुरवण्याची काम कृषी क्षेत्राला पार पाडायचे आहे. म्हणून सद्यस्थितीत यंत्राचा वापर फार मोठ्या प्रमाणात करावा लागणार आहे. शेतीमधील यांत्रिकीकरणामुळे शेतकऱ्यांच्या खर्चात बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात बचत होणार आहे. पेरणीपूर्वी मशागतीची कामे वेळेवर होतील खते बियाणे आणि कीटकनाशके यांचा वापर कार्यक्षमतेने होईल. कामासाठी लागणार्या मजुराचा खर्च कमी होईल, पेरणी आणि काढणी वेळेवर करता येईल , शेतीतील कामाचा वेग वाढेल , मजुरा आभावी कामाचा खोळंबा होणार नाही , मग शेतमालाची प्रत सुधारेल मजूर आणि जनावरांच्या तुलनेत कमी खर्चात आणि कमी वेळात काम पूर्ण होईल , वर्षातून एका जमिनीवर अनेक पिके घेता येतील , यांत्रिकीकरणामुळे उत्पादनात वाढ होईल , शेती व्यवसाय भारताच्या अर्थव्यवस्थेत चा कणा आहे . मुख्यत्वे ग्रामीण भागातील लोक शेतीवर अवलंबून आहेत, कृषी यांत्रिक करण्याची वास्तवात परिस्थिती कशी आहे? कृषी यांत्रिकीकरणाचा वापर किती प्रमाणात केला जातो? या सर्व गोष्टीची माहिती उपलब्ध नाही . शासनाने दिलेल्या विविध योजनांचा व अनुदानांचा शेतकरी कुटुंबांना लाभ मिळाला आहे का? नाही याची मूल्यमापन करून भविष्यात नवीन धोरणे आखण्यासाठी शासनाला या अभ्यासाचा उपयोग होईल, तसेच कृषी यांत्रिकीकरणावर संशोधन करू इच्छिणाऱ्या अभ्यासकांना याद्वारे दिशा मिळण्यास मदत होईल.

थोडक्यात प्रस्तुत अभ्यास हा "परभणी जिल्ह्यातील कृषी क्षेत्रावरील यांत्रिकीकरणाचा परिणाम " समजण्यासाठी तसेच कृषी यांत्रिकीकरणाच्या विकासात येणाऱ्या अडचणी आणि समस्या दूर करण्याच्या दृष्टिकोनातून सदरील संशोधन उपयुक्त ठरेल. म्हणून प्रस्तुत विषयाला महत्त्व प्राप्त होते.

आव्हाने

भारताच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि ग्रामीण गरिबांच्या सुधारित कल्याणासाठी कृषी क्षेत्रातील तीन आव्हाने महत्त्वाची असतील:

1. प्रति युनिट जमिनीची कृषी उत्पादकता वाढवणे: जमिनीच्या प्रति युनिट उत्पादकता वाढवणे हे कृषी वाढीचे मुख्य इंजिन असणे आवश्यक आहे कारण जवळजवळ सर्व लागवडीयोग्य जमीन शेती केली जाते. जलस्रोत देखील मर्यादित आहेत आणि सिंचनासाठी पाणी वाढत्या औद्योगिक आणि शहरी गरजा पूर्ण करणे आवश्यक आहे. उत्पादकता वाढवण्याच्या सर्व उपायांसाठी शोषणाची आवश्यकता असेल, त्यापैकी: उत्पादन वाढवणे, उच्च मूल्याच्या पिकांमध्ये विविधता आणणे आणि विपणन खर्च कमी करण्यासाठी मूल्य साखळी विकसित करणे.

2. सामाजिक समावेशक धोरणाद्वारे ग्रामीण दारिद्र्य कमी करणे ज्यामध्ये कृषी तसेच बिगरशेती रोजगार या दोन्हीचा समावेश आहे: ग्रामीण विकासाचा गरीब, भूमिहीन, महिला, अनुसूचित जाती आणि जमाती यांनाही फायदा झाला पाहिजे. शिवाय, प्रबळ प्रादेशिक असमानता आहेत: भारतातील बहुसंख्य गरीब हे पावसावर अवलंबून असलेल्या भागात किंवा पूर्वेकडील इंडो-गंगेच्या मैदानात आहेत. अशा गटांपर्यंत पोहोचणे सोपे नव्हते. प्रगती होत असताना - गरीब म्हणून वर्गीकृत ग्रामीण लोकसंख्या 1990 च्या दशकाच्या सुरुवातीच्या जवळपास 40% वरून 2000 च्या दशकाच्या मध्यापर्यंत 30% च्या खाली गेली (दरवर्षी सुमारे 1% घसरण) - वेगवान कपात करण्याची स्पष्ट गरज आहे. म्हणून, गरिबी निर्मूलन हा सरकार आणि जागतिक बँकेच्या ग्रामीण विकासाच्या प्रयत्नांचा मध्यवर्ती आधारस्तंभ आहे.

3. कृषी वाढ अन्न सुरक्षा गरजांना प्रतिसाद देते याची खात्री करणे: 1970 च्या भारताच्या हरितक्रांती दरम्यान अन्नधान्य उत्पादनात तीव्र वाढ झाल्याने देशाला अन्नधान्यामध्ये स्वयंपूर्णता मिळवता आली आणि दुष्काळाचा धोका टाळता आला. 1970 ते 1980 च्या दशकात शेतीची तीव्रता वाढल्याने ग्रामीण मजुरांची मागणी वाढली ज्यामुळे ग्रामीण मजुरीची वाढ झाली आणि अन्नाच्या किमती घसरल्याने ग्रामीण गरिबी कमी झाली. तथापि 1990 आणि 2000 च्या दशकात कृषी वाढ मंदावली, सरासरी 3.5% प्रतिवर्ष होती आणि 2000 च्या दशकात तृणधान्य उत्पादनात केवळ 1.4% वाढ झाली. कृषी विकासातील मंदावलेली वाढ हे चिंतेचे प्रमुख कारण बनले आहे. भारतातील तांदूळ उत्पादन चीनच्या एक तृतीयांश आणि व्हिएतनाम आणि इंडोनेशियातील सुमारे निम्म्या आहे. हीच परिस्थिती इतर बहुतांश कृषी मालासाठी आहे.

धोरण निर्मात्यांनी अशा प्रकारे धोरणात्मक कृती आणि सार्वजनिक कार्यक्रम सुरू करणे आणि/किंवा निष्कर्ष काढणे आवश्यक आहे जे या क्षेत्राला सध्याच्या धोरण आणि संस्थात्मक शासनापासून दूर नेणे आवश्यक आहे जे यापुढे व्यवहार्य नाही असे दिसते आणि अधिक उत्पादनक्षम, आंतरराष्ट्रीय स्पर्धात्मक आणि एक मजबूत पाया तयार करणे आवश्यक आहे. वैविध्यपूर्ण कृषी क्षेत्र.

सेवा

- 1) व्यवसायविषयक सेवा
- 2) दळणवळण सेवा
- 3) वितरणविषयक सेवा
- 4) बांधकाम व स्थापत्यविषयक सेवा
- 5) शिक्षणविषयक सेवा
- 6) पर्यावरण सेवा
- 7) वित्तीय पुरवठा
- 8) आरोग्य व सामाजिक सेवा
- 9) पर्यटन व प्रवासविषयक सेवा
- 10) मनोरंजन, सांस्कृतिक व खेळविषयक सेवा
- 11) वाहतूकविषयक सेवा
- 12) उपरोक्त सेवांमध्ये समाविष्ट न झालेल्या सर्व सेवा

सेवाक्षेत्र: अर्थव्यवस्थेतील तीन भागांपैकी तिसरा भाग म्हणजे सेवाक्षेत्र. प्राथमिक क्षेत्र व द्वितीयक (निर्माणक) क्षेत्र ही पहिली दोन क्षेत्रे होत. प्राथमिक क्षेत्रात कृषी, पशुपालन, मासेमारी, इत्यादींचा; तर द्वितीयक क्षेत्रात उत्पादन, प्रक्रिया व बांधकाम यांचा समावेश असतो. तृतीयक क्षेत्रात अर्थव्यवस्थेतील सर्व प्रकारच्या अदृश्य स्वरूपातील सेवांचा समावेश होत असल्याने त्यास सेवाक्षेत्र असे संबोधले जाते. माणसाच्या उत्क्रांतीतही तो सर्वप्रथम निसर्गावर अवलंबून होता. त्यामुळे त्यावेळची अर्थव्यवस्था शेती, पशुपालन, मासेमारी, खाणकाम अशा निसर्गाकडून उपलब्ध होणाऱ्या गोष्टींवर

अवलंबून होती, म्हणून या क्षेत्राला प्राथमिक क्षेत्र असे म्हणतात. तदनंतर मनुष्यप्राण्याने निसर्गनिर्मित गोष्टींवर प्रक्रिया करून नवनव्या वस्तूंचे उत्पादन व निर्माण सुरू केले. सबब हे द्वितीयक क्षेत्र झाले. सेवांच्या पुरवठ्यावर अर्थव्यवहार हा माणसाच्या उत्क्रांतीतील त्यानंतरचा टप्पा झाला, म्हणून सेवाक्षेत्र हे त्यानंतरचे तृतीयक क्षेत्र अस्तित्वात आले.

सेवा या वस्तूसारख्या दृश्य नसतात. या अदृश्य स्वरूपातील सेवांमुळे प्राथमिक आणि द्वितीयक क्षेत्रे धारणीय व अधिक उपयुक्त स्थितीत येतात. सेवाक्षेत्रातील उद्योगांना 'ज्ञान अर्थव्यवस्थे' वर लक्ष केंद्रित करावे लागते. सेवांची निर्मिती व पुरवठा हे या क्षेत्राचे प्रमुख वैशिष्ट्य असून ग्राहकांना सामान्य दर्जाच्या सेवा उपलब्ध करून देण्याचा उद्देश असतो. सेवाक्षेत्रात प्रामुख्याने व्यापार, वाहतूक, दळणवळण, वित्तपुरवठा व व्यावसायिक स्वरूपाच्या अदृश्य सेवांचा समावेश होतो. ग्राहकांची गरज ओळखून तिची जलद व कमीतकमी किंमतीला पूर्तता करणे हे सेवाक्षेत्राचे वैशिष्ट्य आहे. 'बँकिंग' या सेवाक्षेत्रातील महत्त्वाच्या घटकाकडे पाहिल्यास माहिती व संचार तंत्रज्ञानाचा वापर करून किमान मनुष्यबळाच्या साहाय्याने किमान खर्चात उत्तम व चोवीस तास उत्कृष्ट सेवा देण्यात झालेले बदल सहज समोर येतात.

उत्पादकता, उपयुक्तता, क्षमता, टिकारूपणा आणि संभाव्यता यांत सुधारणा करण्यासाठी माणसाने आपल्या ज्ञानाचा व वेळेचा उपयोग करून केलेल्या सर्व बाबी सेवाक्षेत्रात येतात. अशा अदृश्य सेवांत वस्तूत सुधारणा करणे, सल्ला देणे, मदत, अनुभव, चर्चा, तज्ज्ञता यांचा समावेश होतो. सद्यस्थितीत सेवाक्षेत्राची व्याप्ती वाढत असून त्याची काही उदाहरणे पुढीलप्रमाणे: दूरसंचार, पर्यटन, वित्तपुरवठा, माध्यमे, आदरातिथ्य, कायदेविषयक सेवा, अन्नप्रक्रिया उद्योग, सल्ला सेवा, शिक्षण, गुंतवणूक, किरकोळ विक्री सुविधा इत्यादी. जागतिक पातळीवर समान धोरण असावे यासाठी जागतिक व्यापार संघटनेच्या (डब्ल्यूटीओ) व्यापारातील सेवासंबंधी सामान्य करार (गॅट) १९९१ नुसार सेवाक्षेत्राचे बारा विभागात वर्गीकरण करण्यात आलेले आहे, ते विभाग खालीलप्रमाणे:

- 1) व्यवसायविषयक सेवा : सर्व व्यवसायिकांच्या (प्रोफेशनल्स) सेवा, संगणक व संगणक संबंधित (हार्डवेअर, सॉफ्टवेअर) सर्व सेवा, संशोधन व विकास, स्थावर मालमत्ताविषयक सेवा, भाडेपट्ट्याने सेवा देणे इत्यादी.
- 2) दळणवळण सेवा : पोस्टल सेवा, कुरियर सेवा, दूरसंचार सेवा, ऑडिओ व्हिड्युअल (दृक्श्राव्य) व इतर सेवा.
- 3) वितरणविषयक सेवा : सर्व मध्यस्थांच्या, घाऊक व किरकोळ व्यापारासंबंधीच्या प्रायोजकत्वाबाबतीतील सेवा व इतर सेवा.
- 4) बांधकाम व स्थापत्यविषयक सेवा : इमारत बांधकाम, नागरी अभियांत्रिकी संबंधीची कामे, विविध प्रकल्प उभारणी, साधनसामुग्री एकत्रीकरण, बांधकाम पश्चात सेवा व इतर सेवा.
- 5) शिक्षणविषयक सेवा : प्राथमिक, माध्यमिक, महाविद्यालयीन, विद्यापीठीय शिक्षण, प्रौढ शिक्षण, सर्व शैक्षणिक उपक्रम यांबाबतच्या सेवा.
- 6) पर्यावरण सेवा : स्वच्छता, घनकचरा व्यवस्थापन, सांडपाणी व्यवस्थापन व इतर सेवा.
- 7) वित्तीय पुरवठा : बँका, सर्व वित्तीय संस्था, विमा कंपन्यांकडून होणारा अर्थपुरवठा, भांडवलबाजार व मध्यस्थांच्या सेवा.
- 8) आरोग्य व सामाजिक सेवा : सर्व दवाखाने, इस्पितळे यांमधील सेवा, आरोग्यासंबंधी सेवा पुरविणाऱ्या संस्था, सामाजिक कार्याबाबतच्या सेवा व इतर सेवा.
- 9) पर्यटन व प्रवासविषयक सेवा : हॉटेल्स व उपहारगृहे यांमधील सेवा (निवास व भोजन व्यवस्थेसह), पर्यटन संस्थांच्या सेवा, पर्यटन मार्गदर्शक सेवा.

10) मनोरंजन, सांस्कृतिक व खेळविषयक सेवा मनोरंजन क्षेत्रातील सर्व सेवा, वृत्तपत्र सेवा, ग्रंथालये, संग्रहालये, सार्वजनिक उद्याने, क्रिडांगणे यांबाबतीतील सेवा.

11) वाहतूकविषयक सेवा: जहाज, समुद्रमार्गाने होणारी प्रवासी व मालवाहतूक सेवा, विमान व अंतरिक्ष सेवा, रस्ते, रेल्वे वाहतूक तसेच वाहतूक आनुषंगिक सर्व प्रकारच्या सेवा.

12) उपरोक्त सेवांमध्ये समाविष्ट न झालेल्या सर्व सेवा

गेल्या तीन-चार दशकात देशाच्या आर्थिक-सामाजिक विकासात सेवाक्षेत्र हे 'जीवन रेखा' ठरले असून त्यास अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झालेले आहे. प्रत्येक देशाच्या अर्थव्यवस्थेत उत्पादन, उत्पन्न व रोजगार यांत सेवाक्षेत्राचे महत्त्व लक्षणीय आहे. जागतिकीकरण, खुली अर्थव्यवस्था व स्पर्धा यांमुळे सेवाक्षेत्राची झपाट्याने वाढ होत आहे. ज्ञानविज्ञान, परस्पर सुसंवाद, तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि जटील प्रश्नांची उकल करण्याची क्षमता यांमुळे सेवाक्षेत्र हा अर्थव्यवस्थेचा अतिमहत्त्वाचा घटक होत आहे. या क्षेत्राच्या विकासासाठी शासकीय तसेच खाजगी संस्था व व्यक्तींच्या पातळीवर प्राधान्य देण्यात येत आहे. प्राथमिक आणि द्वितीयक क्षेत्राच्या तुलनेत सेवाक्षेत्राचा विकास अधिक वेगाने होत असून पाश्चात्य देशांच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये ते सर्वात वेगाने वाढणारे क्षेत्र झाले आहे.

सेवाक्षेत्रात प्रवेश करण्यासाठी प्रशिक्षणाची सोय असल्याने ते क्षेत्र अधिक समृद्ध व शास्त्रशुद्ध झाले आहे. उदा., एम्.एस्.डब्ल्यू. (मास्टर ऑफ सोशल वर्क) या अभ्यासक्रमास जागतिक मान्यता असून हे प्रशिक्षित समाजसेवक, इस्पितळे, समुपदेशन केंद्रे, चिकित्सालये, विद्यालये व महाविद्यालये, औद्योगिक क्षेत्रातील तणावमुक्ती केंद्रे येथे महत्त्वाची भूमिका बजावताना दिसतात.

सेवापुरवठा करणाऱ्यांना वस्तुपुरवठा करणाऱ्यांपेक्षा वेगळ्या समस्यांना सामोरे जावे लागते. अशा सेवा अदृश्य स्वरूपात असल्याने संभाव्य ग्राहकांना सेवेपासून निश्चित किती लाभ होणार व त्याचे निश्चित मूल्य काय असेल याची स्पष्ट कल्पना येत नाही. मध्यस्थ अगर सल्लागार शुल्क आकारतात, परंतु सेवेची पूर्ण हमी देत नाहीत. आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कात खूपशी भिन्नता असते व एकूण सेवा खर्चापैकी शुल्काचे प्रमाणही जास्त असते. उत्पादन क्षेत्राच्या तुलनेत सेवाक्षेत्रातील खर्चाचे प्रमाण वाढत जाणारे असते.

उद्दिष्टे (Objective): प्रस्तुत अभ्यास हा परभणी जिल्ह्यातील यांत्रिकीकरणाचा कृषी क्षेत्रावर झालेला परिणाम जाणून घेण्यासाठी हाती घेण्यात आला आहे त्यासाठी पुढील उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आलेली आहेत.

- १) कृषी - सेवा क्षेत्रात ऐतिहासिक पार्श्वभूमी अभ्यासणे.
- २) कृषी- सेवा क्षेत्रात परिणाम गुण आणि दोषासह अभ्यासणे.
- ३) कृषी यांत्रिकीकरणामुळे, व सेवा क्षेत्रात रोजगारातील वाढ आणि घट यांचा अभ्यास करणे.
- ४) कृषी यांत्रिकीकरणाची, सेवाक्षेत्र व्याप्ती अभ्यासणे.

पद्धती प्रस्तुत अभ्यास हा प्रामुख्याने विश्लेषणात्मक संशोधन पद्धतीवर आधारलेला असून, तथ्य संकलनासाठी द्वितीयक साधनसामुग्रीचा वापर करण्यात येणार आहे.

गृहीतके:

- 1) कृषी क्षेत्रातील यांत्रिकीकरणामुळे परंपरागत शेतीचे प्रमाण कमी होत चालले आहे.
- 2) कृषी यांत्रिकीकरणामुळे व सेवा ग्रामीण भागातील मजुरांना मजुरीचा प्रश्न उद्भवत आहे.

- 3) सध्याच्या काळात यांत्रिकीकरणाचा वापर मोठ्या प्रमाणात दिसून येत आहे.
- 4) कृषी व सेवा यांत्रिकीकरण मुळे शेतकऱ्यांच्या राहणीमानाचा दर्जा सुधारत आहे.
- 5) कृषी व सेवा यांत्रिकीकरणामुळे शेतकऱ्यांच्या कृषी उत्पन्नामध्ये वाढ होत आहे.
- 6) कृषी यांत्रिकीकरणामुळे शेतीच्या उत्पादकतेत वाढ दिसून येत आहे.

संदर्भ ग्रंथ :-

- 1) डॉ. वसुधा पुरोहित, कृषी अर्थशास्त्र, विद्या बुक्स औरंगाबाद.
- 2) डॉ. ए. एन. पाटील , डॉ. व्ही. एस. शिंदे , प्रा. के. एस. पाटील , प्रा. व्ही. टी. पाटील, कृषी अर्थशास्त्र, अथर्व पब्लिकेशन जळगाव.
- 3) जगन्नाथ शिंदे, आधुनिक कृषी अवजारे, गोदावरी पब्लिकेशन नाशिक.
- 4) शेतकरी मासिक शेती विभाग महाराष्ट्र शासन.
- 5) www.wikipedia.org
- 6) www.worldbank.org
- 7) www.vikaspedia (विनायक गोविलकर / जयवंत चौधरी / स. ही. इन्दूरवाडे)

शाश्वत शेती विकास एक चिकित्सक अभ्यास

प्रा. डॉ. बालासाहेब शिवाजी पवार

वाणिज्य विभाग
माधवराव पाटील महाविद्यालय
पालम जि. परभणी

प्रस्तावना:

भारत हा कृषिप्रधान देश म्हणून ओळखला जातो . भारतातील एकूण लोकसंख्येपैकी जवळपास 70 टक्के लोकसंख्या शेती क्षेत्रावर अवलंबून असल्याचे दिसून येते. याचे कारण म्हणजे बहुसंख्य लोकसंख्या ग्रामीण भागात राहते व त्यांचा मुख्य व्यवसाय शेती हा आहे. जगातील एकूण भूभागात पैकी भारताच्या वाट्याला 2.4 टक्के भूभाग आला आहे. जगातील एकूण लोकसंख्येपैकी 17 टक्के लोकसंख्या भारतात वास्तव्य करत आहे. भारताची लोकसंख्या 136 कोटीच्या जवळपास आहे. भारतात 1951 पासून नियोजनाच्या मार्गाने विकास करण्याचे प्रयत्न झाल्याचे दिसून येतात. पहिल्या पंचवार्षिक योजनेत शेती विकासाला प्राधान्य दिले होते. परंतु 1965-66 पर्यंत कृषिप्रधान म्हणवल्या जाणाऱ्या भारताला अन्नधान्याच्या बाबतीत दुसऱ्यावर विसंबून राहावे लागत होते. दरम्यानच्या काळात म्हणजेच 1965- 66 ला भारतात हरितक्रांती झाली. हरित क्रांतीचा परिणाम अन्नधान्याचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होऊ लागले, मात्र त्यासाठी खताचा आणि औषधाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होऊ लागला. त्यामुळे जमिनीतील जैविक घटक कमी होऊन जमिनीची सुपीकता कमी झाल्याचे जाणवू लागले आहे.तर दुसऱ्या बाजूला खते कीटकनाशके यांच्या अति वापरामुळे मानवी जीवनावर व आरोग्यावर वेगवेगळे दुष्परिणाम होऊ लागले आहेत.औषधे आणि तणनाशकाचे अतिवापरामुळे सर्वच बाजूंनी पर्यावरणावर होणारे अतिक्रमण वाढत चालले आहे. औद्योगीकरण तील वाढ, सतत वेगाने वाढत जाणारी लोकसंख्या, दळणवळणातील वाढ, बेसुमार जंगल तोड या सर्व कारणांमुळे मानवी आरोग्य धोक्यात आले आहे. यामुळे भविष्यात गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. म्हणूनच मानव जातीला वाचण्यासाठी शाश्वत शेती विषयक विकास :एक अभ्यास ही संकल्पना उदयास आली आहे. जून 1987 मध्ये जागतिक पर्यावरण व विकास आयोगाने जी संकल्पना मांडली शाश्वत शेती म्हणजेच वर्तमानकालीन गर्जा या भावी पिढीसाठी कोणत्याही प्रकारचे संकट निर्माणकर्ता पूर्ण केल्या जाव्यात यांच्याशी संबंधित आहे. प्रस्तुत शोधनिबंधात शाश्वत शेतीविकास म्हणजे काय याचा अर्थ, शाश्वत शेतीविकासाची आवश्यकता, संकल्पना, शाश्वत शेती विकासाचे उद्देश, शाश्वत शेती विकासातील समस्या, शाश्वत शेती विकासासाठी उपाय योजना यांचा अभ्यास करण्याचा प्रयत्न करण्यात येणारआहे.

संशोधन विषयाची उद्दिष्टे:-

- १)शाश्वत शेती विकास संकल्पना अभ्यासणे.
- २) शाश्वत शेती विकासाची ध्येय स्पष्ट करणे.
- ३) शाश्वत शेती विकासाचे उद्देश व आव्हाने अभ्यासणे
- ४) शाश्वत शेती विकासातील समस्या स्पष्ट करणे.
- ५) शाश्वत शेती विकासासाठी उपाय सुचवणे.

संशोधन पद्धती:-

सदर शोध निबंधाच्या अभ्यासासाठी दुय्यम माहितीचा आधार घेण्यात आलेला आहे. यामध्ये विशिष्ट विषयाशी संबंधित संदर्भग्रंथ, मासिके ,नियतकालिके ,वर्तमानपत्रे व इंटरनेट वरील उपलब्ध माहितीचा आधार घेण्यात आलेला आहे व माहिती संकलित केली आहे.

शाश्वत शेती विकासाचा अर्थ व संकल्पना:-

शाश्वत शेतीमध्ये अशा प्रकारे नैसर्गिक संसाधने वापरली जातात की, जिचे पुनरनिविकरण करता येते. संसाधने वापरायची पद्धत अशी असते की, ज्यामुळे तिचा नाश होत नाही किंवा दर्जा कमी होत नाही. पुढील पिढीपर्यंत त्या संसाधनाची उपयुक्तता टिकून राहते.

व्याख्या :- १)शाश्वत शेती विकास म्हणजे शेतीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या नैसर्गिक संसाधनाचे यशस्वीरित्या व्यवस्थापन करण्याची, ज्यामुळे वर्तमान गरजा भागवल्या जातील व त्याच वेळी पर्यावरणाचा दर्जा राखून, त्यात वाढ करून नैसर्गिक संसाधनांचे जतन केले जाईल .

२) भावी पिढीच्या गरजा पूर्ण करण्याच्या शेतीच्या क्षमतेचा -हास न करता वर्तमान पिढीच्या गरजा शेतीतून पूर्ण करणे म्हणजे शाश्वत शेती होय .

३) **रॉबर्ट आलं:-** मानवी गरजांची चिरकालीन शाश्वत टिकणारे साधन आणि मानवी जीवनाच्या दर्जात सुधारणा साध्य करणारा विकास म्हणजे शाश्वत विकास होय .

पर्यावरण संतुलन बरोबर नैसर्गिक साधनांचा वापर करून आर्थिक दृष्ट्या फायदेशीर व टिकाऊ कृषी उत्पादन करण्यासाठी ज्या शेती पद्धती व शेती कामाचा समावेश केला जातो त्याला शाश्वत शेती असे म्हणतात.

शाश्वत शेतीविकासाची संकल्पना:- शाश्वत व चिरस्थायी शेती संकल्पना खूप व्यापक आहे. शाश्वत शेतीविकास संकल्पना निसर्गाच्या विविध तत्वावर आधारित आहे, त्यामुळे रासायनिक खते व कीटकनाशकांचा मर्यादीत वापर करून सेंद्रिय पदार्थांचा वापर अधिकाधिक प्रमाणात केला जातो. थोडक्यात शाश्वत शेती म्हणजे जमीन, पिके, वने, पशुधन ,वन्यजीव, मासे ,पर्यावरण इत्यादी पुनर्जीवित करण्यायोग्य स्रोतांच्या प्रतवारी चा घसारा होऊ न देता संतुलित व्यवस्थापन करून वर्तमान आणि भावी पिढीसाठी अन्न ,वस्त्र, निवारा यांच्या पुरवठा करणे होय.शाश्वत शेती पर्यावरणीय संतुलन याला जास्त महत्त्व दिले जाते म्हणून तिला पर्यावरणीय शेती म्हणतात तसेच शाश्वत शेतीला सेंद्रिय शेती, नैसर्गिक शेती अशा वेगवेगळ्या नावाने देखील ओळखले जाते.

२) शाश्वत शेती विकासाची आवश्यकता व ध्येय:-

स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात वाढत जाणाऱ्या लोकसंख्येला पुरेसे अन्न पुरवठा करण्यास अडचणी येऊ लागल्या, त्या करिता वेगवेगळे प्रयत्न होऊ लागले. संपूर्ण जगामध्ये होत असलेल्या विकासाच्या प्रक्रियेत हवा, पाणी, जमीन प्रदूषित झाल्याने अन्नसुरक्षा व मानवी जीवन धोक्यात आले आहे त्याकरिता पर्यावरणाचा समतोल राखून शेतीचा शाश्वत विकास करणे आवश्यक आहे. 1950- 70 या दोन दशकात डॉ.नॉर्मन बोरलॉग व डॉ. एम एस स्वामीनाथन त्यांच्या योगदानामुळे हरित क्रांती घडून आली. क्रांतीमुळे शेती उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली. मेक्सिको मधून आयात केलेल्या गव्हा बरोबर शंकर करून बियाणाच्या नवीन वाहनाचा शोध लावला वेगवेगळ्या प्रकारच्या खतांचा, कीटकनाशकाचा शोध लागला. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन वाढले, आणखी उत्पादन वाढवण्याचे अपेक्षा नाही खते, कीटकनाशके यांचा अतिवापर झाला. ज्याचा मानवी आरोग्यावर वाईट परिणाम झाल्याचे जाणवू लागले. मानवाला वेगवेगळे आजार होऊ लागले, पर्यावरणाचा र्हास होऊन अनेक व्हायरस निर्मित झाले. याचाच परिपाक म्हणून कॅन्सर, एड्स, हार्ट अटॅक, बी.पी .शुगर

यासारखे नवनवीन रोग मानवी जीवनावर विपरीत परिणाम झाल्याचे दिसून आले आहेत. आज कोरोनाव्हायरस ने संपूर्ण जगामध्ये थैमान घातलेला आहे. यातून सावरण्यासाठी रासायनिक खते, कीटकनाशके यांचा अतिवापर रोखून सेंद्रिय शेती, खत युक्त शेती म्हणजेच नैसर्गिक शेती करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे शेतीचे व पर्यावरणाचे आरोग्य सांभाळून उत्पादन वाढण्यासाठी शाश्वत शेती विकासाची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.

शाश्वत शेती विकासाची ध्येय:- अधिकाधिक उत्पादनाच्या लालसेपोटी रासायनिक खते व कीटकनाशकांच्या अतिरेकी वापरामुळे जलप्रदूषण, अन्नसुरक्षा,अधिक व चुकीच्या अन्नधान्य उत्पादन यामुळे शेतीची शेतीच्या सुपीकतेत

कस निर्माण होणे, सकस आहाराचा तुटवडा, जल जीव नष्ट होणे, जलप्रवाह दूषित होणे इत्यादी समस्या वाढलेले आहेत.वरील समस्या शाश्वत शेती पद्धतीच्या आधारे मात करता येते, शाश्वत शेतीसमोरील ध्येय पुढील प्रमाणे आहेत. 1) **जमिनीची सुपीकता टिकवणे.**2) हवा, पाणी ,प्रदूषण कमी करणे.3) पर्यावरण संवर्धन करणे.4) सामाजिक व आर्थिक समता निर्माण करणे.5) कृषी व जैविक जोपासना करणे.6) शेतीविषयक पारंपारिक ज्ञान जोपासणे.7) सेंद्रिय शेतीला प्राधान्य देणे.

शाश्वत शेती विकासाचे उद्देश:-

- १) जमिनीतील पाण्याचा साठा सुरक्षित ठेवून त्यामध्ये वाढ करण्याचा प्रयत्न करणे.
- २) जमिनीची उत्पादकता वाढवण्यासाठी मृदेचा कस टिकून ठेवणे.
- ३) नैसर्गिक साधन सामुग्रीचे रक्षण करणे.
- ४) जैविक व सेंद्रिय शेती उत्पादने घेऊन समाजाला विषमुक्त शेती उत्पादने पुरविणे.
- ५) गांडूळ खत निर्मितीचा प्रसार व प्रचार करणे.
- ६) रासायनिक घटकाचा मर्यादित वापर करणे.
- ७)बहुपीक पद्धतीचा वापर करून उत्पादनात वाढ करणे, तृणधान्य कडधान्य व तेल वर्गीय पिके घेणे.

शाश्वत शेती विकासा समोरील आव्हाने.

भरमसाठ उत्पादन घेण्याच्या लालसेने कीटकनाशके व खतांचा अतिवापर होत आहे. याचा परिणाम म्हणून शेतीची सुपीकता नष्ट होऊन शेती विष युक्त बनत आहे. त्याचा परिणाम मानवी आरोग्यावर झालेला दिसून येत आहे. भारतामध्ये सिंचन आवरी फार मोठी गुंतवणूक झाली आहे, पाणी साठी ने व त्याचा वापर करणे या पद्धती योग्य असल्यामुळे शेतकऱ्यांना पुरेसे पाणी मिळत नाही. अनेक वेळा उद्योगाच्या सांडपाण्यावर शेतकऱ्यांनी या पिकाची लागवड करावी लागते. हे सांडपाणी विषारी असण्याची शक्यता असते. भारतातील शेती क्षेत्राच्या विकासाचा समोर खालील बाबी दिसून येतात.

- १) अन्नसुरक्षा (Food security)
- २) प्रादेशिक पर्यावरण समतोल (Regions ecology)
- ३) जैविक नुकसान(Biological loss)
- ४) नैसर्गिक आपत्ती (Natural Disaster)

५) पाणीटंचाई (water shortage)

६) औद्योगिक उपक्रमांचा नकारात्मक परिणाम

शाश्वत शेती विकासातील समस्या:-

शाश्वत शेती विकासाचा समोर अनेक समस्या निर्माण झालेल्या आहेत. पुढील मुद्दे विचारात घेऊन स्पष्ट करता येईल.

१) **शेतीवर लोकसंख्येचा अतिरिक्त भार:-**भारतातील जवळपास 65 ते 70 टक्के लोकसंख्या शेती व शेती आधारित उद्योग यामध्ये गुंतली आहे .त्यामुळे शेतीवर लोकसंख्येचा अतिरिक्त ताण निर्माण होऊन शेती कमी होत आहे.

२) **शेतीचे तुकडीकरण:-**भारतात वारसा हक्क पद्धतीमुळे शेतीचे तुकडीकरण झाले आहे.त्यामुळे अल्पभूधारक व सीमांत शेतकऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे.शेतीचे उत्पादन खर्च वाढत जाते मात्र त्या प्रमाणात उत्पादन वाढ नाही त्यामुळे शेतीचे तुकडीकरण हादेखील शाश्वत शेती विकासातील अडथळा आहे.

३) **माती आणि पाणी व्यवस्थापनाकडे दुर्लक्ष:-**मागील काही वर्षांपासून माती व पाणी व्यवस्थापनाकडे अक्षम्य दुर्लक्ष झाल्याचे दिसून येते. मातीतील सेंद्रिय प्रमाण कमी झाल्यामुळे मातीतील जीवांचे पोषण, नैसर्गिक सुपीकता कमी होत आहे. हा शाश्वत शेती विकासातील अडथळा ही एक समस्या आहे.

४) **जैवविविधतेची हानी:-**कृषी क्षेत्रातील आधुनिक उत्पादन पद्धती मुळे जैवविविधता धोक्यात आली आहे. एकच पीक अनेक वेळा वारंवार घेतल्यामुळे पिकांच्या इतर जाती नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत.

५) **खत व कीटकनाशकांचा अतिवापर:-**अधिक उत्पादन घेण्यासाठी पिकांना खत देणे, कीडनियंत्रणासाठी कीटकनाशकांचा अतिवापर करणे यामुळे शेती व पिकांचे उत्पन्न वाढते. परंतु जमिनीची सुपीकता कमी होऊन कीड नियंत्रणामुळे मानवी आरोग्यावर विपरीत परिणाम होऊन रोगराई वाढत आहे.

६) **सिंचन साधने अपुरी:-**भारतामध्ये कोरडवाहू शेती ही 60 टक्के च्या जवळपास आहे. ही जमीन संपूर्णतः पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असते. निसर्ग कधी अनुकूल-प्रतिकूल असल्यामुळे शाश्वत शेती विकासाचा ताण येतो. शाश्वत शेती विकासात अपुरी सिंचन साधने ही एक समस्या आहे.

शाश्वत शेती विकासाकरिता उपाय योजना:-

आजच्या आर्थिक व सामाजिक परिस्थितीत नागरिकांमध्ये अधिकाधिक वस्तू व सेवांच्या उपभोग घेण्याची लालसा ही विशेषतः कृषी क्षेत्राच्या पचनास कारणीभूत ठरत आहे. पाश्चिमात्य चे अनुकरण व बोकाळलेला चंद्र वाले याला कुठेतरी मर्यादा घालणे आवश्यक आहे.निसर्गावर आधारित शेती करण्याबरोबर व्यक्तीने चिरंतन शेती बाबत खालील योगदान देणे अपेक्षित आहे.

१) शाश्वत शेती विकासासाठी जुन्या घटकाचा वापर किफायतशीर पद्धतीने करावा.२) मिश्र पीक पद्धतीला प्रोत्साहन देऊन शेती सुधारणा कार्यक्रमाला गती द्यावी.

३) शेतीमध्ये रासायनिक खतांऐवजी जैविक खताचा व कीटकनाशकाचा वापर वाढविण्यावर भर द्यावा.

४)शेतकऱ्यांना शेतीमालाचा योग्य मोबदला मिळेल अशा पद्धतीने कृषी विपणन व्यवस्थेत सुधारणा घडवून आणावी.

५) शेतकऱ्यांनी आलटून-पालटून पिके घेण्याची पद्धती चा अवलंब कशरणे.

६) सेंद्रिय शेतीस प्रोत्साहन देणे.

- ७) शेतकऱ्यांनी जैविक खतांचा व कीटकनाशकांचा वापर करणे.
- ८) कृषी उत्पादनाच्या निर्मितीमुळे पर्यावरणाचा रूहास होणार्या उत्पादनांवर बहिष्कार टाकावा.
- ९) पारंपारिक पद्धतीने शेतीला पाणी देण्याऐवजी आधुनिक सिंचन पद्धतीचा उदा. ठिबक सिंचन ,तुषार सिंचन ,स्प्रिंकलर, इत्यादींचा वापर करावा.
- १०) शेतकऱ्यांना शाश्वत शेतीचे महत्त्व पटवून देऊन, शेती संशोधन व विकास प्रक्रिया गतिमान करण्यावर भर देणे.

निष्कर्ष:-

आधुनिक धावपळीच्या युगात शाश्वत शेती सर्वसामान्य मानवजातीला एक प्रकारचे जीवनदायी ठरणारी आहे. शाश्वत शेती विकास काळाची गरज आहे.पारंपरिक शेती पद्धतीने वाढत्या लोकसंख्येची अन्नधान्याची गरज पूर्ण होऊ शकत नाही.त्यामुळे आधुनिक शेती तंत्राचा वापर करून उत्पादन वाढविणे अत्यंत गरजेचे आहे. आधुनिक शेती पद्धतीत रासायनिक खते व कीटकनाशकांचे अतिवापर झाल्यामुळे पर्यावरणाचा समतोल बिघडतो, याचा मानवी आरोग्यावर खूप वाईट परिणाम होत आहे.पर्यावरणाचा रूहास न करता आधुनिक शेती पद्धतीचा वापर करण्याचा सुवर्णमध्य आपल्याला करावा लागणार आहे. वर्तमान पिढीच्या गरजा पूर्ण करणे ही शाश्वत शेतीची मूलभूत संकल्पना आहे. पारंपारिक पद्धतीने शेती करून वाढत्या लोकसंख्येची गरज पूर्ण होत नाही व आधुनिक पद्धतीचा वापर करून पर्यावरण व मानवी आरोग्य धोक्यात आले आहे. म्हणूनच अशा स्वच्छतेचा वापर करून रासायनिक खताचा कमीत कमी वापर करणे, अशा प्रकारे उत्पादन वाढविण्याची तारेवरची कसरत आपल्याला करावी लागत आहे.शाश्वत शेतीचे उत्पादन कमी होईल मात्र जमिनीची गुणवत्ता व पर्यावरण भाग पर्यावरण भावी पिढीसाठी कायमची टिकून राहिल याकरिता शाश्वत शेतीचा उपयोगी ठरेल यात शंका राहणार नाही.

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

- १) डॉ. प्रकाश सावंत-पर्यावरण शिक्षण, फडके प्रकाशन ,कोल्हापूर.
- २) डॉ ,वसुधा पुरोहित-खांदेवाले, विकास आणि पर्यावरणाचे अर्थशास्त्र, विद्या बुक्स, औरंगाबाद.
- ३) डॉ ,जी.एन. झामरे-भारतीय अर्थव्यवस्था विकास व पर्यावरणात्मक अर्थशास्त्र, पिंपळापुरे अँड कं.पब्लिकेशन्स ,नागपुर.२०१५.
- ४) प्रा. रायखेलकर ,डॉ .दामजी-भारतीय अर्थव्यवस्था, विद्या बुक्स पब्लिशर्स, औरंगाबाद .2013.
- ५) डॉ .सुरेश तळशिलकर-शाश्वत शेतीच्या दिशेने.
- ६) डॉ. दत्तात्रय भुतेकर-कृषी अर्थशास्त्र, कैलास पब्लिकेशन ,औरंगाबाद . 2015
- ७) डॉ सुखदेव खंदारे-भारतीय अर्थव्यवस्था,- एज्युकेशन पब्लिकेशन्स ,औरंगाबाद. 2013.
- ८) योजना मासिक-मै 2010, योजना – एप्रिल 2010.
- ९) अर्थसंवाद-नागेश एम सूर्यवंशी, कृषी विज्ञान केंद्र: शाश्वत शेती विकासासाठी वरदान. ऑक्टोबर -डिसेंबर 2015.
- १०) वि .वि .सुकाळे-भारतीय शेती संबंधी कायदे एप्रिल-जून 2019 पे.७०
- ११) दै. लोकमत, सकाळ, लोकसत्ता.
- १२) <https://www.bookganga.com>.

डिजिटल इंडिया: भारत में नई डिजिटल सेवाएँ और डिजिटलीकरण को उत्प्रेरित करने वाली प्रौद्योगिकियाँ का एक अभ्यास

डॉ इंद्रजीत रामदास भगत

यशवंतराव चव्हाण महाविद्यालय, अंबाजोगाई

“E-Governance is an essential part of our dream of Digital India. The more technology we infuse in Governance, the better it is for India.”

Shri Narendra Modi Hon'ble Prime Minister of India

प्रस्तावना:

प्रौद्योगिकी का विकास प्रगति की आधारशिला है और शताब्दियों में इसने समाज के कामकाज के तौर-तरीकों को बदला है। प्रौद्योगिकीय आविष्कारों ने मानव श्रम को कम करके, दक्षता लाकर और उत्पादकता बढ़ाकर समाज के प्रत्येक क्षेत्र में क्रांति ला दी है। चाहे शिक्षा में सूचना संचार प्रौद्योगिकी हो, मीडिया और सेवा क्षेत्र में डिजिटलीकरण, स्वास्थ्य सेवा के लिए स्वचालित उपकरण क्यों न हो, समाज के प्रत्येक क्षेत्र को प्रौद्योगिकी का लाभ मिल रहा है। भारत जैसे देश के लिए जहां परम्परागत धरोहरों का अचूक मिश्रण है और जो सबसे बड़ी 'युवा आबादी' के साथ तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। यहां प्रौद्योगिकी क्रांति के साथ समाज का चेहरा बदलने के विशाल अवसर हैं। हालांकि देश ने आजादी के बाद अनेक दशकों में विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकीय आविष्कारों को लागू होते हुए देखा है, वर्तमान सरकार ने न केवल देश में डिजिटल क्रांति की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए उत्प्रेरक का काम किया है बल्कि देश में डिजिटल विभाजन में सेतु बन्धन का काम किया है। वर्तमान सरकार ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम २०१५ में लॉन्च किया गया जिसने देश को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करते हुए भारत की विकास कहानी की गति को बदल दिया है। आज डिजिटल इंडिया कार्यक्रम एक परिवर्तनकारी शक्ति बन गया है, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम दृष्टिकोण को तीन प्रमुख स्तंभों के माध्यम से साकार किया जा रहा है: मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचा, सुलभ सरकारी सेवाएँ और सशक्त नागरिक। ०८ नवंबर २०१६ को विमुद्रीकरण और ०१ जुलाई २०१७ से वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) को लागू कर भारत सरकार ने 'डिजिटल इंडिया' के महत्वाकांक्षी सपने को साकार करने की दिशा में क्रांतिकारी कदम उठाया।

'डिजिटल इंडिया': भारत में डिजिटल परिवर्तन:

भारत के डिजिटल परिवर्तन की नींव जीवन में आसानी सुनिश्चित करने के लिए एक सर्वव्यापी डिजिटल बुनियादी ढांचे के निर्माण में निहित है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य अपने आप में डिजिटल साक्षरता, डिजिटल संसाधनों और सहयोगपूर्ण डिजिटल प्लेटफार्म पर ध्यान केन्द्रित करके भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज के रूप में परिवर्तित करना है।

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम सार्वभौमिक डिजिटल साक्षरता और डिजिटल संसाधनों / सेवाओं की भारतीय भाषाओं में उपलब्धता पर भी बल देता है। डिजिटल इंडिया पहल इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक रही है, और इसे २०२१-२०२२ से २०२५-२०२६ तक रुपये १४९०३ करोड़ के कुल बजट के साथ बढ़ाया गया है। उद्योग ४.० जिसे चौथी औद्योगिक क्रांति या IR ४.० भी कहा जाता है - विनिर्माण क्षेत्र के डिजिटलीकरण का अगला चरण है, जो डेटा और कनेक्टिविटी, एनालिटिक्स, मानव-मशीन इंटरैक्शन और रोबोटिक्स में सुधार सहित विघटनकारी रुझानों से प्रेरित है।

भारत में नई डिजिटल सेवाएँ:

भारत में डिजिटल क्रांति महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने समाज के लगभग सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर कायापलट की है। वर्तमान सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के साथ शासन प्रणाली से लेकर बेहतर स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सेवाओं में डिजिटलीकरण, कैशलेस अर्थव्यवस्था और डिजिटल लेन-देन, अधिकारी तंत्र में पारदर्शिता, कल्याणकारी योजनाओं का निष्पक्ष और तेजी से वितरण जैसे लक्ष्य प्राप्त होते दिखाई दिए हैं। पिछले तीन वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में सरकार की पहलों पर अगर नज़र डाली जाए तो पता लगता है कि किस प्रकार से भारत में डिजिटल क्रांति ने न केवल समाज के कामकाज के तौर तरीकों को बदला है बल्कि देश के साधन सम्पन्न लोगों और वंचितों के बीच की खाई को पाट दिया है।

किसी भी समाज में शिक्षा की गुणवत्ता समाज की वास्तविक रचना की आधारशिला है। शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए, डिजिटल इंडिया की पहल ने समाज में शिक्षा के प्रसार में सुधार के लिए अनेक डिजिटल सेवाओं को एक साथ ला दिया है। चाहे प्राइमरी स्तर हो, सैकंडरी स्तर अथवा उच्च शिक्षा और अनुसंधान की सुविधा हो, इस क्षेत्र में विभिन्न डिजिटल योजनाएं देश की शिक्षा प्रणाली में क्रांति ला रही हैं। हालांकि शिक्षा क्षेत्र में अनेक योजनाएं हैं, लेकिन कुछ का जिक्र किया जा सकता है- 'स्वयंम' योजना नौवीं कक्षा से लेकर स्नातक स्तर के छात्रों की कहीं भी किसी भी समय कक्षा में पढ़ाए गए पाठ्यक्रमों तक पहुंच बनाती है। इस डिजिटल योजना ने न केवल शिक्षा को अनेक छात्रों के दरवाजे तक ला दिया है। इसका उद्देश्य डिजिटल विभाजन को भी पाटना है क्योंकि जिन छात्रों की मुख्य धारा अथवा औपचारिक शिक्षा तक पहुंच नहीं है वे इस एप्लीकेशन तक पहुंच सकते हैं। एक अन्य डिजिटल योजना 'ई-पाठशाला' है जिसने वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिये शिक्षा की विषय वस्तु का प्रचार किया है। अगली पंक्ति में 'मिड डे मील निगरान ऐप', 'शाला सिद्धी' और 'शाला दर्पण' हैं जो स्कूल प्रशासन की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देते हैं और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए स्कूलों और केन्द्रीय विद्यालयों का मूल्यांकन करते हैं। अनुसंधान कौशल को बढ़ावा देने के लिए 'ओलैब' डिजिटल योजना है। ओलैब यानी स्कूल प्रयोगशाला प्रयोगों के लिए ऑनलाइन प्रयोगशाला छात्रों के लिए इंटरनेट पर प्रयोग कराना आसान बनाती है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के पास 'राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल', 'ई ग्रंथालय', 'राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क' आदि हैं। ये डिजिटल पहल न केवल शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की तरफ देख रही हैं बल्कि वंचितों तक शिक्षा पहुंचा रही हैं जिससे डिजिटल क्रांति का इस्तेमाल समाज के सम्पन्न और वंचितों के बीच की खाई को कम करने के लिए किया जा रहा है।

शिक्षा का क्षेत्र समाज की रचना का निर्माण करता है, स्वास्थ्य सेवा भी समाज के लिए एक उतना ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसका सुरक्षित और स्थिर भविष्य है। स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार की विभिन्न डिजिटल पहल में शामिल हैं- 'डिजिटल एम्स' एक ऐसी परियोजना जिसका उद्देश्य यूआईडीएआई और एम्स के बीच प्रभावी सम्पर्क बनाना; 'ई-अस्पताल' योजना जो स्वास्थ्य प्रबंधन योजना का एक खुला स्रोत है; 'एमरक्तकोष'- एक वैब आधारित तंत्र जो सभी सरकारी ब्लड बैंकों को एक नेटवर्क से जोड़ देता है। स्वास्थ्य और शिक्षा के अलावा वर्तमान सरकार ने शासन प्रणाली के डिजिटलीकरण के लिए विभिन्न पहलें की हैं। उदाहरण के लिए 'उमंग' का उद्देश्य सभी सरकारी सेवाओं; 'ई-पंचायत', 'ई-जिले', ई-कार्यालय के लिए एक ही जगह पर समाधान देना है। ये कुछ ऐसी सेवाएं हैं जो देश में शासन और प्रशासन का डिजिटलीकरण कर रही हैं। इनके अलावा 'राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल' और 'ईसीआई-ईवीएम ट्रेकिंग सेवा भी शासन में पारदर्शिता लाने के लिए है। आधार योजना और भीम ऐप ने भी अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

भारत की विशेषता कृषि क्षेत्र है। सरकार की डिजिटल इंडिया पहल किसानों की अनेक योजनाओं के लिए लाभकारी साबित हो रही है। कृषि क्षेत्र की कुछ योजनाओं में शामिल हैं, 'एम किसान', 'किसान पोर्टल', 'किसान सुविधा ऐप', 'पूसा कृषि', 'सॉयल हेल्थ कार्ड ऐप', 'ईनाम', 'फसल बीमा मोबाइल ऐप', 'एग्री मार्केट ऐप' और 'फर्टिलाइजर मॉनीटरिंग

ऐप'। महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 'निर्भय ऐप' और 'हिम्मत ऐप' जैसे एप्लीकेशन शुरू किए गए जिनका इस्तेमाल महिलाएं विपत्ति में पड़ने पर कर सकती हैं। कानूनप्रवर्तन एजेंसियों, अदालतों और न्याय प्रणाली के लिए भी ऐप हैं।

अतः विभिन्न क्षेत्रों में सरकार द्वारा की गई अनेक पहलें न केवल समाज में क्रांति लाने का एक प्रयास हैं बल्कि शोषितों को ऊपर उठाने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर जोर देना है ताकि विभिन्न सामाजिक स्तरों के बीच अंतर को खत्म किया जा सके।

डिजिटलीकरण की प्रक्रिया से प्रशासन में बड़ा सुधार हुआ है, जो कागजी प्रक्रियाओं से निर्बाध ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में परिवर्तित हो रहा है। राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन (एनईजीडी) इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जो कार्यक्रम प्रबंधन, परियोजना विकास, प्रौद्योगिकी प्रबंधन, क्षमता निर्माण, जागरूकता और संचार-संबंधी क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) का समर्थन कर रहा है। प्रमुख डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत गतिविधियाँ। NeGD ने कई राष्ट्रीय सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे डिजिलॉकर, UMANG, रैपिड असेसमेंट सिस्टम, OpenForge, API सेतु, पोषण ट्रेकर, नेशनल AI पोर्टल, MyScheme, इंडिया स्टैक ग्लोबल और कई अन्य विकसित और प्रबंधित किए हैं।

सरकारी खरीद में पारदर्शिता लाने के लिए, सरकार ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) लेकर आई है, जो सरकारी संगठनों/विभागों/पीएसयू द्वारा खरीदी गई विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक समर्पित मंच है, जो 19900 उत्पाद श्रेणियों और 321 सेवा श्रेणियों की पेशकश करता है। इसी तरह, MyGov और UMANG जैसी पहल नागरिकों को कई सरकारी सेवाओं तक सीधी पहुंच, बातचीत को सुव्यवस्थित करने और जवाबदेही बढ़ाने के साथ सशक्त बनाती हैं। बैंक-एंड डिजिटलीकरण डेटा-संचालित निर्णय लेने, कुशल नीति निर्माण और संसाधन आवंटन को बढ़ावा देता है।

डिजिटल क्रांति को मजबूत करते हुए, अद्वितीय डिजिटल पहचान कार्यक्रम, आधार जैसी पहल ने लाखों लोगों को आवश्यक सेवाओं और वित्तीय समावेशन तक पहुंच के साथ सशक्त बनाया है। आधार धारकों ने अप्रैल 2023 में 02 बिलियन प्रमाणीकरण लेनदेन निष्पादित किया, जो अप्रैल 2022 की तुलना में 19% से अधिक की वृद्धि है, जो भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था और आधार के उपयोग की वृद्धि का संकेत देता है।

नागरिकों को डिजिटल सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए, हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी को देश के सबसे दूरदराज के हिस्सों तक भी बढ़ाया जा रहा है। 31 अक्टूबर, 2023 तक भारत में 111 मिलियन से अधिक ब्रॉडबैंड उपयोगकर्ता हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 46163 सीएससी सहित 490020 सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) के साथ, भारत डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए एक मिशन मोड पर काम कर रहा है। यह कनेक्टिविटी एक संपन्न डिजिटल अर्थव्यवस्था, नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देती है।

नागरिकों को सशक्त बनाना डिजिटल इंडिया के मूल में है। डिजिलॉकर जैसी पहल सुरक्षित दस्तावेज़ प्रबंधन प्रदान करती है, जबकि डेटामेल जैसी क्षेत्रीय भाषा की ईमेल सेवाएँ भाषाई अंतर को पाटती हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीडिशा), दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम, ग्रामीण समुदायों को मार्केटिंग, ई-कॉमर्स, वित्त और साइबर सुरक्षा जैसे आवश्यक डिजिटल कौशल से लैस करता है, जिससे वे डिजिटल अर्थव्यवस्था में पूरी तरह से भाग लेने में सक्षम होते हैं। इस योजना के तहत, भारत में 431670 पीएमजीडिशा प्रशिक्षण केंद्रों ने 47 दशलक्ष प्रशिक्षुओं को प्रमाणित किया है।

डिजिटलीकरण को उत्प्रेरित करने वाली प्रौद्योगिकियाँ

उभरती प्रौद्योगिकियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकों ने भारत में व्यवसायों को अधिक कुशल और उत्पादक बनने में मदद की है। इन प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके, वे पूर्वानुमानित विश्लेषण तक पहुंच प्राप्त करते हैं जो रुझानों और ग्राहकों की प्राथमिकताओं की पहचान करते हैं। इस क्षेत्र में कुछ उभरते रुझानों पर एक अंतर्दृष्टि:

Artificial Intelligence कृत्रिम बुद्धिमत्ता/ कृत्रिम होशियारी:

AI (एआई) को एकीकृत करने से शासन में स्वचालन और उभरते खतरों के खिलाफ सुरक्षा में वृद्धि होती है, जिससे सरकार और व्यवसायों दोनों की सुरक्षा होती है। सरकार ने सामाजिक प्रभाव के लिए समावेशन, नवाचार और अपनाने को बढ़ावा देने के लिए परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने के लिए इंडियाएआई पहल की भी स्थापना की है। वित्त वर्ष २०२२-२०२३ के केंद्रीय बजट में प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में उत्कृष्टता के तीन एआई केंद्र स्थापित करने की योजना की भी रूपरेखा दी गई है, जो 'मेक एआई इन इंडिया और मेक एआई वर्क फॉर इंडिया' बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस पहल का उद्देश्य कृषि, स्वास्थ्य और टिकाऊ शहरों के क्षेत्रों में अत्याधुनिक अनुप्रयोगों और स्केलेबल समस्या समाधान विकसित करने के लिए अंतःविषय अनुसंधान को बढ़ावा देना है, जो एक प्रभावी एआई पारिस्थितिकी तंत्र को प्रेरित करेगा और क्षेत्र में गुणवत्ता वाले मानव संसाधनों का पोषण करेगा।

सितंबर २०२३ में, भारत सरकार ने ईकेस्टेप फाउंडेशन के सहयोग से, किसानों के लिए भारत के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण कार्यक्रम पीएम-किसान के साथ एक एआई चैटबॉट लॉन्च किया, ताकि उन किसानों को वित्तीय मदद मिल सके जिनके पास अपनी जमीन है। यह किसान-अनुकूल बॉट पात्रता और भुगतान की स्थिति की जांच करने और वॉयस कमांड के साथ शिकायतों को हल करने में मदद करता है। पहले दिन ०५ लाख से अधिक किसानों ने इसका उपयोग किया, जो भारत में एआई को मिल रही पैठ और स्वीकार्यता के स्तर को दर्शाता है।

डिजिटल तकनीकी प्रतिभा के लिए मांग और आपूर्ति का अंतर २०२६ तक ३.५ गुना बढ़ने की उम्मीद है, जिससे अगले २५ साल भारत के लिए खुद को एक तकनीकी और आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण बन जाएंगे।

ब्लॉकचेन

ब्लॉकचेन एक तेजी से विकसित होने वाली तकनीक है जो भारत में तकनीकी परिदृश्य में क्रांति लाने की रोमांचक संभावनाएं प्रस्तुत करती है। यह केवाईसी प्रमाणीकरण, आपूर्ति श्रृंखला, पहचान प्रबंधन, दस्तावेज सत्यापन, रिकॉर्ड प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवा और वित्तीय लेनदेन के सत्यापन के लिए सुरक्षित, समावेशी और पारदर्शी लेनदेन में मदद करता है।

ब्लॉकचेन तकनीक का उद्भव सरकार के लिए कुछ डेटा गतिविधियों के बारे में विश्वास और अधिक पारदर्शिता को बढ़ावा देने और नागरिकों के साथ घर्षण रहित लेनदेन प्रदान करने का वादा करता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में उत्कृष्टता केंद्र देश भर में एक समन्वित, अंतर-संचालनीय ब्लॉकचेन पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में काम करने की दिशा में सरकार की एक पहल है। सीओई प्रमाणपत्र, न्यायपालिका, दस्तावेज, लॉजिस्टिक्स और संपत्ति ब्लॉकचेन सहित पांच लाइव श्रृंखलाएं चलाता है, जिसमें 20 केंद्र और राज्य विभाग शामिल हैं, जो नागरिकों को निर्बाध डिजिटल सेवाएं प्रदान करते हैं।

इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT)

इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), एक तकनीकी मंच है जो कई मशीनों को अंतर्निहित सेंसर के साथ एकीकृत करता है जो छवियों, वीडियो, गति, त्वरण और तापमान जैसे वास्तविक समय के डेटा को रिकॉर्ड करता है, व्यवसायों के लिए

बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है और छोटे उद्यमों को तेजी से बढ़ने में मदद करता है। भारत इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) कनेक्टिविटी का एक जाल बुन रहा है, स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, आपदा राहत, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और शहरी प्रबंधन में समाधान पेश कर रहा है, जैसे हवा, पानी और मिट्टी की गुणवत्ता को रिकॉर्ड करने के लिए IoT-सक्षम सेंसर का उपयोग करना, विनिर्माण में IoT का उपयोग करना। उच्च परिचालन दक्षता सुनिश्चित करने के लिए सभी मशीनों में कनेक्टिविटी सक्षम करना, वास्तविक समय डेटा के उच्च प्रवाह के लिए कैमरे, जीपीएस ट्रैकर और मोबाइल डिवाइस जैसे कई उपकरणों को जोड़ना और भी बहुत कुछ IoT सिस्टम के विकास को उत्प्रेरित करने के लिए काम कर रहा है।

निष्कर्ष

डिजिटल इंडिया के परिणाम अनेक सफलता की कहानियों में स्पष्ट हैं। MyGov का UMANG ऐप 50 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ताओं को 1700 से अधिक सरकारी सेवाओं तक पहुंच प्रदान करता है, जबकि ई-हॉस्पिटल 380 मिलियन से अधिक पंजीकृत रोगियों के लिए स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच को सरल बनाता है। पीएमजीडिशा ने ग्रामीण समुदायों को बदल दिया है, 50 मिलियन से अधिक व्यक्तियों को डिजिटल कौशल में प्रशिक्षित और प्रमाणित किया गया है। आधार, प्रति माह 2 बिलियन प्रमाणीकरण लेनदेन के साथ, कल्याण वितरण को सुव्यवस्थित करने और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका के प्रमाण के रूप में खड़ा है। 2023 में रिकॉर्ड-तोड़ 118 बिलियन यूपीआई लेनदेन वित्तीय परिदृश्य के डिजिटल परिवर्तन को उजागर करते हैं।

ये विविध उदाहरण डिजिटल इंडिया के क्रांतिकारी प्रभाव की एक ज्वलंत तस्वीर पेश करते हैं। बेहतर प्रशासन और सशक्त नागरिकों से लेकर एक संपन्न डिजिटल अर्थव्यवस्था और तकनीकी संभावनाओं से भरपूर भविष्य तक, डिजिटल इंडिया एक अधिक समावेशी, समृद्ध और डिजिटल रूप से जुड़े भारत का मार्ग प्रशस्त कर रहा है।

संदर्भ:

- 1) डिजिटल क्रांति: डॉ. गुरमीत सिंह ०१ सितम्बर २०१७, PIB
- 2) भारत में डिजिटल क्रांति: डॉ प्रदीप ठाकुर (२०२२), प्रभात पब्लिकेशन
- 3) डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर: भारत की डिजिटल क्रांति की कहानी (19 सितंबर, 2023) आरएस शर्मा द्वारा लिखित द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख.
- 4) डिजिटल इंडिया बुक (जून २०१५) द्वारा National e-Governance Division इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रायोगिकी मंत्रालय भारत सरकार
- 5) ब्लॉकचेन पर राष्ट्रीय रणनीति, 3 दिसंबर, 2021 द्वारा National e-Governance Division इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रायोगिकी मंत्रालय भारत सरकार